

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DOCTORADO EN EDUCACION

TESIS DOCTORAL

**DESGRANAMIENTO, DESERCIÓN Y
CURRÍCULO UNIVERSITARIO EN LA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA
FACET-UNT. UN ESTUDIO DE CASO**

AUTOR: MG. ING. HUGO ROGER PAZ
DIRECTORA: DRA. NORMA CAROLINA ABDALA

OCTUBRE 2023

DESGRANAMIENTO, DESERCIÓN Y CURRÍCULUM
UNIVERSITARIO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
DE LA FACET-UNT. UN ESTUDIO DE CASO

Por

Mg. Ing. Hugo Roger Paz

Dra. Norma Carolina Abdala

DIRECTORA

COMISIÓN DE SUPERVISIÓN DE TESIS:

Dra. Ivonne Lucía Bianco

Mg. Ing. José Federico Fanjul

Hugo Roger Paz

Dra. Carolina Abdala

Esta Tesis fue presentada a la Facultad Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán para acceder al grado académico superior de Doctor en Educación.

San Miguel de Tucumán, Argentina

11 de octubre de 2023

“Si no conozco una cosa, la investigaré”

Louis Pasteur

“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida”

Marco Aurelio

"Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo"

Rosa de Luxemburgo

A Marita

....porque tengo el privilegio de que seas mi
esposa, amiga y compañera de camino.

A Roger y Mel

..hijos, son el mayor tesoro que me ha dado la vida.

A mis padres

....a quienes les debo todo lo que soy.

A mis queridos estudiantes:

“Nunca termina uno de aprender”

“Aprendan a tocar la guitarra en 100 años”

“Aprendan a vivir durante toda la vida”

“Aprendan. No les prometemos nada, ni el éxito, ni la felicidad, ni el dinero...ni siquiera la sabiduría”

“Tan solo los deliciosos sobresaltos del aprendizaje”

Alejandro Dolina

AGRADECIMIENTOS

Esta Tesis, como tantas otras, es el resultado del esfuerzo, trabajo y reflexión a la cual han aportado muchas personas e instituciones. Es por ello por lo que quisiera expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que la hicieron posible.

En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mi Directora de Tesis, la Dra. Carolina Abdala, por la confianza depositada cuando aceptó dirigir mi tesis. Agradezco sus consejos y ayuda brindada en todo momento. Agradezco también su "aguante". Mi ansiedad hizo que en muchas ocasiones haya sido un poco "pesado", y le pido disculpas por eso. Agradezco que haya acompañado con un esfuerzo y dedicación no menor los requerimientos de revisión que implican dirigir una tesis. Sus opiniones y observaciones han sido de gran importancia y ayuda. Gracias!

A los miembros de la Comisión de Supervisión, Dra. Ivonne Bianco y Mg. Ing. Federico Fanjul, a quienes agradezco enormemente el esfuerzo de revisión y los aportes que han realizado a la tesis.

A la Facultad de Filosofía y Letras y especialmente a los docentes del Doctorado, por haberme permitido tener una mirada distinta de la docencia. Siendo formado en las ciencias duras, los cursos me han mostrado todo un mundo que no conocía.

A las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, en especial al Sr. Decano Dr. Miguel Ángel Cabrera, quien generosamente me brindó la oportunidad de trabajar en el ámbito de la FACET para desarrollar los trabajos correspondientes a esta Tesis. También va mi agradecimiento a la Ing. Fernanda Guzmán, quien me facilitó la información necesaria que me permitió realizar muchos de los análisis realizados en la presente tesis.

Un agradecimiento especial a mi familia, sin ellos nada tendría sentido. A mi esposa, porque en todo momento me alentó y apoyó en esta empresa. A mi hijo Roger, que me ayudó mucho más de lo que el mismo imagina cuando escuchaba pacientemente mis ideas. A mi hija Mel, por bríndame su alegría y amor todos los días de mi vida.

A mis padres por educarme con el ejemplo, en la disciplina, el respeto, la constancia, la cultura del trabajo, la responsabilidad y la entrega. Por eso y por haber hecho todo lo que estuvo a su alcance, aun a costa de un enorme sacrificio, para darme las condiciones que me permitieron estudiar: mi agradecimiento y amor eternos.

A mis compañeros de cohorte y amigos, Miguel y Mariela, porque junto a mi esposa, me incentivaron a emprender este camino.

RESUMEN

El desgranamiento y el abandono estudiantil es un tema muy preocupante en la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Argentina. Conocer en profundidad las posibles causas, o motivos que generan esta situación, puede permitirnos avizorar propuestas de mejora para mitigarla.

La presente Tesis se enmarca en el ámbito de las ciencias sociales, específicamente se trata de una investigación educativa. De acuerdo a Arnal et al., (1992), la investigación educativa trata las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo. Asimismo, se adopta como orientación general del proceso de investigación el paradigma interpretativo crítico.

El estudio de campo corresponde a un diseño constructivista. "Con este diseño se busca ante todo enfocarse en los significados provistos por los participantes del estudio. Se interesa más por considerar las visiones, creencias, valores, sentimientos e ideologías de las personas" (Hernández Sampieri et al., 2014).

Como estrategia de investigación se propone un estudio de casos, lo cual se entiende como más adecuado para el tipo de investigación que se pretende desarrollar. Entendemos como "caso" el objeto de estudio con unas fronteras más o menos claras que se analiza en su contexto y que se considera relevante bien sea para comprobar, ilustrar o construir una teoría o parte de ella.

Para la elaboración de la tesis se recopilaron datos de distintas fuentes: documentos, base de datos de historias académicas y encuestas. La documentación recopilada en forma de textos (fundamentalmente encuestas) se sometieron a un análisis multidimensional de texto. Las encuestas constaron de dos partes. La primer de ellas fue de preguntas de respuesta simple y de elección múltiple, a las cuales se les realizó un análisis de tipo cuantitativo exploratorio, correlacional y multivariado. El análisis de la información de este tipo se realizó utilizando técnicas de estadística descriptiva.

La parte de las encuestas correspondiente a opiniones libres se analizaron con un análisis multidimensional de texto, mediante la utilización de Iramuteq. Asimismo, se aplicaron técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) al análisis de las opiniones. Esta técnica corresponde a lo que se denomina Text Mining.

Los datos estadísticos de la carrera con relación a los alumnos (historias académicas) se analizaron mediante técnicas de estadística descriptiva y analítica de los datos.

Asimismo, con los datos recopilados, se realizó un estudio de minería de datos, proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. De esta manera se buscaron patrones de comportamiento estadísticamente significativo con los cuales se obtuvieron resultados respecto de los problemas que se plantean como objetivos de la investigación.

Finalmente, se utilizaron herramientas de Deep Learning para de generar una herramienta de predicción de abandono. Esta herramienta se podrá utilizar para realizar acciones preventivas cuando se detecte que algún alumno con problemas de manera de tratar de evitar que éste deje los estudios.

Para el análisis de la estructura del plan de estudios se utilizaron herramientas de análisis de procesos o tareas interdependientes y con una duración acotada en el tiempo. La técnica utilizada es conocida como Técnica de Revisión y Evaluación de Programas o Proyectos PERT (del inglés, Program Evaluation and Review Techniques).

Asimismo, se realizó el análisis del currículum como un sistema complejo, con nodos que representan los cursos y los vínculos entre nodos como los requisitos previos que debe cumplir el alumno para poder acceder al mismo. Esto último, en nuestro, caso sería el sistema de correlativas del plan de estudios. La representación de un sistema complejo se realizó mediante la aplicación de la Teoría de los Sistemas Complejos, utilizando para ello el análisis de grafos. Esta teoría es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los grafos. Un grafo es un conjunto de vértices o nodos unidos aristas, las cuales pueden ser dirigidas o no. Se aplica para la búsqueda de los caminos de una red y realizar un análisis de conectividad. De esta manera se determinaron nodos (Asignaturas) con problemas de conectividad, la determinación de las jerarquías en la red, los nodos con "congestiones", etc.

También se aplicaron técnicas de análisis de supervivencia para determinar los factores que afectan tanto el desgranamiento como el abandono.

El análisis final se realizó desde una perspectiva holística. Podría decirse que el adjetivo "holística" hace referencia a una actitud del investigador hacia el proceso de generación del conocimiento. Una actitud de apertura y de búsqueda de una comprensión integradora de su evento de estudio.

Los resultados de esta Tesis permitieron responder los interrogantes planteados para la investigación con relación a las posibles causas que generan los problemas de desgranamiento y abandono. Asimismo, se han generado herramientas de evaluación curricular que utilizan los datos disponibles en los sistemas de gestión de la facultad. Finalmente se proponen nuevos temas de investigación y de generación de modelos de simulación más sofisticados para la evaluación de los planes de estudios en forma previa a su implementación.

ABSTRACT

The student delay and dropout is a very worrying issue in the Civil Engineering Career of the Faculty of Exact Sciences and Technology (FACET) of the National University of Tucumán (UNT), Argentina. Knowing in depth the possible causes, or reasons that generate this situation, can allow us to envision improvement proposals to mitigate it.

This thesis is part of the field of social sciences, specifically it is an educational research. According to Arnal et al. (1992), educational research deals with issues and problems related to nature, epistemology, methodology, goals and objectives within the framework of the progressive search for knowledge in the educational field. Likewise, the critical interpretive paradigm is adopted as a general orientation of the research process.

The field study corresponds to a constructivist design. "This design seeks above all to focus on the meanings provided by the study participants. It is more interested in considering people's visions, beliefs, values, feelings and ideologies" (Hernández Sampieri et al., 2014, p.476).

As a research strategy, a case study is proposed, which is understood as more appropriate for the type of research that is intended to be developed. We understand as "case" the object of study with more or less clear borders that is analyzed in its context and that is considered relevant either to verify, illustrate or build a theory or part of it.

For the preparation of the thesis, data was collected from diverse sources: documents, database of academic histories and surveys. The documentation collected in the form of texts (basically surveys and interviews) was subjected to a multidimensional text analysis. The surveys consisted of two parts. The first of them was of simple answer and multiple choice questions, to which an exploratory, correlational and multivariate quantitative analysis was carried out. The analysis of this type of information was carried out using descriptive statistical techniques.

The part of the surveys corresponding to free opinions was analyzed with a multidimensional text analysis, using Iramuteq. Likewise, Natural Language Processing (NLP) techniques were applied to the analysis of opinions. This technique corresponds to what is called Text Mining.

The statistical data of the career in relation to the students (academic histories) were analyzed using descriptive statistics and data analytics techniques.

Likewise, with the collected data, a data mining study was carried out, a process that tries to discover patterns in large volumes of data sets. In this way, statistically significant behavior patterns were sought with which results were obtained regarding the problems that are posed as objectives of the investigation.

Finally, Deep Learning tools were used to generate an abandonment prediction tool. This tool can be used to carry out preventive actions when it is detected that a student has problems in order to try to prevent him from dropping out of school.

For the analysis of the structure of the study plan, process analysis tools or interdependent tasks with a limited duration in time were used. The technique to be used is known as Program Evaluation and Review Techniques (PERT).

Likewise, Graph Theory was applied to analyze the complete structure of the study plan. This theory is a branch of mathematics that studies the properties of graphs. A graph is a set of vertices or nodes joined by edges, which may or may not be directed. It is applied to find the paths of a network and perform a connectivity analysis. In this way, nodes (Courses) with connectivity problems, the determination of hierarchies in the network, nodes with "congestion", etc. were determined.

Likewise, survival analysis techniques were applied to determine the factors that affect both shelling and abandonment.

The final analysis was performed from a holistic perspective. It could be said that the adjective "holistic" refers to an attitude of the researcher towards the process of generating knowledge. An attitude of openness and search for an inclusive understanding of your study event.

The results of this Thesis allowed answering the questions posed for the investigation in relation to the plausible causes that generate the problems of shelling and abandonment. Likewise, curricular evaluation tools have been generated that use the data available in the faculty's management systems.

INDICE TEMATICO

1.- INTRODUCCIÓN	2
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA – JUSTIFICACION.....	2
1.2.- SUPUESTOS DE PARTIDA Y OBJETIVOS	7
1.2.1.- Supuestos de Partida.....	7
1.2.2.- Objetivo General.....	8
1.2.3.- Objetivos Específicos	8
1.3.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA TESIS	8
2.- MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE.....	11
2.1.- DESGRANAMIENTO Y DESERCIÓN UNIVERSITARIA	11
2.2.- CURRÍCULUM UNIVERSITARIO	18
2.2.1.- Algunos aportes para entender la teoría del curriculum	18
2.2.2.- Algunos significados del término curriculum	24
2.2.3.- Tipos de currículos	26
2.3.- ESTADO DEL ARTE	29
2.3.1.- Desgranamiento y deserción	30
2.3.2.- Curriculum.....	40
3.- MARCO METODOLOGICO.....	48
3.1.- PRECISIONES CONCEPTUALES	48
3.2.- TIPO DE INVESTIGACION	49
3.3.- ENFOQUE DE INVESTIGACION.....	54
3.3.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.....	55
3.3.1.- Introducción.....	55
3.2.2.- El Paradigma Positivista.	56
3.2.3.- Paradigma interpretativo-simbólico.	56
3.2.4.- Paradigma interpretativo-crítico.	57
3.2.5.- Investigación Integrativa.....	58
3.2.6.- Diseño y Enfoque de la Investigación	59
3.2.- UNIVERSO DE ANÁLISIS.....	62
3.3.- TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS	62
3.4.- PLAN DE ESTUDIOS Y NORMATIVA ACADEMICA	64
3.4.1.- Plan de estudios de la carrera de ingeniería civil.....	64

3.4.2.- Normativa académica	68
3.5.- HISTORIAS ACADEMICAS DE ALUMNOS	69
3.6.- ENCUESTAS	70
3.6.1.- Encuestas a alumnos	70
3.6.2.- Encuestas a alumnos que desertaron	71
3.6.3.- Encuestas a egresados.....	71
3.6.4.- Encuestas a docentes	72
3.6.5.- Encuesta a Alumnos: Tiempos de estudio y regularización	72
3.7.- TECNICAS DE ANALISIS	73
3.7.1.- Introducción.....	73
3.7.2.- Análisis de Datos Cuantitativos.....	74
3.7.2.1.- Método PERT	75
3.7.2.2.- Teoría de los Sistemas Complejos	77
3.7.2.3.- Minería de Datos: Método FP-Growth	79
3.7.2.4.- Minería de Datos: Modelos de Predicción de Abandono.....	83
3.7.2.5.- Técnica de Análisis de Supervivencia	85
3.7.4.- Análisis de Datos Cualitativos.....	89
3.7.4.1.- Técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)	92
3.7.4.- Análisis de Datos como un Sistema Mixto.....	94
4.- ANALISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS. METODO PERT	96
4.1.- INTRODUCCIÓN	96
4.2.- APLICACIÓN DEL MÉTODO.....	96
4.3.- RESULTADOS.....	100
4.3.1.- Escenario 1	100
4.3.2.- Escenario 2	101
4.3.3.- Escenario 3	101
4.3.4.- Escenario 4	102
4.4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	103
4.5.- APORTE A LA DISMINUCION DE LOS TIEMPOS DE CURSADO.....	108
4.5.1.- Escenario 5	109
4.5.2.- Escenario 6	109
4.6.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO	111
5.- ANALISIS DE PLAN DE ESTUDIOS. TEORIA DE SISTEMAS COMPLEJOS	113
5.1.- INTRODUCCIÓN	113
5.2.- GENERACIÓN DE LA RED	113

5.3.- DETERMINACIÓN DE MEDIDAS TOPOLOGICAS DE LA RED	115
5.3.1.- Detección de comunidades	115
5.3.2.- Medidas globales	115
5.3.3.- Medidas locales	116
5.4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	130
5.4.1.- Grado Total.....	130
5.4.2.- Grado de Salida	133
5.4.3.- Grado de Entrada.....	135
5.4.4.- Centralidad de intermediación y centralidad de puente.....	136
5.5.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO	140
6.- ESTUDIO ESTADISTICO DE HISTORIAS ACADEMICAS	143
6.1.- DESGRANAMIENTO Y REGULARIZACION DE ASIGNATURAS.....	143
6.1.1.- Los datos sobre el desgranamiento	144
6.1.2.- Aplicación del método FP Growth	154
6.2.- DESGRANAMIENTO Y EXAMENES FINALES DE ASIGNATURAS	157
6.2.1.- Datos estadísticos	157
6.2.2.- Aplicación del método FP Growth	173
6.3.- DESERCIÓN.....	175
6.3.1.- Estudio Estadístico	175
6.3.2.- Aplicación del método FP Growth	178
6.4.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO	181
7.- MODELO DE IA PARA PREDECIR LA DESERCIÓN	184
7.1.- INTRODUCCION	184
7.2. MODELO DE PREDICCIÓN DE DESERCIÓN MEDIANTE GBM (GRADIENT BOOSTING MACHINES).....	184
7.2.1. Introducción.....	184
7.2.2. Descripción de los datos y generación del modelo.....	184
7.3. MODELO DE PREDICCIÓN DE DESERCIÓN MEDIANTE ADABOOST – REDES NEURONALES	188
7.3.1. Introducción.....	188
7.3.2. Descripción de los datos y generación del modelo.....	188
7.4. REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO.....	189
8.- APLICACIÓN DE TECNICAS DE ANALISIS DE SUPERVIVENCIA.....	192
8.1.- INTRODUCCION	192
8.2.- ANÁLISIS DE LA DURACIÓN DE CARRERA	192
8.2.1.- Universo de Análisis	192

8.2.2.- Aplicación del Estimador de Kaplan-Meier	193
8.2.3.- Aplicación del Modelo de Tiempo de Falla Acelerado (AFT)	203
8.3.- ANÁLISIS DE LA DESERCIÓN	209
8.3.1.- Universo de Análisis	209
8.3.2.- Aplicación del estimador de Kaplan-Meier.....	211
8.3.3.- Aplicación del Modelo de Riesgos Proporcionales de Cox	218
8.3.4.- Aplicación del Modelo de Tiempo de Falla Acelerado (AFT)	223
8.4.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO	223
9.- PRESENTACION Y ANALISIS DE ENCUESTAS	227
9.1. INTRODUCCIÓN	227
9.2. TIPOS DE ANALISIS REALIZADOS	227
9.3. ENCUESTAS ALUMNOS	228
9.3.1. Descripción de la encuesta y caracterización de los encuestados	228
9.3.2. Del rendimiento académico.....	230
9.3.3. Del cuerpo docente.....	235
9.3.4. Del Plan de Estudios y la Estructura Curricular	240
9.3.5. De los métodos de enseñanza y las formas de Evaluación	250
9.3.6 Comentario final de los alumnos	254
9.3.7 Estadística de opiniones	256
9.4.- ENCUESTAS ALUMNOS QUE DESERTARON	257
9.4.1. Descripción de la encuesta y caracterización de los encuestados	257
9.4.2. De la situación académica al momento de la deserción	259
9.4.3. De los motivos de deserción y la continuación de los estudios.....	261
9.4.4. De la estructura curricular y el cuerpo docente de la carrera	263
9.4.5. De una historia particular	265
9.5.- ENCUESTAS A EGRESADOS.....	267
9.5.1. Descripción de la encuesta y caracterización de los encuestados	267
9.5.2. Del lugar de trabajo actual	268
9.5.3. De la comparación entre la formación recibida en la FACET y la requerida por el medio en el cual se desempeñan.....	269
9.6.- ENCUESTA A DOCENTES	274
9.6.1.- Descripción de la encuesta y caracterización de los encuestados...	274
9.6.2. Del Plan de Estudios y su necesidad de cambio	275
9.6.3. De la Estructura Curricular Vigente	279
9.6.4. Del sistema de regularización y aprobación de asignaturas.....	282

9.6.5. De lo Alumnos	285
9.6.6. Del cuerpo Docente	287
9.6.7. Sobre los métodos de enseñanza y lo que debería cambiarse en el plan de estudios	288
9.6.8 Comentario final y estadística de opiniones	290
9.7.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO	292
10.- MARCO CONCLUSIVO	296
10.1.- INTRODUCCIÓN	296
10.2.- CONCLUSIONES RELATIVAS AL DESGRANAMIENTO	297
10.3.- CONCLUSIONES RELATIVAS A LA DESERCIÓN.....	301
10.4.- APORTES DE LA TESIS AL CONOCIMIENTO	301
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	303
ANEXOS.....	iError! Marcador no definido.
ANEXO 1. RESOLUCION DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNT: APROBACION Y PUESTA EN VIGENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL 2005.....	iError! Marcador no definido.
ANEXO 3. RESOLUCIÓN DEL CD 278-09: REGLAMENTACIÓN INTERNA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE GRADO DE LA FACET.....	iError! Marcador no definido.
ANEXO 4. RESOLUCION 870-21. CALENDARIO ACADEMICO AÑO 2022.....	iError! Marcador no definido.
ANEXO 5. FORMULARIO ENCUESTA ALUMNOS....	iError! Marcador no definido.
ANEXO 6. FORMULARIO ENCUESTA A ALUMNOS QUE DESERTARON	iError! Marcador no definido.
ANEXO 7. FORMULARIO ENCUESTA A EGRESADOS	iError! Marcador no definido.
ANEXO 8. FORMULARIO ENCUESTA A DOCENTES	iError! Marcador no definido.
ANEXO 9. FORMULARIO ENCUESTA A ALUMNOS: TIEMPO DE ESTUDIO PARA EXAMENES FINALES – TIEMPO DE REGULARIZACION DE ASIGNATURAS ..	iError! Marcador no definido.

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Total de ingreso y deserción en la Carrera de Ingeniería Civil.....	5
Figura 2 Predicción de ingreso-deserción mediante Modelo ARIMA iError! Marcador no definido.	
Figura 3 Primera aparición conocida del término “Curriculum”.....	19
Figura 4 Flujo de Trabajo en RapidMiner para Determinación Items Frecuentes. Resultados de Cursado LIBRE.....	81
Figura 5 Parámetros de trabajo del algoritmo FP Growth	82
Figura 6 Ejemplo gráfico de árbol de decisión.....	85
Figura 7 Diagrama de Flujo para Extracción de Tópicos en opiniones libres realizado en KNIME	92
Figura 8. Porcentaje de alumnos por asignaturas promocionadas.....	98
Figura 9 Escala de Tiempos – Escenario 1	100
Figura 10 Escala de Tiempos – Escenario 2	101
Figura 11 Escala de Tiempos – Escenario 3	102
Figura 12 Escala de Tiempos – Escenario 4	103
Figura 13 Diagrama de Gantt – Detalle Modulo 4 – Escenario 1	104
Figura 14 Diagrama de Gantt – Detalle Módulo 8 – Escenario 1	105
Figura 15 Año de Aprobación de las Asignaturas para cada Módulo de la Carrera.	105
Figura 16 Escala de Tiempos – Escenario 1	109
Figura 17 Escala de Tiempos – Escenario 6	110
Figura 18 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Algoritmo Force Atlas 2	114
Figura 19 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Agrupamiento: Algoritmo Fast Unfolding	117
Figura 20 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Agrupamiento por Algoritmo de Leiden.....	118

Figura 21 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Grado Total por Nodo	119
Figura 22 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Grado de Entrada por Nodo.....	120
Figura 23 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Grado de Salida por Nodo	121
Figura 24 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Centralidad de intermediación (Betweenness Centrality)	122
Figura 25 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Centralidad de puente (Bridging Centrality)	123
Figura 26 Totales de alumnos por cursada y resultado	147
Figura 27 Porcentajes de alumnos cursan y regularizan en la 1º cursada y que recursan respecto del total que cursan cada asignatura	152
Figura 28 Promedio de Año de Regularización de Asignaturas según Cohorte..	154
Figura 29 Porcentajes de alumnos que aprueban en el 1º examen y porcentaje de alumnos con más de un examen respecto del total de exámenes de cada asignatura	160
Figura 30 Tiempo Medio de Regularización y Aprobación de Asignaturas	162
Figura 31 Diferencia de tiempo entre Regularización y Aprobación de Asignatura	168
Figura 32 Grafico de valores medios de Diferencia de tiempo entre Regularización y Aprobación de Asignatura y línea de tendencia	169
Figura 33 Acumulación de Asignaturas Regulares para las cuales no se han presentado a examen final en función del año en que se encuentran en la facultad	172
Figura 34 Porcentaje de alumnos que Cursan sobre el total de Ingresantes	177
Figura 35 Diagrama de flujo predicción de deserción mediante modelo GBM (Gradient Boosting Machines) en KNIME (Berthold et al., 2007).....	186
Figura 36 Diagrama de flujo predicción de deserción mediante modelo Deep Learning-AdaBoost en Rapidminer – Parte 1	188
Figura 37 Diagrama de flujo predicción de deserción mediante modelo Deep Learning-AdaBoost en Rapidminer – Parte 2	188

Figura 38 Diagrama de flujo predicción de deserción mediante modelo Deep Learning-AdaBoost en Rapidminer – Parte 3	189
Figura 39 Estimador de Supervivencia para Duración de Carrera. Método de Kaplan-Meier	193
Figura 40 Estimador de Supervivencia para Duración de Carrera por género. Método de Kaplan-Meier	194
Figura 41 Estimador de Supervivencia para Duración de Carrera por Localidad. Método de Kaplan-Meier	195
Figura 42 Estimador de Supervivencia para Duración de Carrera por Provincia. Método de Kaplan-Meier	196
Figura 43 Curvas de Estimador de Kaplan-Meier para Duración de Carrera de Tiempo de Regularización de Asignatura 01_Cálculo I	199
Figura 44 Curvas de Estimador de Kaplan-Meier – Ajuste distribución LogNormal de Tiempo de Regularización de Asignatura 02_Física I	204
Figura 45 Estimador de Supervivencia para Deserción de Carrera. Método de Kaplan-Meier	211
Figura 46 Estimador de Supervivencia para Deserción de Carrera por Genero. Método de Kaplan-Meier	212
Figura 47 Estimador de Supervivencia para Deserción por Localidad. Método de Kaplan-Meier	213
Figura 48 Estimador de Supervivencia para Deserción por Provincia. Método de Kaplan-Meier	214
Figura 49 Test de Residuos de Schoenfeld – Física I	221
Figura 50 Test de Residuos de Schoenfeld – Sistemas de Representación	222
Figura 51 Test de Residuos de Schoenfeld – Fundamentos de Química General	222
Figura 52 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta por edad	229
Figura 53 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta por años de cursado ..	229
Figura 54 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta por tipo institución educación secundaria	230

Figura 55 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta - Grado de atraso en los estudios.....	231
Figura 56 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta - Rendimiento académico	231
Figura 57 Nube de palabras encuesta alumnos – Causas del atraso en la carrera	232
Figura 58 Resultados de Análisis de Sentimiento – Pregunta 9	232
Figura 59 Nube de palabras encuesta alumnos – En cuales asignaturas tuvo los mayores problemas	233
Figura 60 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta – Valoración de la calidad del Cuerpo Docente	235
Figura 61 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta – Ocurrencia de maltrato	236
Figura 62 Encuesta alumnos – Ocurrencia de maltrato por género	236
Figura 63 Encuesta alumnos – Del Cuerpo Docente	237
Figura 64 Nube de palabras encuesta alumnos – Opinión libre sobre el cuerpo Docente.....	239
Figura 65 Resultados de Análisis de Sentimiento – Opinión libre sobre el cuerpo Docente.....	240
Figura 66 Encuesta alumnos – Valoración del Plan de Estudios	241
Figura 67 Encuesta alumnos – Conocimiento del alumno del proyecto institucional	241
Figura 68 Encuesta alumnos – Sobre la Estructura Curricular	242
Figura 69 Nube de palabras encuesta alumnos – Fortalezas del Plan de Estudios	244
Figura 70 Resultados de Análisis de Sentimiento – Fortalezas del Plan de Estudios	244
Figura 71 Nube de palabras encuesta alumnos – Debilidades del Plan de Estudios	245
Figura 72 Resultados de Análisis de Sentimiento – Debilidades del Plan de Estudios	245

Figura 73 Nube de palabras encuesta alumnos – sobre los cambios que se debieran realizar	248
Figura 74 Resultados de Análisis de Sentimiento – sobre los cambios que se debieran realizar	248
Figura 75 Nube de palabras encuesta alumnos – Que contenidos sacaría y que contenidos agregaría	248
Figura 76 Nube de palabras encuesta alumnos – Sobre los métodos de enseñanza más enriquecedores para la formación	251
Figura 77 Encuesta alumnos – Sobre las Formas de Evaluación	251
Figura 78 Nube de palabras encuesta alumnos – Sobre las formas de evaluación	253
Figura 79 Resultados de Análisis de Sentimiento – Sobre las formas de evaluación	253
Figura 80 Nube de palabras encuesta alumnos – Comentario Final.....	255
Figura 81 Resultados de Análisis de Sentimiento – Comentario Final	255
Figura 82 Nube de palabras encuesta alumnos – Todas las respuestas de opinión	257
Figura 83 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por edad	258
Figura 84 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por año deserción.....	259
Figura 85 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por años de cursado.....	259
Figura 86 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por módulo de la carrera que cursaban cuando desertaron	260
Figura 87 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por número de asignaturas aprobadas	261
Figura 88 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por atraso en la carrera	261
Figura 89 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por motivo cambio de universidad/carrera	262

Figura 90 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por continuación de sus estudios.....	262
Figura 91 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por cambio rendimiento académico.....	263
Figura 92 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta opinión sobre calidad de los docentes.....	263
Figura 93 Encuesta alumnos que desertaron – Respuestas a preguntas 20 a 28.	264
Figura 94 Encuesta alumnos que desertaron – Valoración del Plan de Estudios	265
Figura 95 Encuesta egresados – Porcentaje de respuesta año egreso	268
Figura 96 Encuesta egresados – Porcentaje de respuesta duración carrera	268
Figura 97 Encuesta egresados – Sector de trabajo actual	269
Figura 98 Encuesta egresados – Tipo de trabajo que desarrollan	269
Figura 99 Encuesta egresados – Diferencia entre formación recibida y requerida por Áreas Curriculares	270
Figura 100 Encuesta egresados – Comparación entre Competencias Recibidas- Requeridas por el medio laboral.....	271
Figura 101 Encuesta egresados – Comparación entre Competencias Específicas Recibidas-Necesitan fortalecer en la formación.....	272
Figura 102 Nube de palabras encuesta alumnos – Competencias a desarrollar para mejorar el desempeño profesional	273
Figura 103 Encuestas a Docentes – Respuestas por edad	275
Figura 104 Encuestas a Docentes – Respuestas por antigüedad docente	275
Figura 105 Encuesta Docente – Del proyecto académico.	276
Figura 106 Encuesta Docente – De la magnitud del cambio de plan de estudios.	277
Figura 107 Encuesta Docente – Nube de palabras cambio plan de estudios. ...	277
Figura 108 Encuesta a Docentes – Respuestas a preguntas 10 a 21	279

Figura 109 Encuesta Docente – Nube de palabras fortalezas del plan de estudios.	280
Figura 110 Encuesta Docente – Nube de palabras debilidades del plan de estudios.....	281
Figura 111 Encuesta Docente – Nube de palabras – Formas de regularización y Aprobación de Asignaturas.....	284
Figura 112 Encuesta a Docentes – Respuestas a preguntas 27 a 36	285
Figura 113 Encuesta Docente – Principales causas de baja tasa de graduación y alta deserción.....	287
Figura 114 Encuesta Docente – Nube de palabras - Métodos de enseñanza más enriquecedores para la formación del ingeniero.....	288
Figura 115 Encuesta Docente – Nube de palabras – De los cambios que debería realizar la carrera para mejorar	289
Figura 116 Encuesta Docente – Nube de palabras – Contenidos que sacaría y contenidos que agregaría al nuevo plan de estudios.....	289
Figura 117 Encuesta Docente – Valoración del plan de estudios vigente.....	290
Figura 118 Encuesta Docente – Nube de palabras – Opinión final.	291

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Tiempo de duración de la carrera en función del año de ingreso (cohorte)	2
Tabla 2 Tiempo de duración de la carrera en función del año de egreso	3
Tabla 3 Eficiencia de titulación de Ingeniería Civil – Plan 2005	4
Tabla 4 Plan de Estudios de Ingeniería Civil 2005 – Estructura de Bloques Curriculares	65
Tabla 5 Plan de Estudios de Ingeniería Civil 2005 – Asignaturas por Modulo	65
Tabla 6 Plan de Estudios de Ingeniería Civil 2005 – Sistema de Correlativas	66
Tabla 7 Duración de cursado por módulo para escenario 1	100
Tabla 8 Escenario 1 - Número de Asignaturas aprobadas por año de cursado .	100
Tabla 9 Duración de cursado por modulo para escenario 2.....	101
Tabla 10 Escenario 2 - Número de Asignaturas aprobadas por año de cursado	101
Tabla 11 Duración de cursado por modulo para escenario 3.....	102
Tabla 12 Escenario 3 - Número de Asignaturas aprobadas por año de cursado	102
Tabla 13 Duración de cursado por modulo para escenario 4.....	102
Tabla 14 Escenario 4 - Número de Asignaturas aprobadas por año de cursado	103
Tabla 15 Alumnos que egresaron. Estadística de cantidad de exámenes por año de cursado.....	107
Tabla 16 Alumnos que egresaron. Estadística de cantidad de exámenes aprobados por año de cursado.....	107
Tabla 17 Duración de cursado por módulo para escenario 5.....	109
Tabla 18 Duración de cursado por modulo para escenario 6.....	110
Tabla 19 Resumen de duración de carrera para escenarios 5 y 6.	110
Tabla 20 Medidas estadísticas calculadas para la red Ingeniería Civil	124
Tabla 21 Grado Total por nodo de mayor a menor (hasta Grado 5).	131

Tabla 22 Cantidad de nodos de Grado Total igual o mayor a 5 por Áreas Curriculares	132
Tabla 23 Cantidad de nodos de Grado Total igual o mayor a 5 por Bloques Curriculares	133
Tabla 24 Grado de Salida por nodo de mayor a menor (Se consideraron 23 nodos).	133
Tabla 25 Cantidad de nodos de Grado de Salida por Áreas Curriculares	134
Tabla 26 Cantidad de nodos de Grado de Salida por Bloques Curriculares	134
Tabla 27 Grado de Entrada por nodo de mayor a menor (Se consideraron 23 nodos).	135
Tabla 28 Cantidad de nodos de Grado de Entrada por Áreas Curriculares	136
Tabla 29 Cantidad de nodos de Grado de Entrada por Bloques Curriculares	136
Tabla 30 Centralidad de Intermediación (Betweenness Centrality) por nodo de mayor a menor (Se consideraron 23 nodos).	137
Tabla 31 Centralidad de Puente (Bridging Centrality) por nodo de mayor a menor (Se consideraron 23 nodos).	138
Tabla 32 Cantidad de nodos de Centralidad de Intermediación por Áreas Curriculares	139
Tabla 33 Cantidad de nodos de Centralidad de Intermediación por Bloques Curriculares	139
Tabla 34 Cantidad de nodos de Centralidad de Puente por Áreas Curriculares .	140
Tabla 35 Cantidad de nodos de Centralidad de Puente por Bloques Curriculares	140
Tabla 36 Desgranamiento por Cohorte y año de cursado	143
Tabla 37 Estadística de cursadas de la carrera.....	144
Tabla 38 Porcentaje de alumnos libres en la primera cursada y de alumnos que recursan (22 asignaturas ordenadas de mayor a menor)	149
Tabla 39 Historia académica de alumno X1 – Regularizaciones.....	150
Tabla 40 Items frecuentes para cursado de asignaturas – resultado: libre – todos los alumnos.....	155

Tabla 41 Items frecuentes para cursado asignaturas – resultado: libre – Sólo Egresados	156
Tabla 42 Estadística de exámenes de la carrera	158
Tabla 43 Tiempo promedio de Regularización y Aprobación de Asignaturas	161
Tabla 44 Historia académica de exámenes finales alumno X2.....	164
Tabla 45 Valores medios de tiempo de estudio para examen y tiempo que transcurre entre el final del cursado y la obtención de la regularidad de la asignatura	166
Tabla 46 Estadística de total de exámenes en los cuales se ha presentado un alumno por año de cursado por alumno	170
Tabla 47 Estadística de exámenes aprobados por año de cursado por alumno.	170
Tabla 48 Valores Estadísticos de Acumulación de Asignaturas Regulares sin Examen	171
Tabla 49 Items frecuentes para exámenes asignaturas – resultado: Reprobado-Ausente.....	173
Tabla 50 Items frecuentes para exámenes asignaturas – resultado: Reprobado-Ausente – Sólo Egresados.....	174
Tabla 51 Porcentaje de alumnos que desertaron en función de los años de permanencia sobre el total de 770 alumnos que desertaron.	175
Tabla 52 Porcentaje de alumnos que desertaron en función de materias aprobadas sobre el total de 770 alumnos que desertaron.....	175
Tabla 53 Número de Alumnos que Ingresan y que finalmente desertaron discriminado por cohorte	176
Tabla 54 Items frecuentes para cursado asignaturas para un total de 770 alumnos que desertaron Idem comentario tabla anterior sobre este tema	178
Tabla 55 Items frecuentes para exámenes de asignaturas para 354 alumnos que desertaron y que registran examen	180
Tabla 56 Variables de importancia utilizadas en la predicción de deserción – Modelo GBM en KNIME.	187
Tabla 57 Matriz de Rendimiento modelo GBM en KNIME.	187

Tabla 58 Matriz de Rendimiento modelo Deep Learning-AdaBoost en RapidMiner	189
Tabla 59 Estimador Kaplan-Meier: Valores Estadísticos	194
Tabla 60 Estimador Kaplan-Meier: Valores Estadísticos por género	194
Tabla 61 Estimador Kaplan-Meier: Valores Estadísticos por Localidad	195
Tabla 62 Estimador Kaplan-Meier: Valores Estadísticos por Provincia.....	196
Tabla 63 Resultados aplicación Estimador Kaplan-Meier a Tiempo de Regularización de Asignatura – Duración de la Carrera	197
Tabla 64 Resultados aplicación Estimador Kaplan-Meier a Tiempo de Aprobación de Examen Final de Asignatura – Duración de la Carrera	200
Tabla 65 Diferencias de Tiempo Medio de Regularización-Aprobación de Asignatura para Estimador Kaplan-Meier – Duración de la Carrera.....	201
Tabla 66 Resultados aplicación Modelo (AFT) – Distribución LogNormal a Tiempo de Regularización de Asignatura – Duración de la Carrera	205
Tabla 67 Resultados aplicación Modelo (AFT) – Distribución LogNormal a Tiempo de Aprobación de Asignatura – Duración de la Carrera	206
Tabla 68 Diferencias de Tiempo Medio de Regularización-Aprobación de Asignatura para Modelo (AFT) – Distribución LogNormal – Duración de la Carrera.....	207
Tabla 69 Porcentaje de alumnos que desertaron en función de los años de permanencia sobre el total de 770 alumnos que desertaron.	209
Tabla 70 Porcentaje de alumnos que desertaron en función de materias aprobadas sobre el total de 770 alumnos que desertaron.....	209
Tabla 71 Alumnos de Ingeniería Civil con el primer año completo aprobado a junio 2018	210
Tabla 72 Estimador Kaplan-Meier para Deserción. Valores Estadísticos	212
Tabla 73 Estimador Kaplan-Meier para Deserción por Genero. Valores Estadísticos	212
Tabla 74 Estimador Kaplan-Meier para Deserción por Localidad. Valores Estadísticos	213

Tabla 75 Estimador Kaplan-Meier para Deserción por Provincia. Valores Estadísticos	214
Tabla 76 Resultados aplicación Estimador Kaplan-Meier a Tiempo de Regularización de Asignatura – Deserción	215
Tabla 77 Resultados aplicación Estimador Kaplan-Meier a Tiempo de Aprobación de Asignatura – Deserción	217
Tabla 78 Resultados aplicación Modelo de Riesgos Proporcionales de Cox a Tiempo de Aprobación de Asignatura – Deserción	218
Tabla 79 Determinación de incremento de riesgo de Deserción en relación a la categoría Base.....	219
Tabla 80 Resultados Test Estadístico Chi Cuadrado para Validación Modelo de Cox.....	220
Tabla 81 Encuesta alumnos - estadística de respuestas a preguntas de opinión libre	256
Tabla 82 Encuesta Docente – Tipo de regularización y aprobación de asignatura actual.....	283
Tabla 83 Encuesta Docente – Tipo de regularización y aprobación de asignatura con el que está de acuerdo.	283
Tabla 84 Encuesta Docente – Causas de baja tasa de graduación y alta deserción	286
Tabla 85 Encuesta docente – Opiniones sobre el cuerpo docente	287
Tabla 86 Encuesta Docentes - estadística de respuestas a preguntas de opinión libre	291

1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA – JUSTIFICACION

1.2.- SUPUESTOS DE PARTIDA Y OBJETIVOS

1.2.1.- Supuestos de Partida

1.2.2.- Objetivo General

1.2.3.- Objetivos Específicos

1.3.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA TESIS

1.- INTRODUCCIÓN

“... Al considerar cualquier plan tenemos que preguntarnos si contribuirá a transformar aquella sociedad a que se aplique en una comunidad de hombres y mujeres responsables, justa, apacible y capaz de progreso intelectual y moral. Si así fuese, podremos decir que el plan es bueno, si no, debemos declararlo malo...”

Aldous Huxley, El fin y los medios (1980, p. 40).

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA – JUSTIFICACION

El desgranamiento y el abandono estudiantil es un tema muy preocupante en la Carrera de Ingeniería Civil de la FACET-UNT. Conocer en profundidad las posibles causas, o motivos que generan esta situación puede permitirnos avizorar propuestas de mejora para mitigarla.

En el año 2019, la duración promedio de la carrera de ingeniería civil casi duplica la prevista en el plan de estudio. En efecto, el tiempo promedio que tardan los alumnos en completar la carrera es igual a 8,6 años. Sin embargo, en el capítulo 8, veremos que esta forma de calcular los promedios de duración de la carrera no nos indica la verdadera duración de esta. Para ello debemos hacer un análisis estadístico que tenga en cuenta a los que aún no egresaron y que están todavía cursando sus estudios. Esto se verá en el capítulo antes mencionado. Para ilustrar esta situación, a continuación, veremos el tiempo de egreso en función del año de ingreso (o cohorte) y del año de egreso (Ver Tabla 1 y Tabla 2).

Tabla 1 Tiempo de duración de la carrera en función del año de ingreso (cohorte)

Año Ingreso - Cohorte	Promedio de Años Cursados
2004	9.90
2005	9.36
2006	9.45
2007	9.42
2008	8.92
2009	8.59
2010	8.27
2011	7.74
2012	7.00

Fuente: Base de Datos SIGEA (Sistema de Gestión Administrativa y de Alumnos) - FACET

Tabla 2 Tiempo de duración de la carrera en función del año de egreso

Año Egreso	Promedio de Años Cursados
2010	6.67
2011	6.91
2012	7.85
2013	7.83
2014	8.37
2015	9.41
2016	9.75
2017	10.83
2018	9.44
2019	9.16

Fuente: Base de Datos SIGEA (Sistema de Gestión Administrativa y de Alumnos) - FACET

Como podemos observar, la evolución del promedio de duración de la carrera en el tiempo es diferente según el criterio con el que elijamos el año para hacer el ordenamiento del cálculo. Para el primer caso, tomando año de ingreso, podríamos decir que la duración promedio está disminuyendo con el transcurso del tiempo. Sin embargo, lo opuesto ocurre cuando lo analizamos en función del año en el que egresan los alumnos. Y esto es así porque para el primer caso, los que egresaron, por ejemplo, de la cohorte 2012, son los que mejor rendimiento académico tuvieron, los que egresaron primero. Esto lleva a que el promedio sea relativamente bajo (igual vemos que supera en un año y medio al previsto en el plan de estudios). En este caso, todavía quedan muchos alumnos que ingresaron en el 2012 que aún están cursando la carrera. Al momento de egresar, en un tiempo mayor, terminarán haciendo que el promedio de la cohorte se incremente.

Un razonamiento similar, pero en sentido inverso se puede aplicar a los datos de la Tabla 2. Como el plan de estudios se inicia formalmente en el año 2005, con alumnos que ingresaron a la carrera en el plan anterior e hicieron validar las asignaturas que ya venían cursando en éste, aquellos que egresaron en el año 2010 también son los que presentaron mejor desempeño académico. A medida que transcurren los años, el promedio de años de cursado se incrementa ya que comienzan a egresar los alumnos que ingresaron en los primeros tiempos de la carrera. De esta manera podemos ver que la determinación del promedio de duración de la carrera debe tener en cuenta todos estos aspectos. Los valores reales de tiempo medio de duración de la carrera son aún superiores a los antes mencionados si se realizan los análisis estadísticos de la manera adecuada. Esto se verá, como ya lo mencionamos, en el capítulo 8.

Otra forma de evaluar este problema es mediante el indicador de eficiencia de la titulación "E" definida como la proporción de estudiantes "T" que se titula en los períodos académicos comprendidos en un año "t", en comparación con la matrícula

nueva en primer año "N", en el tiempo correspondiente a una duración "d", correspondiente a las carreras establecidas en los planes de estudios oficiales (González Fiegehen, 2016 p. 159). Es decir:

$$E = T(t) / N(t-d)$$

Para la carrera de ingeniería civil, la eficiencia de titulación es de aproximadamente un 10%, según podemos observar en la Tabla 3, valor extremadamente bajo si se lo compara con otras universidades de América Latina, los cuales se pueden observar en (González Fiegehen, 2016 p. 159). Esto nos indica que la eficiencia de titulación es muy baja.

Tabla 3 Eficiencia de titulación de Ingeniería Civil – Plan 2005

Año	Ingresantes	Egresados	Eficiencia De Titulación
2010	118	3	4%
2011	79	12	9%
2012	142	23	18%
2013	133	12	13%
2014	108	14	16%
2015	105	15	13%
2016	103	19	24%
2017	102	26	18%
2018	96	13	10%

Fuente: Base de Datos SIGEA - FACET

Como podemos observar, la eficiencia de titulación tiene un promedio de 13,8%. Para tener un valor de referencia, en González Fiegehen (2016) se pueden observar valores de eficiencia de titulación para distintos países de América Latina. El promedio de la carrera está por debajo del promedio de Argentina y están entre los más bajos de la región. Sólo Honduras (13.5 %) presenta un valor menor.

Estos indicadores son una muestra evidente de la existencia de un proceso de desgranamiento o de carreras extendidas en el tiempo. Se puede endilgar la excesiva duración de la carrera a la falta de estudio y motivación de los estudiantes, pero esta afirmación, además de ser demasiado simplista, sólo tiende a trasladar la responsabilidad al eslabón más débil (el alumno). Seguramente existen múltiples factores que llevan a que los resultados sean los expuestos, probablemente uno de ellos sea la estructura del curriculum vigente.

Por otra parte, entendemos como deserción al abandono definitivo del cursado de la carrera en el ámbito de la FACET. Esta situación se puede dar por abandono de los estudios, por cambio de carrera o por cambio de unidad académica. En este

último caso, el alumno podría continuar la carrera de ingeniería civil, pero en otro centro académico.

Desde la implementación del Plan de Estudios de Ingeniería Civil en el año 2005, han egresado hasta el año 2020 145 alumnos, lo que implica un promedio de egreso de 9 alumnos por año aproximadamente. En ese mismo período, han ingresado en la carrera 1615 alumnos. Si bien este valor incluye a aquellos alumnos que aún están cursando, de cualquier manera, nos está indicando que menos del 10 % de los que ingresan a la carrera terminan los estudios. El resto de los alumnos corresponden a los que abandonan o a los que tienen altas probabilidades de hacerlo.

En efecto, en el año 2019, la cantidad de alumnos que desertaron de la carrera excede al que ha ingresado. Asimismo, la tendencia observada en el abandono está en alza mientras que la cantidad de ingresantes es claramente decreciente según podemos observar en el gráfico siguiente.

Figura 1 Total de ingreso y deserción en la Carrera de Ingeniería Civil

Fuente: Base de Datos SIGEA - FACET.

A los efectos de la Figura 1, se considera abandono a la falta de inscripción que realiza el alumno en forma voluntaria en el sistema SIU de la Facultad para un año lectivo.

No existe actualmente un estudio que exponga las posibles causas de los problemas planteados particularizados para la carrera de ingeniería civil de la FACET-UNT. Existen estudios de este tipo realizados en otras universidades (Lage

et al., 2017), (Lamas et al., 2017), (Soria y Rosso, 2017), (J. C. García et al., 2011), (Arana y Bianculli, 2006), (Leone et al., 2014), y aunque sus conclusiones no necesariamente pueden ser extrapolados a nuestra situación local, proporcionan un marco para la comprensión del problema que esta tesis se propone trabajar. Panaia y Delfino señalan que los estudios del Laboratorio MIG (Monitoreo de Inserción de Graduados) de la Universidad Nacional de Río Cuarto, aunque no están generalizados para todos los títulos y universidades.

muestran un alargamiento de la duración de los estudios que alcanza un promedio de 10,5 años, para títulos de 5 años de cursada teórica y cuando se siguen secuencias de largo plazo aparecen casos individuales, donde la trayectoria de formación-empleo tarda más de 30 años en el logro de título debido a distintas circunstancias del ciclo de vida (Panaia & Delfino, 2019, p. 52).

La recolección de datos realizada por el MIG se llevó a cabo fundamentalmente en carreras de ingeniería: UTN-Gral. Pacheco (2002); UTN-Avellaneda (2006); Facultad de Ingeniería-Universidad Nacional de Río Cuarto (2005); UTN-Resistencia (2004); UTN-Regional Santa Cruz (2009); Universidad Nacional de Avellaneda (2014), aunque incluye datos de Carreras de Turismo (2008-2010) y Carrera de Comunicación (MIG-UN-Córdoba (2013)) (Panaia (Coordinadora), (2015)

El criterio de la falta generalización de los resultados y de la supuesta falta de aporte al conocimiento general que tienen las investigaciones de casos se ha utilizado a veces como una manera de reducir el valor de estas. Los procesos de generalización no atienden a los contextos. "Es completamente imposible imaginar cualquier acción humana que no esté mediada por el contexto en el que acontece" (Guba (1980) citado por Cochran-Smith & Lytle, (2002) p. 41).

Conocer por qué se producen los problemas antes mencionados, acercarnos a sus posibles causas o motivaciones, nos permitirá comprenderlos y trabajar en la generación de propuestas de mejora para atenderlos. Ello es un imperativo, pues como como bien lo señalan Panaia y Delfino:

La creciente democratización de las instituciones universitarias no se limita a la igualdad de oportunidades en el acceso sino a generar la posibilidad de permanencia de los estudiantes en la institución universitaria. De manera, que no es solo entrar, sino quedarse y participar del proceso educativo logrando los objetivos planteados (Panaia y Delfino, 2019, p. 34).

Con todo lo anteriormente expuesto, las preguntas que nos planteamos en esta investigación y que guiaron el proceso son:

¿Se cumplen los objetivos planteados en el curriculum de ingeniería civil? ¿Es posible su cumplimiento en las condiciones en que el plan se desarrolla?

¿Cómo incide la estructura curricular en el cursado de la carrera? ¿Es un facilitador u obstaculizador de los itinerarios estudiantiles?

Desde el punto de vista curricular ¿cuáles son las razones que permiten entender por qué más del 90% de los estudiantes de la carrera no logran graduarse en el tiempo teórico de la misma o la abandonan?

¿La reglamentación institucional promueve la permanencia de los alumnos o los expulsa?

¿Cuál es la perspectiva docente con relación al curriculum, su funcionamiento y sus efectos sobre la deserción y el desgranamiento?

¿Cómo perciben los estudiantes los problemas de deserción y desgranamiento? ¿Cuáles son sus explicaciones acerca de por qué se producen?

1.2.- SUPUESTOS DE PARTIDA Y OBJETIVOS

1.2.1.- Supuestos de Partida

Es muy difícil para la mayor parte de los estudiantes que cursan la carrera, graduarse en el tiempo estipulado por el plan de estudios debido a que:

El plan de estudios de ingeniería civil de la FACET-UNT antes que facilitador del proceso de cursado de la carrera, se constituye en un obstaculizador, produciendo el alargamiento del cursado y la deserción de alumnos.

Existen problemas durante el desarrollo curricular tales como prácticas de enseñanza, formas de evaluación, estrategias de aprendizaje, vínculo docente-alumnos, organización de turnos de exámenes (entre otros), que contribuyen a la deserción y al desgranamiento.

La carga horaria exigida para el cursado impide a los estudiantes cumplir con todas las materias previstas por el plan de estudios en el tiempo asignado en el mismo.

El diseño curricular de ingeniería civil de la FACET-UNT no presenta una buena articulación con el medio en el cual se insertará el futuro profesional.

1.2.2.- Objetivo General

Realizar un análisis del diseño y del proceso de desarrollo curricular para conocer su impacto en el desgranamiento y la deserción de los alumnos de la carrera.

1.2.3.- Objetivos Específicos

Analizar la incidencia del diseño curricular de la carrera en la excesiva permanencia de los alumnos o en la deserción de estos.

Describir, a partir de la mirada de alumnos, las prácticas de enseñanza y de evaluación que se desarrollan en la carrera para dar cuenta de los procesos curriculares que se desenvuelven.

Conocer cuál es la perspectiva docente con relación al curriculum y su desarrollo.

1.3.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA TESIS

La tesis se estructura en cinco bloques fundamentales:

En el capítulo 1 justificamos la elección del tema y se plantean los objetivos que pretendemos alcanzar con la investigación.

En el segundo capítulo desarrollamos un marco teórico que nos servirá de sustento para el posterior análisis. Para ello comenzamos clarificando los conceptos fundamentales que serán utilizados a lo largo de la tesis: desgranamiento y deserción y duración de la carrera. Posteriormente realizamos una presentación sobre el estado del arte con relación a la investigación de estos dos aspectos.

En el tercer capítulo se expone tanto el marco teórico que sustenta la metodología (paradigmas y racionalidades), como la metodología utilizada. Nuestra investigación es un estudio de caso, para el que hemos utilizado técnicas cuantitativas y cualitativas. Asimismo, se presenta el universo de análisis y los datos recopilados para la investigación.

Los capítulos 4 a 9 constituyen el núcleo de la investigación, y están estructurados de acuerdo con la siguiente secuencia: en los capítulos 4 y 5 se realiza un análisis del plan de estudios atendiendo a su estructura y marco reglamentario.

En el capítulo 4, para el análisis de la estructura del plan de estudios se utilizaron herramientas de análisis de procesos o tareas interdependientes y con una duración acotada en el tiempo. La técnica por utilizar es conocida como Técnica de

Revisión y Evaluación de Programas o Proyectos PERT (del inglés, Program Evaluation and Review Techniques).

En el capítulo 5 se analizó la estructura del plan de estudios mediante la teoría de los sistemas complejos. Detrás de cada sistema complejo siempre hay un diagrama de conexiones, una red, que define las interacciones entre sus componentes. El propósito del desarrollo de la red curricular es verificar la coherencia e integridad del curriculum y determinar los pesos relativos de las diferentes áreas que lo integran y cómo estas áreas se integran. Muchos avances para entender los sistemas complejos provienen de la Teoría de Redes.

En el capítulo 6 realiza el estudio estadístico de las historias académicas de los alumnos. Los datos estadísticos de la carrera con relación a los alumnos (historias académicas) se analizaron mediante técnicas de estadística descriptiva y analítica de los datos. Asimismo, con los datos recopilados, se realizó un estudio de minería de datos, proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. De esta manera se buscaron patrones de comportamiento estadísticamente significativo con los cuales se obtuvieron resultados respecto de los problemas que se plantean como objetivos de la investigación.

En el capítulo 7 se propone un modelo de predicción de deserción mediante técnicas de inteligencia artificial, la cual se podrá utilizar para realizar acciones preventivas cuando se detecte que algún alumno con problemas de manera de tratar de evitar que éste deje los estudios.

En el capítulo 8 se aplican técnicas de análisis de supervivencia al estudio de los tiempos de duración de carrera y de deserción para determinar los factores que afectan tanto el desgranamiento como el abandono.

El capítulo 9 corresponde al análisis de las encuestas. Intervienen los actores y mediante sus opiniones reconstruimos las experiencias curriculares. Las encuestas constaron de dos partes. La primera de ellas fue de preguntas de respuesta simple y de elección múltiple, a las cuales se les realizó un análisis de tipo cuantitativo exploratorio, correlacional, multivariado. El análisis de la información de este tipo se realizó utilizando técnicas de estadística descriptiva. La parte de las encuestas correspondiente a opiniones libres se analizaron con un análisis multidimensional de texto, mediante la utilización de Iramuteq. Asimismo, se aplicaron técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) al análisis de las opiniones. Esta técnica corresponde a lo que se denomina Text Mining.

Finalmente, en el capítulo 10 se presentan las conclusiones de la tesis y los aportes al conocimiento que se han realizado con la presente tesis.

2.- MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

2.1.- MARCO TEÓRICO: DESGRANAMIENTO Y DESERCIÓN UNIVERSITARIA

2.2.- MARCO TEÓRICO: CURRÍCULUM UNIVERSITARIO

2.2.1.- Desarrollo de la teoría del currículum

2.2.2.- Significaciones del término currículum

2.2.3.- Tipos de currículums

2.3.- ESTADO DEL ARTE

2.3.1.- Desgranamiento y deserción

2.3.2.- Currículum

2.- MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

“La literatura es siempre una expedición a la verdad”

Franz Kafka.

2.1.- DESGRANAMIENTO Y DESERCIÓN UNIVERSITARIA

Leone et al., (2014) expresan que “...el término desgranamiento hace referencia a las demoras que experimentan los estudiantes, respecto al ritmo de avance planteado en el diseño curricular” (p.25). Por su parte, Seminara y Aparicio definen al:

“..desgranamiento como una valoración de la pérdida de matrícula que sucede en el transcurso de una cohorte, lo cual implica un retardo en la regularidad de los estudios para el estudiante que se desprende o desengancha de su cohorte. Las causas pueden ser personales o académicas” (Seminara y Aparicio, 2018, p. 54).

Entendemos como desgranamiento entonces a la demora que experimentan los alumnos respecto del ritmo de avance que se ha planificado en el plan de estudios de la carrera.

A nivel internacional, una figura destacada en el estudio de la retención de estudiantes y las comunidades de aprendizajes es Vincent Tinto, profesor e investigador de la Universidad de Syracuse en Estados Unidos. Este investigador desarrolló un modelo teórico para explicar el proceso de abandono que sugiere que la decisión de dejar los estudios tiene que ver con dos ámbitos: el académico y el social. El grado de integración entre lo académico y lo social experimentado por el estudiante conduce a una reevaluación de sus objetivos, lo cual lo lleva a tomar una decisión con relación a abandonar o continuar los estudios (Tinto, 1975).

Yorke, M. y Longden, B. (2004) citado por (Harvey et al., 2006, p. 47) argumentan que el modelo propuesto por Tinto es demasiado restrictivo. Además de la integración entre lo académico y social, ellos argumentan que la retención y el éxito están influenciados por factores sociológicos y psicológicos además de por factores económicos.

Iatrellis et al., (2019) evalúan el retraso que presentan los estudiantes en su proceso de graduación y consideran que este problema es una responsabilidad crítica de las instituciones.

García de Fanelli (2004) señala que:

A fin de arrojar luz sobre la complejidad del fenómeno del abandono de los estudios universitarios se requieren dos momentos de análisis: la descripción de la multiplicidad de dimensiones que se incluyen bajo el concepto de "abandono" y la identificación de los factores que actúan en su determinación. (p. 9)

Esta investigadora propone diferenciar el abandono en el plano de la educación superior en su conjunto del abandono del estudiante de una cierta institución en particular. Propone para esto estrategias para diferenciarlos y acciones que se pueden adoptar en cada caso. Analiza asimismo los tiempos en los cuales se produce el abandono y también propone pautas de estudio del desgranamiento buscando los factores que afectan el ritmo de progreso de la carrera.

Tomando como base los estudios de García de Fanelli se realizará una conceptualización del abandono para permitir la clasificación de las situaciones que se encuentren en la base de datos de las historias académicas. Así se identificará con un criterio claro cuando podemos decir que se está en presencia de una situación de abandono o no.

Como lo expresa González Fiegehen, "La repitencia y la deserción son fenómenos que en muchos casos están concatenados, ya que la investigación demuestra que la repitencia reiterada conduce, por lo general, al abandono de los estudios" (González Fiegehen, 2016 p. 157) .

El concepto de resiliencia se ha propuesto como otro aspecto a tener en cuenta en el estudio de la permanencia universitaria. (Sriskandarajah et al., 2010) trasladan el concepto de resiliencia a estrategias educativas efectivas. Según estos autores, los sistemas de aprendizaje resilientes no son aquellos que buscan sostenerse frente al impacto de lo nuevo, sino aquellos que pueden regenerarse después de un desafío severo, mientras mantienen su capacidad organizativa para hacerlo. Este concepto se puede aplicar también al comportamiento de los alumnos, quienes tienen el desafío de lo nuevo que implica el ingreso a una instancia educativa que les es extraña, y a su vez, la necesidad de reorganizarse y tomar decisiones ante lo que puede sentirse como fracaso al desaprobado o no regularizar materias a lo largo del cursado de la carrera.

Coulon, citado por Panaia (2019, p. 34) expresa que "la transición del secundario al superior es un momento delicado porque es un período de rupturas y cambios, que van desde la ruptura del espacio, hasta la distribución del tiempo, la vida familiar y la pérdida de amigos". Es por ello por lo que la capacidad de resiliencia que tengan tanto la institución como los alumnos puede ser un factor importante en el proceso que tiene el alumno hasta lograr su "ciudadanía universitaria". La resiliencia, entendida como la capacidad de sostenerse frente al impacto de lo nuevo, ayudará a este alumno a sortear con éxito el proceso de adopción de una socialización universitaria.

Bourdieu (1970) en *La Reproducción* manifestaban que el capital académico y cultural (ethus) del estudiante quedaba marcado por el tipo de aulas a las que hubiera asistido desde la escuela primaria, en un nivel previo se va cualificando y garantizando la formación de habilidades necesarias para garantizar el éxito en el siguiente nivel hasta su culminación y consiguiente desempeño en la vida laboral. Es fácil deducir que sin una debida preparación desde el inicio de la vida escolar el camino hacia la universidad será tortuoso y en algún momento terminará en deserción o en su defecto en una deficiente formación académica que no habilita para desempeñar una profesión debidamente. (Parrino, 2014).

Morales Rodríguez (2017) señala que existe una correlación positiva entre la resiliencia académica y la resistencia frente al estrés, entendida aquella como la adopción de estrategias eficaces para afrontar situaciones estresantes en contextos como el escolar y el de pares. Cuando no se adoptan estrategias adecuadas para afrontar dichas situaciones de estrés, puede producirse el burnout académico, definido como un estado de agotamiento físico, emocional y cognitivo como consecuencia del involucramiento prolongado en situaciones generadoras de estrés el cual estaría relacionado con el mal desempeño académico (Vizoso-Gómez & Arias-Gundín, 2018).

Una proporción sustancial de estudiantes experimenta niveles notables de estrés durante el año académico, especialmente en los primeros años de su carrera (Gustems-Carnicer et al., 2019). Las situaciones de estrés a la que están sometidos los alumnos no sólo tienen que ver con la inserción en un entorno educativo desconocido y la necesidad de enfrentar lo nuevo. Muchas veces el entorno es hostil, sobre todo cuando existe maltrato por parte de los docentes y más aún si este maltrato se da en situaciones de exámenes (Paz y Abdala, 2022)

Existe evidencia científica que ha encontrado una relación directa entre el burnout académico y la intención de abandonar los estudios (Bumbacco & Scharfe, 2020; Caballero Dominguez et al., 2018).

Sobre esta premisa, podríamos asociar el abandono como un mecanismo de defensa del alumno frente a una situación que lo afecta física y psicológicamente. "No todos los abandonos universitarios tienen la misma motivación ni el mismo significado" (Panaia. 2019. Pag. 38). El alumno puede tener una visión totalmente opuesta de este hecho si la comparamos con la institución universitaria (la cual analiza este hecho con preocupación). El alumno puede estar "rescatándose" de una situación que lo afecta. Como bien lo expresa Tinto:

Aunque un observador, tal como el funcionario universitario, puede definir el abandono como un fracaso en completar un programa de estudios, los estudiantes pueden interpretar su abandono como un paso positivo hacia la consecución de una meta; sus interpretaciones de un determinado abandono son distintas porque sus metas e intereses difieren de los del funcionario" (Tinto, 1989, Pag. 1).

La connotación negativa que tiene la palabra "abandono" puede cambiar si pensamos que, en realidad, dicho proceso puede significar la salida de una situación que sólo produce estancamiento en el alumno, un "auto-rescatarse". El abandono puede significar el paso a una nueva instancia en el desarrollo personal del alumno que tiene que ver con su maduración cognitiva e intelectual. De todas maneras, esta afirmación no busca eximir al sistema universitario de su responsabilidad respecto del abandono.

Hasta la fecha, el estrés se ha estudiado principalmente en procesos relacionados con la depresión y otros problemas de salud mental (Pearlin y Bierman, 2013). Sin embargo, su problemática se extiende más allá de la salud mental y muchos factores subrayan su importancia en los procesos educativos. La relevancia de los procesos de estrés en la educación también está respaldada por investigaciones que muestran que el estrés psicosocial afecta el aprendizaje y la cognición (Gastelú Soto y Hurtado Deudor, 2022; González Cabanach et al., 2018; Negut, 2020; Núñez-Regueiro, 2017; Pascoe et al., 2020; Suárez-Montes y Díaz-Subieta, 2015; Teh et al., 2015).

El abandono no es una enfermedad mental, pero también puede entenderse como el retiro de situaciones sociales estresantes o de fracasos, que conducen a la depresión y, en casos extremos, al suicidio. A pesar de que la analogía entre la deserción escolar y la enfermedad mental y el suicidio debe utilizarse con precaución, curiosamente, el modelo de deserción clásico de Tinto se basa en gran medida en la teoría del suicidio de Durkheim (Dupéré et al., 2015). Además, resultados recientes sugieren que la reactividad al estrés es particularmente alta en los adolescentes y jóvenes, lo que destaca la importancia potencial del estrés agudo en el proceso de deserción (Corr et al., 2022; Romeo, 2013).

La literatura científica ha considerado numerosas veces a la deserción temprana como un proceso y no como un evento. Desde esta perspectiva, la salida temprana es el final de un largo camino de abandonos que comienza tan pronto como el estudiante ingresa a la universidad, o incluso antes. Este enfoque a largo plazo ha llevado a una mejor comprensión de las causas de la deserción temprana (Dupéré et al., 2015).

Como bien lo expresa Aparicio (2019), la complejidad del fenómeno del abandono no puede ser abordada desde enfoques reduccionistas. Es por ello por lo que propone condicionantes tanto estructurales como socioculturales e institucionales, algo similar a lo ya mencionado en los estudios de Tinto.

Si hacemos intervenir en el análisis los condicionantes institucionales, como propone Aparicio, ¿podríamos considerar en lugar de abandono la palabra expulsión?, ¿es el alumno el que abandona o es la institución la que lo expulsa? "Aquí, el interrogante alude a que la evasión es una decisión del sujeto mientras que la expulsión es un evento forzado desde el exterior. Así, la deserción desnuda no sólo los problemas individuales de los estudiantes para hacer frente a la carrera, sino también dificultades institucionales y sociales en relación con la permanencia" (Seminara, Aparicio 2018. Pag. 54).

Tomando esta idea como punto de partida, y siguiendo a González Tirados (1989), **nos centraremos entonces para este trabajo en el sistema institucional**, en el que entran en juego dos factores diferenciados. Por una parte, los docentes y por la otra la institución, en la cual englobamos el plan de estudios, las normas y disposiciones, los mecanismos de contención, etc. Hace ya cuarenta años Tinto (1982) señalaba que parecía poco probable que pudiéramos reducir en gran medida la deserción sin algunos cambios masivos y de gran alcance en el sistema de educación superior, cambios que van más allá de la mera reestructuración superficial. Probablemente aún hoy estamos enfrentando los mismos o similares problemas en el sistema universitario.

La definición de condición de abandono de los estudios es compleja por diferentes factores. Es común entre los estudiantes que se tengan períodos en los cuales éste deja los estudios para retomarlos más adelante. Por otra parte, el abandono de la carrera en una determinada facultad no implica necesariamente que éste no continúe sus estudios en otra universidad o facultad, o aún en otra carrera dentro de la misma facultad.

Debemos entonces precisar el criterio por el cual determinaremos que un alumno abandona la carrera. Como lo afirma (Panaia & Delfino, 2019, p. 50), "definir el

abandono como un abandono definitivo resulta en principio, bastante impreciso. Hay que pensar más en términos de fragmentación de las trayectorias universitarias de formación". Sin embargo, el análisis de tipo cuantitativo que se pretende hacer hace necesario una definición rigurosa de manera de separar los alumnos que abandonan de los que no lo hacen de acuerdo con un criterio "matemático" aplicable a los datos disponibles.

González Fiegehen (2005) propone definir el abandono para aquellos estudiantes que dejan la institución entre uno y otro período académico (semestre o año). Díaz Peralta (2008) propone considerar abandono cuando un estudiante no registra actividad académica durante tres semestres consecutivos. Estas propuestas podrían parecer restrictivas, ya que computaría como abandono aún a aquellos estudiantes que retoman sus estudios luego de uno o dos años de no tener actividad o inscripción en la universidad.

Con relación con la planificación del curriculum y sus logros esperados, al desgranamiento y la deserción podríamos definirlos como un fracaso, ya que no se estarían consiguiendo los rendimientos académicos esperados por parte de un grupo de estudiantes de diferentes características. Pero hablar de fracaso es hablar también de éxito o excelencia y muchas veces, del establecimiento de jerarquías. Para Perrenoud (1990), tales jerarquías dependen en gran medida de la estructura del curriculum, y de las formas de evaluación:

..el análisis de la fabricación de las jerarquías de excelencia formales o informales, no consiste sólo en poner en evidencia la construcción de una representación de las desigualdades, sino también en describir y explicar la parte de arbitrariedad que caracteriza esa construcción (Perrenoud, 1990, p. 14).

Basándonos en estos planteos de Perrenoud, podemos afirmar que, en el caso del fracaso universitario, dos factores pueden tener una influencia directa: el curriculum y los docentes; estos últimos, no sólo por lo que implica la influencia directa sobre los estudiantes a partir de sus propuestas de enseñanza, sino, y en particular pensando desde Perrenoud, porque que son los que realizan los procesos de evaluación:

Es imposible entender nada de los procedimientos de fabricación de los juicios de excelencia sólo a partir del análisis del contenido de las normas que figuran implícita o explícitamente, en el curriculum formal. Ante la profusión de posibles jerarquías de excelencia y de formas de fabricación y expresión de los juicios, ¿cuáles escogen los maestros? (Perrenoud, 1990, p. 120).

Mucho se ha escrito e investigado sobre la importancia de las formas de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Como muy bien lo expresa Boud: "Los estudiantes pueden, con dificultad, escapar de los efectos de una enseñanza deficiente, pero no pueden (por definición si quieren graduarse) escapar a los efectos de una mala evaluación" (Boud, 1995). En este sentido, se ha demostrado sobradamente que los alumnos estudian en función de la forma de evaluación que se les práctica. Camilloni lo afirma en forma categórica: "Los aprendizajes de los estudiantes dependen del formato de evaluación que saben que va a ser utilizado, mucho más que de la enseñanza que han recibido del profesor" (UdeLaR, 2015, p. 22).

De acuerdo con Foucault,

el examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. Establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona. A esto se debe que, en todos los dispositivos de disciplina, el examen se halle altamente ritualizado. En él vienen a unirse la ceremonia del poder y la forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el establecimiento de la verdad. En el corazón de los procedimientos de disciplina, manifiesta el sometimiento de aquellos que se persiguen como objetos y la objetivación de aquellos que están sometidos. La superposición de las relaciones de poder y de las relaciones de saber adquiere en el examen toda su notoriedad visible (Foucault, 2002. p. 171).

No es lo mismo evaluar que calificar. El alumno no aprende con los procesos de calificación, aprende con los procesos de evaluación. Al respecto, hace más de 20 años Alvares Méndez señalaba algo que sigue aún vigente:

"Evaluar con intención formativa no es igual a medir ni a calificar, ni tan siquiera a corregir. Evaluar tampoco es clasificar ni es examinar ni aplicar test. Paradójicamente la evaluación tiene que ver con actividades de calificar, medir, corregir, clasificar, certificar, examinar, pasar test, etc., pero no debe confundirse con ellas, pues, aunque comparten un campo semántico, se diferencian por los recursos que utilizan y los usos y fines a los que sirven. Son actividades que desempeñan un papel funcional e instrumental. De esas actividades artificiales no se aprende." (Álvarez Méndez, 2001, p. 11).

La estructura curricular y las formas de evaluación, como veremos en el desarrollo de la tesis, terminan influenciando fuertemente los procesos de desgranamiento y deserción que se observan en la carrera de ingeniería. Estos factores no sólo afectan a los alumnos que “fracasan”, sino que también afectan a los alumnos de excelencia, permeando todo el sistema educativo universitario.

2.2.- CURRICULUM UNIVERSITARIO

2.2.1.- Algunos aportes para entender la teoría del curriculum

La palabra currículum, en el sentido educativo de “un conjunto de objetivos, contenidos y criterios pedagógicos y didácticos, ... reglamenta los saberes que las escuelas, colegios, centros de formación y otros establecimientos educativos deben transmitir a las nuevas generaciones (Quiroga, 2013)”, fue utilizada por primera vez por Peter Ramus (maestro de escuela, director, Profesor Regius de Lógica) a fines del siglo XVI .

El orden de los cursos de Ramus, de hecho, todo el conocimiento de esa época (siglo XV), se muestra en el mapa o gráfico de Ramus (Ver Figura 2). La palabra curriculum aparece en el centro izquierda, clasificando y organizando las Siete Artes Liberales como parte del trabajo de la filosofía. Antes de tal representación gráfica, los estudios del trivium (gramática, dialéctica, retórica) y quadrivium (aritmética, geometría, física y ética o música) estaban organizados de manera más flexible y había variaciones considerables entre los maestros de escuela. Ramus proporcionó, para lo que anteriormente había sido bastante personal, un organigrama de su enfoque de la organización del plan de estudios, metodizando y universalizando (Doll, 2008).

El trabajo de Ramus fue muy controvertido: venerado por los protestantes, especialmente los puritanos en Inglaterra y Estados Unidos por su "orden simple" o "estilo simple" (Triche y McKnight, 2004). La noción de conocimiento 'de libro de texto' fue una parte importante del esfuerzo de reforma educativa de Ramus y parte del legado que él y sus seguidores (de los cuales había miles a fines del siglo XVI y principios del XVII) nos han dejado. David Hamilton hace este punto bastante explícito cuando afirma que los métodos de instrucción de Ramus han servido como paradigmas en la historia subsiguiente de la educación moderna. Hamilton cree que el sentido de la disciplina o el orden estructural que se absorbió en el plan de estudios provino no tanto de fuentes clásicas como de las ideas de Juan Calvino (1509-1564) (Hamilton, 2003).

Figura 2 Primera aparición conocida del término "Curriculum"

Nota. Adaptado de: (Hamilton, 1989, p. 44), extraído de una versión de *Profesio Regia* de Peter Ramus, publicada póstumamente por Thomas Fregius de Basilea en 1576. Siguiendo sus pasos, a principios del siglo XVII, las universidades de Glasgow (Escocia) y Leiden (Países Bajos), adoptaron el concepto de currículum, como una serie de cursos orientados disciplinariamente hacia la obtención de un título.

Si bien Ramus no fue el primero en incorporar un concepto escolar a la educación, estuvo entre los primeros en este movimiento y, sin duda, fue el más influyente. Los métodos de Ramus (tanto en el diseño del currículum como en la forma de instrucción) dejaron un legado que se continuó en los trabajos de Johann Comenius y René Descartes, hasta el movimiento de la eficiencia educativa de ese siglo, representado por Frederick Taylor llegando a su culminación en lo que hoy se conoce como la racionalidad de Tyler (Doll, 2008).

Los historiadores del currículum sitúan el nacimiento del currículum como área específica de teorización e investigación en 1918 con la publicación del libro "The Curriculum" de Franklin Bobbitt. Antes de esa fecha, las prácticas educativas no tenían un nombre reconocible. De hecho, no había acuerdo sobre lo que constituía la educación en general o el currículum en particular.

Dicho libro se constituye en un texto fundamental en los estudios sobre el currículum. También es uno de los primeros libros que examinan el currículum educativo como objeto de estudio. El argumento central del libro es que no existe un único currículum, sino una variedad de currícula, que varían según el contexto social y cultural en el que fueron creados e implementados.

De acuerdo a Bobbit, la palabra curriculum aplicada a la educación es esa serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y experimentar mediante el desarrollo de habilidades para hacer bien las cosas que constituyen los asuntos de la vida adulta; y ser en todos los aspectos lo que deben ser los adultos (Bobbitt, 1918). La visión del autor sobre un currículo científico se basa en el estudio de las cuestiones sociales, el desempeño profesional, las deficiencias en el manejo práctico de los conocimientos y las formas psicológicas en que un sujeto aprende.

Esta obra, considerada el primer trabajo sistemático sobre la problemática curricular, surge en un período en el que, como afirma Salinas, emerge con fuerza un movimiento centrado en la cuestión de "¿qué es lo que la escuela debe de enseñar?" como un problema que debía ser abordado de forma científica (Salinas, 1994). Este período histórico se caracteriza por el desarrollo de la psicología científica, la sociología funcionalista y el pragmatismo que se convierten en las fuentes básicas en la cual se sustenta el nuevo pensamiento educativo.

Según Salinas (1994, p. 39-40).

la influencia más importante del trabajo de Bobbitt está en la serie de supuestos que plantea y que se han mantenido hasta nuestros días y que constituyen una forma de racionalidad a la hora de pensar y actuar en la enseñanza. Entre ellos destaca:

- Un proyecto educativo puede y debe ser definido desde la concreción pormenorizada de los resultados que pretende alcanzar.
- Esos resultados previstos serán los objetivos del curriculum y a mayor precisión de estos, mayor control sobre él.
- La suma de los objetivos parciales dará como resultado la finalidad última de la escuela.
- La enseñanza básicamente es el establecimiento de los medios

más adecuados para alcanzar los objetivos previstos.

- La evaluación es la comprobación del grado en que se han alcanzado los objetivos previstos. Y en ese sentido, la cuantificación de los logros curriculares posibilitará un tratamiento científico sobre la enseñanza.

Bobbitt fue influenciado por el trabajo de Taylor (1919) sobre la organización del trabajo en la industria. Esto lo llevó a aplicar los principios expuestos por Taylor a la escuela y al ámbito del currículum.

La obra de Bobbitt refleja la controversia de la educación dentro del capitalismo a finales del siglo XIX y principios del XX, sin embargo, no tuvo gran repercusión hasta finales de los años 40 cuando se desarrolló una teoría curricular fundamentada y ordenada desde una perspectiva técnica. En 1949 se publicó el libro de Tyler "Basic Principles of Curriculum and Instruction", que se convirtió en una obra de referencia obligada en la literatura especializada en currículo. Los planteamientos de Tyler se identifican con el paradigma tecnológico; responden a una ideología de eficiencia social y utilitaria (Tyler, 1949).

La propuesta de Tyler es más compleja y elaborada que la de Bobbitt. Para este último autor, es importante identificar las actividades específicas de la vida adulta como objetivos del currículum; para Tyler, consiste en poner en práctica, desde la filosofía y la psicología, objetivos generales que surgen de tres fuentes básicas: la sociedad en general, los propios estudiantes y los especialistas.

El énfasis de Taylor en el diseño de sistemas industriales para lograr productos específicos se reproduce en los modelos curriculares orientados a objetivos de Franklin Bobbitt y Ralph Tyler (1949), y se manifiesta actualmente en los enfoques del currículo de la educación superior basados en los resultados, muchos de los cuales se aplicaron posteriormente en el influyente principio de "alineación constructiva" de John Biggs (1996)

El modelo de Biggs (J. Biggs y Tang, 2011) de "alineación constructiva" requiere un cambio en el pensamiento sobre el proceso de diseño del curso, al siguiente modelo de tres etapas:

- Identificar resultados de aprendizaje claros.
- Diseñar tareas de evaluación apropiadas que evalúen directamente si se han alcanzado cada uno de los resultados del aprendizaje.
- Diseñar oportunidades de aprendizaje apropiadas para que los estudiantes lleguen a un punto en el que puedan realizar con éxito las tareas de evaluación.

Como se puede observar, Bobbitt, Tyler y Biggs representan el currículum como un sistema simple y estrechamente acoplado en el que es posible y deseable alinear estrechamente lo que los estudiantes hacen para aprender con los resultados de aprendizaje previstos y la forma de evaluarlos. Un análisis crítico-valorativo de esta concepción indica que el lenguaje de la eficiencia es uno de sus rasgos más destacados, donde la búsqueda de medios eficientes para alcanzar fines previamente definidos se convierte en una función esencial del currículum.

En la realidad, la visión que estableció Tyler prevaleció en el campo casi por dos décadas, se internacionalizó en la década de los setenta conformando una generación de modelos pedagógicos que influyeron en las reformas educativas de esos años en América Latina, e impactando de diversa forma el debate pedagógico europeo. Al concluir la década de los setenta, tal como se puede observar en la literatura, el campo del currículum no sólo desplazaba a la didáctica en cierto sentido, sino que tenía presencia mundial (Díaz Barriga, 2003, p. 6).

Beyer y Liston sostienen que los intentos por establecer “una alternativa al modelo establecido por Tyler” no han sido fructíferos. Las ideas de Bobbitt, Charters, Snedden, Finney y Tyler están, por lo tanto, muy vivas y presentes en la sociedad contemporánea (Beyer & Liston, 1996).

Desde una mirada crítica, Perrenoud sostiene que el paradigma de la “alineación constructiva” define el currículum “como una representación predominante, oficial, de lo que hay que enseñar o evaluar, esté consignado por escrito o se imponga a la manera del derecho consuetudinario” (Perrenoud, 1990, p. 98).

A pesar del amplio desarrollo de estas perspectivas técnicas sobre el currículum, distan mucho de ser las únicas que se han desarrollado en torno a ese objeto. Así, como lo señala De Silva (1999), la conceptualización sobre el currículum se ha ampliado para incluir una variedad de experiencias y de enfoques teóricos.

Como señala Deng (2018) la teoría curricular contemporánea, se caracteriza por una gran expansión tanto del alcance como de las perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio del currículum, incluyendo a la cultura, política, etnicidad, género, raza, subjetividad, identidad, instituciones y más. Estas a perspectivas abrevan de las humanidades tradicionales y las ciencias sociales, pero también de los aportes del posmodernismo, el posestructuralismo, la deconstrucción, el feminismo, entre otros. Los métodos de investigación incluyen investigaciones autobiográficas, narrativas, estéticas, fenomenológicas y

hermenéuticas además de la investigación tradicional filosófica, histórica y sociológica.

Por otra parte, en opinión de Deng

la teoría del curriculum está en grave crisis debido a la pérdida del tema original de los estudios del currículo: la práctica y el trabajo interno de la escolarización como una institución compleja. (Deng, 2018, p. 2).

En los últimos años, se está incorporando para análisis del curriculum la teoría de los sistemas complejos, que establece que los sistemas no son lineales, sino que están compuestos por una gran cantidad de elementos interconectados. Ello significa que los sistemas no pueden ser analizados de forma aislada, sino que se deben considerar en su conjunto. La aplicación de esta teoría al curriculum universitario permite un enfoque más global y holístico. Se deja de lado la idea de que el curriculum debe estar estructurado de forma lineal, y se enfatiza la importancia de la interconexión de los diferentes elementos (Doll Jr, 1993; Gough, 2013; Mason, 2008; Osberg & Biestab, 2010; Semetsky, 2019).

Cada vez es más evidente que las ideas de la ciencia de la complejidad están siendo utilizadas por una gran cantidad de personas que trabajan en lo que en términos generales puede describirse como relacionados con los estudios sociales más que científicos. Se ha traído la complejidad a una diversidad de campos incluyendo la psicología, arquitectura, sociología y educación. (Kuhn, 2008, p. 170).

William Doll desarrolló una visión del plan de estudios basado en el posmodernismo y discursos relacionados, como la teoría de la complejidad y la teoría de sistemas. Concibe el plan de estudios como una matriz multifacética para ser explorada y planificada a través de un proceso jerárquico o de dos niveles, en el que el maestro y los estudiantes se ven en una relación compartida (Doll Jr, 1989). Posteriormente, amplía y desarrolla este nuevo paradigma en su libro Una perspectiva posmoderna del currículo (Doll Jr, 1993).

Gough (2013) propone tratar el curriculum como un sistema complejo. Los sistemas complejos son abiertos, recursivos, orgánicos, no lineales y emergentes. Reconcepcionalizar el currículo, la enseñanza y el aprendizaje en términos de estructuras complejas destaca las cualidades impredecibles y generativas de los procesos educativos e invita a los educadores a valorar eso que es inesperado y/o fuera de su control.

La complejidad ofrece una alternativa para modelar la educación a la simplificación basada en los sistemas industriales, como el llamado modelo de escolarización de "fábrica" inspirado en los principios de "gestión científica" de Frederick Taylor (1919).

Los sistemas complejos ejemplifican una comprensión de la causalidad diferente a la de los sistemas simples. Los sistemas simples nos ofrecen la comprensión determinista de la causalidad caracterizada por la física newtoniana. Son mecanismos cerrados con una única trayectoria lineal del pasado al futuro y sin libertad ni "juego". Si entendemos cómo funcionan estos sistemas, podemos calcular sus estados pasados y predecir sus estados futuros con precisión. Esta visión de la causalidad subyace en el diseño de los planes de estudio concebidos como instrumentos para controlar la producción de los resultados de aprendizaje previstos (Gough, 2013, p. 1222).

Un plan de estudios planificado con el paradigma de "alineación constructiva" funcionará como una herramienta para perpetuar las normas y reglas establecidas, un plan o camino que conduce/empuja a los alumnos en una dirección concreta, sin que puedan elegir. Opera con el supuesto de que la consecución de unos resultados de aprendizaje específicos (a menudo expresados en términos de adquisición de un conocimiento representativo ideal) producirá un tipo de persona ideal que puede contribuir a un tipo de sociedad ideal (Gough, 2013).

Como lo señalan Osberg y Biestab (2010), tales diseños curriculares normativos son potencialmente opresivos porque solo se tiene una selección relativamente pequeña de resultados valiosos, lo cual es todo lo que se puede planificar para un momento. No tienen en cuenta la evolución del sistema. Son en definitiva rígidos.

La meta de este tipo de currícula de "alineación constructiva" sería la de mantener consistentemente altos rendimientos académicos de un grupo de estudiantes que difieren en sus características. Esto puede verse como un ejemplo de la cuestión general de cómo se debe diseñar un sistema con entrada variable para producir una salida estable. Entendemos que el funcionamiento del currículum real se acerca más a la definición de un sistema complejo, como el planteado por Gough (2013).

2.2.2.- Algunos significados del término curriculum

En línea con lo desarrollado en el apartado anterior, es necesario mencionar que existen muchas conceptualizaciones acerca del "currículum", las que reflejan diversas visiones acerca de la educación, la institución educativa, el conocimiento, el cambio social y la práctica pedagógica. El término se ha utilizado de varias maneras, incluso como sinónimo de planes de estudio y programas de enseñanza,

como mensajes que se transmiten a través de prácticas o explicitadas, como los contenidos a ser enseñados, o como las experiencias que realizan las estudiantes promovidas por la escuela, por mencionar solo algunas. En este apartado, presentaremos tres conceptualizaciones, en tanto expresan posiciones diferentes respecto de este objeto y evidencia la dificultad para definirlo sin enmarcarlo en una perspectiva.

Antes de ello, retomamos las siguientes preguntas que se formula Contreras (1990), para quien

La complejidad del concepto de currículum estriba en que ante cualquier delimitación de este siempre hay que definirse con respecto a una serie de disyuntivas. Entre estas disyuntivas podemos destacar las siguientes:

- ¿El currículum debe proponerse lo que debe enseñar o lo que los alumnos deben aprender?
- ¿El currículum es lo que se debe enseñar o aprender, o lo que realmente se enseña y se aprende?
- ¿El currículum es lo que se debe enseñar o aprender, o incluye también el cómo, las estrategias, métodos y procesos de enseñanza?
- ¿El currículum es algo especificado, delimitado y acabado que luego se aplica, o es algo abierto, que se delimita en el propio proceso de aplicación? (Contreras Domingo, 1990, p. 177-178).

Las respuestas a estos y otros dilemas han conducido al desarrollo de diversas definiciones y conceptualizaciones del currículo.

Así, desde una perspectiva técnica, Mauritz Johnson (1967), considera que el plan de estudios es el conjunto estructurado de objetivos de aprendizaje previstos, generalmente redactado por un experto en la materia, que prescribe de antemano lo que se enseñará en una institución determinada; no se ocupa de prescribir los medios para lograr esos resultados.

Al ocuparse de los resultados a conseguir, se refiere a los fines, pero en términos de productos de aprendizaje y no a un nivel más general y remoto. En suma, el currículum indica que es lo que debe aprenderse y no por qué debe ser aprendido.

Tyler (1971) considera el currículum como un documento que fija por anticipado los resultados del aprendizaje de los alumnos y prescribe la práctica pedagógica más adecuada para alcanzarlos.

Desde otra perspectiva, que entiende al curriculum de una manera distinta a la de los autores anteriores y se basa en teorizaciones sobre el campo diferentes, y en gran medida contrapuestas, Stenhouse considera que "un currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica" (Stenhouse, 2003, p.29). Para este autor el curriculum es una hipótesis, una propuesta, que anticipan los docentes para desarrollar con sus estudiantes en sus clases y que debe ser probada en el contexto de la práctica.

Alicia de Alba, desde una posición de crítica social, entiende al curriculum en sus múltiples interrelaciones en el campo político, social y económico. Para esta autora, el curriculum puede verse como una arena de lucha donde se expresa y dirige el poder. Por eso lo entiende como una

"síntesis de elementos culturales" (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social. Propuesta conformada por aspectos estructurales-formales y procesuales-prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de los currículos en las instituciones sociales educativas. Devenir curricular cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y lineal. Estructura y devenir que se conforman y expresan a través de distintos niveles de significación (de Alba, 1994, p. 59-60)

Estas tres perspectivas sostienen conceptualizaciones diferentes sobre el curriculum. A partir de su breve presentación, y en relación con lo desarrollado en el apartado anterior sobre la teorización curricular, es nuestro interés mostrar que la comprensión de un objeto complejo como el que nos ocupa requiere de miradas holísticas, y también complejas que puedan dar cuenta de los diferentes aspectos que un análisis curricular implica.

2.2.3.- Tipos de currículos

En la literatura especializada se hace referencia a distintos tipos de curriculum y se proponen diferentes formas para nombrarlos. Se identifica el momento de elaboración teórica, de reflexión acerca de cómo debe ser la formación del estudiante con el término de curriculum pensado. Este, por tanto, se relaciona con

el plano estructural formal, el cual se concreta en los principales documentos del diseño curricular (perfil profesional, plan de estudio y programa docente). Mencionaremos a continuación, algunas clasificaciones sólo a modo ilustrativo y para evidenciar que curriculum no es lo mismo que plan de estudios y que muchos autores han dado cuenta de ello.

Glatthorn (2000) identifica 7 tipos de curriculums:

I. Curriculum Recomendado

Este tipo de curriculum se corresponde con las emanadas por la autoridad y/o institución que fiscaliza las carreras. En el caso de las ingenierías un ejemplo de ello son las recomendaciones emanadas del CONFEDI¹ y que se han plasmado en los que se conocen, en orden cronológico, como "Libro Azul", "Libro Verde" y "Libro Rojo".

II. Curriculum escrito o formal

El currículum escrito formal se refiere a un plan de estudios o programa de estudios escrito por los profesores. El currículum formal, si bien puede explicitar ciertas pautas en la enseñanza, sigue siendo vago y abstracto para guiar la práctica pedagógica diaria y la evaluación. La cultura que debe ser concretamente enseñada y evaluada en clase solo queda encauzada por el currículum formal. Solo proporciona la trama a partir de la cual los profesores elaboran las nociones, esquemas, informaciones, métodos, códigos, reglas, que tratarán de inculcar. Para pasar de lo escrito a lo real, el profesor debe llevar a cabo un trabajo permanente de reinención, explicitación, ilustración, reformulación y concreción del curriculum formal. Esto es lo que genera el curriculum enseñado o real (Perrenoud, 1990).

Para Allan Glatthorn, el currículum escrito es aquel que se incorpora en las guías curriculares aprobadas por el estado. Su objetivo principal es garantizar que se logren las metas educativas adaptadas al sistema y que el plan de estudios esté bien administrado. Esto permite que todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico, antecedentes culturales o desafíos, puedan graduarse. Por lo general, el currículum escrito es mucho más específico y completo que el currículum recomendado, e indica una justificación que respalda el currículum, las metas generales que se deben lograr, los objetivos específicos que se deben dominar, la secuencia en la que se deben estudiar esos objetivos y el tipos de actividades de aprendizaje que deben utilizarse (Glatthorn, 2000).

III. Currículum enseñado o real

Se trata de la aplicación del currículum escrito. En palabras de Perrenoud, "el currículum real es un conjunto de experiencias, tareas, actividades, que originan

¹ Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina

o se supone han de originar los aprendizajes” (Perrenoud, 1990, p. 208). Posteriormente, en amplia el concepto expresando que

El docente moviliza lo que sabe para dar forma y sustancia al currículum real. Su formación didáctica le proporciona un método: lo prepara para componer una lección, para encontrar ejemplos o ejercicios, para utilizar los manuales u otras obras de referencia con el fin de ilustrar los saberes y saber hacer que inculcar. Esto quiere decir que la cultura escolar en realidad enseñada y evaluada es, en parte, creada o recreada a diario, en la preparación de las lecciones y del trabajo de clase. No existe en forma de repertorio bien organizado que será depositado de una vez por todas en el espíritu del maestro, de donde éste la iría extrayendo a medida del progreso del programa, con el fin de proporcionar un fundamento a su enseñanza. Gracias a los intercambios con sus colegas, a lo que toma de la documentación disponible, a los medios de enseñanza, a los ejemplos propuestos en las metodologías, el maestro no tiene necesidad de reinventar a diario toda la cultura escolar. Pero el contenido efectivo de lo que dice, explica, presenta, exige, no está definido de antemano (Perrenoud, 2012, p. 93).

IV. Currículum y sus recursos

Este tipo de currículum incluye los recursos que apoyan el plan de estudios: libros de texto, software, aulas virtuales, tics y otros medios.

Los recursos que se utilizan en la aplicación del currículum juegan un papel central en varias etapas, primero en su desarrollo y luego en su implementación. Cualquier evaluación integral del currículum debe evaluar el currículum y sus recursos, ya que las deficiencias en este aspecto, sin duda serán un factor importante en el rendimiento de los estudiantes (Glatthorn, 2000).

V. Currículum evaluado

Cuando los alumnos realizan un cuestionario o los exámenes parciales y finales, estas evaluaciones son el llamado currículo evaluado.

Para Villar Angulo y Alegre (2004), evaluar un aprendizaje es

...una acción encaminada a estimar, apreciar o juzgar el valor o mérito que tiene el cambio en el conocimiento, capacidades o actitudes de estudiantes. Cuando se aplica la evaluación a la enseñanza universitaria, se amplía el campo de ideas, términos y significados relacionados y derivados de la evaluación” (Angulo & de la Rosa, 2004, p. 292).

VI. Currículum aprendido

Este tipo de currículum indica lo que los alumnos han aprendido. La capacidad que los alumnos deben demostrar al final de la lección puede medirse a través de los resultados del aprendizaje. Un resultado de aprendizaje puede manifestarse por lo que los alumnos pueden realizar o hacer en sus dominios cognitivo. Los resultados de las pruebas pueden determinar el resultado del aprendizaje, y los alumnos pueden conseguirlo a través de los objetivos de aprendizaje (Glatthorn, 2000).

VII. Currículum oculto

El currículum oculto se refiere al currículum no planificado o no previsto, pero desempeña un papel vital en el aprendizaje.

Para Abdala,

El curriculum oculto, remite a los mensajes implícitos que son transmitidos en el día a día de la institución y que van dejando huellas en los estudiantes y en los propios docentes. Al estudiar su contenido van haciéndose evidentes las maneras en que los estudiantes se apropian de unas visiones, de unos valores, de unas concepciones de mundo, de unas perspectivas acerca de lo que es ser estudiante y ser profesor, de lo que es enseñar y aprender, y se evidencia también cómo son en gran medida determinados por tales contenidos, los cuales generalmente rebasan los aprendizajes referidos a los conocimientos de las materias que estudian y les proveen virtualmente de un marco desde el cual interpretarlos y aprenderlos (Abdala, 2007, p. 192).

Phillip W. Jackson es considerado el creador del término "currículum oculto". En 1968 publica su célebre libro "Life in Classrooms" (La vida en las aulas) donde refleja lo que acontece en el interior de las escuelas utilizando investigaciones de corte etnográfico que le obligan a observaciones intensivas de las actividades e interacciones entre alumnos y profesores.

2.3.- ESTADO DEL ARTE

En lo que sigue realizaremos una mención a algunas investigaciones realizadas en los últimos 5 años sobre el tema de nuestro interés, aunque se han incluido también antecedentes de mayor antigüedad debido a su pertinencia e importancia. Para ello, hicimos una búsqueda en Scholar Google y en Scopus. Se han seleccionado los antecedentes de mayor importancia para la valoración del estado del arte.

2.3.1.- Desgranamiento y deserción

El problema del desgranamiento y deserción universitario viene siendo estudiado desde hace tiempo. Como referencia de la importancia de estos problemas podemos mencionar que una búsqueda en Google Académico con las palabras retraso + abandono + universitario + argentina arroja un total aproximado de 21.000 trabajos en agosto de 2022 para todos los registros que dispone Scholar Google. Si se restringe la búsqueda a los últimos 5 años, la cifra llega a un total aproximado de 8.890 trabajos.

Durante el análisis documental realizado se puede detectar el uso indiscriminado de los términos deserción o abandono. Si bien en estudios realizados desde el contexto latinoamericano el concepto más utilizado es el de deserción, el concepto más aceptado internacionalmente es el de abandono.

La Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior considera el abandono

también denominado deserción escolar. Proporción de estudiantes que suspenden, repiten, cambian de carrera, o la abandonan antes de obtener el título. Se suele medir en los primeros años de una carrera. Se cuantifica también en tasas de abandono, que se definen empíricamente de formas diversas. Indirectamente se evalúa a través del número medio de años que se requieren para completar un título determinado (UNESCO, s. f.).

Asimismo, en una revisión sistemática de 81 artículos escritos en español y portugués sobre la retención y el abandono universitario en América Latina y el Caribe, identifican que en un 64% de los artículos, el término más utilizado es el de deserción (Munizaga Mellado, 2018).

A nivel internacional, se han está desarrollando un proyecto denominado GUIA: Gestión Universitaria Integral contra el Abandono. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea, que ha hecho posible que Instituciones de Educación Superior de 16 países (12 latinoamericanos y 4 europeos) se hayan unidos para trabajar cooperativamente desde 2011 en compartir esfuerzo y experiencia sobre el problema de la deserción en la educación superior. Esto nos está mostrando el interés y los esfuerzos que se están realizando con vistas a solucionar este problema.

Particularizando para América Latina, "hablando de Una revisión de la literatura, realizada en forma previa a los estudios que se incluyen en el presente libro, indicaba que el problema de la repitencia y la deserción era de una magnitud considerable en todos los países de la Región" (González Fiegehen, 2007, p. 15).

A través de distintas investigaciones, se da cuenta de un número importante de estudiantes que no logran culminar sus estudios universitarios, con el consecuente costo social asociado a este fenómeno.

González Fiegehen (2007), en una exhaustiva revisión bibliográfica, encuentra que las principales causas o factores incidentes en la deserción se pueden agrupar en cuatro categorías: las externas al sistema de educación superior, las propias del sistema e institucionales, las causas académicas y las de carácter personal de los estudiantes.

- **Entre las razones externas**, son más importantes las siguientes: las condiciones socioeconómicas tanto del estudiante como del grupo familiar (residencia; nivel de ingresos; nivel educativo de los padres; entorno familiar, necesidad de trabajar para mantener o sacar adelante a la familia). Esta situación afecta con mayor fuerza a los quintiles de menores ingresos. Por lo tanto, la cuestión económica y la eficiencia del consumo se vuelve más crítica.
- **Las razones propias e institucionales del sistema incluyen:** aumento de la matrícula, especialmente en los grupos de menores ingresos, que necesitan más apoyo debido a la mala preparación previa; la falta de mecanismos financieros adecuados del sistema, especialmente en la determinación de becas, préstamos y subsidios de estudio ; política de gestión académica (irrestringida u optativa sin cupo fijo y optativa con cupo); Ignorancia de profesiones y métodos de carrera; ambiente educativo e institucional y falta de vínculos afectivos con la universidad.
- **La formación académica previa**, los exámenes de ingreso, los aprendizajes adquiridos, los conocimientos teóricos excesivos y la conexión incompleta entre los estudios y el mercado laboral, la falta de apoyo y orientación de la escuela pueden considerarse como las razones del carácter académico. profesores, falta de conocimiento sobre elección de carrera; falta de preparación para el aprendizaje y la reflexión independiente, requisitos de examen de grado o parcial para opciones de carrera; la excesiva duración de los estudios, la heterogeneidad del alumnado y la insuficiente preparación del profesorado para hacer frente a los alumnos que actualmente se trasladan a las universidades. Un estudio indicó específicamente que las diferencias más importantes entre los que renuncian y los que no renuncian son: prioridad en la elección de carrera (diferencia de 18); calificaciones de la escuela secundaria (18%); y puntos (13%) en exámenes de ingreso.
- **Por razones personales de los estudiantes** cabe mencionar aspectos tanto de motivación como de actitud, por ejemplo: situación económica del

estudiante, aspiraciones y motivaciones personales, discordancia con las expectativas, insuficiente madurez emocional, idoneidad de los jóvenes; grado de satisfacción con la titulación, expectativas al final de la titulación en relación con el mercado laboral, dificultades de integración y adaptación personal, compromiso del estudiante, falta de competencias, habilidades o interés por la titulación elegida.

En la última década, se han redoblado los esfuerzos para investigar la causa del problema en su contexto. Algunos autores señalan factores económicos, institucionales y sociales como desencadenantes (Abdala Leiva et al., 2008; Arancibia et al., 2013; Arce et al., 2017). Otros autores han identificado factores sociofamiliares como: enfermedades personales o familiares, lejanía de la vida universitaria en función de las becas o la necesidad de integración en el mercado laboral (Gonzalez-Ramirez & Pedraza-Navarro, 2017).

También se identificaron factores relacionados con la adaptación profesional, social y académica, la dedicación y el uso de tecnologías de aprendizaje (Bernardo et al., 2016; Castillo-Sánchez et al., 2020; Chacín et al., 2020; Da Re & Clerici, 2017; Lázaro Alvarez & others, 2020). También se investigó la relación entre la satisfacción, el rendimiento académico y la probabilidad de abandonar los estudios (De Coninck et al., 2019; Ponce, 2021; Tomás & Gutiérrez, 2019).

Fonseca y García analizan el desgranamiento desde la teoría organizacional y critican la tendencia de la investigación basadas sólo en teorías de la adaptabilidad de los estudiantes y revelan la necesidad de incluir recomendaciones para que las instituciones se adapten a los nuevos grupos de estudiantes. También piden la inclusión de estudios cualitativos y mixtos en los análisis de deserción, ya que la deserción es un fenómeno complejo y multifacético, elementos que fueron considerados en nuestro estudio (Fonseca & García, 2016). Estos elementos se han considerado y tienen mucha importancia nuestra investigación.

Con relación a la inclusión de género en las denominadas ciencias duras, se han logrado avances significativos durante las últimas décadas para lograr la igualdad de género, pero aún queda mucho trabajo por hacer. En particular, la brecha de género es pronunciada en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM²) en todos los niveles de educación y mercado laboral. En esas áreas, la participación de las mujeres sigue siendo baja, aunque hay diferencias de un país a otro. Asimismo, Paz señala que la tasa de deserción es mayor en las mujeres y el abandono se produce antes que en los hombres, así como que sufren

² El término **STEM** es el acrónimo de los términos en inglés *Science, Technology, Engineering and Mathematics* (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

en mayor medida el maltrato (Paz, 2022a, 2022b; Paz & Abdala, 2022b). En el contexto latinoamericano, existe la necesidad de realizar estudios para recopilar datos de calidad sobre la situación real de las mujeres en STEM (García-Holgado et al., 2019).

Actualmente, también hay un aumento en los proyectos de cooperación internacional. Un ejemplo de ello es el proyecto W-STEM, uno de los más recientes, lanzado en enero de 2019. En él participan 15 instituciones de 10 países de Europa y América Latina. Ha desarrollado y examinado exhaustivamente las causas de la brecha de género en estos campos, dando como resultado planes de acción para aumentar el acceso de las mujeres a los programas STEM (García-Holgado et al., 2019).

En relación a la deserción en carreras STEM, la revisión bibliográfica muestra que en las investigaciones realizadas se analizaron diversas variables, entre ellas: edad, género, estado civil, empleo, uso de medios y computadoras, y educación previa (Araque et al., 2009; Xenos et al., 2002).

En Argentina, (Graffigna et al., 2014) identificaron las razones por las que los estudiantes abandonan la ingeniería relacionadas con las habilidades de los estudiantes de nuevo ingreso y otros en la institución de acogida. Brindan métodos de tutoría durante los primeros años universitarios para promover la adaptación y el aprendizaje que tienen un impacto positivo en la retención de estudiantes.

Un estudio brasileño de ingenieros que desertaron de la ciencia encontró que el 61% de los desertores universitarios entre 2013 y 2014 en la Universidad Tecnológica Federal de Paraná lo hicieron por problemas académicos; Asimismo, el 29,5% de los que habían dejado la carrera de ingeniería eligieron otras facultades en la nueva universidad (Soistak Christo et al., 2018).

Otros autores han identificado la experiencia previa en matemáticas y física, así como la integración social y académica como factores que influyen en el rechazo de los estudiantes a las carreras de ingeniería; Por lo tanto, estudiaron el efecto de dominar los seminarios previos a la llegada en los estudiantes. Los participantes calificaron la experiencia como gratificante en términos de una mejor adquisición de contenido profesional y la oportunidad de interactuar con futuros socios de investigación (Paoloni et al., 2015).

Además, las universidades de Malasia y Australia han investigado los factores psicológicos que influyen en la retención y el esfuerzo de los estudiantes en los programas de ingeniería (Paimin et al., 2017). En otros estudios, la formación previa en matemáticas relacionada con los puntajes de las pruebas de ingreso y el

rendimiento académico del primer año, particularmente en matemáticas introductorias e informática, se ha identificado como predictor de deserción (Kori et al., 2018; Niitsoo et al., 2014).

De igual forma, se analizaron variables no evaluadas en los estudios anteriores, tales como: conocimientos teóricos y prácticos de informática (Araque et al., 2009; Xenos et al., 2002) y desarrollar el pensamiento lógico y analítico (Salazar-Fernández et al. 2019; (Mitic et al., 2021). Si bien se analizaron variables socioeconómicas, ninguno de estos estudios utilizó un enfoque económico.

En general, se han realizado estudios sobre la deserción de los estudiantes en las carreras de ingeniería, y particularmente en informática, analizando variables que fueron identificadas en los modelos originales de deserción. Sin embargo, sí introducen variables pedagógicas como el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (Alzen et al., 2018), motivaciones para el aprendizaje de estos temas (Meyer & Fang, 2019; Paimin et al., 2017).

En la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Argentina, factores relacionados con las prioridades académicas de los estudiantes, tales como: falta de competencias necesarias para emprender en un nuevo escenario y métodos de enseñanza y estudio nuevos. Además, los resultados del primer año, los diferentes niveles de conocimientos previos adquiridos en el nivel medio y las diferentes escuelas de procedencia de los alumnos (Albione et al., 2005).

En la Universidad Nacional de Luján en Argentina, la tasa de deserción promedio para el período 2000-2010 fue superior al 71%. Encontraron una alta correlación entre el rendimiento de los estudiantes en matemáticas y las tasas de abandono escolar en el primer año de una carrera de ingeniería. Reconocen factores como su preparación previa a la universidad y su motivación para aprender, y han demostrado que el uso de ejercicios de movimiento y práctica que se adaptan al estilo de aprendizaje de un estudiante mejora el rendimiento matemático (Ferrero & Oloriz, 2015).

En la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se han realizado varios estudios sobre la deserción estudiantil. Pablo-Lerchundi, Nues Del Río y González-Tirados (2015) exploraron la importancia de la motivación intrínseca y la responsabilidad en las elecciones de carrera, manteniendo las calificaciones académicas y técnicas como factores útiles para los resultados académicos y profesionales.

Un estudio mixto en la UPM mostró falta de capacidad para la carrera, mala preparación previa al estudio, desequilibrio entre el esfuerzo académico y el rendimiento, la actitud docente desmotivada y los malos hábitos de estudio, la

incapacidad para el trabajo y el ausentismo son factores que contribuyen a la deserción. También encontraron que las mujeres tenían más probabilidades de dejar de fumar que los hombres. Los alumnos con las puntuaciones más bajas tenían más probabilidades de abandonar (Casaravilla et al., 2012).

Según Anguyelova, existen estudios de género que destacan que las mujeres pierden interés en las disciplinas STEM con más frecuencia que los hombres (Matusovich et al., 2010), tienen mayores niveles de insatisfacción con la educación técnica y la elección de carrera impulsada por factores externos. (2001). Análisis de brecha de género para carreras STEM en América Latina; estima que el 37,4% de los graduados en STEM en la región eran mujeres antes de 2016 (Arredondo Trapero et al., 2019). Mientras que solo el 16% de las mujeres en todo el mundo completan una carrera STEM, el 30% de los estudiantes completan el mismo campo ((World Economic Forum, 2016). Sin embargo, actualmente hay varios proyectos en marcha para cambiar esta situación, tales como:

- Million Women Mentors es una iniciativa que promueve la participación de mujeres y niñas en campos STEM a través de programas de mentoring (STEMconnector / Million Women Mentors, 2015).
- STEM and Gender Advancement (SAGA) para proporcionar herramientas que ayuden a reducir las brechas de género en los campos STEM (UNESCO, 2016).
- W-STEM - Construyendo el futuro de América Latina: involucrando a las mujeres en STEM.

Con relación a estudios correlacionales y de predicción, una revisión sistemática encontró que la mayor parte de la investigación cuantitativa se ha centrado en identificar o predecir los factores de abandono o deserción. Los estudios van desde el análisis descriptivo hasta el uso de métodos predictivos o incluidos ambos.

Usando el análisis de frecuencia y correlación de Pearson, (Oloriz et al., 2007) concluyeron que en una muestra de 3.554 estudiantes nuevos de diez grupos de profesionales de la ingeniería industrial y en alimentos de la Universidad Nacional de Lujan, existía una alta correlación entre el rendimiento académico del estudiante en el primer cuatrimestre y la deserción durante el segundo, tercero y cuarto cuatrimestre.

Siguiendo la misma metodología, pero usando análisis de regresión logística, (Allen et al., 2008) evaluaron el impacto de los resultados, la motivación y la inclusión social durante los primeros tres años del estudio sobre la retención/rechazo en una muestra de 6.872 estudiantes de primer, segundo y segundo año de 23 universidades y colegios en cuatro años. Concluyen que el rendimiento académico tiene una fuerte influencia en la probabilidad de la permanencia en la universidad.

La participación universitaria y la inclusión social tienen un impacto directo en la retención. La autodisciplina académica condujo a un mayor rendimiento académico en el primer año. Ruiz et al. (2008) desarrollaron un estudio que caracteriza la buena práctica pedagógica frente al riesgo de exclusión de la educación.

Un enfoque general para estudiar las causas de la deserción es analizar los datos educativos para encontrar las mejores cualidades para distinguir entre la deserción y la promoción. Araque et al. (2009) proponen una metodología general basada en Data Warehouse de datos que utiliza la regresión logística para predecir la deserción estudiantil. Utilizaron una muestra de 75.830 estudiantes de 27 profesiones de tres facultades de la Universidad de Granada. Sugieren una generalización de la metodología, aunque el perfil de abandono depende de los cursos analizados.

Se puede observar que la mayoría de los estudios con tamaños de muestra inferiores a 100 casos realizaron solo análisis descriptivos, mientras que los estudios con muestras más grandes realizaron análisis predictivos, calificación automática o ambos. Este es el caso del estudio de Ullah et al. quienes, al igual que Tinto (1997), utilizan la regresión logística binaria; en este caso, analizar el nivel de satisfacción de 376 estudiantes con la calidad de la enseñanza y los servicios e instalaciones de la institución educativa; y el impacto de la satisfacción con la ocupación/deserción en diferentes profesiones de la Universidad Islámica Internacional. Los autores concluyen que existe una fuerte asociación entre la deserción estudiantil y la insatisfacción; y el hecho de que la insatisfacción de los estudiantes depende principalmente del servicio de comedor, las actividades extracurriculares, la calidad de los equipos de conferencia y laboratorio (Ullah et al., 2019).

En Argentina, una búsqueda bibliográfica actualizada muestra el interés que tiene el estudio de la deserción y el desgranamiento (Adrogué & de Fanelli, 2018; Barraqué et al., 2021; Benotti et al., 2018; Ibañez Martín et al., 2018; Maya et al., 2019; Mendonça, 2022; Moretti et al., 2018; Paz & Abdala, 2022a; Perez et al., 2018; Petrucci et al., 2021; Piccin & Hadad, 2021; Pierella et al., 2020; Santos-Sharpe, 2019, 2021).

Santos Sharpe (2021) analiza la relación entre la deserción universitaria y las representaciones sociales sobre cuatro carreras de la Universidad de Buenos Aires. Como conclusiones, distingue no sólo las diferentes representaciones en cada carrera, sino que además las formas diferenciadas en éstas que operan en relación con la experiencia de los estudiantes.

Pierrella et al analizan

las perspectivas de los docentes de primer año de algunas facultades de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, respecto de las condiciones en las que se realiza la docencia universitaria. Dentro de estas perspectivas, los autores investigan específicamente las evaluaciones del sistema de admisión y las formas en que interpretan la deserción académica que se produce durante los primeros años. Los resultados generales muestran que la mayoría de los docentes está de acuerdo con el sistema de instancias de ingreso directo, establecimiento y acompañamiento, y que consideran los problemas personales de los ingresantes como las principales causas de abandono durante el primer año. El estudio pretende resaltar la importancia de reconocer el primer año como un ciclo con características específicas (Pierrella et al., 2020, p. 68).

Con relación a las técnicas de investigación utilizadas para analizar los procesos de desgranamiento y abandono, la utilización de bases de datos como el SIGEA para la gestión de información relativa al desarrollo del curriculum (historias académicas de alumnos, gestión de aulas virtuales, datos de cursadas en cada asignatura, etc.) ha promovido el desarrollo de herramientas de análisis de datos que actualmente se categorizan como Educational Data Mining (EDM) y Learning Analytics (LA).

Esta última puede definirse como la medición, recolección, análisis y reporte de datos sobre los alumnos y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se desarrolla. (Lang et al., 2017).

Existen muchos estudios que analizan y describen estas técnicas (Armatas & Spratt, 2019; Gagliardi et al., 2018; Hilliger et al., 2019; Ozdemir et al., 2019; Romero & Ventura, 2020; Volungeviciene et al., 2019). La mayor parte de la investigación que aplica LA en la educación superior se ha centrado en el estudio de la retención y el abandono (Siemens et al., 2014). Con relación a la aplicación de técnicas específicas al estudio de esta problemática, Wan Yaacob et al., (2020) proponen técnicas de minería de datos para comprender qué estudiantes están en riesgo de abandonar y cuáles son los factores que contribuyen a mayores tasas de deserción.

Iatrellis et al., (2019) proponen la aplicación de técnicas de gestión de proyectos para ayudar a las Instituciones de Educación Superior a mejorar la efectividad y disminuir los períodos educativos prolongados. Utilizan al Método del Camino

Crítico y el método de PERT a los cuales le añaden un componente de conjuntos difusos para tener en cuenta la incertidumbre de los entornos de aprendizaje.

Por su parte, Dawson y Hubball presentan “una tecnología innovadora que se basa en metodologías de redes sociales para evaluar y visualizar la integración y los vínculos entre cursos individuales que, en última instancia, forman el programa de estudio completo de un estudiante” (Dawson & Hubball, 2014, p. 59).

Namoun y Alshantqi realizaron una revisión sistemática de la literatura con relación a la predicción del rendimiento de los estudiantes mediante la minería de datos y técnicas de análisis de aprendizaje. El trabajo sintetiza los modelos y paradigmas aplicados de la minería de datos aplicados en la educación para predecir el desempeño de los estudiantes. El trabajo identifica varios desafíos y proporciona recomendaciones para futuras investigaciones en el campo de la minería de datos educativos (Namoun y Alshantqi, 2021).

Panizzi (2019) realizó un mapeo sistemático del estado del arte sobre la Minería de Datos Educativa en establecimientos del nivel superior. Expresa que “en los últimos años, se comenzó a aplicar la minería de datos en el dominio educativo, con el propósito de resolver diferentes tipos de problemas; como, por ejemplo, la deserción y desgranamiento, el rendimiento académico.” (Panizzi, 2019, p. 51) . El trabajo realizado logró determinar cuáles son las metodologías utilizadas para los proyectos de minería de datos, las herramientas de trabajo y los lenguajes de programación que se emplean, como así también los algoritmos para la construcción de los modelos.

Guerra et al. realizaron una investigación con el objetivo de analizar

“los estudios actuales sobre la retención y/o deserción estudiantil con la finalidad de determinar las variables que las afectan y las tendencias en los modelos de análisis de datos”. “Los resultados obtenidos indican que las variables que afectan la retención estudiantil están relacionadas con factores cognitivos, sociales y organizacionales y que la tendencia es desarrollar modelos predictivos- prescriptivos para el estudio de estos conceptos. (Guerra et al., 2020, p. 55).

Cuando se trata de retención, se han utilizado varios métodos analíticos para predecir si los estudiantes se quedarán para completar sus estudios. Por ejemplo, (Nandeshwar et al. (2011) encontraron que los antecedentes familiares, el estatus socioeconómico familiar y los puntajes de las pruebas fueron los factores determinantes en una muestra de 33,712 estudiantes de la Universidad Estatal de

Kent; Para ello, utilizaron árboles de decisión y redes neuronales. Villwock et al. (2015) estudiaron las tasas de deserción escolar en matemáticas utilizando un árbol de decisión que utiliza factores socioeconómicos y los resultados de los cursos de los estudiantes.

En Argentina, Istvan y Lasagna, como parte del sistema formador de ingenieros y para responder a las demandas propias de la institución, la UTN FRLP se encuentra actualmente desarrollando un sistema de detección temprana de posibles desertores y gestión tutorial, a fin de elevar la tasa de graduación en cada una de las especialidades que brinda. El objetivo del trabajo es identificar los diferentes factores que influyen en la permanencia y abandono de los aspirantes e ingresantes, conformando un sistema de indicadores de detección temprana de problemáticas del aprendizaje y dificultades en el trayecto de formación académica. La investigación explora la capacidad de la técnica Minería de Datos como una alternativa útil para encontrar información derivada a partir de la detección de patrones de atributos individuales (Istvan y Lasagna, 2018, p. 1120).

Alban y Mauricio realizaron una revisión sistemática de la literatura sobre la predicción de la deserción estudiantil universitaria mediante técnicas de minería de datos. Encontraron que la deserción universitaria es un problema que afecta a universidades de todo el mundo, con consecuencias tales como reducción de matrícula, reducción de ingresos para la universidad y pérdidas financieras para el Estado que financia los estudios, y además constituye un problema social para los estudiantes, sus familias y la sociedad en general. Es por eso que concluyen de la importancia que tiene predecir la deserción universitaria, es decir, identificar con anticipación a los estudiantes desertores, para diseñar estrategias que aborden este problema (Alban & Mauricio, 2019). Creemos importante destacar las conclusiones a las que arriban en este estudio.

Este estudio presenta una revisión sistemática de la literatura sobre los aspectos de la minería de datos considerados para predecir la deserción universitaria. Identificamos 1.681 estudios primarios relacionados con el tema, de entre los cuales se seleccionaron 67 documentos de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión establecidos, identificando cinco dimensiones importantes: factores, técnicas de preprocesamiento, técnicas de selección de factores, predicción y herramientas. Este estudio hace un inventario de 112 factores que influyen en la predicción de la deserción. Estos factores se clasificaron en cinco dimensiones: personal, académica, económica, social e institucional; la más estudiada fue la dimensión personal, que considera factores como la edad, la etnia y el género.

Además, identificamos diez técnicas de preprocesamiento, siendo las más utilizadas la normalización y la discretización. Existieron diez técnicas para la selección de factores, de las cuales la estadística descriptiva y el Análisis de Componentes Principales fueron las más referenciadas. Adicionalmente, se identificaron catorce técnicas para la predicción de la deserción, las cuales se clasificaron en estadística e inteligencia artificial. Las técnicas estadísticas presentaron una mayor frecuencia de uso, mientras que las técnicas artificiales presentaron mayores índices de precisión. Por último, existen muchas herramientas de minería de datos, de las cuales las más utilizadas son WEKA y SPSS.

En consecuencia, es claro que la predicción de la deserción universitaria es de interés para la comunidad científica, evidenciado por el gran volumen de trabajos sobre el tema, y su impacto socioeconómico. Para abordar el problema de la deserción, se están desarrollando técnicas de alta precisión, sin embargo, no podemos identificar una técnica que sea claramente superior, ya que la precisión de la predicción depende principalmente del contexto, los datos y las características de la técnica; cualquier alternativa potencial debe considerar estos factores (Alban & Mauricio, 2019, p. 8-9).

Finalmente, la aplicación de técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural o NLP por sus siglas en inglés viene siendo utilizado recientemente para el análisis y clasificación de opiniones recabadas en el contexto educativo. Barrón Estrada y otros han realizado un estudio comparativo entre varios clasificadores de análisis de sentimientos que utilizan tres técnicas diferentes: aprendizaje automático, aprendizaje profundo y un enfoque evolutivo llamado EvoMSA, para la clasificación de opiniones educativas (Estrada et al., 2020).

2.3.2.- Curriculum

La investigación en educación superior y temas afines como el currículum, la formación, la didáctica, la pedagogía han sido tema de interés investigativo a nivel mundial en las últimas décadas. En particular, la producción en cuanto al núcleo conceptual sobre el que versa esta investigación, el currículum en educación superior es extensa. Como ejemplo, Google Scholar arrojó más de 1490 resultados relacionados a este tópico solo en Argentina considerando exclusivamente los últimos cinco años.

Para abordar esta producción, los criterios de inclusión de este corpus de análisis fueron los siguientes:

- Referencia temporal: Se ha dado prioridad a los textos de los últimos 10 años, aunque se han incluido algunos textos de años anteriores debido a su importancia.
- Referencia de ubicación: Se ha dado preferencia a artículos de investigación de autores de países latinoamericanos relacionados con casos o estudios en la misma región.
- Referencia conceptual: los estudios debían corresponder al plan de estudios, educación superior y ciencias sociales.
- Fuente de referencia para publicaciones: Libros científicos, incluidos artículos científicos publicados en las principales revistas revisadas por pares.
- Referente de fuente para tesis: tesis doctorales en el campo de las ciencias sociales y ciencias de la educación.
- La búsqueda de información se realizó principalmente mediante la utilización de la plataforma Scholar Google.

En la mayoría de los enfoques presentados por los autores en los artículos de investigación, existen tres tendencias que indican el tratamiento del núcleo conceptual de la educación superior en cada escrito. Estas tendencias son:

- a. La investigación curricular como concepto.
- b. Propuestas de alternativas curriculares encaminadas al mejoramiento institucional.
- c. Evaluación curricular: incluye tanto las propuestas de evaluación como las evaluaciones completadas.

Teniendo en cuenta las características de nuestra investigación, la revisión del estado del arte se ha enfocado en el tercer aspecto de los antes mencionado, es decir en la evaluación curricular. Esto es está de acuerdo con los objetivos planteados para esta tesis, ya que lo que se pretende es realizar un análisis del diseño y del proceso de desarrollo curricular para conocer su impacto en el desgranamiento y la deserción de los alumnos de la carrera.

En cuanto a la evaluación curricular, se destaca la preocupación por “determinar si su diseño, desarrollo e implementación está produciendo los resultados esperados” (Luengo Navas et al., 2008, p. 57) a fin de que se concreten transformaciones posibles que mejoren los procesos de formación y de gestión curricular.

Los autores que defienden esta posición enfatizan la importancia que tiene la evaluación en los procesos de actualización y cambio curricular. El cambio debe generarse indefectiblemente a partir del análisis de los resultados del currículum que se está evaluando, el cual debe ser monitoreado en forma permanente para

la toma de decisiones alrededor de su pertinencia y actualización (Camacho Sanabria et al., 2016; Munévar et al., 2009).

Por otra parte, los autores destacan que la evaluación no solo debe ser realizada en forma endógena, es decir solo desde el interior de la institución. Para que sea completa debe incorporar una visión holística que incluya el contexto en el cual se encuentra la institución educativa. De esta manera, se podrá determinar si el currículum responde a las demandas del medio y que el currículum se encuentra en sintonía con las necesidades que la sociedad requiere respecto de los profesionales que egresan del sistema educativo.

Por lo tanto, la evaluación curricular se debe constituir en un proceso de acción permanente y no sólo una actividad que se realiza al momento en un proceso de diseño o rediseño curricular, ello, "debido a la cantidad de información generada en el proceso y los cambios que se producen entre los artefactos debido a la modificación y la relación entre ellos, se hace necesario contar con un sistema de información que permita gestionar el proceso como un todo y de esta manera, establecer distintos escenarios previos a la toma de decisiones" (Icarte & Labate, 2016, p. 15).

Visto de esta manera, la evaluación se ha establecido como un requisito previo para llevar a cabo procesos de cambio curricular dentro de una cultura de aseguramiento de la calidad, y la evaluación debe ser "participativa, dinámica, coherente y reflexiva" (Gallego & Gallego, 2009, p. 25). Debe ser participativa, ya que requiere la interacción con representantes de una variedad de actores educativos, incluidos docentes, estudiantes, exalumnos, directores, administradores y, posiblemente, representantes sociales. Debe ser dinámica ya que se dirige hacia una búsqueda continua y sistemática de actualización y sensibilización sobre las necesidades sociales y educativas de cada sector. Debe ser consistente y se debe basar en el análisis del contexto y la posibilidad de dar a los actores los elementos necesarios para la toma de decisiones. Finalmente, debe ser introspectiva, con la intención de que la práctica sea intencional, ética y consciente del lugar que se le otorga al proceso formativo.

Si bien esto es ideal, algunos autores destacan que los procesos de evaluación carecen de las características descritas y se limitan a realizar un ejercicio basado más en el sentido común que en el rigor académico; por lo que en lugar de generar los cambios necesarios, optan por adaptar mínimamente los currículos existentes o adoptar propuestas descontextualizadas que no solo limitan la actividad académica en la educación superior, sino que también limitan la producción de conocimiento en el campo. Por otra parte, muchas de las evaluaciones se realizan solo a los fines de cumplir con alguna reglamentación o requerimiento de la autoridad, por lo que no se realizan con objetivos claros de buscar los problemas

que puedan existir a fin de proponer mejoras. Díaz Villa, lo menciona así “son varias las razones para pensar que la universidad latinoamericana no es el campo de producción de teoría curricular, sino de adaptación y recontextualización de demandas contextuales, expresadas en el crecimiento permanente de programas de formación” (Díaz Villa, 2014, p. 36).

Si bien la evaluación curricular es diferente de la que se realiza en forma institucional, resulta pertinente lo expresado por Celman, en su trabajo “Atando cabos y soltando amarras. Una mirada sobre la evaluación universitaria a 15 años de la sanción de la Ley de Educación Superior en Argentina”, tiene una mirada crítica respecto de los dispositivos, enfoques y prácticas relacionadas con la Evaluación Universitaria en Argentina a partir de los procesos que se desatan en torno a las problemáticas que tomaron como eje la sanción en 1995 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 (Celman, 2014).

Con esto, “se reafirma la necesidad de reflexionar acerca de las prácticas curriculares” (Álvarez, 2010, p. 83), proceso que caracteriza, tal como se mencionó la evaluación y que incluye “adentrarse en el análisis de los problemas y en la búsqueda de soluciones y transformaciones cada vez más adecuadas a las características propias de la región, sin que por ello se pierda de vista la relación con el mundo” (Álvarez, 2010, p. 75).

Una de las últimas tendencias en investigación y evaluación curricular son las relacionadas a la utilización de técnicas de minería de datos y se categorizan como Educational Data Mining (EDM) y Learning Analytics (LA). Esta última puede definirse como la medición, recolección, análisis y reporte de datos sobre los alumnos y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se desarrolla (Lang et al., 2017).

Existen muchos estudios que analizan y describen estas técnicas y su aplicación a la evaluación curricular. (Armatas & Spratt, 2019; Gagliardi et al., 2018; Hilliger et al., 2019; Ozdemir et al., 2019; Romero & Ventura, 2020; Volungeviciene et al., 2019).

Pablo Rojas-Castro realiza un muy interesante revisión de la literatura reciente acerca del emergente campo de Learning Analytics; analizando tanto su evolución y crecimiento como los elementos que lo diferencian de otros en cuanto campo, líneas, madurez, y establecen cómo se relaciona con el aprendizaje (Rojas-Castro, 2017). Cómo síntesis del trabajo recogen las siguientes definiciones y aplicaciones de Learning Analytics:

- LA: interpretación de un amplio rango de datos producidos y recolectados en favor de los estudiantes para evaluar el progreso

académico, predecir rendimiento y detectar potenciales problemas.

- Responder preguntas fundamentales como las siguientes: ¿cuáles son los principales indicadores y las razones detrás del bajo rendimiento? ¿Qué esfuerzos, inversiones y factores afectan al éxito estudiantil? ¿Cómo la asistencia, participación y disciplina se relacionan con el rendimiento? ¿Cuánto debemos invertir en el desarrollo del profesorado?
- El propósito de LA es analizar la abundancia de datos disponibles sobre los estudiantes para permitir que los centros universitarios ajusten el aprendizaje de cada alumno a una nueva forma de observar los modelos que generan los datos complejos.
- LA es un campo de investigación emergente que aspira a utilizar el análisis de datos para generar información que permita tomar mejores decisiones en cada nivel del sistema educativo. LA emplea datos relacionados con los alumnos para elaborar mejores pedagogías, atender a los alumnos con alto riesgo de abandono y evaluar si los programas diseñados para aumentar la retención han sido eficaces y deben mantenerse.
- El modelo investigativo de LA utiliza análisis de datos para informar de las decisiones tomadas en cada sector del sistema educativo, generando datos sobre el rendimiento de los estudiantes para entregar un aprendizaje personalizado, pedagogía y prácticas adaptativas, e identificar los problemas de aprendizaje a tiempo para que se puedan resolver (además, tiene la expectativa de dar a legisladores y administradores indicadores de progreso educativo locales, regionales y nacionales, que puedan permitir que los programas e ideas sean medidos y mejorados). Los datos de aprendizaje adaptativo ya están proporcionando conocimientos acerca de la interacción de los estudiantes con cursos y textos online (Rojas-Castro, 2017, p. 120).

Por su parte, Jiménez Chaves et al. realizan una revisión de la temática analizando artículos publicados en las bases de datos e índices de Springer Link, Scielo, Ebsco, Redalyc, Google Académico, Dialnet, Researchgate, Scopus, Latindex. Se enfocaron principalmente en textos que se refieren a América Latina como una región o un conjunto de países, centrados en textos basados exclusivamente en la investigación en educación. En su trabajo concluyen que "la Minería de datos en el

ámbito educativo constituye un nuevo recurso para llegar a la detección y previsión de los fenómenos en el ámbito educativo” (Jiménez Chaves et al. (2020, p. 75).

El fuerte auge que está teniendo este nuevo paradigma está guiado por la necesidad de utilizar los conocimientos obtenidos del análisis de los datos para proponer intervenciones con vistas a mejorar el aprendizaje (Campbell et al., 2007).

En la presente investigación, se utilizarán algunas técnicas que aporta este nuevo paradigma de investigación aplicado al estudio y evaluación del desgranamiento, deserción y el curriculum.

3.- MARCO METODOLOGICO

3.1.- PRECISIONES CONCEPTUALES

3.2.- TIPO DE INVESTIGACION

3.3.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.3.1.- Introducción

3.2.2.- El Paradigma Positivista

3.2.3.- Paradigma interpretativo-simbólico

3.2.4.- Paradigma interpretativo-crítico

3.2.5.- Investigación Integrativa

3.2.6.- Diseño y Enfoque de la Investigación

3.2.- UNIVERSO DE ANÁLISIS

3.3.- TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

3.4.- DOCUMENTOS

3.4.1.- Plan de estudios de la carrera de ingeniería civil

3.4.2.- Normativa académica

3.5.- HISTORIAS ACADEMICAS DE ALUMNOS

3.6.- ENCUESTAS

3.6.1.- Encuestas a alumnos

3.6.2.- Encuestas a alumnos que desertaron

3.6.3.- Encuestas a egresados

3.6.4.- Encuestas a docentes

3.6.5.- Encuesta a Alumnos: Tiempos de estudio y regularización

3.7.- TECNICAS DE ANALISIS

3.7.1.- Introducción

3.7.2.- Análisis de Datos Cuantitativos

3.7.2.1.- Método PERT

3.7.2.2.- Teoría de los Sistemas Complejos

3.7.2.3.- Minería de Datos: Método FP-Growth

3.7.2.4.- Minería de Datos: Modelos de Predicción de Abandono

3.7.2.5.- Técnica de Análisis de Supervivencia

3.7.4.- Análisis de Datos Cualitativos

3.7.4.1.- Técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)

3.7.4.- Análisis de Datos como un Sistema Mixto

3.- MARCO METODOLOGICO

“En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo”

Emilio Muñoz

3.1.- PRECISIONES CONCEPTUALES

Los antecedentes y estudios teóricos que hemos presentado en los capítulos precedentes, referidos al desgranamiento, deserción y curriculum, son la base para el planteamiento del propósito y fundamento de nuestra investigación: “Desgranamiento, Deserción y Curriculum Universitario en la Carrera de Ingeniería Civil de la FACET-UNT. Un Estudio de Caso”. Establecido el propósito, es decir, qué es lo que estudiaremos, el paso siguiente fue trazar un plan para determinar cómo estudiarlo, tal como lo anticipamos en nuestro diseño de investigación.

La investigación que se presenta en esta Tesis pertenece al ámbito de las Ciencias Sociales. En tanto investigación social, es una actividad humana orientada a la descripción, comprensión, explicación y transformación de la realidad social a través de un plan de indagación sistemática (Del Rincón et al., 1995, p. 21). Como lo expresa Sampieri, “la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 4).

Recordemos que “la investigación se orienta a la producción de conocimiento científico y, por ello, el problema de investigación es esencialmente un problema de conocimiento” (Yuni & Urbano, 2014^a, p. 61). En el caso particular que se pretende investigar, se trata de una investigación educativa. De acuerdo a (Arnal, del Rincón, et al. (1992) esta investigación refiere a las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo. No existe un enfoque único cuando se trata de este tipo de investigaciones. En efecto, los autores señalan que se pueden distinguir paradigmas que orientan la investigación.

3.2.- TIPO DE INVESTIGACION

Yuni y Urbano expresan que

..en cierta medida la formulación del problema sugiere y anticipa el tipo de investigación. Sin embargo, a la hora de tipificar el tipo de investigación se pueden utilizar diferentes criterios e incluso en la literatura especializada se encuentran distintas nomenclaturas (Yuni & Urbano, 2014b, p. 15) .

De acuerdo con Hurtado de Barrera, en su libro Metodología de la Investigación Holística

“Los tipos de investigación en este caso se definen por el objetivo, más que por el área de conocimiento en la cual se realiza el estudio, los métodos que se utilizan o la fuente de los datos. Cada tipo de investigación tiene características y procesos propios” (Hurtado de Barrera, 2000, p. 48)

Seguidamente, propone los siguientes tipos de investigación de acuerdo a la finalidad de la investigación (Hurtado de Barrera, 2000). A sabiendas de que es una clasificación posible y no la única, la compartimos porque resulta bastante esclarecedora:

➤ Investigación exploratoria:

No parte de un enunciado completo, sino de una pregunta general basada en un tema y un contexto. El propósito de la investigación exploratoria es aprender u obtener nueva información sobre un fenómeno para formular un problema más específico o desarrollar una hipótesis. Si la teoría resulta ser demasiado general o específica, no se puede formular una hipótesis, por lo que se puede hacer e iniciar un estudio de investigación con el objetivo de ganar experiencia que ayude a formular una hipótesis relevante para un estudio más específico.

➤ Investigación descriptiva

Su propósito es una descripción precisa del evento que se investiga. Este tipo de estudio está relacionado con el diagnóstico. En un estudio descriptivo, se elabora una lista detallada de las características del evento que se estudia. En la investigación descriptiva, el propósito de la encuesta es responder a las preguntas quién, qué, dónde, cuándo, cuántos (Van Bordeleau et al., 1987). Este tipo de investigación no analiza relaciones causales entre eventos ni formula hipótesis.

Algunos ejemplos son la investigación de la oferta de productos, la investigación de la demanda, la definición de necesidades en contexto.

➤ **Investigación analítica**

Intenta identificar las sinergias o los aspectos menos evidentes de los eventos analizados. En algunos casos se manifiesta como contrastación de un evento con otro, o la medida en que un evento contiene o se ajusta a ciertos criterios, por ejemplo, un ser con un deber ser, o una situación práctica con unos criterios teóricos. Un ejemplo es el estudio de los mensajes ocultos de un comercial. Otro ejemplo es identificar hasta qué punto los principios y valores de la empresa se corresponden con las normativas o con los procedimientos.

➤ **Investigación comparativa**

Trate de identificar sinergias o aspectos menos evidentes de los eventos analizados. En ocasiones, aparece como un contraste entre un evento y otro, o como el grado en que un evento contiene o cumple con ciertos criterios. Un ejemplo es investigar mensajes ocultos en comerciales. Otro ejemplo es determinar qué tan bien las políticas y los valores de la empresa cumplen con las normas y los procedimientos.

➤ **Investigación explicativa**

En los estudios explicativos, los investigadores intentan encontrar posibles relaciones entre eventos respondiendo preguntas de por qué y cómo de los procesos de los eventos bajo estudio. Trata de descubrir regularidades y principios y con esto producir modelos y teorías explicativas. Ejemplos de estudios explicativos son la teoría de la gravedad de Newton o la teoría de la Evolución de Darwin. Los estudios explicativos no manipulan eventos ni controlan variables irrelevantes.

➤ **Investigación predictiva**

En este tipo de investigación se observa un evento a lo largo del tiempo, se describe y analiza, y se buscan explicaciones y factores relevantes para predecir el comportamiento futuro y las tendencias del evento. Los estudios predictivos necesitan explicaciones para respaldar sus predicciones. Un ejemplo de este tipo de investigación es un estudio de escenarios. Por ejemplo, predecir la probabilidad de éxito futuro de una organización o anticipar contingencias o desafíos debido a una situación particular. Muestra cuál será la demanda futura de un producto, determina qué tan grande será esa demanda en el futuro y predice los niveles de producción a largo plazo.

➤ **Investigación proyectiva**

Este tipo de investigación propone una solución a una situación particular a partir del proceso de investigación. Esto incluye investigar, describir, explicar y sugerir alternativas para cambiar. Esta categoría también puede incluir relevamientos con los que se diseña o crea algo basado en dichos relevamientos. Los estudios proyectivos abordan la causalidad. Porque para poder realizar una propuesta que permita un cambio de circunstancias, primero debemos explicar por qué y cómo se dan esas circunstancias. De lo contrario, las sugerencias no son válidas.

➤ **Investigación interactiva (Investigación-Acción)**

Pretende modificar el evento que se investiga generando y aplicando intervenciones especialmente diseñadas, en las que el investigador reemplaza el estado actual por otro estado deseable, en donde se aplica la propuesta que se diseñó. La investigación-acción (IA) es una modalidad de investigación interactiva, pero está fundamentalmente orientada a las ciencias sociales. La investigación interactiva implementa un plan de acción o implementa un diseño, invención o propuesta y rastrea lo que sucede durante dicha aplicación. Esto no pretende ser una evaluación del impacto final de las propuestas. Los resultados incluyen los encontrados durante el seguimiento.

➤ **Investigación confirmatoria**

Este tipo de investigación requiere una explicación previa, un conjunto de suposiciones o hipótesis. Su propósito es probar una o más hipótesis derivadas de la teoría o de la experiencia directa. La experiencia puede mostrar si una hipótesis es aceptable o no, pero es solo temporal ya que el conocimiento se revisa constantemente.

La validación requiere explicación y predicción. Es posible predecir efectos a partir de causas e inferir causas a partir de efectos, si se describen y explican bien. El primer caso conduce a diseños experimentales y cuasi-experimentales y el segundo caso conduce a diseños post hoc. En el primer caso, la hipótesis puede probarse a través de la experimentación. En el segundo caso, se puede verificar a través de la observación o la recopilación de datos de varios instrumentos.

Estos tres tipos de diseños no son aplicables a los tipos de estudios de pre-confirmación. El estándar "experimental" no se aplica a la investigación exploratoria, descriptiva, analítica, comparativa, explicativa o proyectiva. Porque ninguno de estos tipos de investigación manipula.

➤ **Investigación evaluativa**

Su finalidad es evaluar los resultados, impacto y eficacia de uno o más programas, propuestas, invenciones o planes de acción aplicados o en vías de aplicación en una situación determinada. Este tipo de investigación se diferencia de la investigación confirmatoria en que los resultados deseados son más específicos y están dirigidos a resolver problemas específicos en entornos sociales o institucionales específicos.

La investigación evaluativa se vincula con la evaluación de programas sociales de diversa naturaleza: programas en materias referidas a la educación, el trabajo social, la salud pública, la asistencia técnica, la lucha contra la pobreza, la vivienda, el desarrollo económico, etc., y pueden tener como fin cambiar el conocimiento, las actitudes, los valores y las conductas de las personas, o bien las instituciones con las que tratan o las comunidades en las que viven. La característica común de estos programas es mejorar la vida y hacer que sea más satisfactoria para las personas a las que están destinados (Weiss, 1972).

Este tipo de investigaciones, si bien se utiliza para estudiar cualquier tema educativo, tiene aplicaciones fundamentales en la evaluación curricular. Varios autores coinciden en que el término investigación evaluativa es sinónimo de evaluación de programas (González Reyna, 1995). Ambos deben practicarse rigurosamente para cumplir su inherente naturaleza social, científica y educativa.

“Dentro de las decisiones estratégicas que debe tomar el investigador una de las más relevantes es la de la selección del tipo de investigación que realizará... la formulación del problema sugiere y anticipa el tipo de investigación” (Yuni & Urbano, 2014b, p. 14-15).

La formulación tradicional de la pregunta de evaluación es: ¿En qué medida el programa está logrando sus objetivos? Se pueden hacer variaciones: ¿En qué medida el programa está logrando los resultados X, Y y Z con los grupos F, G y H? ¿Qué componentes del programa están teniendo más éxito? Pero la noción básica es la misma. Hay unos objetivos; hay una actividad planificada (o varias actividades planificadas) para alcanzar esos objetivos; se mide el grado de consecución de los objetivos. En la evaluación también se espera que se establezcan controles para que el investigador pueda saber si ha sido el programa el que ha llevado a la consecución de los objetivos y no otros factores externos (como la madurez de los participantes, la mejora de la economía, etc.) (Weiss, 1972).

Con esto en mente, Weiss (1972, p. 24-25), expresa que lo único que tiene que hacer el investigador es:

- Buscar las metas del programa.
- Traducir las metas a indicadores mensurables de la realización del propósito.
- Reunir datos de los indicadores correspondientes.
- Comparar los datos con los criterios de realización de las metas.

J.M. Álvarez, en la Introducción a la edición española del texto de Cook y Reichardt (Cook & Reichardt, 1986, p. 16) expresa: "la investigación educativa, investigación pedagógica, investigación de programas, investigación curricular, investigación evaluativa vienen a designar campos semánticos coincidentes, sino idénticos. Cuestión de matices". (Rutman (1977, p. 16) define la investigación evaluativa como "el proceso de aplicar procedimientos científicos para acumular evidencia válida y fiable sobre la manera y grado en que un conjunto de actividades específicas produce resultados o efectos concretos".

La base de ambos enfoques es recopilar información y posteriormente proporcionar a otra evidencia de cómo se está desarrollando el programa, o los resultados que ha logrado. Siempre es de esperar que se produzcan algunos cambios como resultado de los estudios de evaluación. Esto caracteriza a la investigación evaluativa como la diferencia que la distingue de otras formas de investigación, amparada por una actitud de no injerencia y no injerencia que garantiza la posibilidad de la objetividad pura, y en la que el investigador se desliga de los fenómenos. Debido al aspecto evaluativo, se espera que los investigadores intervengan de alguna manera.

El propósito de los estudios de evaluación entonces es medir la eficacia de un programa, en nuestro caso sería el Plan de Estudios, en relación con los objetivos para los que fue diseñado, de manera de ayudar en la toma de decisiones posteriores que tiendan a solucionar los problemas detectados y para mejorar la planificación futura del mismo. La medición del impacto del programa se refiere a la metodología utilizada para lograr los resultados de este. Comparar dichos resultados con las metas significa usar criterios explícitos para evaluar el desempeño del programa. La contribución a la toma de decisiones posterior y la mejora de la planificación de programas futuros caracterizan el propósito social de la evaluación (Weiss, 1972).

Con base en los conceptos antes expuestos, y teniendo en cuenta los objetivos que se han planteado para la investigación de esta tesis, se ha adoptado para la misma la **Investigación Evaluativa** como objetivo de la investigación.

3.3.- ENFOQUE DE INVESTIGACION

Como **enfoque de investigación** se propone un **estudio de casos**, lo cual se entiende como más adecuado para el tipo de investigación que se pretende desarrollar.

Hellen Simons expresa que, en la literatura sobre el estudio de caso, diferentes autores se refieren a éste como un método, una estrategia, un enfoque, y no siempre de forma coherente. Ella prefiere el término enfoque, para indicar que el estudio de caso tiene una intención de investigación y un propósito metodológico (y político) de mayor amplitud, que afecta a los métodos seleccionados para la recolección de datos. Reserva método para las técnicas de investigación, por ejemplo, la entrevista y la observación; estrategia, para los procesos (educativos y éticos) con los que se obtiene acceso y se realiza el análisis e interpretación del caso. Sin embargo, reconoce que otros autores usan estos términos de manera diferente (Simons, 2011). En la presente investigación, se adoptaremos este criterio para denominar el enfoque de esta investigación.

Entendemos como "caso" el objeto de estudio con unas fronteras más o menos claras que se analiza en su contexto y que se considera relevante bien sea para comprobar, ilustrar o construir una teoría o parte de ella. "El estudio de caso es un estudio de lo singular, lo particular, lo exclusivo" (Simons, 2011, p. 16).

Hellen Simons, centrándose en la investigación con el estudio de casos en la educación y la evaluación educativa, propone la siguiente definición:

El estudio de caso es una investigación exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la complejidad y unicidad de un determinado proyecto, política, institución, programa o sistema en un contexto "real". Se basa en la investigación, integra diferentes métodos y se guía por las pruebas. La finalidad primordial es generar una comprensión exhaustiva de un tema determinado (por ejemplo, en una tesis), un programa, una política, una institución o un sistema, para generar conocimientos y/o informar el desarrollo de políticas, la práctica profesional y la acción civil o de la comunidad (Simons, 2011, p. 36).

"El estudio tiende a optimizar el entendimiento del caso en vez de hacer generalizaciones más allá del caso mismo". "El estudio de caso se concentra en el conocimiento experiencial del caso y se presta detallada atención a la influencia de sus contextos social, político y otros" (Denzin & Lincoln, 2013, p. 155).

Atendiendo a lo anterior, se ha escogido **el estudio de casos** como enfoque de investigación porque permite describir la percepción de cómo está desarrollándose algo -el currículum de ingeniería civil- en un contexto definido, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT y para unos sujetos, docentes y estudiantes. A pesar de la importancia que se le ha dado a la evaluación del sistema educativo, carecemos de una evaluación global y holística de la organización de nuestros planes de estudios (Aldrich, 2015).

Existe una considerable variedad de técnicas que pueden ser empleadas en una investigación de estudio de caso. Tanto las técnicas cualitativas como las cuantitativas sirven para ampliar la interpretación del caso y profundizar sobre el mismo. En este proceso de investigación se utilizará una combinación de ambos tipos de técnicas en función del objetivo que se pretende alcanzar.

3.3.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.3.1.- Introducción

La revisión de la literatura da cuenta del surgimiento de múltiples posicionamientos epistemológicos en las Ciencias Sociales que se engloban bajo el término paradigma. El término paradigma fue usado por Gage para referirse a "modelos, patrones o esquemas. Los paradigmas no son teorías, son más bien formas de pensar o patrones para la investigación que, cuando se llevan a cabo, pueden conducir al desarrollo de la teoría" (Gage, 1963, p. 95)

Como expresa Rodríguez Sosa,

Es importante tener presente que entender las particularidades de cada paradigma, sus características y las relaciones que se pueden establecer entre ellos en contextos reales de investigación, supone contar con claridad conceptual respecto de los fundamentos **ontológicos** y **epistemológicos** y las **orientaciones metodológicas** de cada uno, puesto que son estos elementos los que definen a un paradigma de investigación como tal (Rodríguez Sosa, 2005, p. 19).

Las denominaciones que se le han atribuido históricamente a los paradigmas mencionados son variadas, compartimos una muy extendida:

a) Paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático gerencial y científico-tecnológico.

b) Paradigma interpretativo se considera como interpretativo-simbólico, cualitativo, naturalista, humanista y fenomenológico.

c) Paradigma crítico o sociocrítico se concibe como comprometido, naturalista y ecológico.

Más allá de los paradigmas antes mencionados, Más que optar por un paradigma, momento o escuela, los investigadores pueden, en la práctica, aprender valiosas lecciones de todos ellos, utilizándolos como recursos de pensamiento y para desarrollar su conciencia metodológica. La reflexión filosófica y metodológica constituye, pues una parte integral de la práctica de investigación, aunque para que esta pueda llevarse a cabo no es necesario resolver previamente debates teóricos, epistemológicos o metodológicos.

3.2.2.- El Paradigma Positivista.

El paradigma positivista fue adoptado como modelo de investigación para las ciencias naturales, aplicado al campo social, y posteriormente al campo educativo. Usher y Bryant (1992) lo caracterizan como un paradigma de las ciencias naturales con ciertos supuestos subyacentes.

- El conocimiento del mundo puede obtenerse experimentalmente a través de métodos y procedimientos apropiados, libres de juicio, para obtener conocimiento a través de la razón.
- El conocimiento es objetivo (medible) y cuantifica fenómenos observables susceptibles de análisis matemático y control experimental.
- Las condiciones para la obtención del conocimiento están destinadas esencialmente a reflejar la realidad auténtica, libre de prejuicios y valores.

La corriente empírico-analítica se ajusta al método científico de investigación y por lo tanto debe ceñirse a sus reglas. Este tipo de corriente tiene una mirada conductista de la educación. La investigación aspira a crear conocimiento teórico, cuya función radica en explicar los fenómenos educativos y eventualmente su predicción y control (Arnal et al. 1992).

3.2.3.- Paradigma interpretativo-simbólico.

De Rodríguez Sosa,

El eje articulador de estas propuestas radica en optar por posiciones críticas a los fundamentos del positivismo, privilegiar como objeto de estudio al mundo subjetivo, abordar los hechos y fenómenos en sus ambientes naturales de manifestación y considerar al proceso del

conocimiento como un proceso comprensivo y holístico. Estos puntos comunes han ido, progresivamente, dando cuerpo a un paradigma alternativo y emergente, para el cual se han ensayado distintas denominaciones, como las de comprensivo, constructivista, interpretativo y naturalista (Rodríguez Sosa, 2005, p. 28).

Este paradigma se remonta a las ideas de autores como Dilthey, Likert y Weber, y se complementa con escuelas de pensamiento como la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la etnometodología y la sociología cualitativa. Estas corrientes humanísticas se centran en el análisis del comportamiento humano y el significado de la vida social. Para ello, utilizan técnicas de investigación cualitativas. La investigación busca interpretar y comprender el comportamiento humano en términos del significado y la intención del tema involucrado en entornos educativos, en lugar de proporcionar explicaciones causales. Los defensores de esta orientación se centran en explicar y comprender lo que es específico y específico del tema en lugar de lo que se puede generalizar. Aceptar que la realidad es diversa, holística y dinámica. Buscan lograr la objetividad en el ámbito del significado mediante el uso de convenciones intersubjetivas como estándares de prueba en contextos educativos. Enfatiza la comprensión y examina sus intenciones, creencias, motivos y otros rasgos que no se manifiestan directamente o que no son susceptibles de experimentación (Schuster et al., 2013).

3.2.4.- Paradigma interpretativo-crítico.

La corriente interpretativa crítica no tiene una mirada mecanicista del comportamiento humano, y por ende de la educación, asumiendo en realidad una mirada contraria al paradigma positivista. El propósito de la investigación educativa es interpretar y comprender los fenómenos educativos antes que aportar explicaciones de tipo causa-efecto. Finalmente, la corriente sociocrítica presenta como postulado más importante que el conocimiento se crea desde y para la acción. En este caso se niega la neutralidad del investigador, postulando por el contrario el compromiso explícito con su propia ideología (Arnal, del Rincón, et al., 1992).

De acuerdo con Vasilachis de Gialdino, este paradigma se basa en teorías como la teoría de la interacción simbólica, la fenomenología, la hermenéutica y la etnometodología, y señala la importancia de examinar el comportamiento y el mundo social desde la perspectiva de los actores. Hoy, argumentan, la investigación cualitativa se sustenta y requiere de conceptos dirigidos hacia el significado, el contexto, la interpretación, la comprensión y la reflexividad. Por lo tanto, está enraizado en un paradigma interpretativo, no positivista, que da unidad a los métodos cualitativos (Vasilachis de Gialdino, 2007).

El paradigma crítico sienta su base en la teoría crítica del conocimiento que posiciona la reflexión y la emancipación social como respuesta a las hegemonías y las formas de dominio, y hace de la conciencia el medio para lograr las reivindicaciones frente a la justicia social y el alcance del bien común. Este paradigma, que se inspira en los aportes de teóricos como Marcuse, Giroux, Habermas y Freire, plantea una mirada de la ciencia desde un punto de vista crítico y alude a la importancia de generar acciones que contribuyan a la transformación y emancipación del sujeto, con miras a romper las ataduras que le impiden reflexionar sobre su mundo y actuar de manera consciente en él (Miranda Beltrán y Ortiz Bernal, 2020, p. 10-11).

3.2.5.- Investigación Integrativa.

Desde hace algunos años se desarrollan programas y modelos de investigación, más complejos, que consideran diferentes determinantes que influyen e impactan en la práctica educativa. Estos modelos 'híbridos' combinan experimentación y etnografía, estudios estadísticos y estudios de casos múltiples, los llamados modelos de proceso y análisis de historias académicas del estudiante, iniciando nuevos desarrollos en la investigación educativa (Shulman, 1986). "En la segunda década del siglo XXI se han consolidado como una tercera aproximación o enfoque investigativo en todos los campos" (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 534).

Los métodos mixtos han recibido varias denominaciones como investigación integrativa (Johnson y Onwuegbuzie, 2004), investigación multimétodos (Brewer et al., 2006; Morse, 2003), estudios de triangulación (Sandelowski, 1995), e investigación mixta (Bergman, 2008; Clark et al., 2008; Hernández Sampieri et al., 2014; Tashakkori y Teddlie, 2010).

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos de investigación sistemáticos, empíricos y críticos, extrayendo inferencias (meta-inferencias) de toda la información recopilada y combinando datos cuantitativos y cualitativos para lograr mejores resultados. Se trata de recopilar y analizar, así como su síntesis y discusión conjunta de manera de conseguir una mejor comprensión del fenómeno que se estudia (Hernández Sampieri et al., 2014).

Bericat (1998) planteaba tres subtipos las estrategias básicas de integración multimétodo: complementariedad, combinación y triangulación.

La complementariedad se refiere a una estrategia de integración que implica una doble visión diferenciada de los hechos, cuantitativa y cualitativamente, una

completa la visión de la otra sin duplicar ninguna parte. Representa el nivel mínimo de integración de métodos.

Las combinaciones integran complementariamente un método en otro con la intención de reforzar las conclusiones producidas por el método considerado como método primario. Por lo tanto, no se basa en la independencia del método, sino en la finalización.

Finalmente, la triangulación representa el grado máximo de integración, puesto que de lo que se trata es del reconocimiento por parte de las dos aproximaciones de un mismo aspecto de la realidad social. En esta estrategia lo que se pretende es la convergencia o el solapamiento de los resultados. Los métodos se aplican de manera independiente, pero el objetivo es someter a examen el nivel de convergencia o divergencia de los resultados ((Bericat, 1998, p. 38-39).

En nuestra investigación aplicaremos el paradigma de la investigación integrativa aplicando una estrategia de integración multimétodo de triangulación.

3.2.6.- Diseño y Enfoque de la Investigación

En cuanto al diseño de los estudios, especialmente los estudios de evaluación, los desacuerdos más comunes se centran en la diferencia entre diseños cuantitativos y cualitativos.

La dicotomía entre ciencia nomotética y ciencia idiográfica, o la división histórica que Bodgan y Taylor (1975) establecieron entre paradigma cualitativo y cuantitativo pone de manifiesto el debate inconcluso sobre la concepción de la ciencia y, en concreto, sobre la naturaleza del conocimiento científico de la educación. En este sentido, queremos retomar las palabras de De Miguel (1988), para quien el conocimiento científico sobre educación, con una mezcla de conocimiento teórico y acción práctica, debe tener un carácter monoprágmató -ofrecer verdades útiles- y obtenerse a través de métodos de investigación que se adecúen a su naturaleza dinámica, con la participación de aquéllos que necesariamente deben transformarla (por ejemplo, el profesorado) (Bisquerra, 1989, p. 26).

En la investigación cuantitativa, según señala Merriam (1988), el investigador puede manipular las variables y, por tanto, puede tener el control de la situación, aun cuando en muchas situaciones educativas no es posible el control de todas las variables de interés. Las técnicas utilizadas, entre otras, son experiencias

aleatorias, cuestionarios, análisis estadísticos multivariados, estudios de muestras, etc. En contraste, entre las técnicas cualitativas figuran la etnografía, los estudios de caso, las entrevistas y la observación participativa.

Según señala Erickson (1986), los estudios cuantitativos no satisfacen objetivos de investigación ajustados a contextos específicos, toda generalización basada en estudios correlacionales o experimentales, debe ir seguida de estudios descriptivos de trabajo de campo; es por ello que en la investigación evaluativa es necesario acceder al campo, por las siguientes razones: invisibilidad de la vida cotidiana; necesidad de adquirir un conocimiento específico a través de la documentación de determinados detalles de la práctica específica; considerar los significados locales; necesidad de tener un conocimiento comparativo de diferentes medios sociales y, por último, necesidad de tener un conocimiento comparativo más allá de las circunstancias inmediatas del medio local.

En opinión de (Mayor Ruiz, 1995), esta necesidad implica salir del reduccionismo metodológico y de la exclusividad en las estrategias de investigación, por lo que se hace cada vez más conveniente la utilización de diferentes procedimientos, métodos y técnicas, con la finalidad de obtener una visión más verdadera de la realidad.

El debate cualitativo versus cuantitativo se convirtió para muchos, en un debate sobre la concepción de la realidad social (Bisquerra, 1989); sin embargo, si nos limitamos al aspecto metodológico, ambos enfoques pueden ser complementarios. En relación a esta controversia, Cook y Reichardt (1986) plantean una serie de preguntas. Entre otras, nos permitimos citar las siguientes: ¿Son necesariamente subjetivos los procedimientos cualitativos y necesariamente objetivos los procedimientos cuantitativos? ¿Están necesariamente fundamentados en la realidad, son exploratorios e inductivos los procedimientos cualitativos, mientras que los cuantitativos carecen de esa fundamentación y son necesariamente confirmatorios y deductivos? ¿Han de emplearse exclusivamente los procedimientos cualitativos para medir el proceso y han de emplearse exclusivamente las técnicas cuantitativas para determinar el resultado? ¿Son necesariamente válidos, pero no fiables los métodos cualitativos y son necesariamente fiables, pero no válidos los métodos cuantitativos?

Las observaciones asociadas a las diferentes respuestas conducen a los autores citados a concluir que los atributos de un paradigma no se hallan inherentemente ligados ni a los métodos cualitativos ni a los cuantitativos, es decir, los paradigmas no constituyen el determinante único de la elección de los métodos. La elección del método de investigación debe depender también, al menos en parte, de las exigencias de la situación de que se trate. Estos autores agregan que los

investigadores no necesitan adherirse ciegamente a uno de los paradigmas polarizados llamados cualitativo y cuantitativo, sino que pueden preferir utilizar ambos paradigmas para adaptarse mejor a las necesidades de su investigación. Debe tener la libertad de elegir cualquier combinación (Cook & Reichardt, 1986). De acuerdo con Hernández Sampieri et al, los métodos mixtos tienen las siguientes características:

- Eclecticismo metodológico (multiplicidad de teorías, supuestos e ideas).
- Pluralismo paradigmático.
- Aproximación iterativa y cíclica a la investigación.
- Orientación hacia el planteamiento del problema para definir los métodos a emplearse en un determinado estudio.
- Enfoque que parte de un conjunto de diseños y procesos analíticos, pero que se realizan de acuerdo con las circunstancias.
- Énfasis en la diversidad y pluralidad en todos los niveles de la indagación.
- Consideración de continuos más que dicotomías para la toma de decisiones metodológicas.
- Tendencia al equilibrio entre perspectivas.
- Fundamentación pragmática (lo que funciona, la herramienta que necesitamos para la tarea: martillo, lija, serrucho, destornillador..., o una combinación de herramientas) (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 539).

En el caso de nuestra investigación el planteamiento integrador de ambas metodologías (cualitativa y cuantitativa) está presente en las diferentes fases, pues en cada una de ellas hemos utilizado las siguientes técnicas:

Cuantitativas:

- herramientas de análisis de procesos (PERT) conocida como Técnica de Revisión y Evaluación de Programas o Proyectos PERT (del inglés, Program Evaluation and Review Techniques).
- Teoría de los Sistemas Complejos
- Análisis estadístico
- Aplicación de Técnicas de Inteligencia Artificial
- Técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). Esta técnica corresponde a lo que se denomina Text Mining.

Cualitativas

- Encuestas. Se incluye esta técnica en este tipo de metodología ya que las encuestas realizadas incluyen componentes de opinión libre, las cuales se analizaron mediante técnicas de tipo cualitativo.

Por todo lo anterior, se adopta para la presente tesis un **diseño de investigación de tipo pragmático, mixto**. De acuerdo con las condiciones y el contexto en el cual se realizan la observación es **de tipo observacional**. Conforme a la dimensión temporal en que se ha llevado a cabo la observación/medición de los fenómenos es **de tipo transeccionales** (Yuni & Urbano, 2014b).

3.2.- UNIVERSO DE ANÁLISIS

El universo de análisis: carrera de Ingeniería Civil de la FACET.

Unidad de análisis: Alumnos de la carrera, alumnos que desertaron de la carrera, alumnos que egresaron, docentes. Asimismo, se integra al análisis la documentación formal correspondiente al Plan de Estudios de Ingeniería Civil denominado Plan 2005.

Definición espacio-temporal: El análisis se realiza para la carrera de Ingeniería Civil de la FACET-UNT, tomando como período de estudio el tiempo comprendido entre los años 2005 al 2019. El inicio del período de análisis se corresponde con la puesta en vigencia del plan de estudios actual. La finalización del período se corresponde con la disponibilidad de datos de historias académicas de alumnos en el sistema propio de la Facultad, ya que en el año 2019 se produjo la migración del sistema de gestión de alumnos SIGEA a Sistema Guaraní y la base de datos de este nuevo sistema no estaba disponible para el estudio. Por otra parte, los análisis realizados para esta tesis se iniciaron en el año 2019, de modo tal que los datos posteriores no se incorporaron.

3.3.- TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Como lo expresan Yuni y Urbano "un mismo objeto de estudio puede ser abordado mediante la utilización de diferentes técnicas de recolección de información" (Yuni & Urbano, 2014b, p. 30) y una mejor comprensión del mismo se logra apelando a diversas y variadas técnicas, en tanto las características del objeto lo permitan. Para este caso se utilizarán las siguientes fuentes de datos:

Documentos

Se ha recopilado información documental compuesta por las normativas y resoluciones emanadas por las autoridades de la FACET y de la UNT. El plan de estudios de la carrera ha sido un texto de análisis central en esta investigación. Se ha recopilado asimismo la documentación correspondiente a la presentación para acreditación de la carrera. También se ha consultado información disponible online en la página de la FACET.

Base de datos

Se recopiló la base de datos correspondiente a las historias académicas de los alumnos que han cursado o están cursando la carrera. Dicha base de datos corresponde al sistema SIGEA y abarca desde la implementación del plan de estudios vigente (Plan 2005) hasta el año 2019, fecha en que se cambió al sistema SIU Guaraní 3.

Encuestas

Se realizaron encuestas a alumnos de la carrera de ingeniería civil, egresados de la carrera, alumnos que desertaron y docentes de la carrera. La adopción de esta técnica se debe a que nos permitió acceder a información directamente desde los sujetos involucrados, en tanto podemos contar con esos datos "mediante la interrogación a sujetos que aportan información relativa al área de la realidad a estudiar" (Yuni & Urbano, 2014b, p. 65). Es decir, se trata de la obtención de datos a través de preguntas realizadas a los miembros de una muestra. El instrumento básico de la investigación mediante encuesta son los cuestionarios, con los que se pretende conocer lo que hacen, opinan o piensan las personas encuestadas, mediante preguntas por escrito (Buendía, 1992, p. 207).

Existen diversos tipos de encuestas de acuerdo a la forma en que se realizan: según la persona que lo cumplimente (cuestionarios de administración directa y cuestionarios de administración indirecta) y según el modo en que se administre (cuestionarios por correo o cuestionarios personales) (Yuni & Urbano, 2014b, p. 65-66).

La importancia del uso de las encuestas en la evaluación del curriculum universitario fue destacada por Basri et al. (2011), quienes proponen una metodología para la evaluación indirecta del plan de estudios mediante la realización de encuestas a padres de alumnos, estudiantes, estudiantes de posgrado y empleadores.

En el momento en que se realizaron las encuestas (año 2020), la circulación en Argentina estaba restringida debido a la pandemia de Covid19. Debido a ello, la única forma de realizarlas fue mediante el envío de correos electrónicos con el formulario de la encuesta a la población seleccionada para el estudio que integran la unidad de análisis.

Las encuestas realizadas presentaron componentes estructurados y no estructurados. Asimismo, se dejaron preguntas en las cuales los participantes pudieran expresarse libremente con relación a los temas que se estaban consultando.

En los apartados siguientes se describe sumariamente la información recolectada a través de cada una de las técnicas antes mencionadas.

3.4.- PLAN DE ESTUDIOS Y NORMATIVA ACADEMICA

A continuación, se presenta una descripción sucinta de la documentación correspondiente al Plan de Estudios y a la Normativa Académica, las cuales nos permitirán realizar un análisis que crucen estas prescripciones con las historias académicas de los estudiantes a los fines de evidenciar la influencia que tienen dichas normativas en las mismas. La descripción que se presenta a continuación se realizó con base en la documentación recolectada, la cual se puede observar en los Anexos 1, Anexo 2 y Anexo 3.

3.4.1.- Plan de estudios de la carrera de ingeniería civil

La descripción que se presenta a continuación se realizó con base en la documentación recolectada, la cual se puede observar en los Anexos 1, Anexo 2 y Anexo 3.

En el año 2005 se puso en vigencia el llamado Plan 1996 Actualizado, el que finalmente se denomina Plan 2005, aprobado por el H.C.S. de la Universidad Nacional de Tucumán mediante Resolución N° 2016/01. En la elaboración del mismo se tuvieron en cuenta las recomendaciones que hasta el año 1995 se habían elaborado en las reuniones del CONFEDI (Ver Anexo 1).

Entre los principales objetivos perseguidos con la implementación del nuevo plan del nuevo currículum figuran:

- a) Dar respuesta a las necesidades de formación de docentes y estudiantes, a través de un mecanismo educativo ágil y ajustable.
- b) Inculcar a los estudiantes los hábitos de trabajo propios del desempeño profesional.

- d) Formar un profesional responsable, realista, creativo e informado.
- e) Establecer un sistema eficiente que haga posible el cumplimiento del Plan de Estudios en el tiempo previsto.

El Plan de Estudios para la carrera se desarrolla en once módulos semestrales con una duración total de cinco años y medio. El Plan está estructurado en cuatro Bloques Curriculares, de acuerdo con lo detallado en la Tabla 4 siguiente:

Tabla 4 Plan de Estudios de Ingeniería Civil 2005 – Estructura de Bloques Curriculares

Bloque Curricular	Cantidad De Asignaturas	Carga Horaria	%
Ciencias Básicas	13	1.168 hs.	27,8%
Tecnológicas Básicas	13	1.152 hs.	27,4%
Tecnológicas Aplicadas	13	1.256 hs.	29,9%
Complementarias	5	624 hs.	14,8%
Totales	44	4.200 hs.	100,0%

En Tabla 5 se expone el plan de estudios con las asignaturas desagregadas por modulo con su correspondiente carga horaria. En Tabla 6 se explicita el sistema de Correlativas.

Tabla 5 Plan de Estudios de Ingeniería Civil 2005 – Asignaturas por Modulo

Código - Nombre Asignatura	Módulo	Horas/Semana
1 - (TT1) - Cálculo I	1	6
2 - (FI1) - Física I	1	6
3 - (CV1) - Sistemas De Representación	1	5
4 - (TT2) - Álgebra Y Geometría Analítica	1	6
5 - (TT3) - Cálculo II	2	5
6 - (FI2) - Física II	2	6
7 - (QQA) - Fundamentos De Química General	2	5
8 - (QQB) - Informática	2	4
9 - (TT4) - Elementos De Algebra Lineal	2	5
10 - (TT5) - Cálculo III	3	6
11 - (CIV) - Diseño Asistido	3	4
12 - (CE2) - Mecánica Técnica	3	4
13 - (FI3) - Física III	3	8
14 - (TT7) - Probabilidad Y Estadística	4	5
15 - (TT6) - Cálculo IV	4	6
16 - (CE3) - Geología Básica	4	5
17 - (CE5) - Estabilidad I	4	6
18 - (CE6) - Mecánica De Los Fluidos	5	6
19 - (G01) - Topografía Y Geodesia	5	6
20 - (CE7) - Estudio De Materiales I	5	6
21 - (C1C) - Estabilidad II	5	6
22 - (C19) - Hidráulica Básica	6	6
23 - (C1G) - Mecánica De Los Suelos	6	6
24 - (CE8) - Estudio De Materiales II	6	6
25 - (C1F) - Estabilidad III	6	6
26 - (C1K) - Estabilidad IV	7	5

Código - Nombre Asignatura	Módulo	Horas/Semana
27 - (C1L) - Hormigón I	7	7
28 - (C1H) - Hidrología	7	6
29 - (C1M) - Hidráulica Aplicada I	8	6
30 - (C2A) - Diseño Geométrico Vial	7	7.5
31 - (C2B) - Obras Básicas Viales	8	5
32 - (CE9) - Hormigón II	8	6
33 - (C1O) - Cimentaciones	8	6
34 - (C1P) - Hidráulica Aplicada II	9	6
35 - (C2C) - Construcciones Sismorresistentes	9	6
36 - (C1S) - Estructuras Metálicas Y De Madera	9	6
37 - (C2F) - Arquitectura Y Urbanismo	10	6
38 - (C2D) - Diseño Y Construcción De Pavimentos	9	6
39 - (C2H) - Organización Y Conducción De Obras	10	5
40 - (G02) - Derecho Y Ciencias Sociales	10	5
41 - (C1X) - Instalaciones Complementarias De Edificios	10	5
42 - (C2G) - Economía Y Evaluación De Proyectos	10	4
43 - (C1Z) - Práctica Profesional Supervisada	11	12.5
44 - (C1Y) - Proyecto Final	11	12.5

Tabla 6 Plan de Estudios de Ingeniería Civil 2005 - Sistema de Correlativas

Asignatura	Modulo	"Precedentes" (Deben estar regularizadas)	"Ante-precedentes". (Deben estar aprobadas)
1 Cálculo I	1	-----	-----
2 Física I	1	-----	-----
3 Sistemas De Representación	1	-----	-----
4 Álgebra Y Geometría Analítica	1	-----	-----
5 Cálculo II	2	1 Cálculo I	-----
6 Física II	2	2 Física I - 1 Cálculo I	-----
7 Fundamentos De Química General	2	-----	-----
8 Informática	2	1 Cálculo I-4 Álgebra Y Geometría Analítica	-----
9 Elementos De Álgebra Lineal	2	4 Álgebra Y Geometría Analítica	-----
10 Cálculo III	3	5 Cálculo II - 9 Elementos De Álgebra Lineal	1 Cálculo I-4 Álgebra Y Geometría Analítica
11 Diseño Asistido	3	-----	3 Sistemas De Representación-4 Álgebra Y Geometría Analítica
12 Mecánica Técnica	3	5 Cálculo II	1 Cálculo I-2 Física I-4 Álgebra Y Geometría Analítica
13 Física III	3	6 Física II -5 Cálculo II	1 Física I -2 Cálculo I
14 Probabilidad Y Estadística	4	10 Cálculo III	5 Cálculo II-9 Elementos De Álgebra Lineal
15 Cálculo IV	4	10 Cálculo III	5 Cálculo II-9 Elementos De Álgebra Lineal
16 Geología Básica	4	-----	7 Fundamentos De Química General
17 Estabilidad I	4	12 Mecánica Técnica	5 Cálculo II
18 Mecánica De Los Fluidos	5	15 Cálculo IV	6 Física II-10 Cálculo III-12 Mecánica Técnica
19 Topografía Y Geodesia	5	14 Probabilidad Y Estadística	5 Cálculo II-8 Informática-11 Diseño Asistido

Asignatura	Modulo	"Precedentes" (Deben estar regularizadas)	"Ante-precedentes". (Deben estar aprobadas)
20 Estudio De Materiales I	5	16 Geología Básica-14 Probabilidad Y Estadística	13 Física III
21 Estabilidad II	5	17 Estabilidad I-15 Cálculo IV	12 Mecánica Técnica-10 Cálculo III
22 Hidráulica Básica	6	18 Mecánica De Los Fluidos	15 Cálculo IV
23 Mecánica De Los Suelos	6	21 Estabilidad II-20 Estudio De Materiales I	15 Cálculo IV-16 Geología Básica
24 Estudio De Materiales II	6	20 Estudio De Materiales I-21 Estabilidad II	16 Geología Básica-14 Probabilidad Y Estadística
25 Estabilidad III	6	21 Estabilidad II	17 Estabilidad I-15 Cálculo IV
26 Estabilidad IV	7	25 Estabilidad III	21 Estabilidad II
27 Hormigón I	7	24 Estudio De Materiales II-25 Estabilidad III	21 Estabilidad II
28 Hidrología	7	22 Hidráulica Básica	18 Mecánica De Los Fluidos
29 Diseño Geométrico Vial	7	-----	19 Topografía Y Geodesia-20 Estudio De Materiales I
30 Hidráulica Aplicada I	8	28 Hidrología	24 Estudio De Materiales II-22 Hidráulica Básica
31 Obras Básicas Viales	8	29 Diseño Geométrico Vial-28 Hidrología	23 Mecánica De Los Suelos-22 Hidráulica Básica
32 Hormigón II	8	27 Hormigón I-26 Estabilidad IV	24 Estudio De Materiales II-25 Estabilidad III
33 Cimentaciones	8	27 Hormigón I-26 Estabilidad IV	23 Mecánica De Los Suelos-25 Estabilidad III -24 Estudio De Materiales II
34 Hidráulica Aplicada II	9	30 Hidráulica Aplicada I	27 Hormigón I-28 Hidrología
35 Construcciones Sismorresistentes	9	32 Hormigón II-33 Cimentaciones	27 Hormigón I-26 Estabilidad IV
36 Estructuras Metálicas Y De Madera	9	33 Cimentaciones	-----
37 Diseño Y Construcción De Pavimentos	9	31 Obras Básicas Viales-33 Cimentaciones-29 Diseño Geométrico Vial	
38 Arquitectura Y Urbanismo	10	35 Construcciones Sismorresistentes-36 Estructuras Metálicas y de Madera	32 Hormigón II
39 Organización Y Conducción De Obras	10	Módulo IX completo.	-----
40 Derecho Y Ciencias Sociales	10	Módulo VIII completo.	-----
41 Instalaciones Complementarias De Edificios	10	34 Hidráulica Aplicada II	30 Hidráulica Aplicada I
42 Economía Y Evaluación De Proyectos	10	Módulo IX completo.	-----
43 Práctica Profesional Supervisada	11	-----	Módulo IX completo.
44 Proyecto Final	11	-----	Módulo IX completo.

En el Anexo 2 se adjunta la Resolución 1429/2009 del HCD en la cual se realizan modificaciones al sistema de correlativas y se establece el sistema de correlativas de orden para todas las carreras de ingeniería de la FACET.

El plan de estudios se completa con los contenidos mínimos por asignatura.

3.4.2.- Normativa académica

Con relación al ingreso a la FACET, desde el año 2003 se adoptó un sistema de admisión para el ingreso que consta de 5 instancias. Tres de ellas consisten en pruebas de suficiencia a la que se presentan los aspirantes directamente a rendir en diciembre, febrero y marzo. La Facultad ofrece dos cursos de apoyo y ambientación, uno de cuatro meses entre agosto y diciembre y otro de cuatro semanas en el mes de febrero. Para todas las instancias se abre la preinscripción en agosto del año anterior al ingreso. El curso incluye temas de matemática, repaso de los temas del secundario y clases de técnicas de estudio (<https://www.facet.unt.edu.ar/ingreso-facet/>).

En el Anexo 3 se tienen la "Reglamentación Interna de Actividades Académicas de Grado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología", según Resolución del CD 278-09. En dicho documento se reglamentan los siguientes aspectos:

- De la admisión.
- De la permanencia y readmisión como alumno de la facultad.
- De las inscripciones en las asignaturas.
- Del régimen de enseñanza.
- De los exámenes regulares.
- De los exámenes libres.
- De la devolución de las actas de examen.
- De los cambios de carrera.
- Del cursado simultaneo.
- De la equiparación de asignaturas.
- De la interpretación del reglamento y de las excepciones.

En dicha reglamentación se pueden observar todos los aspectos inherentes a la reglamentación del ejercicio del plan de estudios.

En el Anexo 4 se adjunta el Calendario Académico correspondiente al año 2022. Como se puede observar, el cursado de asignaturas se divide en dos cuatrimestres. El primero generalmente comienza a mediados de marzo y finaliza a fines de junio, en tanto que el segundo cuatrimestre comienza a mediados de agosto y finaliza a fines de noviembre de cada año calendario.

Se disponen de dos recesos, el primero corresponde al receso de verano, que se inicia el primero de enero y culmina el 31 de enero. El receso invernal comprende 15 días corridos y generalmente se corresponde con las dos semanas intermedias del mes de julio.

Con relación a las mesas de exámenes regulares, se disponen de tres turnos:

- Turno febrero-marzo: Las mesas generalmente se disponen los días jueves, desde mediados de febrero hasta mediados de marzo. Son cuatro mesas, dispuestas con una separación temporal de una semana entre cada una de ellas.
- Turno julio-agosto: Las mesas generalmente se disponen los días jueves. También cuenta con 4 mesas de examen, las cuales se generalmente se disponen una antes del receso invernal y tres posterior a éste. La separación temporal entre mesas se adopta nuevamente de una semana, salvo la que están separadas por el receso invernal.
- Turno diciembre: Se cuenta con tres mesas, con una separación temporal de una semana. Las mesas generalmente se disponen los jueves, salvo que el día coincida con algún día feriado. Comienzan en la primera semana de diciembre y culminan antes del comienzo de las fiestas de fin de año.

3.5.- HISTORIAS ACADÉMICAS DE ALUMNOS

Los datos recopilados corresponden a historias académicas de 1615 alumnos de ingeniería civil, los cuales presentan diferentes avances en la carrera, desde primer año a aquellos que están próximos a egresar, así como los que han desertado de la carrera y los que han egresado. Los datos corresponden al Sistema de Gestión Administrativa y de Alumnos (SIGEA) de la FACET-UNT.

Para el análisis se han excluido aquellos alumnos que presentaban asignaturas aprobadas por algún sistema de equivalencia (por haber cambiado de carrera, de plan de estudios o de universidad), ya que en estos casos al momento de ingresar a la carrera (desde donde se comienza a computar el tiempo de permanencia) generalmente tienen materias aprobadas, lo que en algunos casos lleva a que el alumno esté cursando asignaturas del 8º cuatrimestre cuando sólo ha pasado un año desde su ingreso a la carrera. Por esta razón, de un total de 1615 historias académicas, se seleccionaron 1343 alumnos, los cuales no presentaban aprobaciones de asignaturas por equivalencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, para este trabajo se han separado los alumnos en tres grupos, los que continúan cursando sus estudios, los que egresaron y los que abandonaron la carrera, tomando para el análisis el período comprendido entre los años 2005 y 2019.

Los alumnos que egresaron son aquellos que han completado sus estudios en el período de análisis (2005-2019), sin tener en cuenta los años que han transcurrido entre su ingreso y egreso ni si tuvieron períodos en los cuales no han registrado inscripción en el sistema de gestión de alumnos de la facultad.

Los alumnos que permanecen en la facultad son aquellos que registran inscripción en la carrera el sistema de gestión de alumnos hasta el año 2019 y que aún no han completado sus estudios.

Finalmente, se considera que un alumno a desertado cuando no registra inscripción en el año 2020 y no ha completado sus estudios. Con este criterio estaríamos adoptando la propuesta de Gonzales Fiegehen (2005) (criterio estricto), aunque sólo para los alumnos que ingresaron en el año 2019 (73 alumnos, lo que representa sólo el 5% del total analizado). Para el resto de los alumnos, se estaría adoptando un criterio menos estricto ya que en este caso se incluirían aquellos alumnos que se reinscriben en la carrera y retoman sus estudios luego de un período de tiempo. Debido a los datos disponibles y los reglamentos vigentes (las inscripciones en la carrera son de tipo anual), el paso de tiempo utilizado en la mayoría de los análisis fue de un año. Sin embargo, en algunos casos, se han tomado las fechas de inscripción y de aprobación de asignatura (por ejemplo), por lo que el paso de tiempo se calcula como diferencia entre fechas.

3.6.- ENCUESTAS

3.6.1.- Encuestas a alumnos

Las encuestas a esta población se realizaron a alumnos que están inscriptos y cursando la carrera de Ingeniería Civil en la FACET. Las encuestas se realizaron mediante un formulario Google en agosto de 2020. Se enviaron 615 formularios a las direcciones de correo con la cual están inscriptos en la carrera, de las cuales se recibieron 108 respuestas.

Las encuestas presentaban partes estructuradas, con respuestas predefinidas, en forma numérica o textual. Además, se ha dejado lugar a la expresión libre de opiniones respecto de los diversos tópicos que se estaban consultando. El formulario con las preguntas realizadas se puede observar en el Anexo 5.

La encuesta realizada se centró en los siguientes temas:

- Rendimiento académico.
- Causa de atraso en la carrera.
- Estructura curricular
- De la forma de evaluación
- Del cuerpo docente

- Valoración del curriculum.

3.6.2.- Encuestas a alumnos que desertaron

Las encuestas a esta población se realizaron a alumnos que desertaron de la facultad, según el criterio en el apartado 3.5. Las encuestas se realizaron mediante un formulario Google en entre fines de julio y agosto de 2020. Se enviaron 603 formularios a las direcciones de correo con la cual estaban inscriptos en la carrera, de las cuales se recibieron 16 respuestas.

Las encuestas presentaban partes estructuradas, con respuestas predefinidas, en forma numérica o textual. Además, se ha dejado lugar a la expresión libre de opiniones respecto de los diversos tópicos que se estaban consultando. El formulario con las preguntas realizadas se puede observar en el Anexo 6.

La encuesta realizada se centró en los siguientes temas:

- Historia posterior a la deserción.
- Momento de la carrera y rendimiento académico al momento de la deserción.
- Causas de la deserción.
- Estructura curricular
- De la forma de evaluación
- Del cuerpo docente
- Valoración del curriculum. Cambios necesarios.

3.6.3.- Encuestas a egresados

Las encuestas a esta población se realizaron a ingenieros civiles del medio, cuyas direcciones de correo se obtuvieron del Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán. Las encuestas se realizaron mediante un formulario Google en agosto de 2020. Se enviaron 289 formularios a las direcciones de correo de las cuales se recibieron 75 respuestas.

Las encuestas presentaban partes estructuradas, con respuestas predefinidas, en forma numérica o textual. Además, se ha dejado lugar a la expresión libre de opiniones respecto de los diversos tópicos que se estaban consultando. El formulario con las preguntas realizadas se puede observar en el Anexo 7.

La encuesta realizada se centró en los siguientes temas:

- Estudios de postgrado realizados
- Actividad laboral actual.
- Valoración de la formación académica recibida
- Necesidades de fortalecimiento en la formación académica.

3.6.4.- Encuestas a docentes

Las encuestas a esta población se realizaron a los docentes pertenecientes al claustro docente de la Carrera de Ingeniería Civil en la FACET. Las encuestas se realizaron mediante un formulario Google en agosto de 2020. Se enviaron 86 formularios a las direcciones de correo disponibles en la secretaría del Instituto de Ingeniería civil, de las cuales se recibieron 17 respuestas.

Las encuestas presentaban partes estructuradas, con respuestas predefinidas, en forma numérica o textual. Además, se ha dejado lugar a la expresión libre de opiniones respecto de los diversos tópicos que se estaban consultando. El formulario con las preguntas realizadas se puede observar en el Anexo 8.

La encuesta realizada se centró en los siguientes temas:

- Estructura del curriculum vigente. Fortalezas y debilidades.
- Necesidad de cambio de curriculum.
- De la forma de evaluación
- De las formas de enseñanza.
- Cambios que se deben realizar en el curriculum.

3.6.5.- Encuesta a Alumnos: Tiempos de estudio y regularización

A fin de recabar datos para la aplicación de método PERT, se hizo necesario la realización de una nueva encuesta a los alumnos que están inscriptos y cursando la carrera de Ingeniería Civil en la FACET a fin de recabar información sobre el tiempo que les insume la preparación de las asignaturas para el examen final de las mismas, así como el tiempo que tardan en obtener la regularidad desde que termina el cursado regular de la asignatura. Las encuestas se realizaron mediante un formulario Google en abril de 2021. Se enviaron 1032 formularios a las direcciones de correo con la cual están inscriptos en la carrera, de las cuales se recibieron 65 respuestas.

Las encuestas solo constaban de dos preguntas. La primera se les pedía que indiquen el tiempo en semanas que han dedicado a la preparación de la asignatura para rendir el examen final. La segunda pregunta les pedía que indiquen el tiempo que les tomó alcanzar la regularidad de la asignatura una vez terminado el cursado regular de clases de la misma. El formulario con las preguntas realizadas se puede observar en el Anexo 9.

3.7.- TECNICAS DE ANALISIS

3.7.1.- Introducción

El proceso de análisis de datos es un paso posterior a la recopilación de datos y previo a la presentación de los resultados. Al recolectar el material se consideró los objetivos del trabajo de investigación y los cambios que se pudieran realizar durante su desarrollo.

Para analizar los datos, en los métodos mixtos el investigador confía en los procedimientos estandarizados y cuantitativos (estadística descriptiva e inferencial), así como en los cualitativos (codificación y evaluación temática), además de análisis combinados. La selección de técnicas y modelos de análisis también se relaciona con el planteamiento del problema, el tipo de diseño y estrategias elegidas para los procedimientos; y tal como hemos comentado, el análisis puede ser sobre los datos originales (datos directos) o puede requerir de su transformación. La diversidad de posibilidades de análisis es considerable en los métodos mixtos, además de las alternativas conocidas que ofrecen la estadística y el análisis temático (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 574).

Según Yuni y Urbano (2016, p. 36), la fase de análisis de los datos “se orienta a la descripción de los datos obtenidos en el trabajo de campo y a su asimilación en el cuerpo teórico de la investigación sistematizándola e interpretándola”. Es uno de los pasos más importantes en el proceso de investigación e implica recopilar información, organizarla en unidades manejables, sintetizarla, buscar regularidades o patrones entre ellas, identificar qué es importante y qué aportan al estudio. Según García et al. (1999, p. 197) “el análisis de datos es una de las tareas más atractivas en el proceso de investigación”.

Sin embargo, la información recopilada por el investigador no es suficiente por sí sola para arrojar luz sobre los problemas o la realidad que se investiga, lo que desafía al analista a encontrar significado en material de información de varias fuentes diferentes. Estos autores señalan que el análisis del material resulta ser la tarea más fructífera del proceso de investigación en la medida en que, como resultado, lleguemos a resultados y conclusiones y profundicemos en el conocimiento de la realidad investigada, pero al mismo tiempo es una de las actividades más difíciles, especialmente en la investigación cualitativa.

Los datos son frecuentemente entendidos como situaciones, interacciones, fenómenos u objetos de la realidad estudiada. Para García et al,

“el dato es el resultado de una elaboración de la realidad, los datos son frecuentemente entendidos como interacciones, situaciones, fenómenos u objetos de la realidad estudiada que el investigador

recoge a lo largo de su proceso de investigación y que poseen un contenido informativo útil para los objetivos perseguidos en la misma.” García et al. (1999, p. 198).

La naturaleza de los datos está condicionada por las técnicas o instrumentos utilizados para recogerlos y por los presupuestos teóricos o metodológicos según los cuales se desarrolla el proceso de investigación. Como hemos señalado anteriormente, en nuestro estudio nos hemos propuesto combinar métodos cuantitativos y cualitativos. Por esta razón hemos efectuado una descripción de los instrumentos seleccionados y a continuación, en forma breve, presentaremos los procedimientos usados para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos.

3.7.2.- Análisis de Datos Cuantitativos

Entre las técnicas de análisis de datos, la estadística ocupaba una posición dominante, y en la investigación empírica de la educación, los métodos estadísticos se utilizaron generalmente en la fase de análisis de datos. La estadística aplicada es una herramienta importante cuando queremos analizar datos cuantitativos. Su propósito es organizar y manipular datos para que toda la información que contienen pueda ser extraída y visualizada. Sin embargo, debemos ser conscientes de la importancia de los pasos anteriores, que, como se mencionó anteriormente, determinan los análisis estadísticos que realmente se realizan en este paso. Luego de analizar los datos e integrar los resultados al contexto teórico del que provienen, se resumen estos en los que se aceptan o rechazan las hipótesis de investigación. Se analizan los acuerdos o inconsistencias con otros estudios y se exploran las posibles implicaciones para la teoría y la práctica.

Al analizar los datos cuantitativos debemos recordar dos cuestiones: primero, que los modelos estadísticos son representaciones de la realidad, no la realidad misma; y segundo, los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto, por ejemplo, un mismo valor de presión arterial no es igual en un bebé que en una persona de la tercera edad (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 270).

Los datos cuantitativos son valores numéricos relacionados con un fenómeno que permiten un procesamiento matemático o estadístico. Según García et al. (1999), los procedimientos analíticos quedan claramente definidos cuando analizamos datos cuantitativos que traducen propiedades medibles de objetos o fenómenos. Existe toda una gama de algoritmos de cálculo, técnicas estadísticas, criterios de decisión, etc. que un analista puede utilizar dependiendo de la escala en la que se midieron los datos con determinadas líneas base. Estos métodos de análisis muestran el camino a seguir para aquellos que creen que la realidad se puede

medir, que se puede describir objetivamente y que es posible encontrar leyes, modelos matemáticos subyacentes que pueden explicar y predecir fenómenos.

En palabras de Rojas y Fernández (1998:169), el tratamiento de datos, en general, comienza en el momento que tenemos los datos burdos recopilados mediante diferentes instrumentos. Tales datos deben corregirse, en lo posible, para evitar los posibles errores cometidos durante la fase de recolección o registro de estos y, a continuación, deben codificarse para ser tratados en forma numérica y/o gráfica.

La utilización de bases de datos como el SIGEA para la gestión de información relativa al desarrollo del curriculum (historias académicas de alumnos, gestión de aulas virtuales, datos de cursadas en cada asignatura, etc.) ha promovido el desarrollo de herramientas de análisis de datos que actualmente se categorizan como Educational Data Mining (EDM) y Learning Analytics (LA).

Esta última puede definirse como la medición, recolección, análisis y reporte de datos sobre los alumnos y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se desarrolla. (Lang, Siemens, Wise y Gasevic, 2017). Hay tres elementos cruciales involucrados en esta definición (Siemens,2013): datos, análisis y acción.

Existen muchos estudios que analizan y describen estas técnicas (Romero, Ventura, 2020; Armatas, Spratt, 2019, Hilliger, Celis, Miranda, Pérez Sanagustín, 2019; Volungevičienė, Duarte, Naujokaitienė, Tamoliūnė, Misiulienė, 2019; Ozdemir, 2019; Gagliardi, Parnell, Carpenter-Hubin 2018)

Las técnicas utilizadas para el análisis cuantitativo de los datos recopilados se exponen a continuación.

3.7.2.1.- Método PERT

El método PERT es una técnica estadística de administración y gestión de "proyectos" que fue diseñada para analizar y representar las "tareas" involucradas en culminar un proyecto, especialmente el tiempo para completar cada tarea, e identificar el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total. En el caso que analizamos, las "tareas" corresponderán a todas las acciones que el alumno debe cumplir para culminar su carrera (aprobación de exámenes parciales, regularización de asignaturas, preparación de exámenes finales, aprobación de asignaturas, etc.), las cuales representarían su "proyecto" en relación con el curriculum.

La gestión de proyectos se define como aplicación de técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este (Morris. 1997). "Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado

único” (Project Management Institute, Inc., 2017, p. 4). Los proyectos se implementan para lograr los objetivos, los cuales son una meta que orienta el trabajo, teniendo como resultado final un resultado o capacidad únicos, que en el caso que estamos analizando, es el egreso del alumno como ingeniero civil, una vez que logra completar las obligaciones impuestas por el plan de estudios.

La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. En nuestro caso, el principio se corresponde con el ingreso del alumno a la carrera. El final del proyecto se alcanza cuando se cumplen una o más de las siguientes situaciones:

- Los objetivos del proyecto se han logrado: lo que en este caso sería que el alumno ha egresado de la carrera como ingeniero civil.
- Los objetivos no se cumplirán o no pueden cumplirse: que acontece cuando el alumno ha desertado de la carrera por cualquier motivo.

En el presente análisis sólo se tendrá en cuenta la situación en la cual el objetivo del proyecto se ha logrado, es decir que el alumno egresa de la carrera, ya que lo que se persigue es determinar el tiempo mínimo que se requiere para cumplir las tareas hasta que se cumple el objetivo del proyecto.

El desarrollo del método se realiza mediante la generación de diagramas de barras, también conocidos como diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt presentan la información del cronograma donde las actividades se enumeran en el eje vertical, las fechas se muestran en el eje horizontal y las duraciones de las actividades se muestran como barras horizontales colocadas según las fechas de inicio y finalización. En la gestión de proyectos, los diagramas de Gantt muestran el origen y el final de las diferentes unidades mínimas de trabajo y las dependencias entre dichas unidades. Finalmente, también muestra los tiempos transcurridos entre hitos, por ejemplo, entre módulos y por supuesto el tiempo final entre el inicio y el final del proyecto.

Para el desarrollo y análisis de proyectos que involucran muchas tareas, se han desarrollado herramientas de gestión de proyectos dedicadas a la planificación y seguimiento de estas que utilizan el diagrama de Gantt como pantalla principal. Se introducen las tareas y sus procesos son capaces de producir una representación de dichas tareas en el tiempo en el formato del gráfico de Gantt.

El total de tareas consideradas para el análisis fue 221, las cuales incluyen el cursado de la asignatura, la regularización, el tiempo de estudio para la preparación del examen final y el examen final propiamente dicho. Teniendo en

cuenta la cantidad de tareas involucradas y la interdependencia que existe entre ellas, en forma de correlativas, tiempos de cursado y exámenes disponibles, etc., la realización del análisis exige necesariamente la utilización de un software que determine y ajuste todos los tiempos. En efecto, se debe tener en cuenta que, por ejemplo, el cursado de una asignatura del módulo 1, modificará hacia adelante los tiempos y recursos disponibles para la realización de las tareas que le siguen (el cursado de asignaturas que dependen de la aprobación de esta materia, por ejemplo). Asimismo, los recursos de tiempo para cursar y/o rendir los exámenes tampoco están disponibles todo el tiempo, por lo que esta pequeña modificación afectará todo el cronograma de tareas de ahí en adelante. Para ello, el software buscará los recursos de tiempo y optimizará su utilización en función de los condicionantes de correlatividad entre las tareas. Esto se realiza en forma automática, buscando siempre optimizar los recursos y tratando de que los tiempos finales sean los menores posibles.

3.7.2.2.- Teoría de los Sistemas Complejos

Aldrich (2015) propone analizar el curriculum como un sistema complejo, con nodos que representan los cursos y los vínculos entre nodos son los requisitos previos que debe cumplir el alumno para poder acceder al mismo. Esto último, en nuestro caso sería el sistema de correlativas del plan de estudios (Ver Tabla 6). La aplicación de la teoría de los sistemas complejos al estudio del curriculum se ha tratado en el apartado 2.2.1.

“Un sistema complejo es una representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado como una totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual los elementos no son "separables" y, por tanto, no pueden ser estudiados aisladamente. Detrás de cada sistema complejo siempre hay una red, que define las interacciones entre sus componentes” (R. García, 2006, p. 21).

Asimismo, sistemas son “la representación de un conjunto de situaciones, fenómenos, procesos, que pueden ser modelizados como una totalidad organizada, con una forma de funcionamiento característica” (R. García, 2006 . p79).

García nos expresa que “llamaré "funcionamiento" de un sistema al conjunto de actividades que puede realizar (o permite realizar) el sistema, como resultante de la coordinación de las funciones que desempeñan sus partes constitutivas” (R. García, 2000, p. 68).

Detrás de cada sistema complejo siempre hay un diagrama de conexiones, una red, que define las interacciones entre sus componentes. Es por ello por lo que para comprender y estudiar los sistemas complejos se debe realizar el mapeo de

la red que lo soporta. El propósito del desarrollo de la red curricular es verificar la coherencia e integridad del currículum o plan de estudios y determinar los pesos relativos de las diferentes áreas que lo integran y cómo estas áreas se integran. La graficación de redes ofrece un paradigma poderoso para la visualización y análisis de sistemas completos (Aldrich, 2015).

Para la generación y el análisis de la red, se ha utilizado la Teoría de Grafos. La teoría de grafos, también llamada teoría de gráficas es una rama de las matemáticas y las ciencias de la computación que estudia las propiedades de los grafos.

Un grafo es una pareja ordenada en la que V es un conjunto no vacío de vértices y E es un conjunto de aristas. Donde E consta de pares no ordenados de vértices, tales como $\{x,y\}$ pertenecientes a E , entonces se dice que x e y son adyacentes; y en el grafo se representa mediante una línea no orientada que une dichos vértices. Si el grafo es dirigido se le llama dígrafo, se denota D , y entonces el par $\{x,y\}$ es un par ordenado, esto se representa con una flecha que va de x a y , y se dice que (x,y) pertenecen a E (Godsil & Royle, 2001). En el caso en análisis, estamos ante la presencia de un grafo dirigido, ya que cada asignatura precede o ante-precede, según sea el caso, a otra y la relación entre estas tiene asignada una dirección, la cual se deduce del plan de estudios y del sistema de correlatividades.

Un grafo está compuesto por los siguientes elementos:

- **Aristas:** Son las líneas que unen los vértices de un grafo.
- **Vértices:** Los vértices son los elementos que forman un grafo. Cada uno lleva asociada una variable característica según la situación. Para el caso en análisis se corresponde con una actividad (cursado de una asignatura, regularización y aprobación).
- **Camino:** Se denomina camino a un conjunto de vértices interconectados por aristas. Dos vértices están conectados si hay un camino entre ellos.

Para la generación del grafo correspondiente al plan de estudios de ingeniería civil, se ha utilizado la documentación recopilada, descripta en el apartado 3.4., es decir el plan de estudios de la carrera, junto con el plan de correlatividades correspondientes. Como herramienta se utilizó el software Gephi (Bastian et al., 2009). Este es un software para el Análisis Exploratorio de Datos, un paradigma surgido en el campo de investigación de la Analítica Visual. Es un programa libre y de código abierto.

Los elementos considerados para la ejecución del grafo son los siguientes:

Vértices: Cómo vértices del grafo se tomaron las actividades principales que se tienen en cada asignatura: el cursado, la regularización y la aprobación del examen final. Para mejorar la visualización del grafo, que de otro modo sería engorroso, se adoptó como nombre de cada vértice el código de cada asignatura (Ver Tabla 5). Para identificar la actividad del vértice, al código de la asignatura se le sumó una letra, de acuerdo a la siguiente nomenclatura:

- C: Corresponde a la instancia en la cual el alumno está cursando de la asignatura
- R: Corresponde a la instancia en la cual el alumno a regularizado la asignatura
- A: Corresponde a la instancia en la cual el alumno a aprobado el examen final de la asignatura

De esta manera, por ejemplo, el vértice que indica que el alumno a regularizado la asignatura Física I se denomina: "02-FI1-R", siendo 02 el número de orden que se asignó a esta asignatura en el plan de estudio. Asimismo, se han ingresado los nodos correspondientes al ingreso y egreso a la carrera.

Aristas: La determinación de las aristas del grafo se realizó aplicando el sistema de correlatividades del plan de estudios (Ver Tabla 6). Por ejemplo, para poder cursar Elementos de Algebra Lineal (TT4), el alumno debe tener regularizada la asignatura

Algebra y Geometría Analítica (TT2). En este caso entonces, se debe trazar una arista dirigida (con flecha) que parte de esta última y llega a Elementos de Algebra Lineal. Este procedimiento se aplicó a todas las asignaturas teniendo en cuenta todas las correlativas planteadas en el plan de estudio.

3.7.2.3.- Minería de Datos: Método FP-Growth

Para determinar la secuencia de procesos más frecuentes que llevan a que un alumno abandone la carrera se ha realizado la determinación de ítems frecuentes mediante la aplicación de la técnica de minería de datos denominada FR Growth.

El algoritmo FP-Growth fue propuesto por Han (Han et al., 2000). Este algoritmo propone una mejora de los algoritmos "A priori" (Agrawal et al., 1993) que generan patrones frecuentes sin generación de candidatos. La minería de reglas de asociación analiza patrones frecuentes que consisten en elementos y encuentra la asociación entre X e Y, donde X e Y son conjuntos de elementos.

El algoritmo FP-Growth utiliza estructuras tipo árbol, se basa en el crecimiento o extensión de los FI (ítems frecuentes) y utiliza una estructura de datos compacta denominada FP-tree, también conocida como árbol de prefijos. Los pasos principales del algoritmo son:

- Calcula los conjuntos de elementos frecuentes. Luego, determina los valores mínimos de soporte para eliminar el conjunto de elementos poco frecuentes.
- Después de generar patrones frecuentes, calcula el valor de confianza de los patrones frecuentes. El analizador necesita el valor de confianza mínima, lo que le permite eliminar los patrones frecuentes por debajo de los valores mínimos de confianza.
- Finalmente, analiza las reglas de la asociación. Este paso es para confirmar la validación del resultado.

Para su aplicación, se ha considerado como elemento a toda aquella acción desarrollada por el estudiante relacionada por el cursado y regularización de asignaturas en las cuales éste ha quedado "Libre", es decir no alcanzó la regularidad durante el cursado de la asignatura. De esta manera lo que se pretende encontrar es la combinación más frecuente entre los alumnos de asignaturas en las cuales ha quedado libre.

Para la aplicación del método se ha utilizado el software Rapidminer Studio (*RapidMiner Studio*, s. f.). RapidMiner Studio es un software de entorno visual diseñado para el análisis de datos y el aprendizaje automático. Permite el desarrollo de procesos de análisis de datos mediante el encadenamiento de operadores a través de un entorno gráfico. RapidMiner se utiliza en investigación, educación, capacitación y creación rápida de prototipos.

El proceso de análisis de datos en RapidMiner se realiza arrastrando y soltando los operadores disponibles en la ventana del proceso. Estos operadores están encadenados en un flujo de análisis de datos.

Cada operador ejecuta una acción específica sobre los datos que ingresan por su puerto de entrada y presentan los resultados de la operación en el puerto de salida. También tiene varios parámetros que pueden controlar la acción realizada.

La aplicación del método FP Growth necesita una cuidadosa preparación de los datos a introducir en el algoritmo. Para ello se trabajó con los datos recopilados, y se generó una planilla en la cual se cargaron en una columna la identificación anonimizada del estudiante y en una columna adyacente el ítem asociado, que en este caso corresponde a la acción que desarrolló en una asignatura con su correspondiente resultado, el que para este caso se particularizó en que no consiguió regularizar la asignatura o quedó "LIBRE".

Una vez terminada la preparación de los datos, se procedió a diseñar y aplicar un Flujo de Trabajo en el software RapidMiner, el cual se puede observar en la Figura 3.

Figura 3 Flujo de Trabajo en RapidMiner para Determinación ítems Frecuentes.
Resultados de Cursado LIBRE

Los primeros cuatro operadores (de izquierda a derecha) corresponden a la entrada de datos y su pretratamiento. El quinto operador calcula todos los elementos que ocurren con mayor frecuencia en los datos utilizando el algoritmo FP-Growth.

El sexto convierte los conjuntos de elementos frecuentes en conjuntos de datos y finalmente, el último operador guarda los datos generados por el análisis. Los parámetros utilizados para el algoritmo FP-Growth se muestran en la Figura 4.

Figura 4 Parámetros de trabajo del algoritmo FP Growth

The image shows a configuration window titled "Parameters" for the FP-Growth algorithm. It contains the following settings:

Parameter	Value
input format	item list in a column
item separators	
use quotes	<input type="checkbox"/>
escape character	\
trim item names	<input checked="" type="checkbox"/>
min requirement	support
min support	0.25
min items per itemset	2
max items per itemset	3
max number of itemsets	1000000
find min number of itemsets	<input checked="" type="checkbox"/>
min number of itemsets	100
max number of retries	50
requirement decrease factor	0.9

Referencias:

min requeriment (Requisito mínimo): este parámetro pone a disposición dos métodos diferentes para definir un límite, eliminando conjuntos de elementos que ocurren con poca frecuencia. Soporte: El valor de soporte mínimo (proporción de ocurrencias al tamaño del conjunto de ejemplos) y Frecuencia: La frecuencia mínima (número de ocurrencias).

minimum support (Soporte mínimo): (número de ocurrencias de un conjunto de elementos) / (tamaño del conjunto de ejemplo)

min items per itemset (Cantidad mínima de elementos por conjunto de elementos): el límite inferior para el tamaño de un conjunto de elementos.

max items per itemset (Cantidad máxima de elementos por conjunto de elementos): el límite superior para el tamaño de un conjunto de elementos (0: sin límite superior).

min number of item sets (Número mínimo de conjuntos de elementos): este parámetro solo está disponible cuando se marca la búsqueda del número mínimo

de conjuntos de elementos. Este parámetro especifica el número mínimo de conjuntos de elementos que deben incluirse en los resultados.

max number of retries (Número máximo de reintentos): este parámetro solo está disponible cuando está marcada la opción Buscar el número mínimo de conjuntos de elementos. Al disminuir automáticamente el valor de soporte mínimo/frecuencia mínima, este parámetro determina cuántas veces el Operador disminuye el valor antes de abandonar. Aumente este número para obtener más resultados.

requirement decrease factor (Factor de disminución de requisitos): este parámetro solo está disponible cuando se marca la opción Encontrar el número mínimo de conjuntos de elementos. Al disminuir automáticamente el valor de soporte mínimo/frecuencia mínima, este factor multiplicativo determina el nuevo valor de corte. Un valor más bajo da como resultado menos pasos para encontrar el número deseado de conjuntos de elementos

En el caso bajo análisis, se adoptó como medida de corte el método del valor mínimo de apoyo para separar los elementos frecuentes de los infrecuentes.

Se adoptó como valor de corte el apoyo mínimo igual a 0,25. Si se aumenta este valor, el número de conjuntos de elementos en el resultado disminuye. Al adoptar este valor, se pretende que en los resultados ingrese el mayor número de combinaciones de asignaturas con resultado LIBRE. El criterio fue encontrar el mayor número de casos, sin que estos fueran excesivamente grandes.

Con relación al número de ítems por itemset, se adoptó un valor mínimo de 2 y un valor máximo de 3. Valores menores a 1 darían una combinación muy grande de itemset, ya que el 99 % de los alumnos ha recurrido al menos una asignatura en su carrera. Valores mayores a 4 haría que la cantidad de itemset sea baja, lo cual haría que los resultados no sean significativos.

3.7.2.4.- Minería de Datos: Modelos de Predicción de Abandono

La identificación temprana de estudiantes que están en riesgo de desertar es fundamental para el éxito de cualquier estrategia de retención. Por lo tanto, es necesario detectar a estos alumnos lo antes posible de manera que la ayuda para evitar la deserción sea provista antes que ésta se produzca. Según Seidman, la clave para reducir los niveles de abandono consiste en la identificación temprana de estudiantes en riesgo, además a mantener una intervención intensiva y continua (Seidman, 2012).

La utilización de bases de datos como el SIGEA para la gestión de información relativa al desarrollo del curriculum (historias académicas de alumnos, gestión de aulas virtuales, datos de cursadas en cada asignatura, etc.) ha permitido el desarrollo de herramientas de análisis de datos que actualmente se categorizan

como Educational Data Mining (EDM) y Learning Analytics (LA). Esta última puede definirse como la medición, recolección, análisis y reporte de datos sobre los alumnos y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se desarrolla (Lang et al., 2017).

Existen muchos estudios que analizan y describen estas técnicas (Armatas & Spratt, 2019; Gagliardi et al., 2018; Hilliger et al., 2019; Romero & Ventura, 2020), en donde mucho del esfuerzo de investigación que aplica LA en la educación superior se ha centrado en el estudio de la retención y el abandono y en la predicción temprana de la deserción (Hashim et al., 2020; Perez et al., 2018; Prenkaj et al., 2020; Wan Yaacob et al., 2020).

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que es importante la aplicación de modelos que pueden predecir cuales son los alumnos que se encuentran en riesgo de deserción. Para ello se han desarrollado dos modelos mediante la utilización de técnicas de Deep Learning, los cuales se exponen a continuación.

En primer lugar, se desarrolló un modelo predictivo mediante la aplicación del método conocido como GMB (Gradient Boosting Machines) desarrollado por H2O (LeDell & Poirier, 2020). El modelo se desarrolló en el software KNIME (Berthold et al., 2007).

Un GBM es un conjunto de modelos de árbol de decisión o clasificación. Ambos son métodos de conjunto de aprendizaje progresivo que obtienen resultados predictivos utilizando estimaciones mejoradas gradualmente. Boosting es un procedimiento de regresión no lineal flexible que ayuda a mejorar la precisión de los árboles. Los algoritmos de clasificación débil se aplican secuencialmente a los datos modificados de forma incremental para crear una serie de árboles de decisión, produciendo un conjunto de modelos de predicción débil. Si bien impulsar árboles aumenta su precisión, también disminuye la velocidad y la interpretabilidad del usuario. El método de aumento de gradiente generaliza el aumento de árbol para minimizar estos inconvenientes (Candel & Malohlava, 2020).

Los árboles de decisión son modelos predictivos formados por reglas binarias (si/no) con las que se dividen las observaciones en función de sus atributos y de manera de poder predecir así el valor de la variable respuesta.

Los modelos Gradient Boosting están formados por un conjunto de árboles de decisión individuales, entrenados de forma secuencial, de forma que cada nuevo árbol trata de mejorar los errores de los árboles anteriores. La predicción de una nueva observación se obtiene agregando las predicciones de todos los árboles

individuales que forman el modelo. Los métodos basados en árboles se han convertido en uno de los referentes dentro del ámbito predictivo debido a los buenos resultados que generan en problemas muy diversos.

Un ejemplo gráfico de un árbol de decisión se puede observar en la Figura 5:

Figura 5 Ejemplo gráfico de árbol de decisión

A fin de validar la propuesta de un modelo de predicción, se realizó un segundo modelo, aplicando la técnica del AdaBoost (Schapire, 2013), pero esta vez aplicando como clasificador una red neuronal (Deep Learning) (Indolia et al., 2018).

3.7.2.5.- Técnica de Análisis de Supervivencia

El análisis de supervivencia es una rama de las estadísticas que se utiliza para analizar la duración esperada de tiempo hasta que ocurran uno o más eventos. El método también se conoce como análisis de duración o modelado de duración, análisis de tiempo hasta el evento, análisis de confiabilidad y análisis de historial de eventos. El "evento" a analizar en este caso será en primer lugar el egreso, con lo que se pretende estudiar la duración de la carrera, el desgranamiento y los factores que influyen en el proceso. Asimismo, se analizará el proceso de abandono de la carrera por parte del estudiante.

El análisis de supervivencia consiste en un conjunto de técnicas que permiten analizar el tiempo de seguimiento hasta la ocurrencia de un evento de interés, o tiempo de vida. Este tiempo puede observarse completa o parcialmente.

Un caso poco frecuente en la práctica es aquel en que se observan los individuos desde un evento inicial hasta el evento de final o de ocurrencia del fenómeno que se desea observar. Ahora bien, es posible, y muy frecuente en la práctica encontrarse con situaciones en que se cuenten con observaciones incompletas de los períodos que transcurren entre el tiempo inicial y el tiempo final. Esto puede darse por censura o por truncamiento, y es precisamente bajo la presencia de censura o truncamiento que el análisis de supervivencia cobra una importancia primordial. El truncamiento o censura corresponde a aquellos estudiantes a los cuales no les ha ocurrido el "evento", el cual puede ser la deserción o el egreso, de acuerdo al caso en análisis.

El análisis de supervivencia se utiliza en este caso para la determinación de:

- Proporción de la población que permanece en la carrera hasta un momento dado.
- Tiempo medio de ocurrencia del evento analizado (deserción o egreso).
- Comprender el impacto de las covariables en la permanencia en la carrera.

Existen básicamente tres tipos de análisis de supervivencia, los que son no paramétricos, los semi-paramétricos y los paramétricos. Para el análisis se utilizaron los siguientes tipos, de acuerdo con el parámetro (desgranamiento o deserción) que se estaba estudiando:

- I. Estimador de Kaplan-Meier (no paramétrico)
- II. Modelo de riesgos proporcionales de Cox (semi-paramétrico)
- III. Modelo de tiempo de falla acelerado o AFT por sus siglas en inglés (paramétrico)

A continuación, se expondrán las características de cada uno de ellos.

I.- Estimador de Kaplan-Meier

El estimador de Kaplan-Meier, es un método que estima la probabilidad de supervivencia cada vez que ocurre un evento. Es un método no paramétrico, significa que no asume la distribución de la variable de resultado, es decir, el tiempo (Kaplan y Meier, 1958).

Existen muchas situaciones en las se desea examinar la distribución de un período entre dos eventos, como la duración del tiempo transcurrido entre el ingreso y el abandono de la carrera. Sin embargo, este tipo de datos incluye generalmente algunos casos censurados. El procedimiento de Kaplan-Meier es un método de estimación de modelos hasta el evento en presencia de casos censurados. El modelo de Kaplan-Meier se basa en la estimación de las probabilidades condicionales en cada punto temporal cuando tiene lugar un evento y en tomar el límite del producto de esas probabilidades para estimar la tasa de supervivencia en cada punto temporal (Kaplan y Meier, 1958).

Es un método no paramétrico (no asume ninguna función de probabilidad) y por máxima verosimilitud, es decir se basa en maximizar la función de verosimilitud de la muestra.

II.- Modelo de riesgos proporcionales de Cox

El modelo de riesgos proporcionales de Cox es un método para investigar el efecto de muchas variables sobre el tiempo que tarda en ocurrir un evento específico. El método no asume ningún "modelo de supervivencia" en particular, pero no es verdaderamente no paramétrico porque sí asume que los efectos de las variables predictoras sobre la supervivencia son constantes a lo largo del tiempo y son aditivos en una escala (Cox, 1972).

Es interesante poder modelar no sólo la relación entre la tasa de supervivencia y el tiempo, sino también la posible relación con diferentes variables registradas para cada sujeto. Se trata por tanto de calcular la tasa de ocurrencia del evento como una función del tiempo y de las variables pronóstico.

Es importante tener en cuenta que una de las hipótesis del modelo es que asume que los efectos de las variables predictoras sobre la supervivencia son constantes a lo largo del tiempo y son aditivos en una escala. Por otra parte, el método puede fallar en su aplicación cuando existe una alta colinealidad en el conjunto de datos. Es decir, una columna es igual a la combinación lineal de 1 o más columnas.

III.- Modelo de tiempo de falla acelerado (AFT)

El modelo AFT ofrece un enfoque estadístico potencial en caso de datos de supervivencia que se basa en la curva de supervivencia en lugar de la función de riesgo. Se conoce como modelo de tiempo de falla acelerado, porque el término "falla" indica la ocurrencia del evento analizado, enfermedad, etc. y el término "Acelerado" indica el factor responsable por el cual se incrementa la tasa de falla, ese factor es denominado "factor de aceleración" (Saikia y Barman, 2017).

Pike (1966) propuso el Modelo AFT en caso de datos de carcinogénesis. Desarrolló la estadística básica, su metodología y discutió la estimación de probabilidad para la distribución de Weibull.

El modelo AFT describe la relación entre la variable de respuesta y el tiempo de supervivencia. En este modelo, los logaritmos del tiempo de supervivencia se consideran como una variable de respuesta e incluye un término de error que se supone que sigue una distribución de probabilidad. El supuesto del modelo AFT es que el efecto de las covariables actúa multiplicativamente (proporcionalmente) con respecto al tiempo de supervivencia.

La aplicación de las técnicas antes mencionadas se realizó mediante la programación en lenguaje Python, utilizando el entorno Anaconda. Se utilizó para el desarrollo del código la librería específica Lifeline (Davidson-Pilon, 2022), la cual es una librería de análisis de supervivencia escrita en Python.

Para la aplicación de este método se pueden adoptar distintas distribuciones de probabilidad para la estimación de los parámetros estadísticos.

Pike (1966) en su trabajo sugiere dos formas para el ajuste parámetros para la distribución de probabilidad de Weibull. Johnson et al., (1995) discutieron sobre la estimación de parámetros para los modelos de ajuste exponencial, weibull, log-normal, gamma, log-logística.

Teniendo en cuenta que se pueden ajustar distintas distribuciones de probabilidad, para comparar la eficiencia de estas, se realiza la determinación del parámetro AIC.

El criterio de información de Akaike (AIC) es una forma de medir la calidad de un modelo estadístico que se aplica a un conjunto de datos. Su determinación permite una forma de seleccionar cuál de los modelos se ajusta mejor a los datos. AIC se basa en la entropía de la información: proporciona una estimación relativa de la información que se pierde cuando se utiliza un modelo dado para representar el proceso de generación de datos. AIC no proporciona pruebas de modelos en el sentido de pruebas de hipótesis, es decir, AIC no puede decir nada sobre la calidad del modelo en el sentido absoluto. Si todos los modelos candidatos funcionan mal, AIC no lo notificará. El criterio sólo realiza una comparación entre distintos modelos de manera que se pueda seleccionar el que mejor se ajusta a los datos. AIC es uno de los criterios comunes para seleccionar el mejor modelo (Akaike, 1974).

3.7.4.- Análisis de Datos Cualitativos

El conocimiento verbal o textual se refiere a una comprensión de la acción social y sus efectos y ha sido denominado fenomenológico o naturalista, indicando el tipo de investigación en el que se inscribe.

Los datos cualitativos se nos presentan como registros que dan fe de una realidad o informan de sus cualidades. En general, según Lofland y Lofland (1984) los datos cualitativos son elaboraciones de naturaleza descriptiva, es decir, recogen una amplia y diversa gama de información que alude a un período de tiempo relativamente prolongado; son polisémicas (muestran y ocultan múltiples significados), se consideran válidas, pero de poca fiabilidad, difícilmente reproducibles, dado que no son específicas de un contexto y un momento determinados.

Para Rodríguez et al. (1995, p. 22) "los datos cualitativos son elaboraciones primarias que nos informan acerca de la existencia de una realidad, sus propiedades o el grado en que éstas se manifiestan". En opinión de Goetz & Lecompte (1988, p. 156), "los datos cualitativos pueden ser fenómenos que ocurren naturalmente, como consecuencias de conversaciones y flujos de comportamientos, o bien fenómenos abstractos, como unidades de comportamiento y tipos de discursos predeterminados".

Conocer y comprender la importancia del proceso de análisis de datos cualitativos implica que es preciso conocer los objetivos de este. Como señalan Taylor y Bogdan

El modo en que uno interpreta sus datos depende de los supuestos teóricos que ha asumido. Es importante conocer marcos teóricos durante la etapa de análisis intensivo de la investigación. Nuestro propio marco teórico, el interaccionismo simbólico, nos lleva a buscar ciertas perspectivas, significados y definiciones sociales (1987, p. 166).

Para Hernández Sampieri,

Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 1) explorar los datos, 2) imponerles una estructura (organizándolos en unidades y categorías), 3) describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones; 4) descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema; 5) comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos, 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular los resultados con el conocimiento disponible y 8) generar una teoría fundamentada en los datos (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 418).

Rodríguez et al. (1995, p. 200) definen el análisis de datos como “el conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante con relación a un problema de investigación”. Y, agregan, las fases sugeridas por el propio concepto de análisis no siempre están presentes en las tareas desarrolladas por los analistas que se disponen a trabajar con datos cualitativos.

A veces, el análisis es concebido como un proceso intuitivo, flexible, orientado a encontrar sentido a los datos sin que para ello sea necesario seguir un proceso de separación de elementos y reconstrucción del todo a partir de las relaciones entre los elementos. Cuando hablamos de análisis de datos cualitativos, en cualquier caso, nos referimos a tratamientos de los datos que se llevan a cabo generalmente preservando su naturaleza textual, poniendo en práctica tareas de categorización (organizar conceptualmente y presentar la información) y sin recurrir a las técnicas estadísticas.

El análisis cualitativo se considera un proceso intuitivo y flexible que tiene como objetivo encontrar significado en los datos sin tener que seguir el proceso de extraer los elementos y reconstruir el todo en función de las relaciones entre los elementos. Cuando hablamos de análisis cualitativo de datos, siempre nos referimos al manejo de datos, que en su mayoría se realiza manteniendo su naturaleza textual, realizando tareas de clasificación (organización conceptual y presentación de la información).

Para Pérez Serrano (2000, p. 102), “el sentido del análisis de datos en la investigación cualitativa consiste en reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la información con el fin de obtener una visión lo más completa posible de la realidad objeto de estudio”. El propósito de este análisis es reducir el material de investigación para que pueda expresarse numérica y gráficamente. Además, el análisis debe ser dirigido y organizado de manera flexible desde el comienzo del estudio. Esta etapa no es algo que se complete al final del estudio, sino que es una tarea que se lleva a cabo a lo largo del proceso. Juega un papel clave en el proceso de investigación, porque le da sentido a la información.

Puesto que los datos que tenemos que analizar son cualitativos debemos usar técnicas de análisis del contenido de la comunicación. De acuerdo con la definición clásica de Berelson (1952), el análisis de contenido es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa.

Krippendor (2004, p. XVII), extiende la definición del análisis de contenido como “un método de base empírica, de proceso exploratorio y de intención predictiva o inferencial”.

La lectura y el análisis de contenido abarcan una amplia gama de conceptos, técnicas y contenidos que es preciso delimitar. En palabras de Ruiz (1996:192), “el análisis de contenido es una técnica para leer e interpretar el contenido de toda

clase de documentos y, más concretamente (aunque no exclusivamente) de los documentos escritos”.

Cualquier procedimiento que se utilice para analizar datos cualitativos implica tareas conceptuales y mecánicas. Para Sibert y Shelly (1995), en Rodríguez, Gil y García (1996:240), “las tareas conceptuales son aquellas en las que el investigador genera los productos del proceso de análisis, es decir, categorías de codificación, relaciones, generalizaciones o incluso teorías, a las que llega tras la lectura, la reflexión, la inducción, etc. En cambio, las tareas mecánicas son aquellas en las que el investigador manipula los productos del análisis, es decir, el almacenamiento, organización y recuperación de datos a través de categorías de codificación”.

Si bien las primeras competen al analista, las operaciones referidas a la manipulación de los datos o productos iniciales del análisis pueden ser realizadas con la ayuda de recursos informáticos. Uno de los hitos más innovadores, en el análisis de datos, ha sido el desarrollo de paquetes de programas estadísticos que facilitan el acceso a los recursos informáticos para realizar la fase de análisis de datos.

El análisis textual en sus diversas formas fue un ejemplo típico de trabajo de datos cualitativos. Las herramientas y técnicas metodológicas que suelen emplearse en este tipo de abordajes están más relacionadas con el análisis literario o discursivo y con métodos dirigidos a la comprensión profunda del corpus. Estos enfoques han sido criticados de diferentes formas (Reynoso, 1995), las posiciones interpretativas suelen centrarse en la capacidad subjetiva del investigador para interpretar o analizar. “Esto hace que parte de las investigaciones puedan presentar una relativa falta de sistematicidad metodológica. Al mismo tiempo, el peligro de la imposibilidad de replicación de sus resultados suele estar latente” (Rosati, 2022, p. 39).

Una combinación de técnicas de minería de texto y procesamiento de lenguaje natural (NLP) puede ser útil para que se resuelvan estos problemas (Abram et al., 2020; Guetterman et al., 2018; Huner & Suárez, 2022; Leeson et al., 2019; Watkins, 2017). Por otro lado, permite sistematizar (y posiblemente automatizar hasta cierto punto) las distintas fases del proceso de investigación, desde la recopilación de datos y la estructura del corpus hasta el preprocesamiento del texto y su análisis. En particular, las técnicas de NLP permiten aplicar métodos de análisis cuantitativo a una amplia gama de tareas (clasificación de texto, identificación de temas y temas, identificación de estructura semántica, etc.). También brindan la oportunidad de escalar el trabajo de manera efectiva. En lugar de leer todos los textos de un corpus, lo que rápidamente se convierte en una tarea imposible, las técnicas de minería de texto permiten el análisis automático de corpus a gran escala.

Con base en lo expuesto anteriormente, se han utilizado técnicas de procesamiento del lenguaje natural para realizar los análisis cualitativos de la investigación. A continuación, se detallan los procedimientos realizados.

3.7.4.1.- Técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)

Las respuestas de tipo textual de opinión libre, primeramente, se realizó la determinación de tópicos mediante la aplicación de técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural o NLP por sus siglas en ingles.

Para la determinación de tópicos se utilizó el software KNIME (Berthold et al., 2007) anteriormente descrito, en el cual se realizó un flujo de trabajo, el cual se muestra en la Figura 6.

Figura 6 Diagrama de Flujo para Extracción de Tópicos en opiniones libres realizado en KNIME

El procesamiento de los textos siguió los siguientes pasos:

1.- Se realiza la lectura de los datos, los cuales se encuentran en una planilla Excel, en la cual una celda corresponde a la opinión de un encuestado.

2.- String to Document: Convierte las celdas correspondientes a la opinión de cada estudiante en documentos que puede ser utilizado para procesamiento del lenguaje natural. Para comprender y generar texto, los sistemas basados en NLP deben ser capaces de reconocer palabras, gramática y muchos matices del lenguaje. Para ello se ha desarrollado una técnica llamada "word embeddings" la que convierte las palabras en sus representaciones numéricas. Una vez convertidos, los algoritmos de NLP pueden trabajar con estas representaciones para procesar información textual. Este procedimiento mapea las palabras como vectores numéricos. Lo hace tokenizando cada palabra en una secuencia (u oración) y convirtiéndolas en un espacio vectorial. Este procedimiento tiene como objetivo capturar el significado semántico de las palabras en una secuencia de texto. Asigna representaciones numéricas similares a palabras que tienen significados similares. Para realizar la tokenización se utilizó el modelo propuesto por la Universidad de Stanford: StanfordNLP Spanish Tokenizer (Qi et al., 2018).

3.- Se realiza un preprocesamiento del documento generado de manera de facilitar su análisis. Para ello se aplicaron los siguientes operadores

- Filtro de palabras vacías (Stop Words): Se filtraron las palabras que no contribuyeron al significado en el análisis textual. Se utilizó el correspondiente algoritmo y diccionario existente en KNIME Text Processing, proporcionado por KNIME AG, Zurich, Suiza.
- Lematización: El lema es la forma que se acepta como representativa de cada forma flexionada de una sola palabra. Se utilizó la biblioteca StanfordCore NLP (Manning et al., 2014).
- POS Tagger: con este operador se asigna a cada palabra (y/o token) una parte del discurso u oración presente en el documento, como sustantivo, verbo, adjetivo, etc. (Toutanova et al., 2004; Toutanova & Manning, 2002).

4.- Extracción de tópicos mediante el operador desarrollado por KNIME. El mismo realiza un preprocesamiento del documento generado de manera de facilitar su análisis. Para ello se utilizó una implementación simple de subprocesos paralelos de LDA (Latent Dirichlet Allocation) (Blei et al., 2003), el cual es un modelo estadístico generativo que explica un conjunto de observaciones a través de grupos no observados, y cada grupo explica por qué algunas partes de los datos son similares. LDA es un ejemplo de un modelo de tema. En esto, las observaciones (por ejemplo, palabras) se recopilan en documentos, y la presencia de cada palabra es atribuible a uno de los temas del documento. Cada documento contendrá un pequeño número de temas. El proceso se utiliza la metodología

propuesta por Newman et al. (Newman et al., 2009), con esquema de muestreo propuesto por Yao et al. (Yao et al., 2009).

5.- A cada tópicos extraído del operador anterior, se le asigna un color de manera de poder generar una nube de palabras en donde además de asignar el tamaño de la palabra a la frecuencia de aparición de esta, se asigna un color distinto en función del tópicos al cual pertenezca.

6.- Finalmente se genera la nube de palabras en función de la frecuencia de aparición de estas y del tópicos al que pertenece. El resultado generado por el operador es una figura.

Finalmente, se realizó un análisis de sentimiento mediante la utilización de la API (Application Programming Interface) desarrollada por Meaningcloud (*Meaningcloud API*, s. f.) e integrada en RapidMiner.

3.7.4.- Análisis de Datos como un Sistema Mixto

En las diferentes etapas de nuestra investigación optamos por una metodología integradora con énfasis en el diseño cuantitativo, complementado con el diseño cualitativo. Por consiguiente, en el análisis de datos utilizamos la estadística informática y herramientas de Inteligencia Artificial, unido al análisis de contenido cualitativo, respectivamente.

Cualificar datos cuantitativos: los datos numéricos son examinados y se considera su significado y sentido (lo que nos “dicen”), de este significado se conciben temas que pudieran reflejar tales datos y se visualizan como categorías. Posteriormente, se incluyen para los análisis temáticos y de patrones correspondientes. Por ejemplo: llevar a cabo un análisis de factores con los datos cuantitativos (escalas). Los factores que surjan se consideran como “temas cualitativos”. Se comparan estos factores con los temas que emergieron del análisis cualitativo (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 574).

En los próximos capítulos presentaremos los resultados de esta investigación.

4.- ANALISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS. METODO PERT

4.- ANALISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS. METODO PERT

4.1.- INTRODUCCIÓN

4.2.- APLICACIÓN DEL MÉTODO

4.3.- RESULTADOS

4.3.1.- Escenario 1

4.3.2.- Escenario 2

4.3.3.- Escenario 3

4.3.4.- Escenario 4

4.4.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO

4.- ANALISIS DEL PLAN DE ESTUDIOS. METODO PERT

“Puedes convencer a una persona para que se comprometa con un plazo irrazonable, pero no puedes intimidarla para que la cumpla”

Edwards, Butler, Hill y Russell

4.1.- INTRODUCCIÓN

En este capítulo se realiza la evaluación de la estructura del plan de estudios mediante la aplicación de herramientas de análisis de procesos con una duración acotada en el tiempo o PERT (del inglés, Program Evaluation and Review Techniques), la cual se ha descrito en el apartado 3.7.2.1. Con esta técnica se evaluó el tiempo que le llevaría a un alumno hipotético completar sus estudios solo con base en la estructura curricular. Los resultados muestran que, bajo condiciones ideales, es imposible que un alumno egrese en el tiempo estipulado. Finalmente, se proponen herramientas de generación de modelos de simulación más sofisticados para evaluar y optimizar el diseño de un plan de estudios previo a su implementación.

4.2.- APLICACIÓN DEL MÉTODO

Para la aplicación del método se utilizó el plan de estudios de la carrera, junto con el plan de correlatividades correspondientes. Como herramienta se utilizó el software Microsoft Project. La aplicación del método exige la aplicación de los siguientes datos:

- Tareas: las tareas consideradas para el análisis fueron
 - 1) El cursado de la asignatura,
 - 2) La regularización de esta, entendida como la aprobación de los exámenes parciales y la habilitación del alumno a un examen final, el cual se puede realizar en las fechas preestablecidas por la Facultad.
 - 3) El tiempo que necesita el alumno para estudiar la asignatura con vistas a la presentación en el examen final
 - 4) El examen final con el cual, si es exitoso, se da por aprobada la asignatura.

- Tareas Predecesoras: corresponden a las asignaturas predecesoras (llamadas correlativas) que el alumno debe tener regulares y/o aprobadas para poder realizar una tarea (cursar otra asignatura del ciclo superior y/o rendir un examen final de una asignatura).
- Duración de las Tareas: Para asignar una duración a cada tarea se adoptó el siguiente criterio:
 - 1) El cursado de la asignatura se consideró en función del calendario académico estándar, dividido en dos cuatrimestres, con el inicio y el fin de cada cuatrimestre en las fechas en que generalmente se producen.
 - 2) Para la regularización de la asignatura se asignó un día, y se asignó esta tarea ya que en algunos casos las evaluaciones parciales y la presentación de trabajos prácticos se prolongan e incluso llegan a superponerse con el inicio del período lectivo siguiente.
 - 3) Para la designación del tiempo de estudio, se realizó una encuesta, en la cual los estudiantes respondieron cuanto tiempo insumen en el estudio de una asignatura para poder presentarse a un examen final. Debido a que las respuestas fueron necesariamente variables, se tomaron los valores de tiempo promedio para el estudio. Las encuestas se realizaron a través de un formulario de Google en agosto de 2020. La cantidad de correos electrónicos enviados fue de 615. La cantidad total de encuestados es de 46. En el momento en que se realizó la encuesta, la circulación en Argentina estaba restringida debido a la pandemia de Covid19. La única forma de hacerlo era enviando correos electrónicos con la forma de encuesta. Las direcciones de correo electrónico se obtuvieron de la base de datos de la facultad.
- Recursos: Para los recursos se consideraron los cuatrimestres asignados a cada asignatura, entendiendo que cada asignatura tiene un cuatrimestre asignado en el plan de estudios y que en la mayoría de los casos no se tiene un cursado en el cuatrimestre alternativo. También se consideró como recurso las fechas de exámenes, las cuales se dan regularmente en tres períodos: febrero-marzo, julio-agosto y diciembre. En todos los casos se dispone de 4 fechas para rendir el examen.

Actualmente el sistema de evaluación que predomina en las asignaturas es la de exámenes parciales (con un mínimo de dos) y trabajos prácticos, los cuales deben ser completados y aprobados por los docentes. Estas instancias de evaluación se realizan generalmente durante el cursado, pero en algunos casos, se extienden más allá de dicho período, llegando en algunos casos a demorarse casi hasta el inicio del cursado del cuatrimestre siguiente. Las condiciones para acceder a la regularidad

de la asignatura, lo que le permite acceder al examen final exige la aprobación de todas las instancias anteriores. Para que la asignatura se considere aprobada y acreditada, el alumno debe aprobar un "Examen Final", para lo cual, debe preparar nuevamente todo el contenido de la asignatura.

Entre los fundamentos bajo los cuales se diseñó el plan de estudios vigente estaba el de la evaluación continua durante el cursado de la asignatura. Esto tendía a que, al finalizar el cursado, el alumno obtenga o no según sea su rendimiento académico, la aprobación final de la asignatura, sin la necesidad de recurrir a otra instancia de evaluación como el examen final. Sin embargo, sólo el 50 % de las asignaturas disponen de un sistema de evaluación que otorgue la aprobación directa del cursado (promoción), y cuando lo tienen, éste es tan exigente que pocos alumnos logran conseguirla. En la Figura 7 se pueden observar el porcentaje de alumnos en función de la cantidad de asignaturas en las cuales alcanzan la promoción.

Como se puede observar en la Figura 5, más del 40 % de los alumnos no promociona ninguna de las asignaturas que cursó, en tanto que sólo el 0,4 % de los alumnos alcanzan a promocionar 15 asignaturas. Debemos destacar que tampoco es el máximo de asignaturas que pueden promocionar, ya que actualmente son 23 las asignaturas que tienen el sistema de promoción. De esta manera, los alumnos en la gran mayoría de los casos deben presentarse a un examen final en todas las asignaturas de la carrera. Es por esto que se ha considerado como el escenario más realista la situación en la cual los alumnos deben rendir examen final en todas las asignaturas. Esta suposición además de estar en consonancia con la realidad busca simplificar la aplicación del método, el cual, de otro modo, implicaría la generación de una gran cantidad de escenarios.

Figura 7. Porcentaje de alumnos por asignaturas promocionadas

Fuente: Base de Datos SIGEA - FACET

Para el análisis se ha considerado entonces que el alumno debe rendir el examen final de todas las asignaturas y que asimismo aprobaba todos los exámenes a los que se presentaba, así como que obtenía la regularización de la asignatura en el primer cursado, es decir que aprobaba todas las evaluaciones parciales, condiciones claramente ideales.

Se realizaron cuatro simulaciones de duración de carrera considerando distintas condiciones, las cuales se agruparon en los correspondientes escenarios. En todos los casos se ha considerado que el alumno aprobaba todos los exámenes a los que se presentaba. Las variables que se modificaron en los escenarios fueron:

- La cantidad de exámenes en los cuales se presentaba para los diferentes turnos (febrero-marzo, julio-agosto y diciembre).
- Recursado de asignaturas por falta de regularización.

Con estos supuestos, se diseñaron cuatro escenarios con los cuales se determinaron los tiempos de cursado. Una descripción de los escenarios planteados se expone a continuación:

- 1) No se consideraron restricciones con relación a la cantidad de exámenes que el alumno podía realizar en cada turno dispuesto por la Facultad. Esto claramente constituye una situación óptima y prácticamente inalcanzable, ya que implica que el alumno se presenta a examen final cada semana en los turnos de exámenes establecidos en la facultad.
- 2) Se consideró que el estudiante se presentaba a exámenes finales en dos asignaturas en el turno febrero-marzo, dos asignaturas en el turno julio-agosto y una asignatura en el turno de diciembre. Esta situación se considera más realista.
- 3) Considerando las condiciones de restricción de exámenes expuestas en el escenario 1, se evaluó la condición en la cual el alumno debe recursar la asignatura Álgebra y Geometría Analítica, correspondiente al primer cuatrimestre de la carrera. Para este caso, el alumno debe necesariamente recursar la asignatura al año siguiente. Se ha seleccionado esta asignatura teniendo en cuenta que es la que mayores restricciones genera en el cursado de asignaturas de los años siguientes.
- 4) Este escenario se ha planteado teniendo en cuenta la estadística de materias que han recursado los alumnos que han egresado de la carrera. En este caso se han considerado las restricciones de exámenes expuestas en el escenario 2 y se ha considerado que el alumno debe recursar las asignaturas Física III,

Mecánica de los Suelos y Estabilidad III. Estas asignaturas se corresponden con el patrón de mayor frecuencia de ocurrencia de recursado en los alumnos que han egresado de la carrera (Ver apartado 6.2.2.). Se podría decir que éste sería el escenario más realista.

En todos los casos, la programación de la tarea se realizó en forma automática, es decir que el programa asignaba las tareas a realizar de manera de optimizar la utilización de los recursos y tratando de minimizar el tiempo total del proyecto.

4.3.- RESULTADOS

4.3.1.- Escenario 1

Las duraciones de cursado se pueden observar en la Tabla 7 y en la Figura 8.

Tabla 7 Duración de cursado por módulo para escenario 1

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Carrera de Ingeniería Civil	428.8 sem.	lun 14/3/22	jue 26/9/30
Modulo 1	40.8 sem.	lun 14/3/22	jue 22/12/22
Modulo 2	45.8 sem.	lun 15/8/22	jue 13/7/23
Modulo 3	46.8 sem.	lun 13/3/23	jue 15/2/24
Modulo 4	68.8 sem.	lun 14/8/23	jue 19/12/24
Modulo 5	90.6 sem.	lun 11/3/24	jue 18/12/25
Modulo 6	98.4 sem.	lun 12/8/24	jue 30/7/26
Modulo 7	148.4 sem.	lun 17/3/25	jue 2/3/28
Modulo 8	176.2 sem.	lun 18/8/25	jue 1/3/29
Modulo 9	89.8 sem.	lun 15/3/27	jue 14/12/28
Modulo 10	118.6 sem.	lun 16/8/27	jue 20/12/29
Modulo 11	40.4 sem.	mar 4/12/29	jue 26/9/30

Figura 8 Escala de Tiempos – Escenario 1

Tabla 8 Escenario 1 - Número de Asignaturas aprobadas por año de cursado

Año Cursado	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad exámenes aprobados	4	8	7	5	5	6	4	3

4.3.2.- Escenario 2

Las duraciones de cursado se pueden observar en la Tabla 9 y en la Figura 9.

Tabla 9 Duración de cursado por modulo para escenario 2.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Carrera de Ingeniería Civil	481.2 sem.	lun 14/3/22	mar 14/10/31
Modulo 1	49.8 sem.	lun 14/3/22	jue 9/3/23
Modulo 2	77.8 sem.	lun 15/8/22	jue 7/3/24
Modulo 3	96.6 sem.	lun 13/3/23	jue 13/2/25
Modulo 4	118.6 sem.	lun 14/8/23	jue 18/12/25
Modulo 5	89.6 sem.	lun 17/3/25	jue 17/12/26
Modulo 6	98.4 sem.	lun 18/8/25	jue 5/8/27
Modulo 7	149.4 sem.	lun 16/3/26	jue 8/3/29
Modulo 8	128.4 sem.	lun 16/8/27	jue 14/3/30
Modulo 9	140.4 sem.	lun 13/3/28	jue 19/12/30
Modulo 10	125.2 sem.	lun 14/8/28	jue 20/2/31
Modulo 11	40.4 sem.	vie 20/12/30	mar 14/10/31

Figura 9 Escala de Tiempos – Escenario 2

Tabla 10 Escenario 2 - Número de Asignaturas aprobadas por año de cursado

Año Cursado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cantidad exámenes aprobados	2	4	5	5	5	3	4	4	5	4	2

4.3.3.- Escenario 3

Las duraciones de cursado se pueden observar en la Tabla 11 y en la Figura 10.

Tabla 11 Duración de cursado por modulo para escenario 3.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Carrera de Ingeniería Civil	481.2 sem.	lun 14/3/22	mar 14/10/31
Modulo 1	71.8 sem.	lun 14/3/22	jue 10/8/23
Modulo 2	95.8 sem.	lun 15/8/22	jue 11/7/24
Modulo 3	96.6 sem.	lun 13/3/23	jue 13/2/25
Modulo 4	118.6 sem.	lun 14/8/23	jue 18/12/25
Modulo 5	89.6 sem.	lun 17/3/25	jue 17/12/26
Modulo 6	98.4 sem.	lun 18/8/25	jue 5/8/27
Modulo 7	149.4 sem.	lun 16/3/26	jue 8/3/29
Modulo 8	128.4 sem.	lun 16/8/27	jue 14/3/30
Modulo 9	140.4 sem.	lun 13/3/28	jue 19/12/30
Modulo 10	125.2 sem.	lun 14/8/28	jue 20/2/31
Modulo 11	40.4 sem.	vie 20/12/30	mar 14/10/31

Figura 10 Escala de Tiempos – Escenario 3

Tabla 12 Escenario 3 - Número de Asignaturas aprobadas por año de cursado

Año Cursado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad exámenes aprobados	2	5	5	5	5	5	5	4	5	3

4.3.4.- Escenario 4

Las duraciones de cursado se pueden observar en la Tabla 13 y en la Figura 11.

Tabla 13 Duración de cursado por modulo para escenario 4

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Carrera de Ingeniería Civil	528.4 sem.	lun 14/3/22	jue 23/9/32
Modulo 1	49.8 sem.	lun 14/3/22	jue 9/3/23
Modulo 2	95.8 sem.	lun 15/8/22	jue 11/7/24
Modulo 3	102.6 sem.	lun 13/3/23	jue 27/3/25
Modulo 4	168.4 sem.	lun 14/8/23	jue 17/12/26

Modulo 5	150.2 sem.	lun 11/3/24	jue 11/3/27
Modulo 6	127.4 sem.	lun 18/8/25	jue 9/3/28
Modulo 7	200.2 sem.	lun 16/3/26	jue 14/3/30
Modulo 8	178.2 sem.	lun 16/8/27	jue 13/3/31
Modulo 9	117.4 sem.	lun 12/3/29	jue 10/7/31
Modulo 10	118.4 sem.	lun 13/8/29	jue 18/12/31
Modulo 11	40.4 sem.	mar 2/12/31	jue 23/9/32

Figura 11 Escala de Tiempos – Escenario 4

Tabla 14 Escenario 4 - Número de Asignaturas aprobadas por año de cursado

Año Cursado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cantidad exámenes aprobados	2	4	5	5	5	3	4	4	6	4	2

4.4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Desde el análisis realizado mediante la técnica PERT, los resultados nos muestran que la carrera es de cumplimiento imposible en los plazos establecidos por el curriculum vigente. La duración de la carrera para cada escenario se puede resumir de la siguiente manera:

- Escenario 1: duración de la carrera = 8,5 años
- Escenario 2: duración de la carrera = 9,60 años
- Escenario 3: duración de la carrera = 9,60 años
- Escenario 4: duración de la carrera = 10,50 años

Si bien todos los módulos se completan en un tiempo superior al previsto, los mayores retrasos se dan para completar los módulos 4, 7, 8, 9 y 10, los cuales le

insumen al alumno un tiempo mayor a los dos años hasta que logran la aprobación de todas las asignaturas del cuatrimestre. Este hecho se presenta en todos los escenarios.

Para un mejor análisis de este hecho, tomaremos como módulos 4 y 8 correspondiente al escenario 1 y desagrupamos las tareas, considerando el tiempo que transcurre entre que el alumno regulariza una asignatura y prepara su examen final y se presenta al mismo. (Ver Figura 12 y Figura 13). En ambos casos vemos que el tiempo que transcurre entre la regularización de la asignatura y su examen final se alarga, llegando a tardar 2 años y medio entre una instancia y la otra para algunas asignaturas. Esta situación se presenta debido a que el alumno no tiene disponible ni el tiempo para preparar la asignatura ni mesas de exámenes para poder inscribirse, ya que viene acumulando materias regulares en las cuales también debe presentar examen final.

Figura 12 Diagrama de Gantt – Detalle Modulo 4 – Escenario 1

Figura 13 Diagrama de Gantt – Detalle Módulo 8 – Escenario 1

Los resultados encontrados se pueden validar con los datos reales de las estadísticas del plan de estudio. Para ello en la Figura 14 podemos observar los tiempos en los cuales los alumnos aprueban las asignaturas de cada módulo. Los datos utilizados corresponden a historias académicas de 1343 estudiantes de ingeniería civil de la FACET-UNT, los cuales presentan diferentes avances en la carrera, desde primer año a aquellos que están próximos a egresar, así como los que han egresado y abandonado la carrera. Los datos han sido tomados del Sistema de Gestión Administrativa y de Alumnos (SIGEA) de la Facultad. De la gráfica se desprende que la herramienta utilizada (PERT) describe adecuadamente el comportamiento real del cursado de los alumnos en relación al tiempo que emplean en completar cada módulo.

Figura 14 Año de Aprobación de las Asignaturas para cada Módulo de la Carrera.

Fuente: Base de Datos SIGEA (Sistema de Gestión Administrativa y de Alumnos) - FACET

Esto nos está mostrando claramente que no solo la estructura del plan de estudios, sino que además entran en juego las formas de evaluación, las que incluyen un examen final como forma de aprobación de la asignatura constituyen un serio obstáculo a la prosecución de una carrera en tiempo y forma. Entre los fundamentos bajo los cuales se diseñó el plan de estudios vigente estaba el de la evaluación continua durante el cursado de la asignatura. Esto tendía a que, al finalizar el cursado, el alumno obtenga o no, la aprobación final de la asignatura, sin la necesidad de recurrir a un examen final, de fecha de realización incierta. Sin embargo, pocas asignaturas disponen de un sistema de evaluación que otorgue la aprobación directa del cursado, y cuando lo tienen, éste es tan exigente que pocos alumnos logran conseguirla.

De esta manera, los alumnos en la gran mayoría de los casos deben presentarse a un examen final en todas las asignaturas de la carrera, lo que los conduce al retraso en el cursado por las razones evidentes de falta de tiempo para el estudio de preparación de los exámenes finales para las fechas propuestas por la facultad. Esto de ninguna manera pretende proponer que se añadan nuevas mesas de exámenes o que se incluyan éstas durante el cursado de las asignaturas (práctica que en algunos casos se permite). Esto a la larga distrae a los alumnos del cursado de las asignaturas, restándoles seguramente rendimiento en el estudio.

Esta situación seguramente es una de las que lleva a que los alumnos deban resignar el cursado de materias en un cuatrimestre o hasta un año para poder dedicarse a la preparación de exámenes finales, alargando el tiempo de cursado de sus carreras. Entendemos, desde esta perspectiva, que la aprobación de las asignaturas se debe dar en el tiempo estipulado para su cursado, dejando de lado la costumbre arraigada de exigir un examen final, el cual, como ya dijimos, puede realizarse mucho tiempo después, con todos los perjuicios que este hecho acarrea, tanto para el alumno como para los docentes. La aprobación de la asignatura mediante una evaluación continua durante el cursado debería ser la regla.

Actualmente el sistema de evaluación que predomina en las asignaturas es la de exámenes parciales (con un mínimo de dos) y trabajos prácticos, los cuales deben ser completados y aprobados por los docentes. Las condiciones para acceder a la regularidad de la asignatura, lo que le permite acceder al examen final exige la aprobación de todas las instancias anteriores. Para aprobar la asignatura, el alumno debe entonces preparar nuevamente todo el contenido de la asignatura, el cual será evaluado nuevamente en esta última instancia. Esto nos está indicando que tal vez estamos en presencia de una sobreevaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. Claramente las consecuencias de esto es el desgranamiento y el incumplimiento de los tiempos con relación al curriculum prescripto.

Con relación al escenario 3, vemos que el solo hecho de tener que recurrir a una asignatura, aun considerando las condiciones ideales de cursado y aprobación de los exámenes finales, como lo constituye el escenario 1, lleva a que el alumno se atrase indefectiblemente 1 año en su carrera. Esto nos está mostrando una estructura curricular demasiado rígida, que le impide al alumno recuperar de alguna manera esta circunstancia.

En el escenario 4 se ha modelizado la situación "más realista", ya que es la que tiene mayor frecuencia de ocurrencia siendo que el 65 % de los egresados ha recurrido 2 o más asignaturas (Ver 6.2.2.). El resultado obtenido para este escenario es igual al tiempo promedio que tarda un alumno en completar la carrera. Esto significa que este escenario es el que se corresponde con la media de la realidad y está validando la metodología propuesta para el análisis del plan de estudio.

Finalmente, en la Tabla 15 se exponen los valores estadísticos de la cantidad de exámenes que presentan los egresados por año de cursado. En la Tabla 16 se presenta la estadística correspondiente sólo a los exámenes aprobados.

Tabla 15 Alumnos que egresaron. Estadística de cantidad de exámenes por año de cursado

Año Cursado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Promedio	4.3	5.3	5.6	5.2	5.1	5.0	4.7	4.6	4.0	3.8	4.1	4.0	3.1	3.4	2.8
Mínimo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25%	2	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1
50%	4	5	6	5	5	5	4	5	4	4	3.5	3	3	3	2
75%	7	7	7	7	6.25	7	6	6	5	5	6	6	4	4.25	3
Máximo	11	13	13	15	12	13	12	14	10	11	12	11	8	7	7

Tabla 16 Alumnos que egresaron. Estadística de cantidad de exámenes aprobados por año de cursado

Año Cursado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Promedio	3.29	3.84	3.59	3.16	3.15	2.92	2.84	2.80	2.57	2.42	2.45	2.57	2.58	2.00	1.40
Mínimo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25%	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1.25	1	1	1
50%	2	4	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1
75%	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3.75	3.25	2.25	2
Máximo	9	10	9	9	9	9	9	8	9	8	6	6	7	4	2

Si comparamos los valores de la Tabla 15 y Tabla 16 vemos que se corresponden con los obtenidos en las simulaciones realizadas (ver Tabla 8, Tabla 10, Tabla 12 y Tabla 14). Los valores medios que se tienen en la Tabla 15 están más en consonancia con los correspondientes al escenario 1, el cual sería el más "exigente" con relación al rendimiento del alumno, lo que implica, como ya se ha

mencionado en la descripción de ese escenario, que el alumno aprueba todos los exámenes a los que se presenta. Dicha situación está por supuesto lejos de la realidad. Esto lo podemos constatar si comparamos los valores medios entre la Tabla 15 y Tabla 16. En efecto, considerando los valores medios, vemos que se desaproveban de media entre uno y dos exámenes, lo que por supuesto, tendrá un efecto de alargamiento en la duración de la carrera. Esto nos estaría indicando que el escenario 1 es casi "utópico" o de extremadamente difícil cumplimiento, por lo cual, podríamos considerar el tiempo determinado en ese escenario como un "piso". Debemos aclarar que no estamos considerando la posibilidad de promocionar las asignaturas. Sin embargo, este sistema de aprobación sin examen final no está disponible en todas las asignaturas y, por otra parte, generalmente las condiciones que se exigen para alcanzar dicha promoción son relativamente altas.

4.5.- APORTE A LA DISMINUCION DE LOS TIEMPOS DE CURSADO

Los escenarios presentados se pueden analizar con herramientas como las que se exponen en el presente estudio para modelizar el impacto que tiene la estructura del plan de estudios y la normativa de la carrera en la duración de los estudios. De esta manera se pueden generar mecanismos que morigeren el impacto en el cursado del alumno. Se trata entonces de hacer un curriculum más flexible y que ayude al alumno en su devenir universitario.

Desde esta perspectiva, y como una propuesta que tienda a promover la disminución de los tiempos de egreso de los estudiantes, se puede plantear la modificación de la normativa de la carrera con relación a las condiciones de aprobación de las asignaturas. Concretamente, la propuesta es que las asignaturas se aprueben en forma directa, con todas las evaluaciones que los docentes consideren pertinentes, pero las cuales se debería realizar en el tiempo estipulado para su cursado, dejando de lado el sistema de regularizar las asignaturas y la exigencia de un examen final fuera del tiempo propio de mismo. La aprobación de la asignatura mediante una evaluación continua durante el cursado debería ser la regla.

Para verificar si la propuesta anterior resulta en una modificación de los tiempos de egreso, se han modelizado dos escenarios siguiendo la metodología descrita en el apartado 4.1, considerando las siguientes hipótesis:

- Escenario 5: El alumno promociona (aprobación directa) todas las asignaturas.
- Escenario 6: El alumno promociona (aprobación directa) todas las

asignaturas, pero debe recurrir las asignaturas Física III, Mecánica de los Suelos y Estabilidad III.

Los resultados obtenidos se pueden observar a continuación.

4.5.1.- Escenario 5

Las duraciones de cursado se pueden observar en la Tabla 17 y en la Figura 15.

Tabla 17 Duración de cursado por módulo para escenario 5

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Carrera de Ingeniería Civil	278.2 sem.	lun 14/3/22	jue 23/9/27
Modulo 1	16.4 sem.	lun 14/3/22	mar 5/7/22
Modulo 2	16.4 sem.	lun 15/8/22	mar 6/12/22
Modulo 3	16.4 sem.	lun 13/3/23	mar 4/7/23
Modulo 4	16.4 sem.	lun 14/8/23	mar 5/12/23
Modulo 5	16.4 sem.	lun 11/3/24	mar 2/7/24
Modulo 6	16.4 sem.	lun 12/8/24	mar 3/12/24
Modulo 7	16.4 sem.	lun 17/3/25	mar 8/7/25
Modulo 8	16.4 sem.	lun 18/8/25	mar 9/12/25
Modulo 9	16.4 sem.	lun 16/3/26	mar 7/7/26
Modulo 10	17.4 sem.	lun 10/8/26	mar 8/12/26
Modulo 11	40.4 sem.	mar 1/12/26	jue 23/9/27

Figura 15 Escala de Tiempos – Escenario 1

4.5.2.- Escenario 6

Las duraciones de cursado se pueden observar en la

Tabla 18 y en la Figura 16.

Tabla 18 Duración de cursado por modulo para escenario 6.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Carrera de Ingeniería Civil	329 sem.	lun 14/3/22	mié 27/9/28
Modulo 1	16.4 sem.	lun 14/3/22	mar 5/7/22
Modulo 2	16.4 sem.	lun 15/8/22	mar 6/12/22
Modulo 3	66.4 sem.	lun 13/3/23	mar 2/7/24
Modulo 4	16.4 sem.	lun 14/8/23	mar 5/12/23
Modulo 5	67.2 sem.	lun 11/3/24	mar 8/7/25
Modulo 6	67.2 sem.	lun 12/8/24	mar 9/12/25
Modulo 7	66.2 sem.	lun 17/3/25	mar 7/7/26
Modulo 8	16.4 sem.	lun 10/8/26	mar 1/12/26
Modulo 9	16.4 sem.	lun 15/3/27	mar 6/7/27
Modulo 10	17.4 sem.	lun 16/8/27	mar 14/12/27
Modulo 11	40.4 sem.	mar 7/12/27	mié 27/9/28

Figura 16 Escala de Tiempos – Escenario 6

Los resultados nos muestran que la duración de la carrera se reduce notablemente si se considera la modificación de la forma de aprobación de las asignaturas, en este caso considerando la aprobación directa de las mismas. La propuesta de solución lleva a que la duración de la carrera sea la propuesta en el plan de estudios para una situación ideal, en la cual el alumno no debe recurrir ninguna asignatura.

Asimismo, el tiempo de duración de carrera para un escenario en el cual debe recurrir 3 asignaturas, lo que llevaba a una duración de 10, 5 años en la situación con regularización y examen final, se reduce a una duración de 7,5 años, es decir 3 años menos que en lo visto en el escenario 4, descrito en el apartado 4. La duración de la carrera para estos nuevos escenarios se puede resumir de la Tabla 19:

Tabla 19 Resumen de duración de carrera para escenarios 5 y 6.

Escenario	Duración
Escenario 5	5,5 años
Escenario 6	7,5 años

Podemos concluir que se obtiene una notable mejora con relación a la situación actual de funcionamiento del plan de estudios.

4.6.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO

Por lo anteriormente expresado, podemos afirmar que la aplicación de la herramienta antes expuesta entrega resultados que están en correspondencia con la estadística del comportamiento del curriculum real, es decir que las modelaciones de los escenarios realizados simulan de manera eficiente y determinan en forma adecuada el tiempo que necesitan los estudiantes para completar sus estudios.

Por este hecho, creemos que se constituye como una herramienta muy importante a la hora de evaluar planes de estudios en su etapa de desarrollo, sin tener que pasar por la etapa de ensayo "in vivo" que implica la implementación de un nuevo plan de estudios, el cual se someterá en etapas posteriores a la correspondiente evaluación para verificar el cumplimiento de las metas expuestas en el diseño de este. El proceso de diseño de un plan de estudios, que todos entendemos es un proceso complejo en el cual intervienen muchas variables y por ente distintas posibilidades de diseño en cuanto a su estructura y reglamentación, puede beneficiarse con la utilización este tipo de herramientas ya que permite modelizar diferentes estrategias de diseño y el impacto que éstas tendrán, al menos en lo que respecta a la duración de la carrera, tema no menos importante.

Asimismo, esta metodología se puede utilizar para el análisis de un plan de estudios en funcionamiento, buscando estrategias que permitan solucionar problemas existentes, que se puedan implementar sin necesidad de realizar un cambio completo en el plan de estudios, tarea que no siempre es posible ni buscada.

5.- ANALISIS DE PLAN DE ESTUDIOS. TEORIA DE SISTEMAS COMPLEJOS

5.1.- INTRODUCCIÓN

5.2.- GENERACIÓN DE LA RED

5.3.- DETERMINACIÓN DE MEDIDAS TOPOLOGICAS DE LA RED

5.3.1.- Detección de comunidades

5.3.2.- Medidas globales

5.3.3.- Medidas locales

5.4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

5.4.1.- Grado Total

5.4.2.- Grado de Salida

5.4.3.- Grado de Entrada

5.4.4.- Centralidad de intermediación y centralidad de puente

5.5.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO

5.- ANALISIS DE PLAN DE ESTUDIOS. TEORIA DE SISTEMAS COMPLEJOS

“para que haya organización es preciso que haya interacciones: para que haya interacciones es preciso que haya encuentros, para que hay encuentros, es preciso que haya desorden, agitación, turbulencia (complejidad).

Edgar Morin

5.1.- INTRODUCCIÓN

En este capítulo se realiza la evaluación de la estructura del plan de estudios mediante la utilización de la teoría de los sistemas complejos, la cual se ha descrito en el apartado 3.7.2.2. Se exponen a continuación los análisis y resultados obtenidos.

5.2.- GENERACIÓN DE LA RED

Para la carga de los datos en el software Gephi se realizó una matriz con los datos de los vértices y las aristas, en formato de archivo de texto. Para la generación de la red correspondiente a la carrera de ingeniería civil se utilizó el algoritmo ForceAtlas2 (Jacomy et al., 2014). ForceAtlas2 es un algoritmo utilizado para el diseño de red en el cual la posición de los nodos se determina mediante la acción de fuerzas de atracción y repulsión. Los nodos se repelen entre sí como partículas cargadas, mientras que las aristas atraen sus nodos, como resortes. Estas fuerzas crean un movimiento que converge a un estado de equilibrio. De esta manera, se generan redes en las cuales se pueden detectar comunidades (clústeres) de nodos. La red generada contiene 135 nodos y 217 aristas. En la Figura 17 se puede observar la red generada utilizando los métodos antes descritos.

Figura 17 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Algoritmo Force Atlas 2

5.3.- DETERMINACIÓN DE MEDIDAS TOPOLOGICAS DE LA RED

El análisis de la estructura de las redes pretende entender el comportamiento de los sistemas complejos que generan dichas redes. A la red generada se le han calculado las siguientes medidas y determinaciones:

5.3.1.- Detección de comunidades

Las redes complejas tienden a mostrar una estructura de comunidades. Esta propiedad suele darse como consecuencia de la heterogeneidad global y local de la distribución de los enlaces en un grafo. A menudo encontramos una alta concentración de enlaces en ciertas regiones del grafo, denominadas comunidades, y una baja concentración de enlaces entre esas regiones. Las comunidades, también conocidas como módulos o clústeres, se definen de forma sencilla como grupos de nodos similares. A partir del concepto de densidad de la red, las comunidades pueden definirse como grupos de nodos densamente conectados que presentan conexiones dispersas entre sí.

En primer lugar, la detección de comunidades se ha calculado utilizando el algoritmo Fast Unfolding, con lo cual se han coloreado los nodos pertenecientes a la misma comunidad (Blondel et al., 2008). En la Figura 18 se puede observar los resultados obtenidos mediante la utilización de este algoritmo.

Asimismo, se ha utilizado el algoritmo de Leiden para la detección de comunidades ya que se ha demostrado que produce comunidades para las cuales hay garantía que se encuentran conectadas y además converge a una partición en la que todos los subconjuntos de todas las comunidades se asignan localmente de forma óptima (Traag et al., 2019) (Ver Figura 19).

5.3.2.- Medidas globales

Estas medidas proporcionan información más compacta que permite evaluar la estructura global de la red, proporcionando información sobre propiedades importantes de los fenómenos sociales subyacentes.

Si bien existen varias medidas globales utilizadas para el análisis de una red, para nuestro caso se ha determinado solamente el grado medio de la misma, ya que las otras son más utilizadas para el análisis de redes sociales. El grado medio de la red se determina como el promedio del grado de todos los nodos.

El grado medio de la red determinado es: $G_m = 1.607$

5.3.3.- Medidas locales

Todas ellas están basadas en el concepto general de centralidad o prestigio, lo cual es una medida general de la posición de un actor en la estructura global de la red social. Se usan para identificar los actores clave de la red. Muestran como las relaciones se concentran en los nodos, dando una idea de su importancia.

Unos de los indicadores que nos puede dar mucha información sobre los nodos (asignaturas) es el grado de los mismos. El grado de un nodo es el número de aristas que lo conectan con otros. En redes dirigidas, se define un grado de entrada (in-degree) y un grado de salida (out-degree). El grado (total) es la suma de ambos. El grado total nos da una medida de la importancia de un nodo individual en la red. Un nodo con un número de grado alto se denomina "hub" y se considera importante ya que se constituye en un nodo de canalización de información (Freeman, 1979).

Un nodo con un alto grado de entrada significa que tiene muchos prerrequisitos para su cursado, lo cual lo constituye en una asignatura integradora. En el análisis de redes a esta medida se la denomina también soporte. Por otra parte, un nodo con un alto grado de salida significa que la información que se imparte en el curso es una fuente importante de información para los cursos posteriores. Se dice que este tipo de nodos presentan una alta influencia en la red.

Asimismo, se han determinado dos parámetros de centralidad para cada nodo, ellos son la Centralidad de intermediación (Betweenness Centrality) (Brandes, 2001) y la Centralidad de puente (Bridging Centrality) (Hwang et al., 2006).

Los nodos con una alta intermediación suelen jugar un rol crítico en la estructura de la red, cuando hay grandes flujos de información que son transportados por nodos pertenecientes a grupos compactos. Los nodos que poseen una posición de intermediarios de alguna manera son también controladores o reguladores del flujo de información. En el caso de la red del plan de estudios, este tipo de nodos conformarían actividades que de alguna manera regularían el tránsito en la carrera. Si no se supera la actividad perteneciente a ese nodo, podría representar un retraso en la carrera ya que impediría avanzar a los tramos superiores de dicho nodo.

En las Figuras Tablas siguientes se pueden observar los resultados de los cálculos realizados.

Figura 18 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Agrupamiento: Algoritmo Fast Unfolding

Figura 19 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Agrupamiento por Algoritmo de Leiden

Figura 20 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Grado Total por Nodo

Figura 21 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Grado de Entrada por Nodo

Figura 22 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Grado de Salida por Nodo

Figura 23 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Centralidad de intermediación (Betweenness Centrality)

Figura 24 Red del Plan de Estudios de Ingeniería Civil – Centralidad de puente (Bridging Centrality)

Tabla 20 Medidas estadísticas calculadas para la red Ingeniería Civil

ID	Código Asignatura	Nombre Asignatura	Grado Entrada	Grado Salida	Grado Total	Rango Prestigio	Rango Prestigio Normalizado	Centralidad de Intermediación	Comunidad - Algoritmo de Leine	Comunidad: Algoritmo Fast Unfolding	Centralidad de Puente (Bridging Centrality)
0	INGRESO	INGRESO	0	5	5	0.00 0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1	01-TT1-C	1 Cálculo I - Cursado	1	1	2	1.6	0.5	30.8	0.0	1.0	34.2
2	01-TT1-R	1 Cálculo I - Regularización	1	3	4	0.7	0.2	137.8	0.0	1.0	21.8
3	01-TT1-A	1 Cálculo I - Aprobación	1	3	4	1.4	0.4	132.2	0.0	1.0	38.9
4	02-FI1-C	2 Física I - Cursado	1	1	2	1.6	0.5	19.9	0.0	1.0	18.7
5	02-FI1-R	2 Física I - Regularización	1	2	3	0.7	0.2	123.9	0.0	1.0	31.0
6	02-FI1-A	2 Física I - Aprobación	1	2	3	1.1	0.4	128.9	0.0	1.0	58.6
7	03-CV1-C	3 Sistemas De Representación - Cursado	1	1	2	1.6	0.5	3.5	3.0	1.0	2.5
8	03-CV1-R	3 Sistemas De Representación - Regularización	1	1	2	0.7	0.2	35.5	3.0	1.0	17.8
9	03-CV1-A	3 Sistemas De Representación - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	65.5	3.0	1.0	39.3
10	04-TT2-C	4 Álgebra Y Geometría Analítica - Cursado	1	1	2	1.6	0.5	23.8	0.0	1.0	26.5
11	04-TT2-R	4 Álgebra Y Geometría Analítica - Regularización	1	3	4	0.7	0.2	130.8	0.0	1.0	20.7
12	04-TT2-A	4 Álgebra Y Geometría Analítica - Aprobación	1	3	4	1.4	0.4	133.1	0.0	1.0	33.8
13	05-TT3-C	5 Cálculo II - Cursado	1	1	2	1.4	0.4	65.1	0.0	1.0	72.3
14	05-TT3-R	5 Cálculo II - Regularización	1	4	5	0.7	0.2	164.1	0.0	1.0	25.2
15	05-TT3-A	5 Cálculo II - Aprobación	1	4	5	1.6	0.5	223.3	7.0	1.0	36.2
16	06-FI2-C	6 Física II - Cursado	1	1	2	1.1	0.4	94.0	0.0	1.0	80.6
17	06-FI2-R	6 Física II - Regularización	1	3	4	0.7	0.2	187.0	0.0	1.0	33.4
18	06-FI2-A	6 Física II - Aprobación	1	1	2	1.4	0.4	138.7	7.0	1.0	154.1
19	07-QQA-C	7 Fundamentos De Química General - Cursado	1	1	2	1.6	0.5	51.0	4.0	5.0	36.4
20	07-QQA-R	7 Fundamentos De Química General - Regularización	1	1	2	0.7	0.2	116.0	4.0	5.0	58.0
21	07-QQA-A	7 Fundamentos De Química General - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	179.0	4.0	5.0	89.5
22	08-QQB-C	8 Informática - Cursado	2	1	3	2.1	0.7	109.0	0.0	1.0	36.3
23	08-QQB-R	8 Informática - Regularización	1	1	2	1.1	0.4	134.0	3.0	1.0	80.4

ID	Código Asignatura	Nombre Asignatura	Grado Entrada	Grado Salida	Grado Total	Rango Prestigio	Rango Prestigio Normalizado	Centralidad de Intermediación	Comunidad - Algoritmo de Leine	Comunidad: Algoritmo Fast Unfolding	Centralidad de Puente (Bridging Centrality)
24	08-QQB-A	8 Informática - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	157.0	3.0	1.0	112.1
25	09-TT4-C	9 Elementos De Álgebra Lineal - Cursado	1	1	2	1.4	0.4	28.2	7.0	1.0	18.8
26	09-TT4-R	9 Elementos De Álgebra Lineal - Regularización	1	1	2	0.7	0.2	115.2	7.0	1.0	69.1
27	09-TT4-A	9 Elementos De Álgebra Lineal - Aprobación	1	2	3	0.7	0.2	200.2	7.0	1.0	66.7
28	10-TT5-C	10 Cálculo III - Cursado	4	1	5	2.8	0.9	324.5	0.0	1.0	54.1
29	10-TT5-R	10 Cálculo III - Regularización	1	3	4	1.6	0.5	401.5	7.0	1.0	97.1
30	10-TT5-A	10 Cálculo III - Aprobación	1	2	3	1.4	0.4	268.0	7.0	1.0	137.4
31	11-CIV-C	11 Diseño Asistido - Cursado	2	1	3	1.8	0.6	124.4	3.0	1.0	33.2
32	11-CIV-R	11 Diseño Asistido - Regularización	1	1	2	1.1	0.4	147.4	3.0	1.0	88.4
33	11-CIV-A	11 Diseño Asistido - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	168.4	3.0	1.0	120.3
34	12-CE2-C	12 Mecánica Técnica - Cursado	4	1	5	2.8	0.9	294.8	0.0	1.0	43.2
35	12-CE2-R	12 Mecánica Técnica - Regularización	1	2	3	1.6	0.5	360.8	7.0	1.0	138.8
36	12-CE2-A	12 Mecánica Técnica - Aprobación	1	2	3	1.1	0.4	363.5	7.0	1.0	165.2
37	13-FI3-C	13 Física III - Cursado	4	1	5	2.8	0.9	173.1	0.0	1.0	22.6
38	13-FI3-R	13 Física III - Regularización	1	1	2	1.6	0.5	225.1	8.0	2.0	160.8
39	13-FI3-A	13 Física III - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	275.1	8.0	2.0	183.4
40	14-TT7-C	14 Probabilidad Y Estadística - Cursado	3	1	4	2.5	0.8	301.1	7.0	1.0	72.9
41	14-TT7-R	14 Probabilidad Y Estadística - Regularización	1	3	4	1.4	0.4	348.1	8.0	2.0	72.5
42	14-TT7-A	14 Probabilidad Y Estadística - Aprobación	1	1	2	1.4	0.4	177.1	8.0	2.0	196.8
43	15-TT6-C	15 Cálculo IV - Cursado	3	1	4	2.5	0.8	307.7	7.0	1.0	74.4
44	15-TT6-R	15 Cálculo IV - Regularización	1	3	4	1.4	0.4	363.7	7.0	1.0	101.0
45	15-TT6-A	15 Cálculo IV - Aprobación	1	3	4	1.4	0.4	332.7	8.0	2.0	80.5
46	16-CE3-C	16 Geología Básica - Cursado	1	1	2	0.7	0.2	240.0	4.0	5.0	144.0
47	16-CE3-R	16 Geología Básica - Regularización	1	2	3	0.7	0.2	299.0	8.0	2.0	92.0

ID	Código Asignatura	Nombre Asignatura	Grado Entrada	Grado Salida	Grado Total	Rango Prestigio	Rango Prestigio Normalizado	Centralidad de Intermediación	Comunidad - Algoritmo de Leine	Comunidad: Algoritmo Fast Unfolding	Centralidad de Puente (Bridging Centrality)
48	16-CE3-A	16 Geología Básica - Aprobación	1	2	3	1.1	0.4	233.0	8.0	2.0	105.9
49	17-CE5-C	17 Estabilidad I - Cursado	2	1	3	2.1	0.7	90.5	7.0	1.0	34.8
50	17-CE5-R	17 Estabilidad I - Regularización	1	2	3	1.1	0.4	141.5	7.0	1.0	45.7
51	17-CE5-A	17 Estabilidad I - Aprobación	1	1	2	1.1	0.4	134.0	8.0	2.0	114.8
52	18-CE6-C	18 Mecánica De Los Fluidos - Cursado	4	1	5	2.5	0.8	397.1	7.0	1.0	45.4
53	18-CE6-R	18 Mecánica De Los Fluidos - Regularización	1	2	3	1.6	0.5	409.1	8.0	4.0	132.0
54	18-CE6-A	18 Mecánica De Los Fluidos - Aprobación	1	1	2	1.1	0.4	273.7	6.0	4.0	205.3
55	19-G01-C	19 Topografía Y Geodesia - Cursado	4	1	5	2.6	0.8	579.4	3.0	1.0	59.4
56	19-G01-R	19 Topografía Y Geodesia - Regularización	1	1	2	1.6	0.5	576.4	3.0	6.0	411.7
57	19-G01-A	19 Topografía Y Geodesia - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	571.4	3.0	6.0	342.8
58	20-CE7-C	20 Estudio De Materiales I - Cursado	3	1	4	2.2	0.7	542.1	8.0	2.0	101.7
59	20-CE7-R	20 Estudio De Materiales I - Regularización	1	3	4	1.4	0.4	572.1	8.0	2.0	124.4
60	20-CE7-A	20 Estudio De Materiales I - Aprobación	1	1	2	1.4	0.4	371.4	3.0	6.0	318.4
61	21-C1C-C	21 Estabilidad II - Cursado	4	1	5	2.6	0.8	648.6	7.0	1.0	89.5
62	21-C1C-R	21 Estabilidad II - Regularización	1	4	5	1.6	0.5	683.6	8.0	2.0	115.5
63	21-C1C-A	21 Estabilidad II - Aprobación	1	2	3	1.6	0.5	406.9	1.0	2.0	173.2
64	22-C19-C	22 Hidráulica Básica - Cursado	2	1	3	1.9	0.6	246.8	8.0	4.0	89.8
65	22-C19-R	22 Hidráulica Básica - Regularización	1	2	3	1.1	0.4	252.8	6.0	4.0	84.3
66	22-C19-A	22 Hidráulica Básica - Aprobación	1	2	3	1.1	0.4	225.0	6.0	0.0	95.7
67	23-C1G-C	23 Mecánica De Los Suelos - Cursado	4	1	5	2.8	0.9	314.7	8.0	2.0	41.1
68	23-C1G-R	23 Mecánica De Los Suelos - Regularización	1	1	2	1.6	0.5	306.7	1.0	2.0	287.6
69	23-C1G-A	23 Mecánica De Los Suelos - Aprobación	1	2	3	0.7	0.2	296.7	1.0	2.0	114.1

ID	Código Asignatura	Nombre Asignatura	Grado Entrada	Grado Salida	Grado Total	Rango Prestigio	Rango Prestigio Normalizado	Centralidad de Intermediación	Comunidad - Algoritmo de Leine	Comunidad: Algoritmo Fast Unfolding	Centralidad de Puente (Bridging Centrality)
70	24-CE8-C	24 Estudio De Materiales II - Cursado	4	1	5	2.6	0.8	676.2	8.0	2.0	83.7
71	24-CE8-R	24 Estudio De Materiales II - Regularización	1	2	3	1.6	0.5	680.2	1.0	2.0	323.9
72	24-CE8-A	24 Estudio De Materiales II - Aprobación	1	3	4	1.1	0.4	578.0	1.0	2.0	152.1
73	25-C1F-C	25 Estabilidad III - Cursado	3	1	4	2.4	0.8	393.8	8.0	2.0	82.0
74	25-C1F-R	25 Estabilidad III - Regularización	1	3	4	1.4	0.4	409.8	1.0	2.0	87.8
75	25-C1F-A	25 Estabilidad III - Aprobación	1	2	3	1.4	0.4	318.1	1.0	2.0	171.9
76	26-C1K-C	26 Estabilidad IV - Cursado	2	1	3	1.9	0.6	198.7	1.0	2.0	79.5
77	26-C1K-R	26 Estabilidad IV - Regularización	1	3	4	1.1	0.4	199.7	1.0	2.0	41.6
78	26-C1K-A	26 Estabilidad IV - Aprobación	1	1	2	1.4	0.4	90.9	1.0	2.0	101.0
79	27-C1L-C	27 Hormigón I - Cursado	3	1	4	2.3	0.7	379.1	1.0	2.0	81.2
80	27-C1L-R	27 Hormigón I - Regularización	1	3	4	1.4	0.4	370.1	1.0	2.0	97.4
81	27-C1L-A	27 Hormigón I - Aprobación	1	2	3	1.4	0.4	251.3	6.0	0.0	119.7
82	28-C1H-C	28 Hidrología - Cursado	2	1	3	1.6	0.5	307.6	6.0	4.0	94.6
83	28-C1H-R	28 Hidrología - Regularización	1	3	4	1.1	0.4	307.6	6.0	0.0	59.9
84	28-C1H-A	28 Hidrología - Aprobación	1	1	2	1.4	0.4	147.6	6.0	0.0	147.6
85	29-C2A-C	29 Diseño Geométrico Vial - Cursado	2	1	3	1.4	0.4	949.8	3.0	6.0	253.3
86	29-C2A-R	29 Diseño Geométrico Vial - Regularización	1	3	4	1.1	0.4	928.8	5.0	0.0	180.9
87	29-C2A-A	29 Diseño Geométrico Vial - Aprobación	1	1	2	1.4	0.4	365.3	5.0	0.0	558.8
88	30-C1M-C	30 Hidráulica Aplicada I - Cursado	3	1	4	2.4	0.8	347.9	6.0	0.0	80.3
89	30-C1M-R	30 Hidráulica Aplicada I - Regularización	1	3	4	1.4	0.4	314.9	6.0	0.0	65.6
90	30-C1M-A	30 Hidráulica Aplicada I - Aprobación	1	1	2	1.4	0.4	145.8	6.0	0.0	124.9
91	31-C2B-C	31 Obras Básicas Viales - Cursado	4	1	5	2.6	0.8	436.0	5.0	0.0	61.6

ID	Código Asignatura	Nombre Asignatura	Grado Entrada	Grado Salida	Grado Total	Rango Prestigio	Rango Prestigio Normalizado	Centralidad de Intermediación	Comunidad - Algoritmo de Leine	Comunidad: Algoritmo Fast Unfolding	Centralidad de Puente (Bridging Centrality)
92	31-C2B-R	31 Obras Básicas Viales - Regularización	1	3	4	1.6	0.5	386.0	5.0	0.0	83.9
93	31-C2B-A	31 Obras Básicas Viales - Aprobación	1	1	2	1.4	0.4	139.3	5.0	0.0	213.1
94	32-CE9-C	32 Hormigón II - Cursado	4	1	5	2.7	0.9	340.2	1.0	2.0	51.0
95	32-CE9-R	32 Hormigón II - Regularización	1	3	4	1.6	0.5	307.2	5.0	0.0	69.8
96	32-CE9-A	32 Hormigón II - Aprobación	1	1	2	1.4	0.4	154.5	5.0	0.0	154.5
97	33-C10-C	33 Cimentaciones - Cursado	5	1	6	2.9	0.9	715.7	1.0	2.0	75.3
98	33-C10-R	33 Cimentaciones - Regularización	1	5	6	1.8	0.6	685.7	5.0	0.0	62.9
99	33-C10-A	33 Cimentaciones - Aprobación	1	1	2	1.8	0.6	199.3	5.0	0.0	409.2
100	34-C1P-C	34 Hidráulica Aplicada II - Cursado	3	1	4	2.2	0.7	340.3	6.0	0.0	66.3
101	34-C1P-R	34 Hidráulica Aplicada II - Regularización	1	4	5	1.4	0.4	291.3	5.0	0.0	39.3
102	34-C1P-A	34 Hidráulica Aplicada II - Aprobación	1	1	2	1.6	0.5	36.0	5.0	0.0	65.0
103	35-C2C-C	35 Construcciones Sismorresistentes - Cursado	4	1	5	2.7	0.9	303.1	6.0	0.0	41.8
104	35-C2C-R	35 Construcciones Sismorresistentes - Regularización	1	4	5	1.6	0.5	255.1	5.0	0.0	37.8
105	35-C2C-A	35 Construcciones Sismorresistentes - Aprobación	1	1	2	1.6	0.5	36.0	5.0	0.0	65.0
106	36-C1S-C	36 Estructuras Metálicas Y De Madera - Cursado	1	1	2	1.8	0.6	152.3	5.0	0.0	207.7
107	36-C1S-R	36 Estructuras Metálicas Y De Madera - Regularización	1	4	5	0.7	0.2	108.3	5.0	0.0	13.1
108	36-C1S-A	36 Estructuras Metálicas Y De Madera - Aprobación	1	1	2	1.6	0.5	16.0	5.0	0.0	28.9
109	37-C2D-C	37 Diseño Y Construcción De Pavimentos - Cursado	3	1	4	2.6	0.8	479.1	5.0	0.0	130.7
110	37-C2D-R	37 Diseño Y Construcción De Pavimentos - Regularización	1	3	4	1.4	0.4	406.1	5.0	0.0	88.3

ID	Código Asignatura	Nombre Asignatura	Grado Entrada	Grado Salida	Grado Total	Rango Prestigio	Rango Prestigio Normalizado	Centralidad de Intermediación	Comunidad - Algoritmo de Leine	Comunidad: Algoritmo Fast Unfolding	Centralidad de Puente (Bridging Centrality)
111	37-C2D-1A	37 Diseño Y Construcción De Pavimentos - Aprobación	1	1	2	1.4	0.4	16.0	5.0	0.0	24.5
112	38-C2F-C	38 Arquitectura Y Urbanismo - Cursado	3	1	4	2.5	0.8	150.0	5.0	0.0	26.8
113	38-C2F-R	38 Arquitectura Y Urbanismo - Regularización	1	1	2	1.4	0.4	88.0	5.0	0.0	58.7
114	38-C2F-A	38 Arquitectura Y Urbanismo - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	24.0	5.0	0.0	20.8
115	39-C2H-5C	39 Organización Y Conducción De Obras - Cursado	4	1	5	2.9	0.9	206.0	5.0	0.0	30.5
116	39-C2H-6R	39 Organización Y Conducción De Obras - Regularización	1	1	2	1.6	0.5	112.0	5.0	0.0	80.0
117	39-C2H-7A	39 Organización Y Conducción De Obras - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	16.0	5.0	0.0	13.9
118	40-G02-8C	40 Derecho Y Ciencias Sociales - Cursado	4	1	5	2.9	0.9	200.0	5.0	0.0	28.2
119	40-G02-9R	40 Derecho Y Ciencias Sociales - Regularización	1	1	2	1.6	0.5	117.0	5.0	0.0	83.6
120	40-G02-0A	40 Derecho Y Ciencias Sociales - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	32.0	5.0	0.0	27.7
121	41-C1X-1C	41 Instalaciones Complementarias De Edificios - Cursado	2	1	3	1.9	0.6	148.0	5.0	0.0	41.1
122	41-C1X-2R	41 Instalaciones Complementarias De Edificios - Regularización	1	1	2	1.1	0.4	87.0	5.0	0.0	52.2
123	41-C1X-3A	41 Instalaciones Complementarias De Edificios - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	24.0	5.0	0.0	20.8
124	42-C2G-4C	42 Economía Y Evaluación De Proyectos - Cursado	4	1	5	2.9	0.9	206.0	5.0	0.0	30.5
125	42-C2G-5R	42 Economía Y Evaluación De Proyectos - Regularización	1	1	2	1.6	0.5	112.0	5.0	0.0	80.0
126	42-C2G-6A	42 Economía Y Evaluación De Proyectos - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	16.0	5.0	0.0	13.9
127	43-C1Z-P	43 Práctica Profesional Supervisada - Cursado	12	1	13	3.2	1.0	889.0	5.0	0.0	10.5

ID	Código Asignatura	Nombre Asignatura	Grado Entrada	Grado Salida	Grado Total	Rango Prestigio	Rango Prestigio Normalizado	Centralidad de Intermediación	Comunidad - Algoritmo de Leine	Comunidad: Algoritmo Fast Unfolding	Centralidad de Puente (Bridging Centrality)
128	43-C1Z-I	43 Práctica Profesional Supervisada - Regularización	1	1	2	2.6	0.8	768.0	2.0	3.0	665.6
129	43-C1Z-E	43 Práctica Profesional Supervisada - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	645.0	2.0	3.0	322.5
130	44-C1Y-A	44 Proyecto Final - Aceptación	1	1	2	0.7	0.2	520.0	2.0	3.0	260.0
131	44-C1Y-RP	44 Proyecto Final - Realización Proyecto	1	1	2	0.7	0.2	393.0	2.0	3.0	196.5
132	44-C1Y-E	44 Proyecto Final - Evaluación	1	1	2	0.7	0.2	264.0	2.0	3.0	132.0
133	44-C1Y-A	44 Proyecto Final - Aprobación	1	1	2	0.7	0.2	133.0	2.0	3.0	44.3
134	EGRESO	EGRESO	1	0	1	0.7	0.2	0.0	2.0	3.0	0.0

5.4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

5.4.1.- Grado Total

Del análisis de los resultados obtenidos podemos ver que el grado total de conexión de la red es heterogéneo. El grado medio es de 1.6 (calculado como el número total de nodos sobre el número total de aristas), sin embargo, en la tabla de grado total vemos que el 41 % tiene un grado de 2, en tanto que más del 55 % tiene un grado entre 3 y 5. Esto nos permite observar que el plan de estudio presenta un muy alto grado de interdependencia entre las actividades de las asignaturas, lo que finalmente estaría mostrando que el plan es muy rígido y muy restrictivo en relación a las posibilidades de avance que tiene el alumno. El avance en la carrera está muy condicionado por el alto grado total que tienen cada todo. Esto, en la práctica, constituye lo que en el plan de estudios se denomina Sistema de Correlatividades (Ver Tabla 6), y a la que los alumnos asignan en gran medida como la principal causa del atraso que sufren en la carrera (Ver Capítulo 9.1).

Ya hemos mencionado que nodos con un alto grado funcionan como "hub" y nos entrega información en relación a la importancia que tienen en la red ya que se constituyen en nodo de canalización de información. A continuación, se puede ver en la Tabla 21 las actividades de mayor grado (se consideró sólo hasta el grado 5). Tengamos en cuenta que un nodo de grado 5 implica que dicho nodo tiene

relaciones de dependencia e influencia con esa misma cantidad de nodos o actividades, y por supuesto, está condicionada o condiciona esa cantidad de actividades. Esto pone de manifiesto la enorme influencia que tienen este tipo de nodos en cuanto a su éxito, fracaso o demora y como afectan estas situaciones a la red de una forma compleja debido a las ramificaciones que la misma tiene. En las Tabla 22 y Tabla 23 se puede ver cómo se distribuyen estas actividades (es decir las que tienen un grado mayor o igual a 5) con relación a los bloques curriculares y a las áreas curriculares.

Los porcentajes que se observan en la tabla de áreas curriculares muestran que las áreas correspondientes a teoría de las estructuras y dimensionado de estructuras representan casi el 40 % del total de los nodos. Esto no se corresponde con lo planificado en el plan de estudios si se mira el tiempo asignado a cada una de estas áreas. En este caso se ha duplicado su importancia con relación al tiempo que se le asignó en el plan de estudios. Esto estaría mostrando un sesgo con relación a esta área en detrimento del resto.

Con relación a los bloques curriculares, los porcentajes se muestran más equilibrados, sin embargo, se puede apreciar una disminución del bloque de las ciencias básicas, el cual se ha trasladado a los bloques de tecnologías básicas y tecnologías aplicadas.

Finalmente, vemos que la asignatura Práctica Profesional Supervisada tiene un alto grado, y esto es así ya que constituye la actividad con la cual los alumnos prácticamente completan el cursado de las asignaturas consideradas "regulares" de la carrera y encarar la recta final en la terminación de sus estudios.

La asignatura que le sigue es Cimentaciones, la cual tiene un alto grado tanto en su cursado como en su regularización (grado total 6). Esto la convierte en una asignatura de suma importancia con relación al diseño del plan desde el punto de vista del análisis que estamos haciendo. Veremos cuando se realicen los análisis estadísticos qué influencia puede tener esta situación en el desarrollo de la carrera. Tengamos en cuenta que, si esta asignatura presenta altos índices de fracaso, puede constituirse en un "escollo" en el avance de la carrera y propiciando el alargamiento de la misma.

Tabla 21 Grado Total por nodo de mayor a menor (hasta Grado 5).

Nodo	Grado Total	Áreas Curriculares	Bloques Curriculares
43 Práctica Profesional Supervisada - Cursado	13	Construcc. Complementarias	Complementarias
33 Cimentaciones - Cursado	6	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
33 Cimentaciones - Regularización	6	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
5 Cálculo II - Regularización	5	Matemática	Ciencias Básicas
5 Cálculo II - Aprobación	5	Matemática	Ciencias Básicas
10 Cálculo III - Cursado	5	Matemática	Ciencias Básicas

Nodo	Grado Total	Áreas Curriculares	Bloques Curriculares
12 Mecánica Técnica - Cursado	5	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
13 Física III - Cursado	5	Física-Química	Ciencias Básicas
18 Mecánica De Los Fluidos - Cursado	5	Hidráulica	Tecnologías Básicas
19 Topografía Y Geodesia - Cursado	5	Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	Tecnologías Básicas
21 Estabilidad II - Cursado	5	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
21 Estabilidad II - Regularización	5	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
23 Mecánica De Los Suelos - Cursado	5	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
24 Estudio De Materiales II - Cursado	5	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
31 Obras Básicas Viales - Cursado	5	Vías-Tránsito-Transp. y Topog.	Tecnologías Aplicadas
32 Hormigón II - Cursado	5	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
34 Hidráulica Aplicada II - Regularización	5	Hidráulica	Tecnologías Aplicadas
35 Construcciones Sismorresistentes - Cursado	5	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
35 Construcciones Sismorresistentes - Regularización	5	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
36 Estructuras Metálicas Y De Madera - Regularización	5	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
39 Organización Y Conducción De Obras - Cursado	5	Construcc. Complementarias	Complementarias
40 Derecho Y Ciencias Sociales - Cursado	5	Construcc. Complementarias	Complementarias
42 Economía Y Evaluación De Proyectos - Cursado	5	Construcc. Complementarias	Complementarias

Tabla 22 Cantidad de nodos de Grado Total igual o mayor a 5 por Áreas Curriculares

Áreas Curriculares	Cantidad	
	Número	Porcentaje
Matemática	3	13%
Física-Química	1	4%
Sistemas de Representación-Informática	0	0%
Teoría de las Estructuras	3	13%
Ciencia y Técnica de los Materiales	2	9%
Hidráulica	2	9%
Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	2	9%
Dimensionado de Estructuras	6	26%
Construcciones Complementarias	4	17%

Tabla 23 Cantidad de nodos de Grado Total igual o mayor a 5 por Bloques Curriculares

Bloques Curriculares	Cantidad	
	Número	Porcentaje
Ciencias Básicas	4	17%
Tecnológicas Básicas	7	30%
Tecnológicas Aplicadas	8	35%
Complementarias	4	17%

5.4.2.- Grado de Salida

Si se analiza la red desde el punto de vista del grado de salida (lo que serían nodos "influyentes"), vemos que, como es natural, predominan las asignaturas correspondientes a la primera parte de la carrera (Ciencias Básicas y Tecnologías Básicas). Sin embargo, debemos destacar el predominio que tiene el Área Curricular de Matemáticas, superando ampliamente al área de Físico-Química y a las Tecnologías Básicas. De igual modo, vemos que las áreas de Teoría de las Estructuras y Dimensionado de Estructuras tienen nuevamente valores relativamente altos con relación al resto de las áreas (Ver Tabla 24, Tabla 25 y Tabla 26)

Tabla 24 Grado de Salida por nodo de mayor a menor (Se consideraron 23 nodos).

Nodo	Grado Salida	Áreas Curriculares	Bloques Curriculares
33 Cimentaciones - Regularización	5	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
5 Cálculo II - Regularización	4	Matemática	Ciencias Básicas
5 Cálculo II - Aprobación	4	Matemática	Ciencias Básicas
21 Estabilidad II - Regularización	4	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
34 Hidráulica Aplicada II - Regularización	4	Hidráulica	Tecnologías Aplicadas
35 Construcciones Sismorresistentes - Regularización	4	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
36 Estructuras Metálicas Y De Madera - Regularización	4	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
1 Cálculo I - Regularización	3	Matemática	Ciencias Básicas
1 Cálculo I - Aprobación	3	Matemática	Ciencias Básicas
4 Álgebra Y Geometría Analítica - Regularización	3	Matemática	Ciencias Básicas
4 Álgebra Y Geometría Analítica - Aprobación	3	Matemática	Ciencias Básicas
6 Física II - Regularización	3	Física-Química	Ciencias Básicas
10 Cálculo III - Regularización	3	Matemática	Ciencias Básicas
14 Probabilidad Y Estadística - Regularización	3	Matemática	Ciencias Básicas

Nodo	Grado Salida	Áreas Curriculares	Bloques Curriculares
15 Cálculo IV - Regularización	3	Matemática	Ciencias Básicas
15 Cálculo IV - Aprobación	3	Matemática	Ciencias Básicas
20 Estudio De Materiales I - Regularización	3	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
24 Estudio De Materiales II - Aprobación	3	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
25 Estabilidad III - Regularización	3	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
26 Estabilidad IV - Regularización	3	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
27 Hormigón I - Regularización	3	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
28 Hidrología - Regularización	3	Hidráulica	Tecnologías Aplicadas
29 Diseño Geométrico Vial - Regularización	3	Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	Tecnologías Aplicadas

Tabla 25 Cantidad de nodos de Grado de Salida por Áreas Curriculares

Áreas Curriculares	Cantidad	
	Número	Porcentaje
Matemática	10	43%
Física-Química	1	4%
Sistemas de Representación-Infomática	0	0%
Teoría de las Estructuras	3	13%
Ciencia y Técnica de los Materiales	2	9%
Hidráulica	2	9%
Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	1	4%
Dimensionado de Estructuras	4	17%
Construcciones Complementarias	0	0%

Tabla 26 Cantidad de nodos de Grado de Salida por Bloques Curriculares

Bloques Curriculares	Cantidad	
	Número	Porcentaje
Ciencias Básicas	11	48%
Tecnológicas Básicas	5	22%
Tecnológicas Aplicadas	7	30%
Complementarias	0	0%

Con relación al predominio del área de las matemáticas, veremos más adelante que muchas asignaturas de esta área curricular presentan altos índices de fracaso, lo que, siendo nodos con algo grado de salida, se constituyen en "frenos" del avance de los estudiantes a tramos superiores de la carrera.

5.4.3.- Grado de Entrada

Si se analiza la red desde el punto de vista del grado de entrada (lo que serían nodos "soporte"), vemos que en este caso predominan las asignaturas del tramo medio superior de la carrera. En este caso, los valores tienen una distribución más uniforme. Siguen aproximadamente la distribución de tiempos asignados en el plan de estudios. De igual modo, vemos que las áreas de Teoría de las Estructuras y Dimensionado de Estructuras tienen nuevamente valores relativamente altos en relación al resto de las áreas (Ver Tabla 27, Tabla 28 y Tabla 29).

Tabla 27 Grado de Entrada por nodo de mayor a menor (Se consideraron 23 nodos).

Nodo	Grado Entrada	Áreas Curriculares	Bloques Curriculares
43 Práctica Profesional Supervisada - Cursado	12	Construcciones Complementarias	Complementarias
33 Cimentaciones - Cursado	5	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
10 Cálculo III - Cursado	4	Matemática	Ciencias Básicas
12 Mecánica Técnica - Cursado	4	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
13 Física III - Cursado	4	Física-Química	Ciencias Básicas
18 Mecánica De Los Fluidos - Cursado	4	Hidráulica	Tecnologías Básicas
19 Topografía Y Geodesia - Cursado	4	Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	Tecnologías Básicas
21 Estabilidad II - Cursado	4	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
23 Mecánica De Los Suelos - Cursado	4	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
24 Estudio De Materiales II - Cursado	4	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
31 Obras Básicas Viales - Cursado	4	Vías-Tránsito-Transporte y Top.	Tecnologías Aplicadas
32 Hormigón II - Cursado	4	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
35 Construcciones Sismorresistentes - Cursado	4	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
39 Organización Y Conducción De Obras - Cur.	4	Construcciones Complementarias	Complementarias
40 Derecho Y Ciencias Sociales - Cursado	4	Construcciones Complementarias	Complementarias
42 Economía Y Evaluación De Proyectos - Cursado	4	Construcciones Complementarias	Complementarias
14 Probabilidad Y Estadística - Cursado	3	Matemática	Ciencias Básicas
15 Cálculo IV - Cursado	3	Matemática	Ciencias Básicas
20 Estudio De Materiales I - Cursado	3	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
25 Estabilidad III - Cursado	3	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
27 Hormigón I - Cursado	3	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas

Nodo	Grado Entrada	Áreas Curriculares	Bloques Curriculares
30 Hidráulica Aplicada I - Cursado	3	Hidráulica	Tecnologías Aplicadas
34 Hidráulica Aplicada II - Cursado	3	Hidráulica	Tecnologías Aplicadas

Tabla 28 Cantidad de nodos de Grado de Entrada por Áreas Curriculares

Areas Curriculares	Cantidad	
	Número	Porcentaje
Matemática	3	13%
Física-Química	1	4%
Sistemas de Representación-Infomática	0	0%
Teoría de las Estructuras	3	13%
Ciencia y Técnica de los Materiales	3	13%
Hidráulica	3	13%
Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	2	9%
Dimensionado de Estructuras	4	17%
Construcciones Complementarias	4	17%

Tabla 29 Cantidad de nodos de Grado de Entrada por Bloques Curriculares

Bloques Curriculares	Cantidad	
	Número	Porcentaje
Ciencias Básicas	4	17%
Tecnológicas Básicas	8	35%
Tecnológicas Aplicadas	7	30%
Complementarias	4	17%

5.4.4.- Centralidad de intermediación y centralidad de puente

Con relación a las mediciones de centralidad de intermediación y de puente, ambas mediciones entregan resultados similares. En ambos casos las siguientes asignaturas presentan un algo grado de centralidad (Ver Tabla 30 y Tabla 31):

- Diseño Geométrico Vial
- Cimentaciones

En el caso de Cimentaciones, ya ha presentado niveles altos de importancia cuando se evaluaron otras mediciones de centralidad (centralidad de grado, por ejemplo). En este caso, se puede observar que Diseño Geométrico Vial tiene un alto grado de intermediación.

Como lo hemos mencionado, los nodos con un alto grado de intermediación conforman actividades que de alguna manera regulan el tránsito en la carrera. Si no se supera la actividad perteneciente a ese nodo, podría representar un retraso

en la carrera ya que impediría avanzar a los tramos superiores de dicho nodo. Cuando se analicen los datos estadísticos de la carrera, se determinará como influyen estos parámetros con relación al desgranamiento y la deserción.

Resulta destacable el alto grado de intermediación que presenta el área curricular correspondiente a Vías-Tránsito-Transporte y Topografía. Si analizamos la red, veremos que esto es así debido a que esta área presenta una menor cantidad de relaciones con las otras áreas (Ver Figura 23 y Figura 24). Esto también se ve reflejado en el menor porcentaje de grado total que tiene respecto de las áreas que están relacionadas con las estructuras.

Tabla 30 Centralidad de Intermediación (Betweenness Centrality) por nodo de mayor a menor (Se consideraron 23 nodos).

Nodo	Centralidad de Intermediación	Áreas Curriculares	Bloques Curriculares
29 Diseño Geométrico Vial - Cursado	950	Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	Tecnologías Aplicadas
29 Diseño Geométrico Vial - Regularización	929	Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	Tecnologías Aplicadas
43 Práctica Profesional Supervisada - Cursado	889	Construcciones Complementarias	Complementarias
43 Práctica Profesional Supervisada - Regularización	768	Construcciones Complementarias	Complementarias
33 Cimentaciones - Cursado	716	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
33 Cimentaciones - Regularización	686	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
21 Estabilidad II - Regularización	684	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
24 Estudio De Materiales II - Regularización	680	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
24 Estudio De Materiales II - Cursado	676	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
21 Estabilidad II - Cursado	649	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
43 Práctica Profesional Supervisada - Aprobación	645	Construcciones Complementarias	Complementarias
19 Topografía Y Geodesia - Cursado	579	Vías-Tránsito-Transporte y Top.	Tecnologías Básicas
24 Estudio De Materiales II - Aprobación	578	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
19 Topografía Y Geodesia - Regularización	576	Vías-Tránsito-Transporte y Top.	Tecnologías Básicas
20 Estudio De Materiales I - Regularización	572	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas

Nodo	Centralidad de Intermediación	Areas Curriculares	Bloques Curriculares
19 Topografía Y Geodesia - Aprobación	571	Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	Tecnologías Básicas
20 Estudio De Materiales I - Cursado	542	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
44 Proyecto Final - Aceptación	520	Construcciones Complementarias	Complementarias
37 Diseño Y Construcción De Pavimentos - Cursado	479	Vías-Tránsito-Transporte y Top.	Tecnologías Aplicadas
31 Obras Básicas Viales - Cursado	436	Vías-Tránsito-Transporte y Top.	Tecnologías Aplicadas
25 Estabilidad III - Regularización	410	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
18 Mecánica De Los Fluidos - Regularización	409	Hidráulica	Tecnologías Básicas
21 Estabilidad II - Aprobación	407	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas

Tabla 31 Centralidad de Puente (Bridging Centrality) por nodo de mayor a menor (Se consideraron 23 nodos).

Nodo	Centralidad de Puente	Areas Curriculares	Bloques Curriculares
43 Práctica Profesional Supervisada - Regularización	666	Construcciones Complementarias	Complementarias
29 Diseño Geométrico Vial - Aprobación	559	Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	Tecnologías Aplicadas
19 Topografía Y Geodesia - Regularización	412	Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	Tecnologías Básicas
33 Cimentaciones - Aprobación	409	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
19 Topografía Y Geodesia - Aprobación	343	Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	Tecnologías Básicas
24 Estudio De Materiales II - Regularización	324	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
43 Práctica Profesional Supervisada - Aprobación	323	Construcciones Complementarias	Complementarias
20 Estudio De Materiales I - Aprobación	318	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
23 Mecánica De Los Suelos - Regularización	288	Ciencia y Técnica de los Materiales	Tecnologías Básicas
44 Proyecto Final - Aceptación	260	Construcciones Complementarias	Complementarias
29 Diseño Geométrico Vial - Cursado	253	Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	Tecnologías Aplicadas

Nodo	Centralidad de Punte	Áreas Curriculares	Bloques Curriculares
31 Obras Básicas Viales - Aprobación	213	Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	Tecnologías Aplicadas
36 Estructuras Metálicas Y De Madera - Cursado	208	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas
18 Mecánica De Los Fluidos - Aprobación	205	Hidráulica	Tecnologías Básicas
14 Probabilidad Y Estadística - Aprobación	197	Matemática	Ciencias Básicas
44 Proyecto Final - Realización Proyecto	197	Construcciones Complementarias	Complementarias
13 Física III - Aprobación	183	Física-Química	Ciencias Básicas
29 Diseño Geométrico Vial - Regularización	181	Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	Tecnologías Aplicadas
21 Estabilidad II - Aprobación	173	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
25 Estabilidad III - Aprobación	172	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
12 Mecánica Técnica - Aprobación	165	Teoría de las Estructuras	Tecnologías Básicas
13 Física III - Regularización	161	Física-Química	Ciencias Básicas
32 Hormigón II - Aprobación	154	Dimensionado de Estructuras	Tecnologías Aplicadas

Tabla 32 Cantidad de nodos de Centralidad de Intermediación por Áreas Curriculares

Áreas Curriculares	Cantidad	
	Número	Porcentaje
Matemática	0	0%
Física-Química	0	0%
Sistemas de Representación-Informática	0	0%
Teoría de las Estructuras	4	17%
Ciencia y Técnica de los Materiales	5	22%
Hidráulica	1	4%
Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	7	30%
Dimensionado de Estructuras	2	9%
Construcciones Complementarias	4	17%

Tabla 33 Cantidad de nodos de Centralidad de Intermediación por Bloques Curriculares

Bloques Curriculares	Cantidad	
	Número	Porcentaje
Ciencias Básicas	0	0%
Tecnológicas Básicas	13	57%
Tecnológicas Aplicadas	6	26%
Complementarias	4	17%

Tabla 34 Cantidad de nodos de Centralidad de Puente por Áreas Curriculares

Áreas Curriculares	Cantidad	
	Número	Porcentaje
Matemática	1	4%
Física-Química	2	9%
Sistemas de Representación-Informática	0	0%
Teoría de las Estructuras	3	13%
Ciencia y Técnica de los Materiales	3	13%
Hidráulica	1	4%
Vías-Tránsito-Transporte y Topografía	6	26%
Dimensionado de Estructuras	3	13%
Construcciones Complementarias	4	17%

Tabla 35 Cantidad de nodos de Centralidad de Puente por Bloques Curriculares

Bloques Curriculares	Cantidad	
	Número	Porcentaje
Ciencias Básicas	3	13%
Tecnológicas Básicas	9	39%
Tecnológicas Aplicadas	7	30%
Complementarias	4	17%

5.5.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO

La carrera se presenta heterogénea con relación a los indicadores calculados. Se observa una clara preponderancia de las áreas correspondientes a la rama de las estructuras. Esto se puede observar en que esta área presenta los mayores porcentajes de asignaturas con altos grados de entrada, de salida y total. Esto nos está significando que dicha área condiciona el avance en la carrera en mayor medida que las otras áreas.

Asimismo, el alto grado total que presentan los nodos (casi el 60 % de los nodos tiene un grado total de 3 o más y el 40 % tiene grados totales mayores a 4) está indicando que existe una fuerte rigidez en cuanto a las condiciones que se imponen a la realización de las actividades propias de las asignaturas. Podríamos concluir que el 50 % de las actividades del plan de estudios (cursado, regularización y aprobación de asignaturas), está condicionada-condiciona 3.5 actividades dentro de la carrera. Esta interdependencia se constituye, desde nuestro punto de vista, en un entramado tal vez excesivamente rígido y exigente, el cual que termina por dificultar el avance del alumno en la carrera.

Los altos grados en nodos están relacionados con el sistema de correlatividades del plan de estudios. Un alto grado de rigidez del sistema está significando que el sistema de correlatividades es exigente. Como lo señala Montes, este es uno de los factores que influyen en el desgranamiento y la deserción.

El régimen de correlatividades es una herramienta normativa que regula el recorrido académico del alumno en la carrera. El actual régimen está diseñado con un carácter muy restrictivo en lo referente al cursado de las asignaturas, obstaculizando el tránsito de los estudios universitarios. Esta situación provoca desgranamientos y/o deserciones de los estudiantes al no poder continuar asistiendo a la clase en otras materias (Montes, 2011 p. 32).

Luego agrega que

“el régimen de correlatividades es una de las principales causas, de la escasa o nula tasa de graduación de los alumnos del profesorado. Es necesario realizar una revisión profunda del mismo, con la participación de docentes, alumnos y directivos con la finalidad de buscar propuestas alternativas y crear las condiciones o escenarios genuinos de participación democrática para producir ideas y propuestas que permitan agilizar la formación de los futuros profesores, en cuatro años, según lo estipulado en el Plan de estudios del Profesorado en Biología”. (Montes, 2011, p. 34).

Finalmente, podemos remarcar la utilidad de este tipo de herramientas y análisis para encontrar patrones y relaciones que de otra manera permanecen poco visibles. Creemos que análisis de este tipo pueden servir para, a la hora del planteo de un nuevo plan de estudios y/o de la búsqueda de soluciones a problemas existente en uno que está implementado, permita descubrir las causas a algunos problemas que están “escondidas” en la propia estructura del plan y que no son fácilmente visibles. Es importante que los indicadores que presente una red sean relativamente homogéneos y que se eviten actividades que se constituyan en “cuellos de botella” y que traben o dificulten el avance de los alumnos en la carrera. Es importante que la “red” que constituye el plan de estudios permita el tránsito adecuado del alumno por la carrera y que a la hora de que éste no supere una actividad por algún motivo, tenga opciones de seguir avanzando, sin que dicho tropiezo se constituya en una pérdida de tiempo que no sea razonable y/o que trabe completamente la continuidad en su carrera.

6.- ESTUDIO ESTADISTICO DE HISTORIAS ACADEMICAS

6.1.- DESGRANAMIENTO Y REGULARIZACION DE ASIGNATURAS

6.1.1.- Estudio estadístico

6.1.2.- Aplicación del método FP Growth

6.2.- DESGRANAMIENTO Y EXAMENES FINALES DE ASIGNATURAS

6.2.1.- Estudio estadístico

6.2.2.- Aplicación del método FP Growth

6.3.- DESERCIÓN

6.3.1.- Estudio Estadístico

6.3.2.- Aplicación del método FP Growth

6.3.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO

6.- ESTUDIO ESTADISTICO DE HISTORIAS ACADEMICAS

“Cuando hayas dominado los números, de hecho, ya no estarás leyendo números, como tampoco lees palabras cuando lees libros. Estarás leyendo significados”

W. E. B. Du Bois

“En los números se encuentran la explicación de todos los misterios”

Leonardo Da Vinci

6.1.- DESGRANAMIENTO Y REGULARIZACION DE ASIGNATURAS

Habíamos definido al desgranamiento como la demora que experimentan los alumnos respecto del ritmo de avance que se ha planificado en el plan de estudios de la carrera. A continuación, en la Tabla 36, podemos ver como el porcentaje de desgranamiento y desde el momento en que este comienza a manifestarse.

Tabla 36 Desgranamiento por Cohorte y año de cursado

Año Cursado Considerado	Variables	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Resultado cursado Modulo 1	Ingresantes	54	71	138	124	95	84	116	82	138	133	106	104	95	103	99
	Alumnos con al menos 1 Reg.	42	40	56	48	58	59	42	53	84	73	57	56	49	58	50
	Alumnos Reg. Todo 1º Cuat.	15	4	8	7	9	15	4	17	32	21	30	5	4	5	9
	Desgranamiento (%):	72	94	94	94	91	82	97	79	77	84	72	95	96	95	91
Resultado cursado año 1	Alumnos con al menos 1 Reg.	42	43	61	66	63	60	50	58	89	79	58	61	56	60	51
	Alumnos Reg. Todo 1º año.	9	1	0	1	1	5	1	8	22	18	18	0	0	0	0
	Desgranamiento (%):	83	99	100	99	99	94	99	90	84	86	83	100	100	100	100
Resultado año 2	Alumnos Reg. Todo 2º año.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desgranamiento (%):	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Como podemos observar, ya al finalizar el primer cuatrimestre, se tiene un promedio de desgranamiento del 88%. Estos valores se incrementan, llegando al 94 % al finalizar el primer año, 98 % llegando al 100 % al finalizar el segundo año. Es decir que el proceso de desgranamiento comienza en un gran porcentaje al inicio mismo de la carrera.

6.1.1.- Los datos sobre el desgranamiento

En la Tabla 37 presentamos las estadísticas correspondientes al cursado de asignaturas de la carrera para todo el universo de análisis (años 2005- 2019). Con esto se pretende dilucidar el rendimiento que presentan los estudiantes en el cursado de las asignaturas y determinar en cuales de ellas es en donde presentan mayores problemas. En la Figura 25 se han graficado los resultados de cursado de todas las asignaturas, de manera de que se pueda visualizar de una mejor manera algunos de los valores presentados en la Tabla 37.

Tabla 37 Estadística de cursadas de la carrera

Materia	Total Cursadas	Total Regulares	Porcentaje Total Reg. / Total Cursadas (%)	Total Libres	Total Recursadas	Total Primera Cursada (A-E)	Porcentaje 1º Cursada Sobre Total Ingresantes: 1343	Regulares 1º Cursado	Libres 1º Cursada	Porcentaje Reg. 1º Cursada (%)	Porcentaje Libres 1º Cursada (%)	Máximo veces Recursa	Total alumnos con más de una cursada	Porcentaje Alumnos Recursan (%)
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O
01 Cálculo I	1790	919	51	871	496	1294	96	637	657	49	51	5	368	28
02 Física I	1912	901	47	1011	579	1333	99	589	744	44	56	7	413	31
03 Sistemas de Representación	1986	942	47	1044	774	1212	90	678	534	56	44	6	568	47
04 Álgebra y Geometría Analítica	2011	854	42	1157	716	1295	96	510	785	39	61	8	512	40
05 Cálculo II	1136	743	65	393	282	854	64	596	258	70	30	7	190	22
06 Física II	1072	712	66	360	277	795	59	566	229	71	29	8	187	24
07 Fundamentos de Química General	1707	843	49	864	494	1213	90	671	542	55	45	7	317	26
08 Informática	897	733	82	164	127	770	57	639	131	83	17	4	107	14
09 Elementos de Álgebra Lineal	1081	775	72	306	292	789	59	593	196	75	25	6	197	25
10 Cálculo III	897	566	63	331	324	573	43	482	91	84	16	12	198	35
11 Diseño Asistido	761	646	85	115	147	614	46	546	68	89	11	6	112	18
12 Mecánica Técnica	932	569	61	363	268	664	49	410	254	62	38	8	191	29
13 Física III	1190	563	47	627	633	557	41	382	175	69	31	12	264	47

Materia	Total Cursadas	Total Regulares	Porcentaje Total Reg. / Total Cursadas (%)	Total Libres	Total Recursadas	Total Primera Cursada (A-E)	Porcentaje 1º Cursada Sobre Total Ingresantes: 1343	Regulares 1º Cursado	Libres 1º Cursada	Porcentaje Reg. 1º Cursada (%)	Porcentaje Libres 1º Cursada (%)	Máximo veces Recursa	Total alumnos con más de una cursada	Porcentaje Alumnos Recursan (%)
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O
14 Probabilidad y Estadística	647	478	74	169	153	494	37	384	110	78	22	5	114	23
15 Cálculo IV	752	494	66	258	261	491	37	388	103	79	21	9	144	29
16 Geología Básica	772	633	82	139	107	665	50	549	116	83	17	8	89	13
17 Estabilidad I	622	487	78	135	130	492	37	384	108	78	22	6	113	23
18 Mecánica de los Fluidos	510	385	75	125	117	393	29	293	100	75	25	4	100	25
19 Topografía y Geodesia	411	373	91	38	33	378	28	347	31	92	8	2	33	9
20 Estudio de Materiales I	465	431	93	34	50	415	31	392	23	94	6	3	49	12
21 Estabilidad II	522	401	77	121	103	419	31	330	89	79	21	4	81	19
22 Hidráulica Básica	563	395	70	168	187	376	28	268	108	71	29	6	137	36
23 Mecánica de los Suelos	566	335	59	231	199	367	27	196	171	53	47	6	147	40
24 Estudio de Materiales II	406	380	94	26	29	377	28	357	20	95	5	4	26	7
25 Estabilidad III	543	382	70	161	169	374	28	266	108	71	29	5	124	33
26 Estabilidad IV	390	315	81	75	88	302	22	257	45	85	15	4	72	24
27 Hormigón I	326	313	96	13	18	308	23	302	6	98	2	3	16	5
28 Hidrología	422	326	77	96	150	272	20	227	45	83	17	5	119	44
29 Diseño Geométrico Vial	279	250	90	29	24	255	19	227	28	89	11	3	23	9
30 Hidráulica Aplicada I	344	328	95	16	22	322	24	313	9	97	3	2	22	7
31 Obras Básicas Viales	254	227	89	27	18	236	18	212	24	90	10	2	18	8
32 Hormigón II	440	293	67	147	176	264	20	205	59	78	22	6	119	45
33 Cimentaciones	252	244	97	8	9	243	18	238	5	98	2	3	8	3
34 Hidráulica Aplicada II	213	183	86	30	13	200	15	173	27	87	14	4	11	6
35 Construcciones Sismorresistentes	215	201	93	14	19	196	15	188	8	96	4	3	18	9
36 Estructuras Metálicas y de Madera	215	207	96	8	13	202	15	197	5	98	2	2	13	6
37 Diseño y Construcción de Pavimentos	177	173	98	4	0	177	13	173	0	98	0	1	0	0
38 Arquitectura y Urbanismo	212	192	91	20	18	194	14	181	13	93	7	4	15	8
39 Organización y Conducción de Obras	169	153	91	16	6	163	12	149	14	91	9	3	5	3
40 Derecho y Ciencias Sociales	198	122	62	76	21	177	13	113	64	64	36	3	20	11

Materia	Total Cursadas	Total Regulares	Porcentaje Total Reg. / Total Cursadas (%)	Total Libres	Total Recursadas	Total Primera Cursada (A-E)	Porcentaje 1º Cursada Sobre Total Ingresantes: 1343	Regulares 1º Cursado	Libres 1º Cursada	Porcentaje Reg. 1º Cursada (%)	Porcentaje Libres 1º Cursada (%)	Máximo veces Recursa	Total alumnos con más de una cursada	Porcentaje Alumnos Recursan (%)
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O
41 Instalaciones Complementarias de Edificios	191	173	91	18	10	181	13	166	15	92	8	3	9	5
42 Economía y Evaluación de Proyectos	174	174	100	12	5	169	13	169	0	100	0	2	5	3
43 Práctica Profesional Supervisada	99	99	100	0	0	99	7.4	99	0	100	0	1	0	0
44 Proyecto Final	92	92	100	0	0	92	6.9	92	0	100	0	1	0	0

Figura 25 Totales de alumnos por cursada y resultado

En la Figura 25 se han graficado los totales de veces que se ha cursado una asignatura (incluye tanto los que han cursado una sola vez como los que han recurrido). Estos valores se han graficado en color verde. En color rojo se observa los totales de veces que han regularizado la asignatura, sin importar si es en la primera vez que cursa o cuando el alumno a recurrido la asignatura. Finalmente, en azul se ha graficado la cantidad total de veces que los alumnos han quedado libre en una asignatura.

De la gráfica se deduce que un gran porcentaje de alumnos queda libre en el cursado de las asignaturas del primer cuatrimestre. Esto lleva a que deben recurrir las asignaturas, produciendo por lo tanto la separación de su cohorte y el consiguiente desgranamiento.

Se puede afirmar, que una de las primeras y principales causas del desgranamiento se presenta cuando el alumno no logra regularizar una asignatura en el año que le corresponde según el plan de estudios. Podemos observar en la Tabla 36, que esto se produce en los primeros estadios de la carrera. Al finalizar el primer módulo (primer cuatrimestre de la carrera) ya tenemos un alto porcentaje de desgranamiento, superior al 70 %. Esto no significa que el desgranamiento, no se siga produciendo en etapas posteriores de la carrera.

En estos casos, al desgranamiento o retraso producido en las primeras etapas, puede sumarse un desgranamiento posterior, cuando el alumno nuevamente se enfrenta con la situación de que no ha regularizado una asignatura. Para este caso, si dicho alumno se ha integrado a un nuevo grupo de estudio, vemos que nuevamente se enfrenta a la situación de perderlo, al menos en la asignatura en donde no ha podido regularizar.

Pero como se expone en el Capítulo 8, la rigidez de la estructura del plan de estudios, más temprano que tarde, hará que el desprendimiento de los grupos de estudios de los que eventualmente pueda formar será una constante en su carrera. Esto siempre se constituye en una desventaja porque dificulta la formación de una comunidad de estudio y apoyo la que siempre es importante, como lo demuestra la literatura al respecto (Fernández, 2007, 2007; Hertz-Lazarowitz et al., 2013; Monereo et al., 2013; Monereo & Durán, 2002; Topping, 2015).

existe un consenso cada vez mayor entre los investigadores acerca de los efectos positivos del aprendizaje cooperativo en el rendimiento de los estudiantes, así como un número cada vez mayor de educadores que utilizan el aprendizaje cooperativo en todos los niveles escolares (Slavin, 1996, p. 43).

De la Tabla 38 vemos que los porcentajes de alumnos que no regularizan la asignatura en su primer cursado.

Tabla 38 Porcentaje de alumnos libres en la primera cursada y de alumnos que recursan (22 asignaturas ordenadas de mayor a menor)

Materia	Porcentaje Libres 1º Cursada (%)	Máximo veces Cursa	Porcentaje Alumnos Recursan (%)
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	61	8	40
02_Física_I	56	7	31
01_Cálculo_I	51	5	28
23_Mecánica_de_los_Suelos	47	6	40
07_Fundamentos_de_Química_General	45	7	26
03_Sistemas_de_Representación	44	6	47
12_Mecánica_Técnica	38	8	29
13_Física_III	31	12	47
05_Cálculo_II	30	7	22
25_Estabilidad_III	29	5	33
06_Física_II	29	8	24
22_Hidráulica_Básica	29	6	36
18_Mecánica_de_los_Fluidos	25	4	25
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal	25	6	25
32_Hormigón_II	22	6	45
14_Probabilidad_y_Estadística	22	5	23
17_Estabilidad_I	22	6	23
21_Estabilidad_II	21	4	19
15_Cálculo_IV	21	9	29
28_Hidrología	17	5	44
10_Cálculo_III	16	12	35
26_Estabilidad_IV	15	4	24

De las asignaturas con mayor porcentaje de libres en la primera cursada, vemos que el 59 % corresponde con el área curricular de Ciencias Básicas, el 36 % de las Tecnologías Básicas y el 5 % de las Tecnologías Aplicadas. La disminución del porcentaje se podría explicar en el hecho de que en los primeros tramos de la carrera se presenta un gran porcentaje de deserción, lo que dejaría fuera de la carrera a aquellos que tienen rendimientos más bajos en cuanto a la regularización de asignaturas. Sin embargo, los números antes expuestos nos indican que el desgranamiento continúa a lo largo de toda la carrera.

Podríamos asumir que el resultado del cursado de una asignatura depende del esfuerzo del alumno, por lo cual su desgranamiento o retraso en la carrera serían de su exclusiva responsabilidad. Pero ello significaría una visión reduccionista del problema, sobre todo porque los propios datos nos muestran una situación que nos lleva a reflexionar.

Se puede endilgar el fracaso en la regularización de una asignatura a falta de estudio y motivación de los estudiantes, pero esta afirmación, además de ser demasiado simplista, sólo tiende a trasladar la responsabilidad al eslabón más débil (el alumno). Frente a eso, consideramos que seguramente existen múltiples factores que llevan a que los resultados sean los expuestos. Expondremos a continuación la historia académica de un alumno en particular, a quien, para preservar su privacidad, llamaremos alumno X1 (Ver Tabla 39).

Tabla 39 Historia académica de alumno X1 – Regularizaciones

Promedio carrera: 7,40

Duración de carrera: 11,6 años

Materia	Año_Inscripción	Resultado_Cursado
01_Cálculo_I	2006	REGULAR
02_Física_I	2006	REGULAR
03_Sistemas_de_Representación	2006	REGULAR
03_Sistemas_de_Representación	2007	REGULAR
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	2006	REGULAR
05_Cálculo_II	2006	REGULAR
06_Física_II	2006	REGULAR
07_Fundamentos_de_Química_General	2006	REGULAR
08_Informática	2006	REGULAR
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal	2006	REGULAR
10_Cálculo_III	2007	REGULAR
11_Diseño_Assistido	2007	REGULAR
11_Diseño_Assistido	2009	REGULAR
12_Mecánica_Técnica	2007	REGULAR
13_Física_III	2007	LIBRE
13_Física_III	2007	LIBRE
13_Física_III	2008	LIBRE
13_Física_III	2008	LIBRE
13_Física_III	2009	LIBRE
13_Física_III	2009	REGULAR
14_Probabilidad_y_Estadística	2008	REGULAR
14_Probabilidad_y_Estadística	2010	REGULAR
15_Cálculo_IV	2008	REGULAR
15_Cálculo_IV	2010	REGULAR
16_Geología_Básica	2007	REGULAR
17_Estabilidad_I	2008	REGULAR
17_Estabilidad_I	2010	REGULAR
18_Mecánica_de_los_Fluidos	2009	LIBRE
18_Mecánica_de_los_Fluidos	2010	REGULAR
19_Topografía_y_Geodesia	2008	LIBRE
19_Topografía_y_Geodesia	2009	REGULAR
20_Estudio_de_Materiales_I	2010	REGULAR
21_Estabilidad_II	2009	REGULAR
22_Hidráulica_Básica	2011	REGULAR
23_Mecánica_de_los_Suelos	2011	REGULAR
24_Estudio_de_Materiales_II	2011	REGULAR
25_Estabilidad_III	2011	REGULAR
26_Estabilidad_IV	2012	LIBRE

Materia	Año_Inscripción	Resultado_Cursado
26_Estabilidad_IV	2013	REGULAR
27_Hormigón_I	2012	REGULAR
28_Hidrología	2012	LIBRE
28_Hidrología	2013	REGULAR
29_Diseño_Geométrico_Vial	2013	REGULAR
30_Hidráulica_Aplicada_I	2012	REGULAR
31_Obras_Básicas_Viales	2013	REGULAR
32_Hormigón_II	2013	REGULAR
33_Cimentaciones	2013	REGULAR
34_Hidráulica_Aplicada_II	2014	REGULAR
35_Construcciones_Sismorresistentes	2014	REGULAR
36_Estructuras_Metálicas_y_de_Madera	2014	REGULAR
37_Diseño_y_Construcción_de_Pavimentos	2014	REGULAR
38_Arquitectura_y_Urbanismo	2014	REGULAR
39_Organización_y_Conducción_de_Obras	2014	REGULAR
40_Derecho_y_Ciencias_Sociales	2014	REGULAR
41_Instalaciones_Complementarias_de_Edificios	2014	REGULAR
42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos	2014	REGULAR

Como podemos observar, este alumno ha egresado de la carrera con un promedio superior a la media (7,19 para los egresados considerados en este análisis). Con relación a la duración de su carrera, vemos que tiene un retraso de 6 años, pero dicha duración está dentro de lo que es el de 50 % de probabilidad de ocurrencia (Ver Capítulo 8.2.). Podríamos decir que estaría dentro de lo que son alumnos con un rendimiento bueno. Sin embargo, ha debido cursar la asignatura Física III en 4 oportunidades hasta conseguir la regularidad. Esto en el transcurso de tres años (2007 al 2009 inclusive).

Esta situación le ha provocado un retraso en la carrera de tres años, ya que el hecho de no poder regularizar esta asignatura le impedía cursar Estudio de los Materiales I. Posteriormente, ha debido recursar 4 asignaturas. Si sumamos las veces que debió recursar una asignatura (3 correspondientes a Física III y las tres restantes) y le sumamos este número al que se corresponde con la duración prevista en la carrera (5,5 años), vemos que nos está dando la duración de la carrera que le insumió al este alumno. Claramente la falta de regularización estaría provocando en forma indefectible un retraso de al menos un año.

Sin embargo, el hecho que queremos destacar es que la dificultad se haya presentado en una forma que podríamos decir "extrema" en la asignatura Física III. Vemos en este caso que casi todas las asignaturas que se corresponden con el primer año fueron regularizadas en tiempo y forma, salvo la antes mencionada. Creemos que esta situación nos está mostrando algo que va más allá de la

dedicación o esfuerzo que ponga el alumno en una asignatura en particular. Esto nos estaría mostrando cierto grado de heterogeneidad en relación a las exigencias para regularizar la asignatura.

Esta situación, la cual mostramos en modo puntual para un caso en particular, vemos que se repite en muchos casos. Para ello se expone a continuación los porcentajes de regularización en primera cursada y de alumnos que recursan para cada asignatura (Ver Figura 26).

Figura 26 Porcentajes de alumnos cursan y regularizan en la 1º cursada y que recursan respecto del total que cursan cada asignatura

Vemos que los porcentajes de regularización en la primera cursada están por debajo del 50 % en las asignaturas correspondientes al módulo 1 (Asignaturas 1 a 4), y luego asciende hasta llegar a una media del 75 % aproximadamente. En este ascenso creemos influye el gran porcentaje de alumnos que deserta, lo que de alguna manera produce que los alumnos con más resiliencia y adaptación continúen y por ende tengan mejor rendimiento.

Sin embargo, vemos que asignaturas como Sistemas de Representación, Física III, Mecánica de los Suelos, Estabilidad III, Hidrología y Hormigón II que presentan

relativamente altos porcentajes de recursantes. Notable también es el caso de Mecánica de los Suelos que además presenta bajos índices de regularización en la primera cursada. Estos datos estarían confirmando que no se tienen los mismos patrones de cursado y de evaluación en estas asignaturas en relación a las exigencias de regularización del resto de las asignaturas del plan de estudios.

En la Figura 27 vemos que estas situaciones se terminan manifestando en el promedio de años en los cuales los alumnos alcanzan la regularidad de las asignaturas. En este caso, además de las particularidades propias de cada asignatura, entra en juego el sistema de correlatividades, el cual impide el cursado, y por ende su posible regularidad, en función del cumplimiento de requisitos previos que pueden o no permitir el cursado de la asignatura siguiente.

Por ejemplo, Estudios de los Materiales I, si bien tiene una alta tasa de regularización en el primer cursado y una baja tasa de recursantes, presenta un pico en el promedio de año en que tardan en regularizar la asignatura. Esto ocurre debido a que para poder cursar dicha asignatura necesitan tener aprobada Física III, la cual, como vimos, tiene una alta tasa de alumnos que recursan, lo que causa necesariamente el retraso en el cursado de Estudios de Materiales I.

Figura 27 Promedio de Año de Regularización de Asignaturas según Cohorte

6.1.2.- Aplicación del método FP Growth

En este capítulo se la aplicación del método FP Growth, la cual se ha descrito en el apartado 3.7.2.3. Se exponen a continuación los análisis y resultados obtenidos.

Se han tomado dos casos de análisis, en el primero se han considerado todos los alumnos que integran la base de datos, en tanto que, en el segundo caso, se ha considerado solo aquellos que han egresado. Si sólo hubiéramos analizado el primer caso, tendríamos una mayoría de ítems que se corresponden con asignaturas del primer año principalmente, ya que es en esta etapa cuando se cuenta con la mayor cantidad de alumnos, lo que, por ende, daría una mayor cantidad de ítems.

Sin embargo, muchos de ellos terminan dejando la carrera. Al analizar en un caso sólo a los que egresaron, se pretende encontrar patrones de fracaso en el cursado

en asignaturas de cursos superiores, los cuales de otro modo estarían desestimados por la baja cantidad de ocurrencia. Tengamos en cuenta que del total de alumnos analizados (1343), sólo 92 han egresado (6,8 %). Los resultados obtenidos para el caso dos se utilizaron además en la simulación de la duración de la carrera (Ver Capitulo 4).

Como resultado se obtienen los ítems frecuentes de asignaturas en las cuales un mismo alumno no alcanzó a regularizar la asignatura. En las tablas siguientes se tienen las asignaturas, la cantidad de ítem por conjunto de ítems y la frecuencia de ocurrencia (como referencia, si todos los alumnos tuvieran el mismo patrón de ítems, la frecuencia sería 1334 para el primer caso y de 92 para el segundo. En las Tabla 40 y Tabla 41 se pueden observar los resultados obtenidos (sólo se muestran los primeros 20 ítems).

En el segundo caso, cuando se consideran sólo los egresados, la frecuencia de coocurrencia desciende considerablemente respecto del primer caso analizado. Esto es así debido a que se tienen sólo el 6,8 % de alumnos que pueden generar los ítems frecuentes. Por otra parte, la frecuencia también disminuye ya que, en este caso, se ha buscado la ocurrencia simultanea de 3 sucesos, lo cual también provoca la disminución de casos que se presenten en simultaneo.

Tabla 40 Items frecuentes para cursado de asignaturas – resultado: libre – todos los alumnos

Items	Tamaño	Frecuencia
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 02_Física_I + LIBRE	2.0	662
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE	2.0	642
02_Física_I + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE	2.0	600
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 02_Física_I + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE	3.0	579
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 03_Sistemas_de_Representación + LIBRE	2.0	532
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 07_Fundamentos_de_Química_General + LIBRE	2.0	513
02_Física_I + LIBRE, 03_Sistemas_de_Representación + LIBRE	2.0	492
02_Física_I + LIBRE, 07_Fundamentos_de_Química_General + LIBRE	2.0	478
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 02_Física_I + LIBRE, 07_Fundamentos_de_Química_General + LIBRE	3.0	453
01_Cálculo_I + LIBRE, 07_Fundamentos_de_Química_General + LIBRE	2.0	440
03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE	2.0	440
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE, 07_Fundamentos_de_Química_General + LIBRE	3.0	430
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 02_Física_I + LIBRE, 03_Sistemas_de_Representación + LIBRE	3.0	424

Items	Tamaño	Frecuencia
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE	3.0	420
02_Física_I + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE, 07_Fundamentos_de_Química_General + LIBRE	3.0	412
02_Física_I + LIBRE, 03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE	3.0	392
03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 07_Fundamentos_de_Química_General + LIBRE	2.0	373
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 07_Fundamentos_de_Química_General + LIBRE	3.0	324
02_Física_I + LIBRE, 03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 07_Fundamentos_de_Química_General + LIBRE	3.0	296
03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE, 07_Fundamentos_de_Química_General + LIBRE	3.0	272

Referencia: la tabla indica el nombre de la asignatura y su resultado de cursado.

Tabla 41 Items frecuentes para cursado asignaturas – resultado: libre – Sólo Egresados

Items	Tamaño	Frecuencia
13_Física_III + LIBRE, 23_Mecánica_de_los_Suelos + LIBRE, 25_Estabilidad_III + LIBRE	3.0	8.0
13_Física_III + LIBRE, 22_Hidráulica_Básica + LIBRE, 25_Estabilidad_III + LIBRE	3.0	7.0
13_Física_III + LIBRE, 22_Hidráulica_Básica + LIBRE, 23_Mecánica_de_los_Suelos + LIBRE	3.0	7.0
32_Hormigón_II + LIBRE, 22_Hidráulica_Básica + LIBRE, 23_Mecánica_de_los_Suelos + LIBRE	3.0	7.0
03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE, 02_Física_I + LIBRE	3.0	6.0
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE, 02_Física_I + LIBRE	3.0	6.0
32_Hormigón_II + LIBRE, 13_Física_III + LIBRE, 25_Estabilidad_III + LIBRE	3.0	6.0
32_Hormigón_II + LIBRE, 13_Física_III + LIBRE, 23_Mecánica_de_los_Suelos + LIBRE	3.0	6.0
32_Hormigón_II + LIBRE, 13_Física_III + LIBRE, 22_Hidráulica_Básica + LIBRE	3.0	6.0
03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 02_Física_I + LIBRE	3.0	5.0
03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 23_Mecánica_de_los_Suelos + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE	3.0	5.0
03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE	3.0	5.0
32_Hormigón_II + LIBRE, 03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 01_Cálculo_I + LIBRE	3.0	5.0
13_Física_III + LIBRE, 22_Hidráulica_Básica + LIBRE, 16_Geología_Básica + LIBRE	3.0	5.0

Items	Tamaño	Frecuencia
32_Hormigón_II + LIBRE, 22_Hidráulica_Básica + LIBRE, 25_Estabilidad_III + LIBRE	3.0	5.0
32_Hormigón_II + LIBRE, 23_Mecánica_de_los_Suelos + LIBRE, 25_Estabilidad_III + LIBRE	3.0	5.0
22_Hidráulica_Básica + LIBRE, 23_Mecánica_de_los_Suelos + LIBRE, 25_Estabilidad_III + LIBRE	3.0	5.0
22_Hidráulica_Básica + LIBRE, 40_Derecho_y_Ciencias_Sociales + LIBRE, 23_Mecánica_de_los_Suelos + LIBRE	3.0	5.0
32_Hormigón_II + LIBRE, 03_Sistemas_de_Representación + LIBRE, 23_Mecánica_de_los_Suelos + LIBRE	3.0	5.0
13_Física_III + LIBRE, 22_Hidráulica_Básica + LIBRE, 03_Sistemas_de_Representación + LIBRE	3.0	5.0

Referencia: la tabla indica el nombre de la asignatura y su resultado de cursado.

Como vemos, para el primer caso analizado (considerando todos los alumnos), el 50 % de éstos han quedado libres en Álgebra y Geometría Analítica y Física I en forma simultánea. La siguiente combinación de alta frecuencia de ocurrencia son los que quedan libres en Álgebra y Geometría Analítica y Cálculo I. Esta situación tiene sus consecuencias como veremos cuando analicemos la deserción.

Con relación al segundo caso analizado, vemos que recursar Física III se constituye en un ítem de alta frecuencia de ocurrencia entre los egresados junto con Mecánica de los Suelos y Estabilidad III. Esto nos está mostrando que, con relación al desgranamiento y su consecuente retraso en la carrera, algunas asignaturas del ciclo superior también se constituyen en factores que influyen en este sentido.

6.2.- DESGRANAMIENTO Y EXAMENES FINALES DE ASIGNATURAS

6.2.1.- Datos estadísticos

Otro aspecto que produce desgranamiento es la aprobación de las asignaturas. Siendo que este aspecto del cursado entra dentro lo que es el Sistema de Correlatividades, la falta de aprobación de una asignatura impide el cursado de una asignatura que tenga este requisito como condicionante de cursado. Este tema presenta a su vez dos aristas, la primera de ellas es la aprobación propiamente dicha. Otros aspectos que intervienen son el tiempo de estudio que requiere la preparación de exámenes, la disponibilidad de mesas de exámenes y la acumulación de asignaturas regulares que se puede llegar a tener el alumno. Todos estos factores influyen en conjunto en el proceso de retraso y desgranamiento de los alumnos en la carrera. En la Tabla 42 se expone la estadística de exámenes de la carrera para las historias académicas analizadas.

Tabla 42 Estadística de exámenes de la carrera

Materia	Nº Exámenes	Nº Aprobados	Porcentaje Aprobación (%)	Nº Alumnos con examen	Nº Alumnos Aprueban 1º examen	Porcentaje Apro. 1º examen	Máx. Nº de exámenes	Nº alumnos con Nº examen > 1	Porcentaje alumnos con Nº examen > 1
01_Cálculo_I	1411	711	50	800	445	32	17	355	44
02_Física_I	1391	663	48	764	432	31	21	332	43
03_Sistemas_de_Representación	1044	753	72	803	661	63	8	142	18
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	1143	678	59	733	492	43	12	241	33
05_Cálculo_II	948	562	59	599	390	41	8	209	35
06_Física_II	930	516	55	551	330	35	7	221	40
07_Fundamentos_de_Química_General	909	642	71	702	554	61	9	148	21
08_Informática	659	624	95	631	608	92	3	23	4
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal	1048	555	53	582	341	33	19	241	41
10_Cálculo_III	905	436	48	473	253	28	12	220	47
11_Diseño_Asistido	568	440	77	454	367	65	5	87	19
12_Mecánica_Técnica	741	493	67	516	393	53	10	123	24
13_Física_III	736	381	52	399	225	31	9	174	44
14_Probabilidad_y_Estadística	616	404	66	417	304	49	7	113	27
15_Cálculo_IV	704	360	51	379	219	31	19	160	42
16_Geología_Básica	621	602	97	603	591	95	5	12	2
17_Estabilidad_I	691	405	59	427	287	42	8	140	33
18_Mecánica_de_los_Fluidos	483	316	65	321	215	45	6	106	33
19_Topografía_y_Geodesia	455	296	65	309	213	47	7	96	31
20_Estudio_de_Materiales_I	470	351	75	363	306	65	8	57	16
21_Estabilidad_II	498	363	73	368	284	57	5	84	23
22_Hidráulica_Básica	460	322	70	330	266	58	8	64	19
23_Mecánica_de_los_Suelos	410	259	63	267	194	47	11	73	27
24_Estudio_de_Materiales_II	380	334	88	336	307	81	5	29	9
25_Estabilidad_III	513	277	54	294	186	36	8	108	37
26_Estabilidad_IV	292	210	72	216	159	54	4	57	26
27_Hormigón_I	314	235	75	240	186	59	6	54	23
28_Hidrología	300	236	79	238	200	67	5	38	16
29_Diseño_Geométrico_Vial	230	194	84	201	178	77	4	23	11
30_Hidráulica_Aplicada_I	371	247	67	256	180	49	7	76	30
31_Obras_Básicas_Viales	201	152	76	154	118	59	4	36	23
32_Hormigón_II	260	205	79	206	172	66	5	34	17
33_Cimentaciones	215	185	86	187	163	76	4	24	13
34_Hidráulica_Aplicada_II	152	136	89	136	124	82	4	12	9

Materia	Nº Exámenes	Nº Aprobados	Porcentaje Aprobación (%)	Nº Alumnos con examen	Nº Alumnos Aprueban 1º examen	Porcentaje Apro. 1º examen	Máx. Nº de exámenes	Nº alumnos con Nº examen > 1	Porcentaje alumnos con Nº examen > 1
35_Construcciones_Sismorresistentes	138	123	89	123	110	80	3	13	11
36_Estructuras_Metálicas_y_de_Madera	169	132	78	136	111	66	4	25	18
37_Diseño_y_Construcción_de_Pavimentos	184	184	100	184	184	100	1	0	0
38_Arquitectura_y_Urbanismo	139	118	85	119	99	71	2	20	17
39_Organización_y_Conducción_de_Obras	149	139	93	139	129	87	2	10	7
40_Derecho_y_Ciencias_Sociales	135	113	84	115	95	70	2	20	17
41_Instalaciones_Complementarias_de_Edificios	115	111	97	112	109	95	2	3	3
42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos	144	121	84	121	106	74	5	15	12

En este caso en primer lugar analizaremos la estadística relacionada con la aprobación de las asignaturas en la primera instancia que se presenta a examen. Si te tiene un alto porcentaje de reprobados en la primera instancia de examen, esto requerirá que el alumno prepare nuevamente la asignatura para examinarse en una mesa posterior, con el consiguiente alargamiento de los tiempos. Llegado el caso, esto puede llegar a que, por falta de aprobación, el sistema le impida el cursado de una asignatura.

En la Figura 28 se pueden ver los porcentajes de eficiencia de los alumnos en los exámenes finales y en la Tabla 43 y Figura 29 el tiempo promedio en el que regularizan y en el que aprueban el examen final de la asignatura.

Figura 28 Porcentajes de alumnos que aprueban en el 1º examen y porcentaje de alumnos con más de un examen respecto del total de exámenes de cada asignatura

Asignatura

Tabla 43 Tiempo promedio de Regularización y Aprobación de Asignaturas

Materias	Año Cursado Regularización	Año Cursado Aprobación
01_Cálculo_I	1.5	1.9
02_Física_I	1.6	2.1
03_Sistemas_de_Representación	1.4	2.0
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	1.6	2.2
05_Cálculo_II	1.6	2.7
06_Física_II	1.8	3.1
07_Fundamentos_de_Química_General	1.4	2.2
08_Informática	1.8	2.8
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal	2.0	3.0
10_Cálculo_III	2.9	4.0
11_Diseño_Assistido	3.0	3.6
12_Mecánica_Técnica	2.9	3.3
13_Física_III	3.4	4.8
14_Probabilidad_y_Estadística	3.6	4.2
15_Cálculo_IV	3.5	4.9
16_Geología_Básica	2.5	3.2
17_Estabilidad_I	3.5	4.3
18_Mecánica_de_los_Fluidos	4.6	5.6
19_Topografía_y_Geodesia	4.5	5.5
20_Estudio_de_Materiales_I	4.8	4.8
21_Estabilidad_II	4.6	4.9
22_Hidráulica_Básica	5.0	6.1
23_Mecánica_de_los_Suelos	5.4	6.1
24_Estudio_de_Materiales_II	4.8	5.7
25_Estabilidad_III	5.0	5.9
26_Estabilidad_IV	5.9	6.6
27_Hormigón_I	5.7	6.6
28_Hidrología	6.4	6.7
29_Diseño_Geométrico_Vial	6.2	7.3
30_Hidráulica_Aplicada_I	5.6	6.9
31_Obras_Básicas_Viales	6.1	7.9
32_Hormigón_II	6.2	7.4
33_Cimentaciones	6.0	7.7
34_Hidráulica_Aplicada_II	7.1	7.6
35_Construcciones_Sismorresistentes	7.3	8.4
36_Estructuras_Metálicas_y_de_Madera	7.0	8.2
37_Diseño_y_Construcción_de_Pavimentos	6.0	8.3
38_Arquitectura_y_Urbanismo	7.4	8.1
39_Organización_y_Conducción_de_Obras	7.3	8.5
40_Derecho_y_Ciencias_Sociales	6.7	8.5
41_Instalaciones_Complementarias_de_Edificios	7.2	8.6
42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos	7.3	8.8

Figura 29 Tiempo Medio de Regularización y Aprobación de Asignaturas

De la Figura 28 podemos observar que existe una gran disparidad entre asignaturas con relación a los porcentajes de alumnos que aprueban en la primera instancia, lo que se correlaciona con el porcentaje de alumnos que presentan más de un examen. En este caso las asignaturas que presentan porcentajes superiores al 30% de alumnos con más de un examen son (ordenadas de mayor a menor porcentaje):

- 10_Cálculo_III
- 01_Cálculo_I
- 13_Física_III
- 02_Física_I
- 15_Cálculo_IV
- 09_Elementos_de_Álgebra_Lineal
- 06_Física_II
- 25_Estabilidad_III
- 05_Cálculo_II
- 18_Mecánica_de_los_Fluidos
- 04_Álgebra_y_Geometría_Analítica
- 17_Estabilidad_I
- 19_Topografía_y_Geodesia
- 30_Hidráulica_Aplicada_I

Vemos que también en este caso se repiten asignaturas que presentan alto porcentaje de alumnos recursantes como las correspondientes a Física, Cálculo, Estabilidad y Algebra y Geometría Analítica por nombrar algunas. Es decir que, a la dificultad en la regularización en dichas asignaturas, se suma la dificultad en la aprobación de estas cuando la regularidad es alcanzada.

Como ejemplo se expone a continuación la historia académica de un alumno, al que llamaremos X2, el cual presenta una clara disparidad de rendimiento entre asignaturas. Este el caso de un egresado, de promedio académico 7.0, y que realizó la carrera en 6 años. Presenta solo 4 desaprobados en exámenes finales en toda la carrera, 3 en la asignatura Física I y uno en la asignatura Cálculo I. Sin embargo, dichas notas contrastan notablemente con las obtenidas en las demás asignaturas en exámenes finales (Ver Tabla 44).

Tabla 44 Historia académica de exámenes finales alumno X2.

Asignatura	Tipo Examen	Año Cursado	Nota	Resultado
01_Cálculo_I	Regular	1	3	Reprobado
01_Cálculo_I	Regular	1	6	Aprobado
02_Física_I	Regular	1	3	Reprobado
02_Física_I	Regular	1	3	Reprobado
02_Física_I	Regular	2	3	Reprobado
02_Física_I	Libre	2	10	Aprobado
03_Sistemas_de_Representación	Promoción	1	10	Aprobado
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	Regular	1	8	Aprobado
05_Cálculo_II	Regular	1	5	Aprobado
06_Física_II	Regular	2	6	Aprobado
07_Fundamentos_de_Química_General	Regular	1	8	Aprobado
08_Informática	Promoción	1	7	Aprobado
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal	Regular	1	6	Aprobado
10_Cálculo_III	Regular	2	8	Aprobado
11_Diseño_Asistido	Regular	2	7	Aprobado
12_Mecánica_Técnica	Promoción	2	9	Aprobado
13_Física_III	Regular	2	7	Aprobado
14_Probabilidad_y_Estadística	Promoción	2	8	Aprobado
15_Cálculo_IV	Regular	2	6	Aprobado
16_Geología_Básica	Promoción	2	8	Aprobado
17_Estabilidad_I	Regular	2	6	Aprobado
18_Mecánica_de_los_Fluidos	Regular	3	6	Aprobado
19_Topografía_y_Geodesia	Regular	3	8	Aprobado
20_Estudio_de_Materiales_I	Promoción	3	9	Aprobado
21_Estabilidad_II	Promoción	3	8	Aprobado
22_Hidráulica_Básica	Regular	3	4	Aprobado
23_Mecánica_de_los_Suelos	Regular	3	6	Aprobado
24_Estudio_de_Materiales_II	Promoción	4	9	Aprobado
25_Estabilidad_III	Regular	4	7	Aprobado
26_Estabilidad_IV	Regular	4	10	Aprobado
27_Hormigón_I	Regular	4	8	Aprobado
28_Hidrología	Promoción	4	8	Aprobado
29_Diseño_Geométrico_Vial	Regular	4	7	Aprobado
30_Hidráulica_Aplicada_I	Regular	4	7	Aprobado
31_Obras_Básicas_Viales	Regular	5	6	Aprobado
32_Hormigón_II	Regular	4	7	Aprobado
33_Cimentaciones	Regular	4	7	Aprobado
34_Hidráulica_Aplicada_II	Regular	5	7	Aprobado
35_Construcciones_Sismorresistentes	Regular	5	9	Aprobado

Asignatura	Tipo Examen	Año Cursado	Nota	Resultado
36_Estructuras_Metálicas_y_de_Madera	Regular	6	8	Aprobado
37_Diseño_y_Construcción_de_Pavimentos	Regular	6	9	Aprobado
38_Arquitectura_y_Urbanismo	Regular	6	6	Aprobado
39_Organización_y_Conducción_de_Obras	Regular	6	6	Aprobado
40_Derecho_y_Ciencias_Sociales	Regular	6	5	Aprobado
41_Instalaciones_Complementarias_de_Edificios	Regular	6	7	Aprobado
42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos	Regular	6	7	Aprobado
43_Práctica_Profesional_Supervisada	Libre	6	9	Aprobado
44_Proyecto_Final	Libre	6	9	Aprobado

Otro de los aspectos preocupantes que muestran las estadísticas de la carrera y que está relacionado directamente con el desgranamiento es el tiempo que tarda el alumno entre regularizar y aprobar la asignatura. El sistema de evaluación de la mayoría de las asignaturas exige que el alumno se presente a un examen final a posteriori de haber regularizado la misma, salvo aquellas que además permiten la promoción de la materia durante el cursado.

Por reglamento, el alumno dispone de un año y medio para presentarse a un examen final y dispone además de tres oportunidades para aprobarlo. Si por algún motivo no se ha presentado a un examen o ha desaprobado la asignatura en tres oportunidades, el alumno debe recurrar la asignatura.

En el caso en estudio, las asignaturas con cuatrimestrales. El reglamento vigente establece como fechas límite para la presentación de los alumnos regulares el 31 de marzo o el 31 de agosto según sean asignaturas del segundo o primer cuatrimestre, siendo estas fechas posteriores al inicio de un nuevo período lectivo. Esto produce una superposición de actividades encontrándonos con las siguientes situaciones:

- Alumnos que no saben si podrán cursar una materia porque aún no han regularizado la anterior y por lo tanto no pueden realizar las inscripciones correspondientes.
- Alumnos que no pueden asistir al inicio de un nuevo período porque se encuentran presentando carpetas o rindiendo recuperaciones para poder obtener la regularidad de una asignatura del cuatrimestre anterior.
- Alumnos que no pueden aprovechar las mesas de exámenes de diciembre y agosto debido a que se encuentran completando trabajos prácticos y rindiendo parciales.

Estas situaciones son altamente perjudiciales para los alumnos y para los docentes, ya que lleva a un atraso en el inicio de clases y un perjuicio a los alumnos que deben postergar estudios para exámenes para dedicar este tiempo a

completar requisitos para regularizar las asignaturas (trabajos prácticos, parciales), los cuales debieran cumplimentarse en el período de clases normales. Esta situación probablemente es una de las que lleva a que los alumnos deban resignar el cursado de materias en un cuatrimestre o hasta un año para poder dedicarse a la preparación de exámenes finales, alargando el tiempo de cursado de sus carreras. En la Tabla 45 se pueden ver los tiempos de estudio para examen y tiempos que transcurren entre el final del cursado y la obtención de la regularidad de una asignatura.

Tabla 45 Valores medios de tiempo de estudio para examen y tiempo que transcurre entre el final del cursado y la obtención de la regularidad de la asignatura

Asignatura	Tiempo Estudio Examen (Semanas)	Tiempo Lograr Regularidad (Semanas)
01 Cálculo I	2.32	1.85
02 Física I	2.37	2.10
03 Sistemas De Representación	2.19	1.38
04 Álgebra Y Geometría Analítica	2.67	1.97
05 Cálculo II	2.43	1.79
06 Física II	2.40	1.75
07 Fundamentos De Química General	1.83	1.60
08 Informática	1.58	0.65
09 Elementos De Álgebra Lineal	3.29	1.47
10 Cálculo III	3.28	1.38
11 Diseño Asistido	2.36	2.34
12 Mecánica Técnica	2.29	1.77
13 Física III	3.69	1.36
14 Probabilidad Y Estadística	2.59	0.64
15 Cálculo IV	3.26	1.41
16 Geología Básica	1.51	0.86
17 Estabilidad I	3.04	5.69
18 Mecánica De Los Fluidos	2.74	3.98
19 Topografía Y Geodesia	1.96	1.47
20 Estudio De Materiales I	2.30	2.12
21 Estabilidad II	2.58	2.62
22 Hidráulica Básica	3.06	1.04
23 Mecánica De Los Suelos	4.37	2.49
24 Estudio De Materiales II	2.50	1.90
25 Estabilidad III	4.44	4.22
26 Estabilidad IV	3.23	1.71
27 Hormigón I	2.87	1.73
28 Hidrología	4.36	6.37
29 Diseño Geométrico Vial	2.00	3.52
30 Hidráulica Aplicada I	4.44	1.60
31 Obras Básicas Viales	3.30	6.57
32 Hormigón II	3.79	5.67

Asignatura	Tiempo Estudio Examen (Semanas)	Tiempo Lograr Regularidad (Semanas)
33 Cimentaciones	3.52	3.05
34 Hidráulica Aplicada II	5.07	5.59
35 Construcciones Sismorresistentes	5.08	2.43
36 Estructuras Metálicas Y De Madera	3.28	2.43
37 Diseño Y Construcción De Pavimentos	3.29	1.86
38 Arquitectura Y Urbanismo	2.21	2.86
39 Organización Y Conducción De Obras	2.50	1.24
40 Derecho Y Ciencias Sociales	3.30	1.14
41 Instalaciones Complementarias De Edificios	2.91	4.44
42 Economía Y Evaluación De Proyectos	3.15	2.30

Fuente: Encuesta alumnos

Como podemos observar, el tiempo que tarda desde que culminan el cursado hasta que finalmente regularizan la asignatura en algunos casos es excesivo, llegando a ser de más de un mes.

En las Figura 30 y Figura 31 podemos ver la diferencia de tiempo entre el momento en que regularización la asignatura hasta el momento en que la aprobaron. Los valores superiores a 1,5 años implican que el alumno ha regularizado la asignatura, ha reprobado los tres exámenes que dispone y luego debe recursar la asignatura. En este caso vemos que nuevamente se destaca Física III, la cual presenta la mayor amplitud y tiempo entre regularización y aprobación.

Figura 30 Diferencia de tiempo entre Regularización y Aprobación de Asignatura

Figura 31 Grafico de valores medios de Diferencia de tiempo entre Regularización y Aprobación de Asignatura y línea de tendencia

En la Figura 31 vemos además que existe una tendencia creciente en los valores medios de diferencia entre regularización y aprobación de asignaturas. Y esto tiene que ver con el otro factor que mencionamos en los párrafos anteriores, y es la dificultad que tienen los alumnos para poder, primero preparar la asignatura y luego presentarse a rendir en un examen final.

El primero de ellos tiene que ver con la falta de tiempo. Los cursados son exigentes y en algunos casos se exceden del tiempo de cursado asignado por calendario. Y el segundo tiene que ver con el tiempo que les demanda preparar una asignatura para un examen final y la cantidad de mesas disponibles para presentarse (Ver Tabla 45). Con base a los datos expuestos en la Tabla 45 se han realizado las simulaciones detalladas en el Capítulo 4.

En las Tabla 46 y Tabla 47 se presenta la estadística de exámenes a los cuales se presenta un alumno en función del tiempo que transcurre en la facultad.

Tabla 46 Estadística de total de exámenes en los cuales se ha presentado un alumno por año de cursado por alumno

Año En la Fac.	Cantidad Alumnos	Medi a	Desviación Estándar	Míni mo	Percentil 25%	Percentil 50%	Percentil 75 %	Máxi mo
1	793	4.34	2.69	1	2	4	7	11
2	760	5.30	2.60	1	3	5	7	13
3	650	5.56	2.49	1	4	6	7	13
4	559	5.17	2.29	1	4	5	7	15
5	472	5.06	2.23	1	3	5	6.25	12
6	384	5.00	2.42	1	3	5	7	13
7	309	4.68	2.28	1	3	4	6	12
8	221	4.62	2.37	1	3	5	6	14
9	167	4.02	2.27	1	2	4	5	10
10	113	3.83	2.42	1	2	4	5	11
11	68	4.06	2.69	1	2	3.5	6	12
12	49	4.02	2.66	1	2	3	6	11
13	20	3.10	1.83	1	2	3	4	8
14	8	3.38	1.92	1	2	3	4.25	7
15	5	2.80	2.49	1	1	2	3	7
Promedio hasta 12 años cursado		4.64	2.45	1.00	2.75	4.46	6.27	12.25

Tabla 47 Estadística de exámenes aprobados por año de cursado por alumno

Año Cursado	Cantidad Alumnos	Medi a	Desviación Estándar	Míni mo	Percentil 25%	Percentil 50%	Percentil 75 %	Máxi mo
1	698	3.6	2.5	1	1	3	6	9
2	681	4.2	2.2	1	2	4	6	10
3	585	4.0	2.1	1	2	4	6	10
4	516	3.5	1.9	1	2	3	5	9
5	423	3.4	1.8	1	2	3	5	9
6	351	3.4	2.1	1	2	3	5	10

Año Cursado	Cantidad Alumnos	Medi a	Desviación Estándar	Míni mo	Percentil 25%	Percentil 50%	Percentil 75 %	Máxi mo
7	275	3.3	1.9	1	2	3	4	9
8	201	3.4	2.0	1	2	3	4	10
9	150	2.8	1.7	1	2	2	4	9
10	98	2.6	1.8	1	1	2	3	8
11	62	2.7	1.7	1	1	2.5	4	7
12	42	2.7	1.6	1	1.25	2	4	7
13	16	2.4	1.7	1	1	2	3	7
14	8	2.0	1.1	1	1	2	2.25	4
15	5	1.4	0.5	1	1	1	2	2
Promedio hasta 12 años cursado		3.30	1.94	1.00	1.69	2.88	4.67	8.92

La cantidad de alumnos en Tabla 46 y Tabla 47 son distintos ya que muchos de los alumnos no alcanzan a aprobar ninguna asignatura y terminan desertando de la carrera. Esto produce que la cantidad de alumnos que presenta la Tabla 47 sea menor a la de la Tabla 46.

De los datos anteriores puede observarse que para aquellos que tienen un promedio de años cursados de 12 años, el valor medio de materias a las cuales se presenta a examen es de 4,64 asignaturas, mientras que el valor medio de materias cuyos exámenes finales aprueba es de 3,30. Esto puede explicarse por todas las dificultades que hemos mencionado anteriormente. Si tenemos en cuenta que la carrera tiene 44 asignaturas, vemos entonces que claramente no pueden finalizar la carrera en el tiempo previsto en el plan de estudio.

Las dificultades antes mencionadas en relación a las posibilidades de examinarse que tienen los alumnos hacen que, durante el cursado, acumulen materias regulares. En la Tabla 48 y en la Figura 32 se pueden observar los valores estadísticos de la cantidad de asignaturas regulares que tienen los alumnos y para las cuales no se han presentado a examen final en función del año en que se encuentran en la facultad.

Tabla 48 Valores Estadísticos de Acumulación de Asignaturas Regulares sin Examen

Variable	Año															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nº Alum.	886	950	784	637	526	446	351	249	157	113	71	44	19	9	6	3
Media	3.6	4.1	4.0	4.2	4.4	4.3	4.3	3.8	4.2	4.0	3.4	2.7	2.7	1.8	1.6	2.0
D. E.	2.1	2.0	1.8	2.0	2.1	2.3	2.3	2.2	2.4	2.2	2.1	1.6	1.2	0.7	1.0	1.0
Mínimo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P. 25%	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2

Variable	Año															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P. 50%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	2	1	2
P. 75%	5	6	5	6	6	6	6	5	6	6	5	4	4	2	3	3
Máximo	9	9	9	11	11	14	13	12	12	9	9	7	5	3	3	3

Figura 32 Acumulación de Asignaturas Regulares para las cuales no se han presentado a examen final en función del año en que se encuentran en la facultad

Como vemos, los valores medios están en el orden de 4 asignaturas, las cuales descienden después de los 11 años de carrera. Si tenemos en cuenta que la carrera tiene en promedio 8 asignaturas por año y los alumnos aprueban en promedio un poco más de tres materias por año, vemos que la acumulación de materias regulares está en consonancia con estos valores.

Es decir, pueden regularizar 8 materias por año, de las cuales sólo pueden rendir examen final de 4, por lo que quedan 4 materias regulares a las cuales deberá presentarse a examen final. Esta situación se ve potenciada con el paso de los años de cursado, produciendo que el alumno vaya acumulando materias regulares sin que se presente a examen final.

Las situaciones antes descriptas motivan que los alumnos realicen pedidos de excepción de correlatividad (cuando alguna situación no le permite cursar una asignatura, por ejemplo la falta de regularidad o aprobación de un asignatura que le impide, por el sistema de correlatividades vigente, la inscripción en el cursado de una asignatura) o inscripciones fuera de término (cuando logran la aprobación

de una asignatura en las mesas de abril o mayo, en fechas posteriores a las fijadas como límite para la inscripción en una materia en el sistema).

La Facultad ha recibido 2720 pedidos de excepción de correlatividad en el período que va del 01/01/05 al 10/03/21 (un promedio de 142 por año), en tanto que han entrado por mesa de entrada 12781 pedidos de inscripción fuera de término para el mismo período (un promedio de 666 por año). Entre ambos suman una media de 808 trámites que tienen que ver con pedidos de excepción al reglamento. Lamentablemente no se cuenta con información sobre la resolución que han tenido estos pedidos.

6.2.2.- Aplicación del método FP Growth

Para la situación de exámenes, se aplicó nuevamente la metodología expuesta en el apartado 3.7.2.3. En este caso, para su aplicación, se ha considerado como elemento aquella acción desarrollada por los estudiantes relacionada con el examen final, y se ha considerado solamente aquellas en las cuales el resultado ha sido "DESAPROBADO". De esta manera lo que se pretende encontrar es la combinación de asignaturas en las cuales ha quedado desaprobado con más frecuencia entre los alumnos. Se han considerado dos situaciones, la primera en donde se analiza los resultados de todos los alumnos y la segunda en la cual sólo se ha considerado a los que egresan. Los resultados se pueden observar en las Tabla 49 y Tabla 50.

Tabla 49 Items frecuentes para exámenes asignaturas – resultado: Reprobado-Ausente

Items	Cantidad Item	Frecuencia
02_Física_I + Reprobado, 01_Cálculo_I + Reprobado	2.0	143.0
02_Física_I + Reprobado, 04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + Reprobado	2.0	119.0
01_Cálculo_I + Reprobado, 04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + Reprobado	2.0	117.0
02_Física_I + Reprobado, 09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado	2.0	98.0
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 06_Física_II + Reprobado	2.0	93.0
01_Cálculo_I + Reprobado, 05_Cálculo_II + Reprobado	2.0	85.0
01_Cálculo_I + Reprobado, 09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado	2.0	85.0
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Ausente	2.0	82.0
01_Cálculo_I + Reprobado, 06_Física_II + Reprobado	2.0	82.0
02_Física_I + Reprobado, 06_Física_II + Reprobado	2.0	80.0

Items	Cantidad Item	Frecuencia
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 13_Física_III + Ausente	2.0	79.0
01_Cálculo_I + Reprobado, 13_Física_III + Ausente	2.0	78.0
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 10_Cálculo_III + Ausente	2.0	77.0
10_Cálculo_III + Reprobado, 10_Cálculo_III + Ausente	2.0	76.0
02_Física_I + Reprobado, 05_Cálculo_II + Reprobado	2.0	76.0
06_Física_II + Reprobado, 10_Cálculo_III + Reprobado	2.0	75.0
13_Física_III + Ausente, 15_Cálculo_IV + Ausente	2.0	74.0
13_Física_III + Ausente, 10_Cálculo_III + Ausente	2.0	74.0
13_Física_III + Ausente, 10_Cálculo_III + Reprobado	2.0	74.0
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 10_Cálculo_III + Reprobado	2.0	74.0

Tabla 50 Items frecuentes para exámenes asignaturas – resultado: Reprobado-Ausente – Sólo Egresados

Items	Cantidad Item	Frecuencia
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 06_Física_II + Reprobado	2.0	11.0
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 13_Física_III + Ausente	2.0	11.0
02_Física_I + Reprobado, 28_Hidrología + Reprobado	2.0	10.0
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 02_Física_I + Reprobado	2.0	10.0
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 22_Hidráulica_Básica + Reprobado	2.0	9.0
18_Mecánica_de_los_Fluidos + Ausente, 32_Hormigón_II + Ausente	2.0	9.0
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 10_Cálculo_III + Reprobado	2.0	9.0
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 28_Hidrología + Reprobado	2.0	9.0
13_Física_III + Ausente, 19_Topografía_y_Geodesia + Ausente	2.0	9.0
13_Física_III + Ausente, 11_Diseño_Asistido + Reprobado	2.0	8.0
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos + Ausente	2.0	8.0
28_Hidrología + Reprobado, 10_Cálculo_III + Reprobado	2.0	8.0
01_Cálculo_I + Reprobado, 04_Álgebra_y_Geometría_Analítica + Reprobado	2.0	8.0
01_Cálculo_I + Reprobado, 28_Hidrología + Reprobado	2.0	8.0
01_Cálculo_I + Reprobado, 26_Estabilidad_IV + Ausente	2.0	8.0
19_Topografía_y_Geodesia + Ausente, 15_Cálculo_IV + Ausente	2.0	8.0

Items	Cantidad Item	Frecuencia
13_Física_III + Ausente, 15_Cálculo_IV + Ausente	2.0	8.0
13_Física_III + Ausente, 06_Física_II + Reprobado	2.0	8.0
02_Física_I + Reprobado, 01_Cálculo_I + Reprobado	2.0	8.0
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal + Reprobado, 01_Cálculo_I + Reprobado	2.0	8.0

Como se observa, en ambas tablas la mayor frecuencia se presenta en asignaturas correspondientes al Ciclo Básico.

6.3.- DESERCIÓN

6.3.1.- Estudio Estadístico

De un total de 1343 alumnos que ingresaron a la carrera entre el año 2005 y el año 2019, 770 alumnos dejaron la carrera. A continuación, se exponen en Tabla 51 y Tabla 52 cuando se produce el abandono en función del tiempo de permanencia en la facultad y de la cantidad de materias aprobadas.

Tabla 51 Porcentaje de alumnos que desertaron en función de los años de permanencia sobre el total de 770 alumnos que desertaron.

Años en la facultad	Nro. Alumnos deserción	Porcentaje
1	314	41%
2	129	17%
3	89	12%
4	44	6%
5	40	5%
6	27	4%
7	32	4%
8	26	3%
9	21	3%

Fuente: Base de Datos SIGEA.

Tabla 52 Porcentaje de alumnos que desertaron en función de materias aprobadas sobre el total de 770 alumnos que desertaron

Materias Aprobadas	Cuatrimestre	Nro. Alumnos Desertan	Porcentaje
0		443	58%
4	1	162	21%
9	2	79	10%
13	3	35	5%
17	4	21	3%
21	5	13	2%
25	6	17	2%

Fuente: Base de Datos SIGEA.

Como podemos observar, aproximadamente el 40 %de los abandonos se producen en el primer año de cursado en la facultad. Si comparamos estos datos con la

cantidad de materias aprobadas, vemos que el 58 % de los abandonos se producen sin que el alumno llegue a aprobar ninguna materia. Sin embargo, se puede observar que, aun teniendo aprobado todo el primer año de la carrera, y superado entonces un primer escalón, lo cual no es menor, los alumnos siguen dejando la carrera, claro que proporcionalmente mucho menos, pero debemos tener en cuenta que también es menor la cantidad de alumnos que presentan esa cantidad de asignaturas aprobadas ya que un gran porcentaje ha dejado la carrera anteriormente, por lo cual, el porcentaje de abandono necesariamente baja. En la Tabla 53 se puede ver el total de alumnos que ingresan por año (cohorte) y el número de alumnos de dicha cohorte que desertaron.

Tabla 53 Número de Alumnos que Ingresan y que finalmente desertaron discriminado por cohorte

Año	Total Alumnos Ingreso	Total Alumnos Desertaron
2004	54	14
2005	71	17
2006	138	43
2007	124	42
2008	95	49
2009	84	30
2010	116	59
2011	82	35
2012	138	52
2013	133	74
2014	106	60
2015	104	60
2016	95	92
2017	103	67
2018	99	93
2019	73	113

Fuente: Base de Datos SIGEA.

En la Figura 33 se ha graficado el porcentaje de alumnos que cursan una asignatura en función de la cantidad total de ingresantes a la carrera considerados en este estudio (1343). Se observa que se tiene una curva descendente casi en forma monótona. Sobresale la asignatura Fundamentos de Química General en la primera parte ya que no presenta asignaturas correlativas ante precedentes. También es notable el descenso que se produce entre Álgebra y Geometría Analítica y Cálculo II y Física II. Es ahí donde notamos la deserción en forma clara. Los alumnos dejan la carrera en gran medida al finalizar el primer cuatrimestre de la carrera.

En el punto 6.1. se realizó un análisis exhaustivo de la estadística de la carrera. Dicho análisis y las deducciones obtenidas también se pueden aplicar al estudio de la deserción, fundamentalmente todo lo relacionado con las dificultades encontradas. Las razones de la deserción de alumnos las buscaremos en este caso

mediante la aplicación del método de FP Growth, el cual se detalla en el apartado siguiente.

Figura 33 Porcentaje de alumnos que Cursan sobre el total de Ingresantes

6.3.2.- Aplicación del método FP Growth

Para el análisis se siguieron los mismos lineamientos explicitados en el Apartado 6.1.2., por lo cual se remitimos a éste para conocer los detalles correspondientes.

Se adoptó como valor de corte el apoyo mínimo igual a 0,25. Si se aumenta este valor, el número de conjuntos de elementos en el resultado disminuye. Al adoptar este valor, se pretende que en los resultados ingrese el mayor número de combinaciones que provocan la deserción de los estudiantes. El criterio fue encontrar el mayor número de casos, sin que estos fueran excesivamente grandes.

Se analizaron dos situaciones, la primera corresponde a los resultados de cursado de las asignaturas y el segundo al resultado de los exámenes. En este caso, para su aplicación, se ha considerado como elemento aquella acción desarrollada por la estudiante relacionada con el examen final, y se ha considerado solamente aquellas en las cuales el resultado ha sido "DESAPROBADO". De esta manera lo que se pretende encontrar es la combinación de asignaturas en las cuales ha quedado desaprobado con más frecuencia entre los alumnos. En ambos casos, sólo se han considerado los alumnos que desertaron

Con relación al número mínimo de ítems por itemset, se adoptó un valor de 2 para el caso en el cual se analiza los resultados del cursado de las asignaturas. Valores menores no se consideraron apropiados ya que lo que buscamos es la secuencia de cursos del primer semestre (que son al menos 4) que los estudiantes no regularizan y que los lleva a la deserción.

Para el análisis de los resultados de examen se adoptó un valor mínimo de ítems igual a 1. Tengamos en cuenta que del total de 770 alumnos que dejaron la carrera, sólo 354 se presentaron al menos a un examen final (solo el 45%), por lo que, si adoptáramos un valor mínimo de 2, tendríamos una reducida cantidad de casos.

A continuación, se muestran los patrones de ocurrencia de los ítems más frecuentes para los datos analizados (Ver Tabla 54 y Tabla 55).

Tabla 54 Items frecuentes para cursado asignaturas para un total de 770 alumnos que desertaron Idem comentario tabla anterior sobre este tema

Items	Cantidad Item	Frecuencia
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+LIBRE+1, 01_Cálculo_I+LIBRE+1	2	436
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+LIBRE+1, 02_Física_I+LIBRE+1	2	433
02_Física_I+LIBRE+1, 01_Cálculo_I+LIBRE+1	2	402

Items	Cantidad Item	Frecuencia
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+LIBRE+1, 02_Física_I+LIBRE+1, 01_Cálculo_I+LIBRE+1	3	393
02_Física_I+LIBRE+1, 03_Sistemas_de_Representación+LIBRE+1	2	366
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+LIBRE+1, 03_Sistemas_de_Representación+LIBRE+1	2	351
03_Sistemas_de_Representación+LIBRE+1, 01_Cálculo_I+LIBRE+1	2	318
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+LIBRE+1, 03_Sistemas_de_Representación+LIBRE+1, 01_Cálculo_I+LIBRE+1	3	308
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+LIBRE+1, 07_Fundamentos_de_Química_General+LIBRE+1	2	298
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+LIBRE+1, 02_Física_I+LIBRE+1, 03_Sistemas_de_Representación+LIBRE+1	3	298
02_Física_I+LIBRE+1, 07_Fundamentos_de_Química_General+LIBRE+1	2	285
02_Física_I+LIBRE+1, 03_Sistemas_de_Representación+LIBRE+1, 01_Cálculo_I+LIBRE+1	3	285
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+LIBRE+1, 02_Física_I+LIBRE+1, 07_Fundamentos_de_Química_General+LIBRE+1	3	270
01_Cálculo_I+LIBRE+1, 07_Fundamentos_de_Química_General+LIBRE+1	2	266
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+LIBRE+1, 01_Cálculo_I+LIBRE+1, 07_Fundamentos_de_Química_General+LIBRE+1	3	260
02_Física_I+LIBRE+1, 01_Cálculo_I+LIBRE+1, 07_Fundamentos_de_Química_General+LIBRE+1	3	251
03_Sistemas_de_Representación+LIBRE+1, 07_Fundamentos_de_Química_General+LIBRE+1	2	232
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+LIBRE+1, 03_Sistemas_de_Representación+LIBRE+1, 07_Fundamentos_de_Química_General+LIBRE+1	3	201
02_Física_I+LIBRE+1, 03_Sistemas_de_Representación+LIBRE+1, 07_Fundamentos_de_Química_General+LIBRE+1	3	194
03_Sistemas_de_Representación+LIBRE+1, 01_Cálculo_I+LIBRE+1, 07_Fundamentos_de_Química_General+LIBRE+1	3	182
01_Cálculo_I+REGULAR+1, 02_Física_I+REGULAR+1	2	165
03_Sistemas_de_Representación+REGULAR+1, 07_Fundamentos_de_Química_General+REGULAR+1	2	160
07_Fundamentos_de_Química_General+REGULAR+1, 02_Física_I+REGULAR+1	2	155
03_Sistemas_de_Representación+REGULAR+1, 01_Cálculo_I+REGULAR+1	2	154
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+LIBRE+1, 03_Sistemas_de_Representación+REGULAR+1	2	153

Referencia: la tabla indica el nombre de la asignatura, su resultado de cursado y el año en que se produjo el suceso.

Tabla 55 Items frecuentes para exámenes de asignaturas para 354 alumnos que desertaron y que registran examen

Items	Cantidad Item	Frecuencia
02_Física_I+Reprobado	1.0	172
01_Cálculo_I+Reprobado	1.0	171
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+Reprobado	1.0	120
03_Sistemas_de_Representación+Reprobado	1.0	89
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal+Reprobado	1.0	81
02_Física_I+Reprobado, 01_Cálculo_I+Reprobado	2.0	76
07_Fundamentos_de_Química_General+Reprobado	1.0	71
06_Física_II+Reprobado	1.0	71
05_Cálculo_II+Reprobado	1.0	71
02_Física_I+Reprobado, 04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+Reprobado	2.0	69
01_Cálculo_I+Reprobado, 04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+Reprobado	2.0	62
02_Física_I+Reprobado, 09_Elementos_de_Álgebra_Lineal+Reprobado	2.0	43
01_Cálculo_I+Reprobado, 03_Sistemas_de_Representación+Reprobado	2.0	42
02_Física_I+Reprobado, 07_Fundamentos_de_Química_General+Reprobado	2.0	41
01_Cálculo_I+Reprobado, 05_Cálculo_II+Reprobado	2.0	41
01_Cálculo_I+Reprobado, 09_Elementos_de_Álgebra_Lineal+Reprobado	2.0	38
02_Física_I+Reprobado, 05_Cálculo_II+Reprobado	2.0	37
02_Física_I+Reprobado, 03_Sistemas_de_Representación+Reprobado	2.0	37
10_Cálculo_III+Reprobado	1.0	36
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal+Reprobado, 06_Física_II+Reprobado	2.0	36
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica+Reprobado, 09_Elementos_de_Álgebra_Lineal+Reprobado	2.0	36
17_Estabilidad_I+Reprobado	1.0	34
12_Mecánica_Técnica+Reprobado	1.0	33
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal+Reprobado, 05_Cálculo_II+Reprobado	2.0	33
01_Cálculo_I+Reprobado, 06_Física_II+Reprobado	2.0	32

Referencia: la tabla indica el nombre de la asignatura y su resultado de examen final.

El valor de soporte indicado en la tabla define el porcentaje de casos de coocurrencia de ítems en distintos alumnos respecto del total de alumnos que se incluyeron en la muestra. Se debe tener en cuenta entonces que, para el primer caso, todos los alumnos registran al menos una asignatura que cursaron. Es por ello que en la Tabla 51 vemos que el 57 % de los que desertaron (770 alumnos)

no regularizaron Álgebra y Geometría Analítica y Cálculo I en el primer año de permanencia en la carrera.

En la Tabla 52 en cambio, vemos que el 48 % de los alumnos que desertaron y que presentan algún examen en la carrera (354 alumnos) ha reprobado Física I.

Las principales causas de deserción encontradas están en el desempeño de los estudiantes en las siguientes asignaturas, tanto en lo que se refiere al cursado como a los resultados de los exámenes finales:

- Álgebra y Geometría Analítica
- Cálculo I
- Física I
- Sistemas de Representación

Los resultados muestran el valor de la aplicación del algoritmo PF Growth para el seguimiento de las trayectorias académicas de los estudiantes. Su uso permite hacer anticipaciones sobre las trayectorias de los estudiantes universitarios.

Estos cursos están todos incluidos en el primer semestre de la carrera. La facultad es incapaz de retener a los estudiantes en la primera etapa de su carrera universitaria. La frecuencia de ocurrencia de la deserción cuando un estudiante ha reprobado el cursado en Álgebra y Geometría Analítica, Cálculo I y Física es mayor al 50%. Sistemas de Representación casi alcanza el 50 % de frecuencia de abandono cuando el alumno no aprueba el cursado.

6.4.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO

Con relación al desgranamiento, se ha constatado que el mismo se inicia en las primeras etapas de la carrera. Ya en el primer módulo, los alumnos comienzan a sufrir una demora en el avance de los estudios respecto de lo previsto en el plan de estudios. Esto se produce principalmente porque un gran porcentaje de alumnos (superior al 70 %) no logra regularizar las asignaturas de dicho módulo.

Por otra parte, se ha detectado que la "dificultad" en el cursado y regularización de asignaturas no es homogénea. Se tienen algunos casos en los cuales las tasas de reprobación del cursado son diferentes entre asignaturas del mismo cuatrimestre. Si consideramos que los alumnos que cursan un cuatrimestre pertenecen a una cohorte que cursa simultáneamente todas las asignaturas de dicho cuatrimestre, se esperarían resultados de cursado comparables entre asignaturas. Los datos están mostrando que no es así.

Los datos estadísticos tanto en lo que tiene que ver con la regularización como en el de aprobación de exámenes finales muestran que la situación es heterogénea entre las asignaturas, donde se dan casos en las cuales los alumnos no tienen mayores dificultades en superar con éxito las instancias de regularización y aprobación en tanto que en otro dicho proceso es más difícil. Este análisis se repite cuando se analiza lo relativo a la deserción.

En lo que respecta a la deserción, ésta se produce en mayor medida en el primer módulo de la carrera. Esto no significa que sea en el primer año de cursado, sino que se corresponden fundamentalmente con las asignaturas de dicho módulo. En el apartado 6.3.2. se han determinado los patrones frecuentes de fracaso, tanto en falta de regularización como en reprobación de exámenes que tienen como consecuencia la deserción del alumno.

Como concluyen Oloriz et al en un trabajo en donde estudian la relación entre el rendimiento académico de los ingresantes en carreras de ingeniería y el abandono de los estudios universitarios, "existe una importante correlación entre el rendimiento académico en el primer cuatrimestre... y la deserción que se produce durante el segundo, tercero y cuarto cuatrimestre" (Oloriz et al., 2007, p. 1), es por ello que resulta necesario trabajar en la disminución del fracaso académico dado que el mismo conduce, inexorablemente, al abandono de los estudios superiores.

7.- MODELO DE IA PARA PREDECIR LA DESERCIÓN

7.- MODELO DE IA PARA PREDECIR LA DESERCIÓN

7.1.- INTRODUCCIÓN

7.2. Modelo de predicción de deserción mediante GBM (Gradient Boosting Machines)

7.2.1. Introducción

7.2.2. Descripción de los datos y generación del modelo

7.3. Modelo de predicción de deserción mediante AdaBoost – Redes Neuronales

7.3.1. Introducción

7.3.2. Descripción de los datos y generación del modelo

7.4. REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPÍTULO

7.- MODELO DE IA PARA PREDECIR LA DESERCIÓN

“Nadie lo expresa así, pero creo que la inteligencia artificial es casi una disciplina de las humanidades. Es realmente un intento de comprender la inteligencia humana y la cognición humana”

Sebastian Thrun

“La paradoja fundamental es que la IA puede convertirse en un poderoso catalizador que necesitamos para recuperar nuestra humanidad”

John Hagel III

7.1.- INTRODUCCION

7.2. MODELO DE PREDICCIÓN DE DESERCIÓN MEDIANTE GBM (GRADIENT BOOSTING MACHINES)

7.2.1. Introducción

En este capítulo se realiza el desarrollo de un modelo de predicción de abandono mediante la utilización de técnicas de Inteligencia Artificial, las cuales se ha descrito en el apartado 3.7.2.4. Se exponen a continuación los análisis y resultados obtenidos.

7.2.2. Descripción de los datos y generación del modelo

Para el análisis se han utilizado las historias académicas de 1343 alumnos, las cuales se han descrito estadísticamente en los capítulos anteriores (Ver Capítulo 6). Los datos se han organizado en una tabla, con 51056 filas y 53 columnas, las cuales incluyen tanto datos numéricos como textuales, El total de datos recopilados fue de 2.257.496 valores, los que incluyeron fechas de ingreso, cursado de asignaturas, fecha de exámenes, resultados, etc.

Una vez finalizada la preparación de los datos, se procedió a la generación del modelo. Para ello se ha utilizado el software KNIME v4.6.0. (Berthold et al., 2007) desarrollado por la empresa KNIME AG, Zurich, Suiza. KNIME es un software de

trabajo en entorno visual diseñado para el análisis de datos y el aprendizaje automático.

El proceso de análisis de datos en Knime se realiza arrastrando y soltando los operadores disponibles en la ventana del proceso. Estos operadores están encadenados en un flujo de análisis de datos. Cada operador ejecuta una acción específica sobre los datos que ingresan por su puerto de entrada y presentan los resultados de la operación en el puerto de salida.

Una vez terminada la preparación de los datos, se procedió a diseñar y aplicar un Flujo de Trabajo en el software KNIME, el cual se puede observar en la Figura 34.

El diagrama de flujo expuesto en la Figura 34 expone como se entrenan varios modelos H2O en KNIME mediante la optimización de parámetros (búsqueda en cuadrícula) para extraer la configuración óptima del algoritmo para el entrenamiento del modelo final. Se entrenan modelos de Gradient Boosting Machines (GBM) para la clasificación binomial utilizando una cuadrícula de dos parámetros GBM diferentes.

El diagrama de flujo está dividido en cuatro partes:

1. Preparación: En esta parte se cargan e importan los datos a H2O.
2. Optimización: Para entrenar modelos con optimización de parámetros, creamos un bucle utilizando el nodo KNIME "Inicio de bucle de optimización de parámetros" (Analytics - Mining). En la configuración de este nodo, podemos definir la cuadrícula de optimización: para este ejemplo, optimizaremos el Parámetros del algoritmo GBM 'Número de árboles' y 'Profundidad máxima del árbol'. Utilizamos optimización de fuerza bruta, lo que significa que habrá tantas iteraciones como combinaciones de parámetros definidas en el Nodo de inicio de ciclo de optimización de parámetros. El nodo "Final de ciclo" recopila las métricas puntuadas de todas las iteraciones del ciclo de optimización. Para extraer los parámetros óptimos del algoritmo, ordenamos las filas recopiladas por varias métricas y filtramos la fila superior.
3. Para cada combinación de parámetros, H2O crea un modelo GBM utilizando los parámetros 'Número de árboles' y 'Profundidad máxima del árbol' de la iteración del bucle correspondiente y la precisión del modelo se puntúan las métricas. Para cada combinación de parámetros, H2O crea un modelo GBM utilizando los parámetros 'Número de árboles' y 'Profundidad máxima del árbol' de la iteración del bucle correspondiente y la precisión del modelo se puntúan las métricas.
4. Finalmente, usamos los parámetros óptimos para predecir nuevos datos.

Figura 34 Diagrama de flujo predicción de deserción mediante modelo GBM (Gradient Boosting Machines) en KNIME (Berthold et al., 2007).

En la Tabla 56 se pueden observar las variables de importancia que utilizó el modelo en la predicción de deserción.

Tabla 56 Variables de importancia utilizadas en la predicción de deserción – Modelo GBM en KNIME.

Variable	Importancia
Año Ingreso Facultad	0.794
Años Cursados	0.741
Porcentaje Avance	0.275
Año Ingreso Carrera	0.105
Cargo Padre	0.096
Promedio Notas	0.087
Cargo Madre	0.085
Estudios Madre	0.039
Trabajo Padre	0.038
Año Egreso Secundario	0.024
Tipo Secundario	0.023
Provincia	0.019
Estudios Padre	0.017
Trabajo Madre	0.007
Genero	0.004

La Tabla 56 nos muestra que el año de ingreso a la Facultad y los años cursados juegan un papel importante en la predicción de abandono. Otros aspectos que intervienen de manera significativa son los que tienen que ver con los estudios y tipos de trabajo de los padres. El tipo de secundario y la provincia de origen muestran importancias menores con relación a las variables antes mencionadas.

Finalmente, el género del estudiante podría decirse que no juega un papel importante a la hora de predecir el abandono. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que esto puede deberse a que el número de estudiantes de género femenino es menor al del género masculino, con lo cual, el modelo de predicción generado asigna menor peso a esta variable debido a que el número de casos del género femenino analizados es menor.

Los resultados con relación a la precisión de predicción obtenidos luego de aplicar el modelo a datos para el testeo de este se pueden observar en la Tabla 57.

Tabla 57 Matriz de Rendimiento modelo GBM en KNIME.

		Valores Reales		Error	Precisión
		NO	SI		
Valores Predicción	NO	32948	0	0	100%
	SI	0	18107	0	100%
Error		0	0	0	
Precisión		100%	100%		100%

7.3. MODELO DE PREDICCIÓN DE DESERCIÓN MEDIANTE ADABOOST – REDES NEURONALES

7.3.1. Introducción

A fin de validar la propuesta de un modelo de predicción, se realizó un segundo modelo, aplicando la técnica del AdaBoost (Schapire, 2013), pero esta vez aplicando como clasificador una red neuronal (Deep Learning) (Indolia et al., 2018).

7.3.2. Descripción de los datos y generación del modelo

Los datos utilizados fueron los mismos que los descritos en el apartado 7.2.2. El modelo se generó en el software RapidMiner (*RapidMiner Studio*, s. f.). Una vez terminada la preparación se los datos, se procedió a diseñar y aplicar un Flujo de Trabajo, el cual se puede observar en las figuras siguientes.

Figura 35 Diagrama de flujo predicción de deserción mediante modelo Deep Learning-AdaBoost en Rapidminer – Parte 1

Figura 36 Diagrama de flujo predicción de deserción mediante modelo Deep Learning-AdaBoost en Rapidminer – Parte 2

Figura 37 Diagrama de flujo predicción de deserción mediante modelo Deep Learning-AdaBoost en Rapidminer – Parte 3

Los resultados en relación a la precisión de predicción obtenidos luego de aplicar el modelo a datos para el testeo del mismo se pueden observar en la Tabla 58.

Tabla 58 Matriz de Rendimiento modelo Deep Learning-AdaBoost en RapidMiner

		Valores Reales		Precisión (%)
		NO	SI	
Valores Predicción	NO	9884	1	99.99
	SI	0	5431	0
Precisión (%)		100	99.98	99.99%

Como podemos observar, el modelo desarrollado mantiene una precisión de predicción alta, llegando casi al 100%.

7.4. REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO

De la Tabla 56, se pueden observar las variables relevantes que intervienen en el proceso de abandono, estas están en coincidencia con los estudios como los de Falco, el cual expone los siguientes resultados:

se han obtenido como relevantes los siguientes indicadores:

1. nivel de instrucción de la madre,
2. horas de trabajo semanales,
3. relación del trabajo con la carrera,
4. nivel económico, familiar, ocupación y empleo,
5. distancia a la Facultad Regional (Falco et al., 2017, p. 3).

Las precisiones obtenidas en los modelos generados nos muestran la importancia que pueden tener en la predicción de deserción. En este caso se han analizados dos metodologías, una mediante la utilización del método de árboles de decisión y la otra aplicando redes neuronales. Ambos métodos se han mostrado muy asertivos en la predicción de deserción, logrando precisiones altas. Es de suma importancia su puesta en práctica de manera de detectar posibles alumnos con problemas y generar algún tipo de intervención que posibilite la retención de este.

Como lo expresa Oloriz et al:

Entendemos que la posibilidad de poder identificar, solo mediante la aplicación de un modelo de selección, a aquellos estudiantes que tienen mayor probabilidad de abandonar la carrera universitaria durante los primeros años de estudio es una contribución importante para aquellos programas que tengan por finalidad destinar recursos para financiar acciones tendientes a atacar las causales de la deserción (Oloriz et al., 2007, p. 9).

8.- APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA

8.1.- INTRODUCCION

8.1.1.- Estimador de Kaplan-Meier

8.1.2.- Modelo de riesgos proporcionales de Cox

8.1.3.- Modelo de tiempo de falla acelerado (AFT)

8.2.- ANÁLISIS DE LA DURACIÓN DE CARRERA

8.2.1.- Universo de Análisis

8.2.2.- Aplicación del Estimador de Kaplan-Meier

8.2.3.- Aplicación del Modelo de Tiempo de Falla Acelerado (AFT)

8.3.- ANÁLISIS DE LA DESERCIÓN

8.3.1.- Universo de Análisis

8.3.2.- Aplicación del estimador de Kaplan-Meier

8.3.3.- Aplicación del Modelo de Riesgos Proporcionales de Cox

8.3.4.- Aplicación del Modelo de Tiempo de Falla Acelerado (AFT)

8.4.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO

8.- APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que se adapta mejor a los cambios”

Cita atribuida a Charles Darwin

8.1.- INTRODUCCION

En este capítulo se realiza la evaluación de la estructura del plan de estudios mediante la aplicación de técnicas de análisis de supervivencia, la cual se ha descrito en el apartado 3.7.2.5. Se exponen a continuación los análisis y resultados obtenidos.

8.2.- ANÁLISIS DE LA DURACIÓN DE CARRERA

8.2.1.- Universo de Análisis

De un total de 1343 alumnos que ingresaron a la carrera entre el año 2005 y el año 2019, 92 alumnos egresaron de la carrera. Para el análisis se utilizaron las historias académicas (ver apartado 3.5.), de las cuales se extrajeron los siguientes datos:

- Fecha de ingreso a la facultad.
- Fecha de la última actividad del alumno registrada en el sistema actividad.
- Fecha en el que alcanzan la regularidad de las asignaturas cursadas.
- Fecha en que aprueban el examen final de las asignaturas.
- Género
- Localidad de procedencia
- Provincia de procedencia

El tiempo de permanencia, necesario para la aplicación del método, se determinó restando la fecha de la última actividad a la fecha de ingreso en la facultad.

Las fechas de regularización y aprobación de las asignaturas, así como el lugar de procedencia se utilizaron para analizar la incidencia de estas variables en el alargamiento de la duración de la carrera, y por ende en el desgranamiento de los alumnos.

Para la aplicación del estimador de Kaplan-Meier se generó una tabla en la cual se utilizaron todos los parámetros citados en el apartado anterior, considerando la situación de egreso.

El método se aplicó mediante la utilización de la librería Lifeline (Davidson-Pilon, 2022) en lenguaje Python. Una vez aplicado el estimador, mediante el código generado en Python (Van Rossum & Drake Jr, 1995), se obtuvieron los resultados que se exponen a continuación.

8.2.2.- Aplicación del Estimador de Kaplan-Meier

En primer lugar, se determinó la curva de supervivencia sin egreso para todos los alumnos, considerando solamente la variable tiempo de permanencia y si se produjo el evento egreso o no. En la Figura 38 se puede observar el resultado.

Figura 38 Estimador de Supervivencia para Duración de Carrera. Método de Kaplan-Meier

En la Figura 38, el eje y representa la supervivencia sin eventos, específicamente la fracción de alumnos que aún no se graduaron o tienen un evento de censura (deserción). El eje x representa el número de años desde el ingreso a la Facultad. De acuerdo a esta curva, el tiempo medio desde que el alumno ingresa a la facultad

hasta que se produce el evento, en este caso el egreso, es de aproximadamente 12 años. El sombreado indica la zona cubierta por el estimador de confianza del 95% superior e inferior. En la Tabla 59 se exponen los datos estadísticos para los valores medios calculados con este estimador.

Tabla 59 Estimador Kaplan-Meier: Valores Estadísticos

Estimador Kaplan-Meier: Valores Estadísticos	Tiempo supervivencia (años)
Media de supervivencia	12,15
Estimador para el 95% de confianza (límite inferior)	11,56
Estimador para el 95% de confianza (límite superior)	> 15 años

De igual manera, se ha determinado el tiempo diferenciando el cálculo por género. En la Figura 39 y Tabla 60 se pueden ver los resultados.

Figura 39 Estimador de Supervivencia para Duración de Carrera por género. Método de Kaplan-Meier

Tabla 60 Estimador Kaplan-Meier: Valores Estadísticos por género

Valores Estadísticos	Masculino	Femenino
Media de supervivencia (años)	12,14	10,56
Estimador para el 95% de confianza (límite inferior)	11,56	9,25
Estimador para el 95% de confianza (límite superior)	> 15 años	> 15 años

Si analizamos los resultados por género, vemos que la media de supervivencia del género femenino es inferior al masculino, esto implica que estos últimos demoran en promedio casi un año y medio más en egresar.

Seguidamente se realizó el análisis discriminando la localidad de origen, en este caso se diferenciaron los que proceden del Gran San Miguel de Tucumán de los que no lo son. Los resultados se pueden observar en la Figura 40 y en la Tabla 61. Recordemos que el Gran San Miguel de Tucumán comprende las ciudades de San Miguel de Tucumán, Alderetes, Banda del Río Salí, Tafí Viejo y Yerba Buena.

Figura 40 Estimador de Supervivencia para Duración de Carrera por Localidad. Método de Kaplan-Meier

Tabla 61 Estimador Kaplan-Meier: Valores Estadísticos por Localidad

Valores Estadísticos	GSMT	Fuera GSMT
Media de supervivencia (años)	11,66	> 15 años
Estimador para el 95% de confianza (límite inferior)	11,33	> 15 años
Estimador para el 95% de confianza (límite superior)	12,79	> 15 años

Finalmente, el análisis se realizó en función de la provincia de procedencia. Los resultados se pueden observar en la Figura 41 y en la Tabla 62.

Figura 41 Estimador de Supervivencia para Duración de Carrera por Provincia.
Método de Kaplan-Meier

Tabla 62 Estimador Kaplan-Meier: Valores Estadísticos por Provincia

Valores Estadísticos	Tucumán	Otra Provincia
Media de supervivencia (años)	11,81	> 15 años
Estimador para el 95% de confianza (límite inferior)	11,55	7,74
Estimador para el 95% de confianza (límite superior)	> 15 años	> 15 años

Finalmente, se aplicó el método de Kaplan-Meier para el análisis de la influencia del resultado del cursado y aprobación de las asignaturas.

La variable de análisis seleccionada fue el año en el cual los alumnos alcanzaron la regularidad de las asignaturas, así como el año en que aprobaron el examen final correspondiente. Esta situación no siempre se presentaba, ya que algunos alumnos no regularizaron o aprobaron (según el caso en análisis) la asignatura antes de producirse la deserción de los estudios. También se produce cuando el alumno aún no ha llegado a la instancia de cursado de la asignatura. Ante esta situación, se ha categorizado esta variable, tomando como parámetro el año en que el alumno, si cumpliera con lo prescripto en el plan de estudios, debiera

regularizar o aprobar la asignatura. Se ha dividido entonces esta variable en dos categorías, la primera de ellas se corresponde con aquellos estudiantes que han conseguido el objetivo prescrito en el plan de estudios (regularización o aprobación) en el año correspondiente al cursado normal según el plan de estudios. A esta situación se le asignó la categoría: "0_ET" (0_En Termino). Para aquellos alumnos que no han alcanzado el objetivo o lo hicieron en un tiempo mayor al prescrito en el plan de estudios se le asignó la categoría "1_FT" (1_Fuera de Termino). De esta manera se busca cuantificar la incidencia que tiene en la duración de la carrera el hecho de que el alumno no cumpla con lo prescrito en el plan de estudios.

En primer lugar, se analizó la incidencia que tiene el tiempo en el cual los alumnos alcanzan la **regularidad** en la asignatura. Los resultados se pueden observar en la Tabla 63.

Tabla 63 Resultados aplicación Estimador Kaplan-Meier a Tiempo de Regularización de Asignatura – Duración de la Carrera

Asignatura	Tiempo medio de Egreso con Regularización de Asignatura En Termino	Tiempo medio de Egreso con Regularización de Asignatura Fuera de Termino	Incremento del Tiempo medio de Egreso por falta de Regularización de la Asignatura en Termino
01_Cálculo_I	11.6	12.3	0.7
02_Física_I	10.4	NC	NC
03_Sistemas_de_Representación	12.1	12.3	0.1
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	11.3	NC	NC
05_Cálculo_II	10.5	12.8	2.3
06_Física_II	9.8	NC	NC
07_Fundamentos_de_Química_General	11.6	NC	NC
08_Informática	10.2	12.3	2.1
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal	9.6	NC	NC
10_Cálculo_III	9.5	NC	NC
11_Diseño_Assistido	9.6	NC	NC
12_Mecánica_Técnica	9.8	NC	NC
13_Física_III	8.6	NC	NC
14_Probabilidad_y_Estadística	8.4	12.3	3.9
15_Cálculo_IV	8.2	NC	NC
16_Geología_Básica	10.4	12.8	2.4
17_Estabilidad_I	8.6	12.3	3.7
18_Mecánica_de_los_Fluidos	7.8	NC	NC
19_Topografía_y_Geodesia	7.8	NC	NC
20_Estudio_de_Materiales_I	8.2	NC	NC
21_Estabilidad_II	8.2	12.8	4.6
22_Hidráulica_Básica	7.7	12.8	5.1

Asignatura	Tiempo medio de Egreso con Regularización de Asignatura En Terminó	Tiempo medio de Egreso con Regularización de Asignatura Fuera de Terminó	Incremento del Tiempo medio de Egreso por falta de Regularización de la Asignatura en Terminó
23_Mecánica_de_los_Suelos	7.6	12.3	4.7
24_Estudio_de_Materiales_II	7.7	12.3	4.6
25_Estabilidad_III	7.8	NC	NC
26_Estabilidad_IV	7.2	12.8	5.6
27_Hormigón_I	7.4	12.8	5.4
28_Hidrología	7.4	12.3	4.9
29_Diseño_Geométrico_Vial	6.8	12.3	5.4
30_Hidráulica_Aplicada_I	7.7	12.8	5.1
31_Obras_Básicas_Viales	6.7	12.3	5.6
32_Hormigón_II	6.8	12.3	5.5
33_Cimentaciones	7.1	12.8	5.7
34_Hidráulica_Aplicada_II	6.8	12.3	5.4
35_Construcciones_Sismorresistentes	6.6	12.3	5.6
36_Estructuras_Metálicas_y_de_Madera	7.1	12.3	5.2
37_Diseño_y_Construcción_de_Pavimentos	6.5	12.1	5.7
38_Arquitectura_y_Urbanismo	6.6	12.1	5.5
39_Organización_y_Conducción_de_Obras	6.5	12.1	5.7
40_Derecho_y_Ciencias_Sociales	6.6	12.1	5.5
41_Instalaciones_Complementarias_de_Edificios	6.6	12.1	5.5
42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos	6.5	12.1	5.7

Referencias:

NC: No Calculado. En estos casos, la curva de supervivencia no llega al 50 % de probabilidad, por lo que no se puede calcular. Esto está significando que el tiempo necesario para que se produzca el evento con un 50 % de probabilidad supera la longitud de tiempo de la serie en análisis, en este caso 15 años. Por esta misma razón no se puede determinar el incremento de tiempo que ocurre entre las dos situaciones analizadas.

Los valores determinados por este método para las 20 primeras asignaturas no pueden considerarse cómo válidos, salvo para 14_Probabilidad_y_Estadística y 17_Estabilidad_I. En la mayoría de estas asignaturas, el valor del tiempo para la situación En Terminó no se puede calcular, por las razones expuestas en la referencia de la Tabla 63 (En estos casos, la curva de supervivencia no llega al 50 % de probabilidad, por lo que no se puede calcular. Esto está significando que el tiempo necesario para que se produzca el evento con un 50 % de probabilidad supera la longitud de tiempo de la serie en análisis, en este caso 15 años).

En los casos en los que se ha calculado un valor de tiempo para esta situación, el valor determinado para la situación Fuera de Término es relativamente bajo y no refleja completamente la realidad. Esto se puede observar en la Figura 42, en donde se ha graficado la curva para la Asignatura 01_Cálculo I.

Como se puede ver, la separación entre las curvas En Termino y Fuera de Termino es muy variable según el tiempo considerado. En efecto, si calculamos el incremento de tiempo para el 50% de porcentaje de supervivencia sin egreso, vemos que el resultado es de 0,73 años. Sin embargo, se puede observar claramente que dicho incremento se mucho mayor para un 70 % de porcentaje de supervivencia, llegando en este caso a un poco más de 3 años. Es por ello que, para estos casos, se propone la aplicación del Modelo de Tiempo de Falla Acelerado (AFT), en el cual las se ajusta una curva distribución de distribución que permitirá un cálculo más realista de la diferencia de tiempo entre las dos situaciones analizadas.

Figura 42 Curvas de Estimador de Kaplan-Meier para Duración de Carrera de Tiempo de Regularización de Asignatura 01_Cálculo I

Finalmente, aplicamos la misma metodología para analizar el tiempo en el que aprueban el examen final de la asignatura. Para este caso, las asignaturas que se indican a continuación no tienen ningún alumno que hayan aprobado el examen final en el tiempo estipulado en el plan de estudios, por lo cual, no se puede calcular el tiempo medio para la situación En Termino:

- 24_Estudio_de_Materiales_II
- 25_Estabilidad_III
- 31_Obras_Básicas_Viales
- 32_Hormigón_II
- 33_Cimentaciones
- 35_Construcciones_Sismorresistentes
- 39_Organización_y_Conducción_de_Obras
- 42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos

Para estas asignaturas, el tiempo medio para la situación Fuera de Terminó corresponde entonces al tiempo medio que se pueden observar en la Figura 39 y Tabla 59 , es decir que es igual a 12,15 años. Los resultados se pueden observar en la Tabla 64.

Tabla 64 Resultados aplicación Estimador Kaplan-Meier a Tiempo de Aprobación de Examen Final de Asignatura – Duración de la Carrera

Asignatura	Tiempo medio de Egreso con Aprobación de Asignatura En Terminó	Tiempo medio de Egreso con Aprobación de Asignatura Fuera de Terminó	Incremento de tiempo medio de Egreso por falta de Aprobación de Asignatura en Término
01_Cálculo_I	9.76	NC	NC
02_Física_I	9.28	NC	NC
03_Sistemas_de_Representación	10.33	NC	NC
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	8.67	NC	NC
05_Cálculo_II	6.83	12.15	5.3
06_Física_II	6.62	12.15	5.5
07_Fundamentos_de_Química_General	9.26	12.15	2.9
08_Informática	7.81	12.15	4.3
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal	6.83	12.15	5.3
10_Cálculo_III	7.25	12.28	5.0
11_Diseño_Assistido	8.58	NC	NC
12_Mecánica_Técnica	8.63	NC	NC
13_Física_III	6.62	12.15	5.5
14_Probabilidad_y_Estadística	7.07	12.15	5.1
15_Cálculo_IV	7.07	12.15	5.1
16_Geología_Básica	9.57	12.15	2.6
17_Estabilidad_I	7.16	12.15	5.0
18_Mecánica_de_los_Fluidos	6.33	12.15	5.8
19_Topografía_y_Geodesia	6.83	12.15	5.3
20_Estudio_de_Materiales_I	7.41	12.80	5.4
21_Estabilidad_II	7.66	12.80	5.1
22_Hidráulica_Básica	6.33	12.15	5.8
23_Mecánica_de_los_Suelos	6.41	12.15	5.7
24_Estudio_de_Materiales_II	NC	12.15	NC

Asignatura	Tiempo medio de Egreso con Aprobación de Asignatura En Termino	Tiempo medio de Egreso con Aprobación de Asignatura Fuera de Termino	Incremento de tiempo medio de Egreso por falta de Aprobación de Asignatura en Término
25_Estabilidad_III	NC	12.15	NC
26_Estabilidad_IV	NC	12.28	NC
27_Hormigón_I	NC	12.15	NC
28_Hidrología	NC	12.15	NC
29_Diseño_Geométrico_Vial	NC	12.15	NC
30_Hidráulica_Aplicada_I	NC	12.15	NC
31_Obras_Básicas_Viales	NC	12.15	NC
32_Hormigón_II	NC	12.15	NC
33_Cimentaciones	NC	12.15	NC
34_Hidráulica_Aplicada_II	6.61	12.15	5.5
35_Construcciones_Sismorresistentes	NC	12.15	NC
36_Estructuras_Metálicas_y_de_Madera	5.55	12.15	6.6
37_Diseño_y_Construcción_de_Pavimentos	NC	12.15	NC
38_Arquitectura_y_Urbanismo	6.23	12.15	5.9
39_Organización_y_Conducción_de_Obras	NC	12.15	NC
40_Derecho_y_Ciencias_Sociales	6.43	12.15	5.7
41_Instalaciones_Complementarias_de_Edificios	NC	12.15	NC
42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos	NC	12.15	NC
43_Práctica_Profesional_Supervisada	5.80	12.15	6.4
44_Proyecto_Final	5.80	12.15	6.4

Referencias: NC: No Calculado. En estos casos, la curva de supervivencia no llega al 50 % de probabilidad, por lo que no se puede calcular. Por esta misma razón no se puede determinar el incremento de tiempo que ocurre entre las dos situaciones analizadas.

Una forma de comparar la diferencia entre estos dos factores (regularización y aprobación del examen final) es determinar cómo varían el tiempo medio En Termino y Fuera de Termino para estas dos situaciones. Esto lo podemos observar en la Tabla 65.

Tabla 65 Diferencias de Tiempo Medio de Regularización-Aprobación de Asignatura para Estimador Kaplan-Meier – Duración de la Carrera

Asignatura	Diferencias Tiempo En Termino	Diferencias Tiempo Fuera de Termino
01_Cálculo_I	1.79	
02_Física_I	1.13	
03_Sistemas_de_Representación	1.81	
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	2.67	
05_Cálculo_II	3.68	0.65

Asignatura	Diferencias Tiempo En Termino	Diferencias Tiempo Fuera de Termino
06_Física_II	3.13	
07_Fundamentos_de_Química_General	2.35	
08_Informática	2.38	0.13
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal	2.74	
10_Cálculo_III	2.20	
11_Diseño_Asistido	0.98	
12_Mecánica_Técnica	1.16	
13_Física_III	2.01	
14_Probabilidad_y_Estadística	1.28	0.13
15_Cálculo_IV	1.14	
16_Geología_Básica	0.84	0.65
17_Estabilidad_I	1.40	0.13
18_Mecánica_de_los_Fluidos	1.44	
19_Topografía_y_Geodesia	0.94	
20_Estudio_de_Materiales_I	0.79	
21_Estabilidad_II	0.54	0.00
22_Hidráulica_Básica	1.33	0.65
23_Mecánica_de_los_Suelos	1.15	0.13
24_Estudio_de_Materiales_II		0.13
25_Estabilidad_III		
26_Estabilidad_IV		0.52
27_Hormigón_I		0.65
28_Hidrología		0.13
29_Diseño_Geométrico_Vial		0.13
30_Hidráulica_Aplicada_I		0.65
31_Obras_Básicas_Viales		0.13
32_Hormigón_II		0.13
33_Cimentaciones		0.65
34_Hidráulica_Aplicada_II	0.22	0.13
35_Construcciones_Sismorresistentes		0.13
36_Estructuras_Metálicas_y_de_Madera	1.52	0.13
37_Diseño_y_Construcción_de_Pavimentos		0.00
38_Arquitectura_y_Urbanismo	0.39	0.00
39_Organización_y_Conducción_de_Obras		0.00
40_Derecho_y_Ciencias_Sociales	0.18	0.00
41_Instalaciones_Complementarias_de_Edificios		0.00
42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos		0.00
43_Práctica_Profesional_Supervisada		
44_Proyecto_Final		

Ref.: Los lugares en blanco corresponden con asignaturas en las cuales no se ha podido calcular alguno de los dos tiempos medios, ya sea para la regularización de la asignatura como para la aprobación del examen final. Esta situación se tratará de salvar mediante la aplicación del Modelo de Tiempo de Falla Acelerado (AFT).

Como podemos ver, los resultados en primer lugar son siempre positivos, es decir que aprobar la asignatura en término tiene un efecto siempre positivo en relación a la reducción de la duración de la carrera antes que la regularización en tiempo. Este efecto es notorio sobre todo para las asignaturas de los primeros años. En las conclusiones discutiremos las posibles causas de este hecho y aportaremos una propuesta que aporte a la disminución del tiempo de duración de la carrera en relación a este resultado.

8.2.3.- Aplicación del Modelo de Tiempo de Falla Acelerado (AFT)

La aplicación de este método se utilizó para analizar la influencia del momento en que regularizaban y del momento en que aprobaban el examen final de cada una de las asignaturas presentes en el plan de estudios en relación con el momento prescrito por éste. Asimismo, se utilizó para analizar la influencia de los estudios alcanzados por la madre y por el padre del alumno.

Se decidió aplicar este método para estimar el tiempo de retraso que sufren los alumnos cuando no regularizan o aprueban una asignatura en el tiempo estipulado ya que permite un cálculo directo del mismo. Esto no se puede realizar de forma unívoca con el método de Kaplan-Meier, ya que el mismo generalmente varía con el tiempo y la probabilidad de supervivencia.

Para la aplicación de este modelo se generó una tabla en la cual se determinaron los tiempos de permanencia de los alumnos en la carrera para la situación de egreso o no. A estas dos variables, se sumaron los resultados de cursado de las asignaturas.

La variable de análisis seleccionada fue el año en el cual los alumnos alcanzaron la regularidad de las asignaturas, así como el año en que aprobaron el examen final correspondiente. Esta situación no siempre se presentaba, ya que algunos alumnos no regularizaron o aprobaron (según el caso en análisis) la asignatura antes de producirse la deserción de los estudios. También se produce cuando el alumno aún no ha llegado a la instancia de cursado de la asignatura.

Ante esta situación, se ha categorizado esta variable, tomando como parámetro el año en que el alumno, si cumpliera con lo prescrito en el plan de estudios, debiera regularizar o aprobar la asignatura. Se ha dividido entonces esta variable en dos categorías, la primera de ellas se corresponde con aquellos estudiantes que han conseguido el objetivo prescrito en el plan de estudios (regularización o aprobación) en el año correspondiente al cursado normal según el plan de estudios. A esta situación se le asignó la categoría: "0_ET" (0_En Tiempo). Para aquellos alumnos que no han alcanzado el objetivo o lo hicieron en un tiempo mayor al prescrito en el plan de estudios se le asignó la categoría "1_FT" (1_Fuera de Tiempo). De esta manera se busca cuantificar la incidencia tiene en la duración

de la carrera el hecho de que el alumno no cumpla con lo prescrito en el plan de estudios.

En primer lugar, se analizó la incidencia que tiene el tiempo en el cual los alumnos alcanzan la **regularidad** en la asignatura. En primera instancia, se determinó cual es el modelo que mejor se ajusta a los datos. Para ello se aplicó el Criterio de Información de Akaike (AIC). Se analizaron cuatro modelos de regresión. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Valor de AIC para Weibull: 670.42

Valor de AIC para Exponential: 918.85

Valor de AIC para LogNormal: 647.45

Valor de AIC para LogLogistic: 658.37

El criterio para la elección sugiere aplicar el que tiene menor valor de AIC, que en este caso es el modelo LogNormal. Una vez aplicado el estimador, mediante el código generado en Python, se obtuvieron los siguientes resultados por asignatura (Ver Tabla 66). En la Figura 43 podemos observar las Curvas de Estimador de Kaplan-Meier de Tiempo de Regularización la Asignatura 02_Física I a las cuales se les agregó las correspondientes al ajuste de distribución del modelo LogNormal.

Figura 43 Curvas de Estimador de Kaplan-Meier – Ajuste distribución LogNormal de Tiempo de Regularización de Asignatura 02_Física I

Tabla 66 Resultados aplicación Modelo (AFT) – Distribución LogNormal a Tiempo de Regularización de Asignatura – Duración de la Carrera

Covariante	Coef	exp(coef)	p	Media Supervivencia (años)	ΔT (años)
01_Cálculo_I	0.305	1.357	0.000	15.1	4.0
02_Física_I	0.409	1.506	0.000	15.6	5.2
03_Sistemas_de_Representación	-0.025	0.976	0.616	11.8	NC
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	0.366	1.442	0.000	15.8	4.8
05_Cálculo_II	0.331	1.392	0.000	14.9	4.2
06_Física_II	0.391	1.478	0.000	14.5	4.7
07_Fundamentos_de_Química_General	0.388	1.474	0.000	16.6	5.3
08_Informática	0.107	1.113	0.029	12.3	NC
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal	0.443	1.557	0.000	15.2	5.4
10_Cálculo_III	0.427	1.532	0.000	14.6	5.1
11_Diseño_Asistido	0.350	1.418	0.000	13.8	4.1
12_Mecánica_Técnica	0.260	1.297	0.000	13.2	3.0
13_Física_III	0.444	1.558	0.000	13.7	4.9
14_Probabilidad_y_Estadística	0.280	1.324	0.000	12.4	3.0
15_Cálculo_IV	0.437	1.548	0.000	13.0	4.6
16_Geología_Básica	0.116	1.123	0.013	12.4	NC
17_Estabilidad_I	0.283	1.327	0.000	12.3	3.0
18_Mecánica_de_los_Fluidos	0.486	1.627	0.000	13.0	5.0
19_Topografía_y_Geodesia	0.458	1.581	0.000	12.8	4.7
20_Estudio_de_Materiales_I	0.394	1.483	0.000	12.7	4.1
21_Estabilidad_II	0.365	1.441	0.000	12.7	3.9
22_Hidráulica_Básica	0.420	1.523	0.000	12.5	4.3
23_Mecánica_de_los_Suelos	0.451	1.570	0.000	12.4	4.5
24_Estudio_de_Materiales_II	0.431	1.539	0.000	12.4	4.3
25_Estabilidad_III	0.458	1.581	0.000	12.8	4.7
26_Estabilidad_IV	0.508	1.662	0.000	12.4	4.9
27_Hormigón_I	0.486	1.625	0.000	12.4	4.8
28_Hidrología	0.463	1.588	0.000	12.3	4.6
29_Diseño_Geométrico_Vial	0.522	1.686	0.000	12.2	4.9
30_Hidráulica_Aplicada_I	0.475	1.608	0.000	12.5	4.7
31_Obras_Básicas_Viales	0.532	1.702	0.000	12.2	5.0
32_Hormigón_II	0.513	1.671	0.000	12.2	4.9
33_Cimentaciones	0.518	1.678	0.000	12.3	5.0
34_Hidráulica_Aplicada_II	0.544	1.722	0.000	12.2	5.1
35_Construcciones_Sismorresistentes	0.572	1.771	0.000	12.0	5.2
36_Estructuras_Metálicas_y_de_Madera	0.519	1.680	0.000	12.2	4.9
37_Diseño_y_Construcción_de_Pavimentos	0.609	1.839	0.000	12.0	5.5
38_Arquitectura_y_Urbanismo	0.570	1.768	0.000	12.0	5.2
39_Organización_y_Conducción_de_Obras	0.601	1.825	0.000	12.0	5.4
40_Derecho_y_Ciencias_Sociales	0.577	1.781	0.000	12.0	5.3
41_Instalaciones_Complementarias_de_Edificios	0.572	1.772	0.000	12.0	5.2
42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos	0.588	1.800	0.000	12.0	5.3

Referencias:

NC: No Calculado. En estos casos, el valor de p es $p > 0.005$, por lo cual se desestima la Covariante. Por esta misma razón no se puede determinar el incremento de tiempo que ocurre entre las dos situaciones analizadas.

Finalmente, se analizó la incidencia que tiene el tiempo en el cual los alumnos aprueban el examen final en la asignatura. En primera instancia, se determinó cual es el modelo que mejor se ajusta a los datos. Para ello se aplicó el Criterio de Información de Akaike (AIC). Se analizaron cuatro modelos de regresión. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Valor de AIC para Weibull: 670.42

Valor de AIC para Exponential: 918.85

Valor de AIC para LogNormal: 647.45

Valor de AIC para LogLogistic: 658.37

El criterio para la elección sugiere aplicar el que tiene menor valor de AIC, que en este caso es el modelo LogNormal. Una vez aplicado el estimador, mediante el código generado en Python, se obtuvieron los siguientes resultados por asignatura (Ver Tabla 67).

En Tabla 68 se muestran las diferencias en el incremento de tiempo entre Regularizado y Aprobación de Asignatura. Modelo (AFT) – Distribución LogNormal.

Tabla 67 Resultados aplicación Modelo (AFT) – Distribución LogNormal a Tiempo de Aprobación de Asignatura – Duración de la Carrera

Covariante	Coef	exp(coef)	p	Media Supervivencia (años)	ΔT (años)
01_Cálculo_I	0.333	1.396	0.000	14.0	4.0
02_Física_I	0.328	1.388	0.000	13.1	3.7
03_Sistemas_de_Representación	0.283	1.327	0.000	13.7	3.4
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	0.366	1.442	0.000	13.0	4.0
05_Cálculo_II	0.431	1.539	0.000	12.0	4.2
06_Física_II	0.479	1.615	0.000	12.0	4.6
07_Fundamentos_de_Química_General	-0.126	0.882	0.299	11.9	NC
08_Informática	0.431	1.539	0.010	12.0	4.2
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal	0.409	1.506	0.030	12.0	4.0
10_Cálculo_III	0.482	1.619	0.000	12.2	4.7
11_Diseño_Assistido	0.403	1.496	0.000	13.1	4.3
12_Mecánica_Técnica	0.451	1.570	0.000	13.8	5.0
13_Física_III	0.579	1.783	0.000	12.1	5.3
14_Probabilidad_y_Estadística	0.474	1.606	0.000	12.0	4.5
15_Cálculo_IV	0.503	1.654	0.000	12.0	4.8

Covariante	Coef	exp(coef)	p	Media Supervivencia (años)	ΔT (años)
16_Geología_Básica	0.123	1.131	0.307	12.0	NC
17_Estabilidad_I	0.512	1.669	0.125	12.0	NC
18_Mecánica_de_los_Fluidos	0.592	1.808	0.000	12.0	5.4
19_Topografía_y_Geodesia	0.529	1.698	0.000	12.2	5.0
20_Estudio_de_Materiales_I	0.454	1.575	0.000	12.4	4.5
21_Estabilidad_II	0.459	1.582	0.000	12.4	4.6
22_Hidráulica_Básica	0.634	1.885	0.000	12.0	5.6
23_Mecánica_de_los_Suelos	0.649	1.914	0.000	12.0	5.7
24_Estudio_de_Materiales_II	1.694	5.441	1.000	11.9	NC
25_Estabilidad_III	1.694	5.441	1.000	11.9	NC
26_Estabilidad_IV	0.556	1.743	0.000	12.1	5.2
27_Hormigón_I	0.577	1.781	0.000	12.0	5.3
28_Hidrología	0.543	1.721	0.000	12.0	5.0
29_Diseño_Geométrico_Vial	0.694	2.001	0.000	11.9	6.0
30_Hidráulica_Aplicada_I	0.311	1.365	0.166	11.9	3.2
31_Obras_Básicas_Viales	1.694	5.441	1.000	11.9	NC
32_Hormigón_II	1.694	5.441	1.000	11.9	NC
33_Cimentaciones	1.694	5.441	1.000	11.9	NC
34_Hidráulica_Aplicada_II	0.588	1.800	0.000	12.1	5.4
35_Construcciones_Sismorresistentes	1.694	5.441	1.000	11.9	NC
36_Estructuras_Metálicas_y_de_Madera	0.743	2.103	0.001	11.9	6.3
37_Diseño_y_Construcción_de_Pavimentos	-0.601	0.548	0.914	11.9	NC
38_Arquitectura_y_Urbanismo	0.624	1.867	0.000	12.0	5.6
39_Organización_y_Conducción_de_Obras	1.694	5.441	1.000	11.9	NC
40_Derecho_y_Ciencias_Sociales	0.620	1.858	0.062	12.0	5.5
41_Instalaciones_Complementarias_de_Edificios	1.694	5.441	1.000	11.9	NC
42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos	1.694	5.441	1.000	11.9	NC
43_Práctica_Profesional_Supervisada	0.727	2.069	0.000	11.9	6.1
44_Proyecto_Final	0.727	2.069	0.000	11.9	6.1

Referencias:

NC: No Calculado. En estos casos, el valor de p es $p > 0.005$, por lo cual se desestima la Covariante. Por esta misma razón no se puede determinar el incremento de tiempo que ocurre entre las dos situaciones analizadas.

Tabla 68 Diferencias de Tiempo Medio de Regularización-Aprobación de Asignatura para Modelo (AFT) – Distribución LogNormal – Duración de la Carrera

Asignatura	Diferencias Tiempo En Termino	Diferencias Tiempo Fuera de Termino
01_Cálculo_I	1.10	1.10
02_Física_I	0.87	2.42
03_Sistemas_de_Representación		
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	1.90	2.75
05_Cálculo_II	2.90	2.89
06_Física_II	2.40	2.54

Asignatura	Diferencias Tiempo En Termino	Diferencias Tiempo Fuera de Termino
07_Fundamentos_de_Química_General		
08_Informática		
09_Elementos_de_Algebra_Lineal		
10_Cálculo_III	1.98	2.38
11_Diseño_Asistido	0.95	0.67
12_Mecánica_Técnica	1.37	-0.62
13_Física_III	2.03	1.64
14_Probabilidad_y_Estadística	1.86	0.34
15_Cálculo_IV	1.11	0.94
16_Geología_Básica		
17_Estabilidad_I		
18_Mecánica_de_los_Fluidos	1.34	0.99
19_Topografía_y_Geodesia	0.91	0.60
20_Estudio_de_Materiales_I	0.70	0.31
21_Estabilidad_II	0.94	0.25
22_Hidráulica_Básica	1.84	0.50
23_Mecánica_de_los_Suelos	1.66	0.45
24_Estudio_de_Materiales_II		
25_Estabilidad_III		
26_Estabilidad_IV	0.52	0.30
27_Hormigón_I	0.92	0.44
28_Hidrología	0.75	0.27
29_Diseño_Geométrico_Vial	1.26	0.24
30_Hidráulica_Aplicada_I		
31_Obras_Básicas_Viales		
32_Hormigón_II		
33_Cimentaciones		
34_Hidráulica_Aplicada_II	0.36	0.10
35_Construcciones_Sismorresistentes		
36_Estructuras_Metálicas_y_de_Madera	1.61	0.30
37_Diseño_y_Construcción_de_Pavimentos		
38_Arquitectura_y_Urbanismo	0.37	0.02
39_Organización_y_Conducción_de_Obras		
40_Derecho_y_Ciencias_Sociales	0.31	0.05
41_Instalaciones_Complementarias_de_Edificios		
42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos		
43_Práctica_Profesional_Supervisada	0.00	
44_Proyecto_Final	0.00	

Ref.: Los lugares en blanco corresponden con asignaturas en las cuales no se ha podido calcular alguno de los dos tiempos medios, ya sea para la regularización de la asignatura como para la aprobación del examen final.

8.3.- ANÁLISIS DE LA DESERCIÓN

8.3.1.- Universo de Análisis

De un total de 1343 alumnos que ingresaron a la carrera entre el año 2005 y el año 2019, 770 alumnos dejaron la carrera. A continuación, se exponen en Tabla 69 y Tabla 70 cuando se produce el abandono en función del tiempo de permanencia en la facultad y de la cantidad de materias aprobadas.

Tabla 69 Porcentaje de alumnos que desertaron en función de los años de permanencia sobre el total de 770 alumnos que desertaron.

Años en la facultad	Nro. Alumnos deserción	Porcentaje
1	314	41%
2	129	17%
3	89	12%
4	44	6%
5	40	5%
6	27	4%
7	32	4%
8	26	3%
9	21	3%

Fuente: Base de Datos SIGEA.

Tabla 70 Porcentaje de alumnos que desertaron en función de materias aprobadas sobre el total de 770 alumnos que desertaron

Materias Aprobadas	Cuatrimestre	Nro. Alumnos Desertan	Porcentaje
0		443	58%
4	1	162	21%
9	2	79	10%
13	3	35	5%
17	4	21	3%
21	5	13	2%
25	6	17	2%

Fuente: Base de Datos SIGEA.

Como podemos observar, aproximadamente el 40 % de los abandonos se producen en el primer año de cursado en la facultad. Si comparamos estos datos con la cantidad de materias aprobadas, vemos que el 58 % de los abandonos se producen sin que el alumno llegue a aprobar ninguna materia. Sin embargo, se puede observar que, aun teniendo aprobado todo el primer año de la carrera, y superado entonces un primer escalón, lo cual sería un incentivo a que permanezcan en la carrera, el porcentaje de abandono acumulado sigue siendo alto: 79 %.

Con base en lo anterior, para la aplicación de los métodos propuestos, se ha seleccionado para el análisis las materias correspondientes a los dos primeros cuatrimestres ya que con esto se alcanza casi el 80% de los casos de abandono.

A continuación, y ya enfocándonos en el primer año, podemos observar el porcentaje de alumnos con el primer año aprobado a junio de 2018 (Ver Tabla 71).

Tabla 71 Alumnos de Ingeniería Civil con el primer año completo aprobado a junio 2018

Cohorte (año)	Ingresantes (Nro. Alumnos)	Alumnos con primer año aprobado	
		(Nro. Alumnos)	(%)
2010	118	35	30%
2011	79	32	41%
2012	142	39	27%
2013	133	38	29%
2014	108	22	20%
2015	105	10	10%
2016	103	1	1%
2017	102	2	2%

Fuente: Base de Datos SIGEA.

Como podemos observar, para la cohorte 2017, sólo el 2% de los alumnos han logrado aprobar en tiempo las asignaturas correspondientes al primer año (ocho asignaturas en total).

Para el análisis se utilizaron las historias académicas (ver apartado 3.5.), de las cuales se extrajeron los siguientes datos:

- Fecha de ingreso a la facultad.
- Fecha de la última actividad del alumno registrada en el sistema actividad.
- Fecha en el que alcanzan la regularidad de las asignaturas cursadas.
- Fecha en que aprueban el examen final de las asignaturas.
- Género
- Localidad de procedencia
- Provincia de procedencia

El tiempo de permanencia, necesario para la aplicación del método, se determinó restando la fecha de la última actividad a la fecha de ingreso en la facultad.

Las fechas de regularización y aprobación de las asignaturas, así como el lugar de procedencia se utilizaron para analizar la incidencia de estas variables en la deserción de los alumnos.

Para la aplicación del estimador de Kaplan-Meier se generó una tabla en la cual se utilizaron todos los parámetros citados en el apartado anterior, considerando la situación de deserción.

El método se aplicó mediante la utilización de la librería Lifeline (Davidson-Pilon, 2022) en lenguaje Python. Una vez aplicado el estimador, mediante el código generado en Python (Van Rossum & Drake Jr, 1995), se obtuvieron los resultados que se exponen a continuación.

8.3.2.- Aplicación del estimador de Kaplan-Meier

Para la aplicación del estimador de Kaplan-Meier se generó una tabla en la cual se determinaron los tiempos de permanencia de los alumnos en la carrera para la situación de abandono o no y para cada género. Una vez aplicado el estimador, mediante el código generado en Python, se obtuvieron los siguientes resultados (Ver Figura 44 y Tabla 72):

Figura 44 Estimador de Supervivencia para Deserción de Carrera. Método de Kaplan-Meier

Tabla 72 Estimador Kaplan-Meier para Deserción. Valores Estadísticos

Valores Estadísticos	Tiempo supervivencia (años)
Media de supervivencia	4,42
Estimador para el 95% de confianza (límite inferior)	0,50
Estimador para el 95% de confianza (límite superior)	5,08

El tiempo medio de supervivencia determinado es de 4,42 años, siendo el límite superior igual a 5,08 años con un estimador de confianza del 95%, siendo el inferior igual a 0,50 años (un semestre) con un estimador de confianza del 95%. Estos datos se pueden explicar diciendo que, a los 4 años, existe un 50 % de probabilidad de que haya desertado o de que se produzca deserción del alumno.

Figura 45 Estimador de Supervivencia para Deserción de Carrera por Genero. Método de Kaplan-Meier

Tabla 73 Estimador Kaplan-Meier para Deserción por Genero. Valores Estadísticos

Valores Estadísticos	Masculino	Femenino
Media de supervivencia (años)	5,03	2,63
Estimador para el 95% de confianza (límite inferior)	4,08	1,96
Estimador para el 95% de confianza (límite superior)	5,68	4,09

Si analizamos los resultados por género (Ver Figura 45 y Tabla 73), vemos que la media de supervivencia de los varones duplica al de las mujeres, lo que nos está

mostrando que la carrera está teniendo mayores dificultades en la retención de este grupo.

Seguidamente se realizó el análisis discriminando la localidad de origen, en este caso se diferenciaron los que proceden del Gran San Miguel de Tucumán de los que no lo son. Los resultados se pueden observar en la Figura 46 y en la Tabla 74.

Figura 46 Estimador de Supervivencia para Deserción por Localidad. Método de Kaplan-Meier

Tabla 74 Estimador Kaplan-Meier para Deserción por Localidad. Valores Estadísticos

Valores Estadísticos	GSMT	Fuera GSMT
Media de supervivencia (años)	4.42	3.60
Estimador para el 95% de confianza (límite inferior)	3.60	2.57
Estimador para el 95% de confianza (límite superior)	5.09	6.44

Finalmente, el análisis se realizó en función de la provincia de procedencia. Los resultados se pueden observar en la Figura 47 y en la Tabla 75.

Figura 47 Estimador de Supervivencia para Deserción por Provincia. Método de Kaplan-Meier

Tabla 75 Estimador Kaplan-Meier para Deserción por Provincia. Valores Estadísticos

Valores Estadísticos	GSMT	Fuera GSMT
Media de supervivencia (años)	4.42	1.79
Estimador para el 95% de confianza (límite inferior)	3.81	1.02
Estimador para el 95% de confianza (límite superior)	5.09	8.02

Finalmente, se aplicó el método de Kaplan-Meier para el análisis de la influencia del resultado del cursado y aprobación de las asignaturas.

La variable de análisis seleccionada fue el año en el cual los alumnos alcanzaron la regularidad de las asignaturas, así como el año en que aprobaron el examen final correspondiente. Esta situación no siempre se presentaba, ya que algunos alumnos no regularizaron o aprobaron (según el caso en análisis) la asignatura antes de producirse la deserción de los estudios.

También se produce cuando el alumno aún no ha llegado a la instancia de cursado de la asignatura. Ante esta situación, se ha categorizado esta variable, tomando como parámetro el año en que el alumno, si cumpliera con lo prescripto en el plan

de estudios, debiera regularizar o aprobar la asignatura. Se ha dividido entonces esta variable en dos categorías, la primera de ellas se corresponde con aquellos estudiantes que han conseguido el objetivo prescrito en el plan de estudios (regularización o aprobación) en el año correspondiente al cursado normal según el plan de estudios.

A esta situación se le asignó la categoría: "0_ET" (0_En Terminado). Para aquellos alumnos que no han alcanzado el objetivo o lo hicieron en un tiempo mayor al prescrito en el plan de estudios se le asignó la categoría "1_FT" (1_Fuera de Terminado). De esta manera se busca cuantificar la incidencia que tiene en la deserción de la carrera el hecho de que el alumno no cumpla con lo prescrito en el plan de estudios.

En primer lugar, se analizó la incidencia que tiene el tiempo en el cual los alumnos alcanzan la **regularidad** en la asignatura (Ver Tabla 76).

Tabla 76 Resultados aplicación Estimador Kaplan-Meier a Tiempo de Regularización de Asignatura – Deserción

Asignatura	En Terminado	Fuera de Terminado
01_Cálculo_I	10.45	1.42
02_Física_I	10.03	1.81
03_Sistemas_de_Representación	7.42	3.03
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	11.01	2.03
05_Cálculo_II	11.28	1.79
06_Física_II	11.01	2.09
07_Fundamentos_de_Química_General	10.09	1.09
08_Informática	10.42	3.06
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal	10.81	2.42
10_Cálculo_III	11.28	2.42
11_Diseño_Assistido	11.28	2.44
12_Mecánica_Técnica	11.01	2.44
13_Física_III	11.35	2.55
14_Probabilidad_y_Estadística	NC	3.44
15_Cálculo_IV	NC	3.07
16_Geología_Básica	14.04	2.57
17_Estabilidad_I	10.42	3.42
18_Mecánica_de_los_Fluidos	NC	3.42
19_Topografía_y_Geodesia	11.35	3.42
20_Estudio_de_Materiales_I	NC	3.45
21_Estabilidad_II	NC	3.45
22_Hidráulica_Básica	NC	3.60
23_Mecánica_de_los_Suelos	NC	4.08
24_Estudio_de_Materiales_II	NC	4.03
25_Estabilidad_III	NC	3.45
26_Estabilidad_IV	NC	3.56
27_Hormigón_I	NC	3.45

Asignatura	En Terminó	Fuera de Terminó
28_Hidrología	NC	4.09
29_Diseño_Geométrico_Vial	NC	4.06
30_Hidráulica_Aplicada_I	NC	3.45
31_Obras_Básicas_Viales	NC	4.09
32_Hormigón_II	NC	4.02
33_Cimentaciones	NC	4.02
34_Hidráulica_Aplicada_II	NC	4.09
35_Construcciones_Sismorresistentes	NC	4.09
36_Estructuras_Metálicas_y_de_Madera	NC	4.06
37_Diseño_y_Construcción_de_Pavimentos	NC	4.09
38_Arquitectura_y_Urbanismo	NC	4.09
39_Organización_y_Conducción_de_Obras	NC	4.09
40_Derecho_y_Ciencias_Sociales	NC	4.09
41_Instalaciones_Complementarias_de_Edificios	NC	4.09
42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos	NC	4.09

Referencias:

NC: No Calculado. En estos casos, la curva de supervivencia no llega al 50 % de probabilidad, por lo que no se puede calcular.

Finalmente, aplicamos la misma metodología para analizar el tiempo en el que aprueban el examen final de la asignatura. Para este caso, las asignaturas que se indican a continuación no tienen ningún alumno que hayan aprobado el examen final en el tiempo estipulado en el plan de estudios, por lo cual, no se puede calcular el tiempo medio para la situación En Terminó:

- 24_Estudio_de_Materiales_II
- 25_Estabilidad_III
- 31_Obras_Básicas_Viales
- 32_Hormigón_II
- 33_Cimentaciones
- 35_Construcciones_Sismorresistentes
- 39_Organización_y_Conducción_de_Obras
- 42_Economía_y_Evaluación_de_Proyectos

Para estas asignaturas, el tiempo medio para la situación Fuera de Terminó corresponde entonces al tiempo medio que se pueden observar en la Figura 44 y Tabla 72, es decir que es igual a 4,42 años. Los resultados se pueden observar en la Tabla 77.

Tabla 77 Resultados aplicación Estimador Kaplan-Meier a Tiempo de Aprobación de Asignatura – Deserción

Asignatura	En Termino	Fuera de Termino
01_Cálculo_I	12.04	2.45
02_Física_I	10.45	2.97
03_Sistemas_de_Representación	11.19	3.08
04_Álgebra_y_Geometría_Analítica	14.43	3.09
05_Cálculo_II	10.45	4.11
06_Física_II	NC	4.24
07_Fundamentos_de_Química_General	9.03	3.46
08_Informática	NC	4.42
09_Elementos_de_Álgebra_Lineal	NC	4.11
10_Cálculo_III	9.42	4.09
11_Diseño_Assistido	11.28	3.42
12_Mecánica_Técnica	11.28	3.02
13_Física_III	NC	4.11
14_Probabilidad_y_Estadística	8.02	4.09
15_Cálculo_IV	NC	4.42
16_Geología_Básica	13.09	3.56
17_Estabilidad_I	NC	4.42
18_Mecánica_de_los_Fluidos	NC	4.42
19_Topografía_y_Geodesia	10.45	4.09
20_Estudio_de_Materiales_I	NC	3.44
21_Estabilidad_II	10.45	3.45
22_Hidráulica_Básica	NC	4.42
23_Mecánica_de_los_Suelos	NC	4.42
26_Estabilidad_IV	NC	4.09
27_Hormigón_I	NC	4.09
28_Hidrología	NC	4.09
29_Diseño_Geométrico_Vial	NC	4.42
30_Hidráulica_Aplicada_I	NC	4.42
34_Hidráulica_Aplicada_II	NC	4.09
36_Estructuras_Metálicas_y_de_Madera	NC	4.42
37_Diseño_y_Construcción_de_Pavimentos	NC	4.42
38_Arquitectura_y_Urbanismo	NC	4.42
40_Derecho_y_Ciencias_Sociales	NC	4.42
41_Instalaciones_Complementarias_de_Edificios	14.20	4.42
43_Práctica_Profesional_Supervisada	NC	4.42
44_Proyecto_Final	NC	4.42

Referencias:

NC: No Calculado. En estos casos, la curva de supervivencia no llega al 50 % de probabilidad, por lo que no se puede calcular y/o no registra evento (abandono) en el tiempo en estudio.

8.3.3.- Aplicación del Modelo de Riesgos Proporcionales de Cox

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados en el apartado 7.1.2.-, se aplicó el método para los resultados referidos al cursado de las asignaturas correspondientes al primer año, teniendo en cuenta que es cuando se produce el mayor porcentaje de abandono (ver Tabla 36 Tabla 37). En este caso, la variable analizada es el resultado del cursado con relación a si ha conseguido regularizar la asignatura, lo que le permite acceder a un examen final, o no.

Para la aplicación de este modelo se generó una tabla en la cual se determinaron los tiempos de permanencia de los alumnos en la carrera para la situación de deserción o no. A estas dos variables, se sumaron los resultados de cursado de las asignaturas.

Para la variable "resultado de cursado de las asignaturas" se tenía como dato el año en el cual han alcanzado la regularidad (en el caso en que la hubieran alcanzado, ya que algunos no regularizaron la asignatura antes de abandonar los estudios). Para simplificar el análisis, se han categorizado estas variables, tomando como parámetro el año en que ha alcanzado la regularidad.

Se han dividido entonces estas variables en dos categorías, la primera de ellas se corresponde con aquellos estudiantes que han conseguido la regularidad en el primer año de cursado ("En Terminó") y la segunda categoría para aquellos que han conseguido la regularidad en un tiempo mayor a un año o no la han conseguido ("Fuera de Término"). De esta manera se busca conocer la incidencia en el abandono de la dificultad o no que exista en la regularización de las asignaturas en el tiempo asignado por el plan de estudios para que esto ocurra.

Se generaron entonces dos tablas, de acuerdo con lo expresado anteriormente. Dichas tablas se realizaron para los 1343 alumnos.

Una vez aplicado el estimador, mediante el código generado en Python, se obtuvieron los siguientes resultados (Ver Tabla 78):

Tabla 78 Resultados aplicación Modelo de Riesgos Proporcionales de Cox a Tiempo de Aprobación de Asignatura – Deserción

Covariable	Coef	exp(coef)	p
Genero_1_F	0.31	1.37	0.001
01_Cálculo_I_1 - FT	1.35	3.84	<0.005
02_Física_I_1 - FT	1.14	3.13	<0.005
03_Sistemas_de_Representación_1 - FT	0.63	1.88	<0.005
04_Algebra_y_Geometría_Analítica_1 - FT	1.35	3.87	<0.005
05_Cálculo_II_1 - FT	1.62	5.03	<0.005
06_Física_II_1 - FT	1.42	4.14	<0.005
07_Fundamentos_de_Química_General_1 - FT	1.47	4.35	<0.005

Covariable	Coef	exp(coef)	p
08_Informática_1 - FT	1.05	2.86	<0.005
09_Elementos_de_Algebra_Lineal_1 - FT	1.45	4.26	<0.005

Podemos recordar que, en el modelo de riesgo proporcional de Cox, un riesgo más alto significa más riesgo de que ocurra el evento. Un valor de riesgo bajo significa que la variable que se considera en el análisis no aporta un riesgo significativo en la ocurrencia del evento. Los valores del coeficiente $exp(\text{coef})$ pueden incluso tener valores menores que 1. Esto estaría indicando un valor "protector", es decir que ayudan a prolongar el tiempo medio hasta la ocurrencia del evento.

El valor $exp(\text{coef}) = 1.37$, para el caso de género, se llama razón de riesgo y está comparando el riesgo de la variable con la variable tomada como base (en este caso género masculino). En el caso de género, significa que existe un 37% más de riesgo de abandono para las mujeres en menor tiempo comparado con el de los varones.

De manera similar, para Calculo I, el valor del coeficiente asociado, $exp(\text{coef}) = 3.84$, es el valor de la proporción de peligros asociados con regularizar "Fuera de Término" en comparación con regularizar "En Término", categoría base. En este caso existe estadísticamente un incremento de riesgo del 284 % de abandono cuando no se regulariza la asignatura en término

En estadística general y contrastes de hipótesis, el valor p (conocido también como p, p-valor, valor de p consignado, o directamente en inglés p-value), se define como la probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible dada una hipótesis nula cierta. En términos simples, el valor p ayuda a diferenciar resultados que son producto del azar del muestreo, de resultados que son estadísticamente significativos. Si el valor p cumple con la condición de ser menor que un nivel de significancia impuesto arbitrariamente, este se considera como un resultado estadísticamente significativo y, por lo tanto, significa que los resultados están estadísticamente probados, es decir son irrefutables.

Generalmente se toma un valor de $p < 0.05$ para considerar la variable como significativa. Para el análisis realizado, todas las asignaturas presentan valores bajos de p, por lo que sus resultados son estadísticamente significativos.

Tabla 79 Determinación de incremento de riesgo de Deserción con relación a la categoría Base.

Covariable	exp(coef)	Porcentaje Incremento de Riesgo de Deserción (%)
Genero_1_F	1.37	37
01_Cálculo_I_1 - FT	3.84	284
02_Física_I_1 - FT	3.13	213

Covariable	exp(coef)	Porcentaje Incremento de Riesgo de Deserción (%)
03 Sistemas de Representación 1 - FT	1.88	88
04 Álgebra y Geometría Analítica 1 - FT	3.87	287
05 Cálculo II 1 - FT	5.03	403
06 Física II 1 - FT	4.14	314
07 Fundamentos de Química General 1 - FT	4.35	335
08 Informática 1 - FT	2.86	186
09 Elementos de Álgebra Lineal 1 - FT	4.26	326

Del análisis de los resultados podemos concluir:

Todas las asignaturas, presentan un valor de p asociado con una predicción estadísticamente irrefutable.

En todas las asignaturas se tienen incrementos en el riesgo de abandono para la situación en que el alumno no regulariza en su primer año de cursado superiores, siendo la que genera mayor riesgo de abandono la asignatura Calculo II.

Para verificar la validez del modelo de Cox en relación a que las variables predictoras sobre la supervivencia son constantes o no a lo largo del tiempo, se realizó la comprobación de la hipótesis nula mediante la aplicación del método del chi cuadrado (Stensrud y Hernán, 2020). Los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla 80.

Tabla 80 Resultados Test Estadístico Chi Cuadrado para Validación Modelo de Cox

Covariable	p
Genero 1 F	0.25
1 Cálculo I 1 - FT	0.11
02 Física I 1 - FT	0.02
03 Sistemas de Representación 1 - FT	0.01
04 Álgebra y Geometría Analítica 1 - FT	0.21
05 Cálculo II 1 - FT	0.14
06 Física II 1 - FT	0.95
07 Fundamentos de Química General 1 - FT	<0.005
08 Informática 1 - FT	0.81
09 Elementos de Álgebra Lineal 1 - FT	0.86

La hipótesis nula de la prueba es que la serie temporal presenta ruido blanco, es decir que las variaciones temporales son producto de la aleatoriedad y no existe una tendencia temporal en la variable. Un valor de p inferior a 0,05 (nivel de confianza del 95 %) nos indica que no se trata de ruido blanco y, de hecho, existe una tendencia temporal válida en los residuos. Incluso bajo la hipótesis nula de ausencia de violaciones, algunos las covariables estarán por debajo del umbral por casualidad.

Para los resultados obtenidos, las siguientes asignaturas no cumplen con la hipótesis nula, ya que el valor de p está por debajo de $p < 0.05$:

- 02_Física_I_1 - FT
- 03_Sistemas_de_Representación_1 - FT
- 07_Fundamentos_de_Química_General_1 - FT

Con esto en mente, es mejor usar una combinación de pruebas estadísticas y pruebas visuales para determinar si los efectos de las variables predictoras sobre la supervivencia son constantes o no a lo largo del tiempo. Para ello se aplicó la técnica de determinación de residuos de Schoenfeld para las variables que no pasan el test estadístico (Grambsch y Therneau, 1994). Los resultados se pueden observar en las Figura 48, Figura 49 y Figura 50.

Figura 48 Test de Residuos de Schoenfeld – Física I

Figura 49 Test de Residuos de Schoenfeld – Sistemas de Representación

Figura 50 Test de Residuos de Schoenfeld – Fundamentos de Química General

Para que la hipótesis de invariabilidad de riesgo sea válida, el ajuste de los puntos a una curva debe entregar una línea recta horizontal (línea punteada en rojo). En los casos graficados, las covariables presentan un comportamiento de ajuste de curva recto horizontal, por lo que se puede asumir la proporcionalidad de riesgo. Los resultados obtenidos se pueden tomar como válidos.

Se realizó la aplicación del modelo de Cox sin considerar la asignatura Sistemas de Representación, ya que no cumple con las hipótesis del modelo.

8.3.4.- Aplicación del Modelo de Tiempo de Falla Acelerado (AFT)

Para la situación de deserción, no se ha considerado repetir el mismo análisis que el realizado para la duración de la carrera, ya que con el método de Kaplan-Meier se han podido calcular correctamente los incrementos de tiempo entre las situaciones "En Terminó" y "Fuera de Terminó" para las asignaturas consideradas relevantes, es decir para las del primer año. En este caso, los resultados que se obtendrían serían similares a los del método de Kaplan-Meier, ya que en casi todos los casos se ha podido calcular la media de supervivencia.

8.4.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO

En primer lugar, se aplicaron dos métodos de análisis de supervivencia al estudio de la duración de la carrera. Con relación a la metodología de análisis aplicada, el método de Kaplan-Meier entrega como resultado el tiempo medio de duración de la carrera de un alumno, el cual es de 12,15 años. Esto quiere decir que a los 12 años existe un 50 % de probabilidad de que un alumno haya alcanzado la finalización de sus estudios. En esta evaluación no se han tenido en cuenta aun las variables que tienen que ver con las asignaturas y el desempeño de los alumnos.

Asimismo, podemos ver que existe una diferencia entre el tiempo de duración de la carrera entre varones (12,14 años) y mujeres (10,56 años). Cuando se analiza la localidad de origen del alumno, existe una marcada diferencia entre los que provienen del Gran San Miguel de Tucumán de aquellos que no lo son. Del total de 92 alumnos analizados, sólo dos no pertenecen a este conglomerado urbano, por lo que las estimaciones arrojan tiempos superiores a los 15 años, fundamentalmente porque los alumnos que completaron la carrera y que no pertenecen al Gran San Miguel de Tucumán son muy pocos. Una situación similar ocurre cuando se analiza la provincia de procedencia. Esto nos está indicando que el lugar de origen juega un papel muy importante a la hora de terminar la carrera y de la duración de esta.

Cuando se analizan las asignaturas y su influencia en la duración de la carrera, se ha detectado que existe una gran diferencia entre regularizar la asignatura en "término", lo que quiere decir en el momento que se corresponde con su cursado, si se la compara cuando la regularización se hace "fuera de término", es decir en un tiempo posterior. En la mayoría de las asignaturas el tiempo de cursado de la carrera se incrementa en una media de 5 años, considerando la influencia de cada asignatura aisladamente. Esto está en consonancia con lo obtenido en la aplicación del método PERT, descripto en el Capítulo 4.

Cuando se analiza el tiempo de aprobación de las asignaturas, podemos ver que aprobar la asignatura en termino tiene un efecto siempre positivo con relación a la reducción de la duración de la carrera antes que la regularización en tiempo. Este efecto es notorio sobre todo para las asignaturas de los primeros años. Es decir que aprobar la asignatura en termino reduce el tiempo de cursado de la carrera si la comparamos con regularizar la asignatura en tiempo, sobre todo para las asignaturas de los primeros años.

Esto puede tomarse como un indicador de que los procesos de regularización que implican la posibilidad de realizar los exámenes finales en un tiempo posterior al que corresponde al cursado propio de la asignatura son un factor de alargamiento en el cursado de la carrera. La aplicación del método AFT confirma los resultados obtenidos con el modelo de Kaplan Meier en este sentido.

Por otra parte, se aplicaron tres métodos de análisis de supervivencia al estudio de la deserción en la carrera, enfocados en los resultados de cursado del primer año.

Con relación a la metodología de análisis aplicada, los métodos de Kaplan-Meier y el método AFT con los ajustes de Weibull y LogNormal presentan resultados coherentes en relación a la media del tiempo de supervivencia de un alumno, el cual es de alrededor de 4 años. Esto quiere decir que, para todos los casos el 50 % de los alumnos abandona la carrera antes de los 4 años de permanencia en la misma. En esta evaluación no se han tenido en cuenta aun las variables que tienen que ver con las asignaturas y el desempeño de los alumnos.

Asimismo, podemos ver que existe una marcada diferencia entre el tiempo de supervivencia entre varones (5,03 años) y mujeres (2,63 años). En la Figura 61 se observa que, aunque leve, existe una mayor proporción de maltrato hacia las mujeres con relación a los varones. Si bien, obviamente, no puede ser ésta la única causa, puede indicar un síntoma que puede explicar parcialmente esta diferencia.

Para lograr identificar todos los factores que entran en juego en esta diferencia, se deben realizar mayores indagaciones que apunten específicamente a este tema. Este es un factor que se debe investigar con mayor profundidad de manera de determinar las causas que podrían ayudarnos a comprender esta diferencia.

Cuando se analizan las variables que producen los riesgos de abandono mediante la aplicación del modelo semi-paramétrico de Cox para las asignaturas del primer cuatrimestre, podemos observar que el hecho de **no** regularizar las asignaturas en el primer año de su cursado incrementa en forma significativa el riesgo de abandono.

Cabe destacar que este incremento de riesgo no es igual en todas las asignaturas. Álgebra y Geometría Analítica (233 %) y Cálculo I (183 %) son las que presentan mayores valores de incremento de riesgo de abandono.

Cuando se hacen intervenir en el análisis todas las asignaturas del primer año, los mayores riesgos se trasladan a Cálculo II y Física II. Esto es así porque en este caso, las asignaturas del segundo cuatrimestre entran en el cálculo de la función de riesgo propuesta por el modelo como nuevas covariables. Al calcular los valores de β del modelo de Cox, maximizando el logaritmo de la denominada "función de verosimilitud parcial", se tienen en cuenta únicamente en la función de verosimilitud las probabilidades de los tiempos de falla y no incluye las probabilidades de los tiempos de datos censurados.

Sin embargo, en el cálculo de las probabilidades de los tiempos de falla sí se tienen en cuenta a todos los sujetos (censurados o no a posteriori) objeto de riesgo al inicio de los diferentes tiempos de falla (Cox, 1972). En este caso, como hasta el cursado de las asignaturas del segundo cuatrimestre se han producido fallas (abandonos) con las asignaturas del primer cuatrimestre, los valores de riesgo se trasladan a las asignaturas del segundo cuatrimestre ya que para el cálculo no se incluyen las probabilidades de los tiempos de datos censurados.

La aplicación del método AFT nos muestra valores de tiempo de supervivencia en concordancia con lo calculado por el modelo de Kaplan-Meier. De esta manera tenemos una doble comprobación de los resultados.

Estos resultados concuerdan con lo expresado por Harvey y Drew (2006) en el sentido de que los resultados intermedios del primer año (primer cuatrimestre) predicen mucho mejor las calificaciones finales del primer año y la persistencia. Además, los resultados del primer año proporcionan indicación de retención futura. Los mayores riesgos de abandono se han observado en asignaturas del primer cuatrimestre (Álgebra y Geometría Analítica, Física I y Cálculo I).

9.- PRESENTACION Y ANALISIS DE ENCUESTAS

9.1.- ENCUESTAS ALUMNOS

9.2.- ENCUESTAS ALUMNOS QUE DESERTARON

9.3.- ENCUESTAS A EGRESADOS

9.4.- ENCUESTA A DOCENTES

9.5.- CONCLUSIONES

9.- PRESENTACION Y ANALISIS DE ENCUESTAS

“Escuchar los puntos de vista de los demás puede revelar lo único necesario para completar tus objetivos

D. Ridgley

“Una de las formas más sinceras de respeto es escuchar lo que otro tiene que decir”

Bryant McGill

“La más básica de todas las necesidades humanas es entender y ser entendido. La mejor manera de entender a las personas es escucharlas”

Ralph Nichols

9.1. INTRODUCCIÓN

La evaluación del curriculum, que se está realizando en la presente tesis, como bien lo expresa Alba, curriculum debe ser participativo. Esto es, involucrar a todos los sujetos que tienen que ver también con su desarrollo. Es decir, docentes y estudiantes, como agentes crítico-transformadores (de Alba, 1994).

En la misma dirección, las tendencias de diseño de curriculum basado en competencia están pugnando por ampliar los participantes en el diseño curricular (hasta ahora los actores pertenecían casi exclusivamente al ámbito universitario, al menos en la FACET) y extenderlo a sectores sociales que finalmente son los receptores de los profesionales que egresan. Sin dudas esto es un avance ya que está mostrando una apertura de la universidad a la sociedad.

Entendiendo la importancia de conocer la opinión de los actores que participan en el desarrollo curricular, se han realizado encuestas a alumnos, alumnos que desertaron, egresados y docentes. En los apartados siguientes se presentan las respuestas obtenidas y se realiza un análisis de estas.

9.2. TIPOS DE ANALISIS REALIZADOS

En todos los casos, las encuestas presentaban partes estructuradas, con respuestas predefinidas, en forma numérica o textual. Además, se ha dejado lugar a la expresión libre de opiniones respecto de los diversos tópicos que se estaban

consultando. El análisis realizado a las encuestas se ha basado entonces en el tipo de respuesta obtenida.

Las respuestas de tipo numérica o de respuesta corta fueron se sometieron a un análisis estadístico de frecuencia de respuestas. De esta manera se busca caracterizar las mismas y determinar cuáles son las que presentan mayor frecuencia y por ende son más representativas de las opiniones vertidas.

Las respuestas de tipo textual de opinión libre, primeramente, se realizó la determinación de tópicos mediante la aplicación de técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural o NLP por sus siglas en inglés, las cuales se han descrito en el apartado 3.7.4.1.

9.3. ENCUESTAS ALUMNOS

9.3.1. Descripción de la encuesta y caracterización de los encuestados

Las encuestas a esta población se realizaron a alumnos que están inscriptos y cursando la carrera de Ingeniería Civil en la FACET. Las encuestas se realizaron mediante un formulario Google en agosto de 2020. Se enviaron 615 formularios a las direcciones de correo con la cual están inscriptos en la carrera, de las cuales se recibieron 108 respuestas.

Las encuestas presentaban partes estructuradas, con respuestas predefinidas, en forma numérica o textual. Además, se ha dejado lugar a la expresión libre de opiniones respecto de los diversos tópicos que se estaban consultando. El formulario con las preguntas realizadas se puede observar en el Anexo 5.

La encuesta realizada se centró en los siguientes temas:

- Rendimiento académico.
- Causa de atraso en la carrera.
- Estructura curricular
- De la forma de evaluación
- Del cuerpo docente
- Valoración del curriculum.

Los datos analizados corresponden entonces a opiniones de 108 estudiantes de ingeniería civil de la FACET-UNT, los cuales presentan diferentes avances en la carrera, desde primer año a aquellos que están próximos a egresar.

Los datos se han organizado en una tabla, con 108 filas y 57 columnas, las cuales incluyen tanto datos numéricos como textuales. La distribución de los datos es la siguiente:

- Datos de tipo numérico y/o respuesta corta: 44 columnas
- Datos de tipo textual de opinión: 13 columnas.

La privacidad se ha preservado no incluyendo ninguna identificación en el data set.

Del total de respuestas obtenidas, el 63.4 % correspondió al género masculino y el 36.6 % al género femenino. La distribución de las edades de los participantes y los años que llevan cursando la carrera se puede observar en las figuras siguientes:

Figura 51 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta por edad

Figura 52 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta por años de cursado

Como podemos observar, la distribución por edades y años cursados de carrera nos indica que el rango de participantes es amplio, con una media de edad de aproximadamente 25 años y con 7 años de media de cursado de la carrera.

Con relación a la formación previa (institución de educación secundaria), un poco más del 50 % proviene de una institución privada de orientación bachiller o similar, un 25 % de una estatal con orientación de formación técnica, un 18.5 % de una institución pública de orientación bachiller o similar y un porcentaje menor proveniente de instituciones privadas de orientaciones diversas. Vemos que mayoritariamente las respuestas (71,4 %) se corresponden con alumnos que provienen de una formación generalista, no precisamente de la rama técnica como podríamos esperar de una carrera como ingeniería civil. Sólo el 28,6 % ha egresado de una escuela con formación técnica.

Estos datos se corresponden con los que se tienen en la base de datos analizada, en la cual se presentan los siguientes valores en relación a su formación secundaria: bachiller: 60%, formación técnica: 32 % y el 8 % que no presenta datos en este aspecto. Podemos concluir que el universo muestral de alumnos que han participado en la encuesta representa adecuadamente la realidad en este aspecto.

Figura 53 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta por tipo institución educación secundaria

9.3.2. Del rendimiento académico

El siguiente aspecto sobre el cual se ha recabado información está relacionado con el rendimiento académico de los alumnos. Las respuestas obtenidas se pueden ver en las Figura 54 y Figura 55.

Figura 54 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta - Grado de atraso en los estudios

Figura 55 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta - Rendimiento académico

El grado de atraso en la carrera es alto en la mayoría de los casos. Sólo el 20 % tiene la carrera al día o presenta un atraso de sólo un semestre. En el resto de las respuestas el grado de atraso es de un año es del 34 % y el de 2 o más años alcanza el 46,4 %. Se observa entonces un alto grado de atraso, el cual está en consonancia con las estadísticas expuestas en los Capítulos 6 y 8.

Es llamativo también como perciben los alumnos su rendimiento académico, ya que el casi el 43 % considera que su rendimiento es de regular a muy deficiente. Este dato guarda relación con el grado de atraso que presentan los alumnos en la carrera.

La pregunta de opinión libre fue la siguiente: En caso de estar atrasado en el desarrollo de tu carrera. ¿Cuáles crees que son las causas de dicho atraso? Las

Los resultados obtenidos nos muestran que predominan los sentimientos de tipo negativo en las respuestas. Si los relacionamos con la Figura 56, vemos que la palabra "correlativa" se muestra en el mismo tópicos que exámenes, carrera, tiempo, año, podríamos concluir que esa palabra tiene una fuerte connotación negativa entre los alumnos y consideran que ese tema es el responsable de su atraso en la carrera.

A continuación, se exponen en la Figura 58 la nube de palabras correspondiente a las respuestas sobre las asignaturas en donde tuvieron mayores problemas. Vemos que destaca la asignatura Álgebra y Geometría Analítica y Elementos de Álgebra Lineal; Cálculo I, Cálculo II, Cálculo III y Cálculo IV; Física I, Física II y Física III entre las principales del ciclo básico. Estas asignaturas también se analizaron en los análisis estadísticos y en el análisis que se realizó aplicando técnicas de análisis de supervivencia (Ver Capítulos 6 y Capítulo 8). Los alumnos nos están confirmando lo que dichos estudios nos han mostrado.

Figura 58 Nube de palabras encuesta alumnos – En cuales asignaturas tuvo los mayores problemas

Para finalizar, transcribimos comentarios de estudiantes que creemos son los que mayor relación tienen con la nube de palabras de la Figura 59.

“El sistema de correlativas penaliza fuertemente a aquellos alumnos que no promocionan la mayoría de las materias o se atrasan levemente con los finales”

“Tiempo finito de regularidad, plan de estudio con correlativas de aprobación exigentes”

“Sistema de correlativas. Imposibilidad de promoción en algunas materias. Imposibilidad de rendir exámenes finales durante el receso invernal debido al calendario académico de algunas materias.”

“A lo que respecta al plan de estudio de la carrera, la principal razón son las correlativas que tiene ya que son muy exigentes y difícil de cumplirlas al día. Otra razón a mi entender son las materias de primer y segundo año, ciclo básico, dónde hay pocas materias promocionales (muy exigente para la promoción) y los finales son eternos tanto para estudiar como rendirlos, dónde hay cátedras que son muy poco empáticas con los estudiantes.”

“Si bien yo aun no me atrase en la carrera, el hecho de no haber aprobado un parcial de la materia Elementos del álgebra lineal, esto inevitablemente provocara un atraso de un año en mi carrera, las causas obviamente fueron que falle en mi desempeño en el curso de la materia pero yo solo desaprobé un parcial de 18 parciales, sin contar evaluativos que aprobé, que aproximadamente tuve en primer año, de esta forma quiero hacer marcar que el sistema de evaluación de recuperaciones perjudica y el sistema de correlativas semestral no se está usando del todo bien ya que si falta una materia provoca la pérdida de un año completo.”

“Muy poco tiempo para rendir finales. el cursado se atrasa muchísimo rindiendo prácticos, siendo así muy difícil aprovechar las mesas. Los finales se rinden aproximadamente 2 años luego de haberlas cursados, y lleva muchísimo tiempo volver a estudiar de 0 una materia haciendo perder muchísimo tiempo. Sumado a que el contenido de los finales es excesivo. Las materias que tienen cursado tan intensivo con presentación de practico deberían ser promocionarles.”

“Al terminar el cursado, quedan muchos finales pendientes acumulados. Y, según mi experiencia y la de mis compañeros, toma aproximadamente un año rendirlos a todos, de allí falta todavía el proyecto final de carrera. En mi opinión, un año es el mínimo atraso respecto al plan de estudio que la mayoría de los estudiantes tendrá.”

“Un gran problema que veo es la dificultad en la aprobación de materias. Si todas las materias dieran la posibilidad de promoción sería todo más

fácil. Durante este cuatrimestre virtual, por ejemplo, la mayoría de cátedras decidió no tomar promociones y en algunos casos se niegan a tomar exámenes finales. Hay cátedras que, si lo están haciendo, y están teniendo buenos resultados. Este año tan particular exige que todos nos adaptamos a las nuevas condiciones. Se que en muchos casos (quizás por una cuestión generacional) lo virtual parezca muy difícil, pero se podría capacitar a los docentes en el manejo de los programas, de manera de tener una buena experiencia a la hora de rendir. Por otra parte, muchas cátedras carecen de un orden. La falta de un apunte propio, o una guía de clase sobre la cual los alumnos puedan realizar anotaciones complementarias, ayudaría muchísimo a la hora de rendir los finales. También ha pasado que en muchos casos se continúa exigiendo entrega de trabajos prácticos o se toman exámenes parciales más allá del último día de clases, durante las épocas de exámenes finales. Esto lleva a que los alumnos no puedan preparar los finales de manera correcta o que no puedan rendir directamente.”

9.3.3. Del cuerpo docente

Cuando se les pide que realicen una valoración del cuerpo docente, la misma nos muestra que los alumnos tienen un buen concepto del estamento (Ver Figura 59). Sin embargo, este concepto contrasta con las respuestas obtenidas en relación al maltrato que los alumnos manifiestan de parte de los docentes. Es de suponer que alumnos que son maltratados no valorarían de buena manera al cuerpo docente.

Figura 59 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta – Valoración de la calidad del Cuerpo Docente

Figura 60 Encuesta alumnos – Porcentaje de respuesta – Ocurrencia de maltrato

Figura 61 Encuesta alumnos – Ocurrencia de maltrato por género

A continuación, se exponen las respuestas a las siguientes preguntas, en las cuales los alumnos debían responder si estaban de acuerdo o no en un rango de cuatro posibilidades entre muy de acuerdo y muy en desacuerdo.

Figura 62 Encuesta alumnos – Del Cuerpo Docente

Referencias:

Pregunta 39: El número de docentes es el adecuado.

Pregunta 40: Los docentes están actualizados en sus conocimientos.

Pregunta 41: Los docentes cumplen con sus obligaciones de atención a los estudiantes en horarios de consulta.

Pregunta 42: Dan a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, desarrollo) a principio del curso y lo cumplen.

Pregunta 43: El programa se desarrolla a un ritmo que permite tratar de forma adecuada los temas.

Pregunta 44: Las metodologías de enseñanza permiten un buen aprendizaje.

Pregunta 45: Lo explicado en clase responde al programa de la asignatura.

Pregunta 46: Las clases están bien preparadas, estructuradas y organizadas.

Pregunta 47: La comunicación entre los docentes y el alumno es fluida, creando un clima de confianza.

Pregunta 48: Los docentes son respetuosos con los alumnos.

Pregunta 49: Responden adecuadamente y con precisión a las preguntas que se le plantean en clase teórica o en consulta.

Muchas de las preguntas anteriores, tratan aspectos que tienen que ver con la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como del cumplimiento de las obligaciones docentes y del trato con los alumnos. Las preguntas 41 a la 44 nos muestran una paridad entre el acuerdo y el desacuerdo respecto del cumplimiento docente, del desarrollo de los programas de las asignaturas y de las metodologías de enseñanza aprendizaje utilizadas. Es un

indicador de que al menos el 50 % de los alumnos no están conformes en lo que a estos aspectos se refiere. Las preguntas 43 y 44 que tienen que ver con el desarrollo de los temas de las asignaturas y de las metodologías de enseñanza muestran que los alumnos están mayoritariamente en desacuerdo con las afirmaciones.

Otro aspecto importante a la hora de analizar el currículo es la relación profesor-alumno. Se sabe que esta relación, como muchas, se basa en una relación de poder. "El poder no es malo per se. Si es bien ejercido y está bien dosificado, es positivo, ya que los grupos pueden requerir un "líder" que los guíe en el proceso enseñanza-aprendizaje" (Paz & Abdala, 2021, p. 5). Sin imposiciones arbitrarias, se puede ganar respeto y cumplimiento, por lo que el poder también tiene sus efectos positivos. Un maestro seguro de sí mismo, promotor del orden y el respeto, es fundamental.

Sin embargo, su abuso puede ser negativo, e incluso conducir a medidas represivas que terminan inhibiendo la participación libre y espontánea de los estudiantes y, en algunos casos, a la deserción escolar. Este ejercicio abusivo del poder puede manifestarse de diferentes formas, una de ellas es el abuso o maltrato (Paz & Abdala, 2021), el cual en algunas ocasiones además tiene un componente de género (Garcés Estrada et al., 2020), como se puede observar en la Figura 61, en donde vemos un porcentaje levemente superior de ocurrencia en el género femenino.

En las encuestas a los estudiantes se denuncian malos tratos tanto en los exámenes orales como en otras situaciones. En el examen se evidencian plenamente los solapamientos entre relaciones de poder y relaciones de saber, pues lo que está en juego es el establecimiento de la verdad, y el lugar de poder del docente, como "supuesto poseedor" de la misma (Coronel Chucos, 2020; Sosa Mendoza & others, 2019). En palabras de los estudiantes, expresadas en las encuestas, esto se muestra en toda su dimensión:

"Un tema a destacar es el trato profesor-alumno, varias veces el profesor no es comprensivo con el alumno cuando éste no conoce un tema determinado y termina con algún tipo de maltrato. Lo mismo ocurre con la realización de exámenes, ya que recibí maltrato de un profesor en un examen oral cuando no entendí la pregunta que me hizo uno de ellos".

"La mayoría de los profesores que maltratan o no respetan al alumno, que no enseñan ni responden adecuadamente (entre otros problemas) son profesores de las materias de primer y segundo año. Con los

profesores de las materias propias de la carrera, no hubo ningún inconveniente hasta el momento."

"En un curso, uno de los profesores descalifica a los estudiantes todo el tiempo, y repite que solo el 5% de los estudiantes de su clase van a terminar la carrera".

"Durante los exámenes finales, un profesor levanta la voz y maltrata a los alumnos cuando le da la gana, incluso golpea el pizarrón cuando uno no sabe cómo responder a sus preguntas".

"Un profesor de física en una consulta me dijo que mejor dejara la carrera y me dedicara a cocinar, porque no estaba hecha para ingeniería ni la ingeniería era para mujeres."

Estos hechos, unidos al evento extremadamente estresante que significa un examen para un estudiante, configuran situaciones que inducen al fracaso en el examen. Los estudiantes tienen dificultades para ver las correcciones realizadas a sus exámenes escritos. Esto hace que sea imposible tomar conciencia de sus errores y aprender de ellos. Estos aspectos constituyen obstáculos adicionales que dificultan el éxito de los estudiantes en sus exámenes.

Finalmente, se le pidió que realizaran si lo consideraban necesario, algún comentario respecto de lo anteriormente expresado. Las respuestas obtenidas fueron analizadas mediante las técnicas de NLP descritas en el apartado 9.2. Para el primer análisis, que consiste en la detección de tópicos, los resultados se pueden ver en la Figura 63 y Figura 64 siguiente.

Figura 63 Nube de palabras encuesta alumnos – Opinión libre sobre el cuerpo Docente

Figura 64 Resultados de Análisis de Sentimiento – Opinión libre sobre el cuerpo Docente

La Figura 63 nos muestra como la palabra "maltrato" está relacionada con "cuerpo docente", "alumno", "número" (por la cantidad de veces que ocurrió la situación de maltrato).

También vemos que se relaciona la falta de horarios de consulta (palabras resaltadas en color marrón. La palabra "Docente" se corresponde con la de mayor ocurrencia y estaría indicando desde donde viene el maltrato. La Figura 64 nos muestra que el sentimiento que predomina en las opiniones libres es francamente negativo.

9.3.4. Del Plan de Estudios y la Estructura Curricular

El 69.1 % de los alumnos encuestados afirman que tuvo sus mayores dificultades en el Ciclo Básico de la carrera, en tanto que sólo el 30.9 % que las tuvo en el Ciclo Profesional. En cuanto a la valoración del plan de estudios, el puntaje que le asignan es relativamente alto.

Figura 65 Encuesta alumnos – Valoración del Plan de Estudios

Figura 66 Encuesta alumnos – Conocimiento del alumno del proyecto institucional

Referencias:

Pregunta 11: La carrera de Ingeniería Civil tiene un buen proyecto académico.

Pregunta 12: Como estudiante tengo conocimiento del perfil de egreso (conocimientos, habilidades y actitudes) que debe tener un egresado de la carrera que estoy estudiando.

Pregunta 13: Conozco el plan de estudios y este responde a las necesidades del perfil de egreso.

Pregunta 14: El reglamento interno de la carrera es claro y conocido.

Pregunta 15: El Centro de Estudiantes sirve para canalizar las demandas y necesidades a las autoridades.

Pregunta 16: Los estudiantes somos escuchados en nuestras demandas y necesidades.

Figura 67 Encuesta alumnos – Sobre la Estructura Curricular

Referencias:

Pregunta 17: La secuencia de asignaturas establecidas en el plan de estudios, es la adecuada a las necesidades como estudiante.

Pregunta 18: Creo que el plan de estudios responde a las necesidades del futuro profesional que forma esta carrera.

Pregunta 19: La mayoría de las asignaturas de esta carrera fomentan la creatividad de los y las estudiantes.

Pregunta 20: Existe una adecuada distribución de tiempo entre materias del ciclo básico y del ciclo profesional.

Pregunta 21: El plan de estudios integra el conocimiento científico, tecnológico, y las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión.

Pregunta 22: Las correlatividades existentes facilitan el cursado de la carrera y ayudan al alumno en su proceso de aprendizaje.

Pregunta 23: Considero que existe un adecuado balance entre materias teóricas y prácticas.

Pregunta 24: La coordinación entre las asignaturas es adecuada (NO hay superposición de contenidos de las diferentes materias).

Pregunta 25: Existe una adecuada correlación entre el tiempo de desarrollo de la carrera planificado y el real.

Pregunta 26: Hay algunos contenidos que no son útiles ni relevantes en la formación.

Pregunta 27: El plan de estudios integra adecuadamente actividades teóricas y prácticas.

Pregunta 28: La distribución de la carga horaria de las asignaturas de cada semestre (año) es adecuada.

La correlación entre la puntuación general del currículo y la puntuación en aspectos específicos del currículo es de 0,54, lo cual es relativamente bajo y nos estaría mostrando una discrepancia en las respuestas.

Esto podría mostrar que los estudiantes, al calificar el plan de estudios, están calificando la profesión que eligieron. Cuando se les pida que expresen su acuerdo con el proyecto académico, estarían expresando su disconformidad.

Cuando se les pidió que opinen sobre las fortalezas del plan de estudio, el análisis de NLP realizado no es definitorio con relación a la detención de tópicos. Sobresale la palabra materia, relacionado con práctica y conocimientos, pero no se detectan adjetivos que estén relacionados con la fortaleza del plan de estudios.

Figura 70 Nube de palabras encuesta alumnos – Debilidades del Plan de Estudios

Figura 71 Resultados de Análisis de Sentimiento – Debilidades del Plan de Estudios

Referencias:

N+: Muy negativo

N: Negativo

NEU: Neutro

P: Positivo

P+: Muy positivo

La estadística de palabras utilizadas y cantidad de respuestas obtenidas entre la pregunta sobre la fortaleza del plan de estudios y la debilidad de este (Ver Tabla 81) nos muestra que se han expresado en menor medida cuando opinaron sobre las fortalezas que cuando lo hicieron sobre las debilidades. Para el segundo caso se obtuvieron 8 respuestas más que para el primero y se utilizaron el doble de palabras.

Claramente los alumnos están mostrando que tienen más cosas que decir sobre las debilidades del plan de estudios y que los sentimientos que tienen al respecto son fuertemente negativos.

“Las materias correlativas. La superposición de temas en algunas materias, y que también dan por estudiados temas que la materia anterior no los dictó. Algunos contenidos no son útiles. La falta de conocimiento de programas y materiales usados actualmente a nivel mundial.”

“Las exigencias de correlativas que es muchos casos no son necesarias. A muchas cátedras solo les importa terminar con el programa sin pensar si el aprendizaje es efectivo.”

“Horarios dispersos en el dictado de clases, esto hace imposible la posibilidad de trabajar. Falta de actualización de las materias a las tecnologías actuales, como siendo el uso de programas de computadora. Falta de visitas a obra en todas las ramas.”

“Gran falta de práctica. Gran cantidad de contenido en poco tiempo, lo que lleva a que, ante eventualidades por ej.: se pierde una clase por x razón, no se llega a dictar el tema. Hay contenidos en los programas que históricamente nunca se llegan a ver, siquiera en prácticos. Muchas asignaturas están totalmente desactualizadas, por dar un ejemplo: diseño geométrico y vial se basa en dibujar planos durante la mayor parte del cursado de la materia, no se aprende diseño geométrico. Ese tiempo podría eficientizarse instruyendo nuevos softs de dibujo, civil 3d, etc., o permitiendo que se presenten planos en CAD, y dictando nuevos temas en clase. No hay evaluaciones continuas a lo largo del cuatrimestre. Muchas materias se aprueban tan solo presentando prácticos para regularizar, que desde mi punto de vista no son de aplicación, sino más bien teóricos, y comunes a todos los grupos, y luego en finales toman siempre lo mismo. Creo que el problema de esto es que no se evalúa de forma justa a quien se esforzó durante el cuatrimestre.”

Hay correlativas innecesarias, hay materias con mucho contenido de poca duración y otras de poco contenido con mucha duración. Excesiva profundidad en matemáticas y física en el ciclo básico. Piden aprobación de materias con un año para rendir el final, por lo cual se hace difícil cursarla en tiempo. La correlativa obliga a seguir la materia en tiempo sin posibilidad de falla, por recurrir a una materia se termina atrasando un año entero. Es una carrera muy amplia por lo cual no se llega a profundizar suficiente en cada posible rama de la misma.

La debilidad más notoria y la que siento que afecta a la gran mayoría de los alumnos es que no estamos preparados para la vida profesional. Todavía no pasé por la PPS (Práctica Profesional Supervisada – agregado del autor), pero particularmente me parece demasiado esperar al 6to año de la carrera para ambientarse a la vida de obra. Las visitas a obra durante el cursado son muy raras, y si existen, al ir todos los alumnos de la materia se pierde la posibilidad de observar detalles o preguntar dudas, es decir no es una experiencia personalizada. Otra falencia que observo que afectó a la mayoría de mis compañeros es que en los primeros años, cuando uno no conoce el sistema de la facultad (porque es muy diferente a la mayoría de las secundarias de Tucumán, que tampoco preparan a los jóvenes para la vida universitaria), quedar libre en una materia implica perder un año completo, y muchas veces se queda libre en materias del 1er y 2do cuatrimestre de primer año y eso puede llevar a un atraso de 2 años de carrera. En resumen, las exigencias de regularidad en las materias del ciclo básico son muy altas para una sociedad con una mala base académica en cuanto al nivel secundario.

Vemos que nuevamente se critica el sistema de correlatividades y la poca flexibilidad del plan de estudios.

Las situaciones antes mencionadas, vistas como negativas, motivan a que se realicen cambios. A la pregunta de cuáles sería los cambios necesarios, las respuestas obtenidas muestran que es algo que los moviliza mucho. Se obtuvieron la mayor cantidad de respuestas a esta solicitud de opinión y la cantidad de palabras utilizadas muestran que se han involucrado en las respuestas (Ver Tabla 81).

Figura 72 Nube de palabras encuesta alumnos – sobre los cambios que se debieran realizar

Figura 73 Resultados de Análisis de Sentimiento – sobre los cambios que se debieran realizar

Figura 74 Nube de palabras encuesta alumnos – Que contenidos sacaría y que contenidos agregaría

En todas las opiniones, los alumnos están reclamando cambios que tienen que ver con que los contenidos estén más cerca de su futura vida profesional. Entienden que los contenidos del ciclo básico son en algunos casos excesivos y requieren más entrenamiento en las herramientas tecnológicas que deberán aplicar cuando egresen. Esta misma opinión se replica cuando se les ha consultado a los egresados que expresen su opinión respecto de los contenidos impartidos y las competencias adquiridas en la carrera y respecto de los requeridos por la vida profesional (Ver apartado 9.3.). También sienten que no son escuchados, algo que es notorio en las respuestas obtenidas a la pregunta 16 (Ver Figura 63).

Veamos cuales son las opiniones que mayoritariamente expresaron los alumnos:

“Escuchar las quejas del alumnado e incluirlo en la toma de decisiones.”

“Mejor predisposición y más compromiso por parte de los docentes y la existencia de un cuadernillo provisto por cada cátedra para seguir la materia de manera ordenada y exacta, donde se expliquen los temas dados y se cite el material bibliográfico correspondiente a cada tema. Tomar tantos apuntes es una pérdida de tiempo y energía, tiempo y energía que deberían estar dirigidos a aprender sobre la vida profesional y de las experiencias personales de los docentes mediante el diálogo. Lo que más motiva a los alumnos es compartir con los docentes, poder charlar con ellos y conocer más de la carrera y la vida profesional que les espera. Esto ayuda a dimensionar también el ¿por qué aprendemos esto o aquello? Creo que el desafío docente hoy en día no es dar contenidos, sino enseñar adonde buscarlos y cómo interpretarlos. La información nos desborda, pero es pensamiento crítico de lo que carecemos.”

“Muchísimos, capacitar a los profesores para dar clases más didácticas y práctica, mejorar la información de cada materia y actualizarla. No podemos seguir estudiando de libros de 1980 para las nuevas tecnologías que son aplicadas hoy en día, agregar horas práctica y de obra. Lo ideal sería que “organización y conducción de obras” sea solamente práctica, los conocimientos son muy viejos, y nunca nos enseñaron cosas de obra, agregar materias exclusivas de manejo de software, agregar más proyectos grupales e individuales, tener más contacto con el alumnado mediante ANEIC, que los profesores acepten críticas y cambios, después de tantas encuestas todos los años hay materias que nunca modificaron nada, más manejo de presentación de planos, otra materia de arquitectura para estructuras especiales y edificios de altura fuera de lo convencional.”

“Que todas las materias sean promocionables, que se saque las correlativas de materias finalizadas para poder cursar y rendir, que haya más visita a obra, para que el tiempo en la carrera sea lo más próximo al plan de estudio.”

“Incluir la realización de proyectos integradores donde se pongan en práctica los conocimientos que se ven en cada semestre. Proyectos donde participen alumnos de distintos años haciendo cada uno la parte que puede en función de las materias que va cursando.”

“Considero que tenemos muy poca práctica de obra, siento que estamos en quinto año sin haber pisado una obra (más allá de las visitas que hicimos en algunas materias que fueron muy pocas) no estamos familiarizados con nada, tenemos mucha teoría, pero nada de práctica. Quizás ya en tercer año se debería implementar más visitas obligatorias o quizás materias en las que nos muestren lo que vamos aprendiendo.”

9.3.5. De los métodos de enseñanza y las formas de Evaluación

Los métodos de enseñanza que más valoran los alumnos son aquellos que los acercan a su futura vida profesional. En la Figura 75 se puede ver la nube de palabras obtenida cuando se le ha pedido su opinión en este tema. Sobresale notoriamente la palabra proyectos, y métodos de tipo práctico. Algunas opiniones en este sentido son las siguientes:

“El método por competencia (creo que así se llama) los alumnos tenemos mucha participación.”

“El método de trabajos en grupo con un proyecto o practico q realizar, pero que requiera investigación y resolución creativa de parte de los alumnos, no simplemente resolver un ejercicio.”

“Las evaluaciones por competencia. El hacer proyectos integradores de la materia, como se haría en la vida profesional.”

“Me pareció mejores materias donde se trabajaba con un proyecto integrador, similar a la realidad y con un activo y buen acompañamiento de los docentes.”

“En los que nos daban un proyecto desde cero y teníamos nosotros que determinar todo, desde proponer valores hasta el último cálculo. Siento que de esa forma se aplican todos los conocimientos aprendidos en todas las materias, se siente más profesional.”

Pregunta 32: En todos los casos ha podido acceder a los exámenes escritos realizados de manera de comprobar sus errores.

Pregunta 33: El nivel de la evaluación se ajusta a los contenidos dictados en el curso.

Pregunta 34: Cuando ha tenido alguna queja respecto de la forma en que se ha evaluado, siempre fue escuchado por los docentes.

Pregunta 35: Las evaluaciones parciales y de trabajos prácticos se organizan de manera que pueda aprovechar las mesas de exámenes finales.

De las respuestas obtenidas a las preguntas 32 y 34, vemos que los estudiantes tienen dificultades para ver las correcciones realizadas a sus exámenes escritos (40 % afirma que no pudo acceder a los mismos). Esto hace que sea imposible tomar conciencia de sus errores y aprender de ellos. A su vez, un porcentaje superior al 60 % entiende que sus quejas respecto de la forma en la que fue evaluado no han sido escuchadas. Estos aspectos constituyen obstáculos adicionales que dificultan el éxito de los estudiantes en sus exámenes a su vez que constituyen en sí mismos hechos solapados de maltrato.

Como podemos observar de las respuestas, los alumnos NO están de acuerdo con la afirmación que expresa que la organización de los trabajos prácticos y evaluaciones parciales les permite aprovechar los exámenes. Claramente esto muestra que deben destinar tiempo a estas actividades (presentación de trabajos prácticos y estudio para las evaluaciones parciales) que les impide preparar los exámenes finales. Tal vez esto está mostrando que existe una sobreevaluación de los conocimientos que dificulta el desarrollo en tiempo y forma de la carrera, produciendo atraso.

A su vez, en las opiniones libres han manifestado que la excesiva carga de trabajo y tiempo que impone la realización de cursos no deja tiempo para otras actividades, como deportes, salidas con amigos, actividades culturales, entre otras.

Figura 77 Nube de palabras encuesta alumnos – Sobre las formas de evaluación

Figura 78 Resultados de Análisis de Sentimiento – Sobre las formas de evaluación

En el análisis de sentimiento sobre la respuesta de opinión libre predominan sentimientos negativos. Veamos algunas opiniones expresadas por los alumnos.

“La época de recuperaciones coincide con la época de finales. Algunas cátedras no dictaron temas que si tomaron en parciales o finales.”

“En muchas oportunidades el cursado de las materias se extiende hasta la fecha de exámenes finales haciendo imposible rendir los mismo y de

esta forma nos terminamos perjudicando los alumnos. En exámenes algunos profesores exigían el conocimiento de temas que se verían en cursos futuros. En algunas materias los criterios de evaluación y cursado no son claros y se van modificando con el cursado, lo cual termina perjudicando al alumno.”

“De vez en cuando sucede en algunos parciales algún ejercicio planteado el cual resulta imposible de resolver ya que está planteado con un nivel de dificultad nunca planteado, dando como resultado un gran porcentaje del curso aplazado.”

“La forma de evaluación es pésima. No puede ser que estemos en el año 2020, después de 4 meses de pandemia, y existan profesores que NO TOMEN EXÁMENES VIRTUALES. Si una persona está en 5to año, le quedan 3 o 4 materias, lo único que logran es atrasar su fecha de recibida, ¿por qué copiaría en un examen virtual? No tiene sentido, si quiero rendir es porque lo necesito.”

“En algunas asignaturas los exámenes finales dependen demasiado del docente a cargo, no hay tribunal y los exámenes distan mucho de ser objetivos.”

“Si van a poner que todas las materias son correlativas con todas (no regularizas una materia y perdes un año literal) por lo menos poner más mesas de exámenes durante el año y que se ayude en ese sentido a los alumnos ya que muchos dejan esta carrera por el tema de que es complicado mantenerse económicamente mientras se estudia y que se retrase un año por no regularizar una materia no me parece que este del todo bien, yo no soy de San Miguel de Tucumán y por ahora mis viejos me bancan medianamente los estudios , pero viendo la situación económica del país cada vez se hará más complicada y el tiempo empieza a ser un factor traumático ya que no sé hasta cuando podré seguir estudiando.”

9.3.6 Comentario final de los alumnos

En los comentarios finales, los alumnos siguen destacando las falencias y los cambios que ven necesarios en la carrera. Es por eso que los sentimientos son mayoritariamente negativos.

Figura 79 Nube de palabras encuesta alumnos – Comentario Final

Figura 80 Resultados de Análisis de Sentimiento – Comentario Final

Sin embargo, también expresaron gratitud por la posibilidad que entienden se les brindó para expresarse. Se percibe la necesidad que tienen de ser escuchados. Finalizamos el análisis de las encuestas a los alumnos son este tipo de comentarios, los cuales pretenden aportar una pequeña cuota de optimismo sobre el compromiso de los alumnos en esta instancia de cambios.

“Buena iniciativa querer cambiar el plan, sobre todo para los futuros ingenieros.”

“Hasta hace unos años la carrera recién se volvió un poco más inclusiva, pedagógica y amigable, hoy por hoy lo es, eso mejor. Años anteriores era psicológicamente más exigente, el trato era mucho más hostil. Es bueno que las nuevas generaciones de alumnos puedan estar más cómodas y felices, sin perder de vista que como ingenieros civiles debemos salir de la facultad para dar soluciones y que llevamos la responsabilidad sobre vidas humanas. Es parte del crecimiento y es bueno que se pueda hacer un auto crítica y mejorar para bien.”

“Me encantaría ser convocado junto a otros compañeros para aportar más ideas y sugerencias.”

“Me parece muy bueno que adopten la opinión de los alumnos.”

“Me parece muy bueno que haya este tipo de encuestas con el objetivo de escuchar las dificultades de los alumnos y trabajar para mejorar.”

“Gracias por escucharnos.”

9.3.7 Estadística de opiniones

Un análisis que nos pareció interesante es realizar la estadística de las respuestas de opinión libre en su conjunto. A continuación, podrán ver en la Tabla 81 los resultados.

Tabla 81 Encuesta alumnos - estadística de respuestas a preguntas de opinión libre

	Preg. 9	Preg. 29	Preg. 30	Preg. 37	Preg. 51	Preg. 52	Preg. 55	Preg. 56	Preg. 58	Promedio General
Nº Respuestas	92	87	95	71	70	96	97	82	58	
Porcentaje sobre total	86%	81%	89%	66%	65%	90%	91%	77%	54%	78%
Nº Palabras	3125	1367	2688	2291	2104	2070	2798	2174	2083	
Nº Palabras/respuesta	33.97	15.71	28.29	32.27	30.06	21.56	28.85	26.51	35.91	28.13

Por último, se puede ver en la Figura 81 la nube de palabra y tópicos si se analizan todas las respuestas de opinión en su conjunto. Se pretende con este análisis visualizar los temas que han permanecido en más de una opinión a pesar de que los temas tratados hayan sido distintos. Como podemos observar, tres palabras sobresalen: correlativas, y dos que claramente están relacionadas: más práctica.

La primera alude a lo que entienden como el mayor problema de la carrera y las dos segundas como quizás la principal falencia o necesidad. Estos dos temas son los que se han presentado en forma mayoritaria en todas las opiniones y hablan a las claras de la importancia que tienen para los alumnos.

Figura 81 Nube de palabras encuesta alumnos – Todas las respuestas de opinión

Referencias: El tamaño indica la frecuencia de aparición y el color indica las palabras que se corresponden con un mismo tema o que comparten el contexto.

9.4.- ENCUESTAS ALUMNOS QUE DESERTARON

9.4.1. Descripción de la encuesta y caracterización de los encuestados

Las encuestas a esta población se realizaron a alumnos que desertaron de la facultad, según el criterio en el apartado 3.5. Las encuestas se realizaron mediante un formulario Google en entre fines de julio y agosto de 2020. Se enviaron 603 formularios a las direcciones de correo con la cual estaban inscriptos en la carrera, de las cuales se recibieron 16 respuestas.

Las encuestas presentaban partes estructuradas, con respuestas predefinidas, en forma numérica o textual. Además, se ha dejado lugar a la expresión libre de opiniones respecto de los diversos tópicos que se estaban consultando. El formulario con las preguntas realizadas se puede observar en el Anexo 6.

La encuesta realizada se centró en los siguientes temas:

- Historia posterior a la deserción.

- Momento de la carrera y rendimiento académico al momento de la deserción.
- Causas de la deserción.
- Estructura curricular
- De la forma de evaluación
- Del cuerpo docente
- Valoración del curriculum. Cambios necesarios.

Los datos analizados corresponden entonces a opiniones de 16 estudiantes de ingeniería civil de la FACET-UNT que dejaron los estudios de la carrera. La privacidad se ha preservado no incluyendo ninguna identificación en el data set. Los datos se han organizado en una tabla, con 16 filas y 35 columnas, las cuales incluyen tanto datos numéricos como textuales. La distribución de los datos es la siguiente:

- Datos de tipo numérico y/o respuesta corta: 29 columnas
- Datos de tipo textual de opinión: 6 columnas.

Del total de respuestas obtenidas, el 82.4 % correspondió al género masculino y el 17.6 % al género femenino. La distribución de las edades de los participantes, el año en el que desertaron se pueden ver en las figuras siguientes:

Figura 82 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por edad

Figura 83 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por año deserción

9.4.2. De la situación académica al momento de la deserción

A continuación, se exponen las características correspondientes a los años que habían cursado, así como el módulo de la carrera al momento de la deserción.

Figura 84 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por años de cursado

Figura 85 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por módulo de la carrera que cursaban cuando desertaron

De las figuras anteriores podemos ver que la distribución de los encuestados es amplia, desde aquellos que desertaron con pocos años de cursado hasta los que tienen 6 años o más. Los que tienen pocos años de cursado se corresponden con los de menor edad. El coeficiente de correlación entre estas dos variables es de 0,75. El mayor porcentaje de encuestados se encuentran entre los que tienen hasta 4 años de cursado, lo que coincide con los estudios realizados en el Capítulo 8.3, que indica que hasta ese momento es cuando se produce la mayor tasa de deserción. La población de encuestados se corresponde con lo que indican las estadísticas. Vemos sin embargo que existe un 30 % de encuestados que han desertado con más de 6 años de cursado, lo cual no es un porcentaje despreciable.

Si analizamos los datos correspondientes a las asignaturas que tenían aprobadas, vemos que el 42 % de los encuestados supera las 9 materias, con un 12 % que tienen más de la mitad de la carrera aprobada. Con relación al porcentaje de atraso, sólo el 15 % tenía la carrera al día, los que se corresponden con los que estaban cursando el primer año de la carrera. El resto tiene atrasos de un semestre y un poco más del 50 % tenía atrasos de un año o más (Ver Figura 86 y Figura 87).

Figura 86 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por número de asignaturas aprobadas

Figura 87 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por atraso en la carrera

9.4.3. De los motivos de deserción y la continuación de los estudios

En relación a la actividad que desarrollaron posteriormente, un gran porcentaje continuo sus estudios de ingeniería civil en otra universidad (47,2 %). Muchos no pudieron continuar sus estudios por cuestiones laborales y/ económicas, los que totalizan entre los dos casos un 25.75 %. en tanto que el resto se reparte entre los que estudian otra carrera en la FACET o en otra universidad.

Figura 88 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por motivo cambio de universidad/carrera

Figura 89 Encuesta alumnos que desertaron – Porcentaje de respuesta por continuación de sus estudios

Cuando se les preguntó cómo había cambiado su rendimiento académico en su nuevo estudio, las respuestas muestran contundentemente una mejora en su rendimiento. Es destacable que el 48 % de las respuestas señalen una mejora de regular a mucho mejor.

Figura 90 Encuesta alumnos que desartaron – Porcentaje de respuesta por cambio rendimiento académico

9.4.4. De la estructura curricular y el cuerpo docente de la carrera

Con relación a la valoración del cuerpo docente de la FACET, vemos que, si bien se mantiene un porcentaje alto que tiene una opinión de buena a excelente, este sólo alcanza al 50 %. El resto manifiesta una opinión claramente contraria. Esto contrasta con la opinión expresada por los alumnos que actualmente cursan la carrera.

Figura 91 Encuesta alumnos que desartaron – Porcentaje de respuesta opinión sobre calidad de los docentes.

Respecto de la estructura curricular, se exponen a continuación las respuestas correspondientes.

Figura 92 Encuesta alumnos que desertaron – Respuestas a preguntas 20 a 28.

Referencia

P20: Las metodologías de enseñanza permiten un buen aprendizaje.

P 21: Los contenidos que estudio son adecuados para mi formación.

P 22: La forma de evaluación de las asignaturas aplicadas a los alumnos como pruebas, trabajos y otras actividades estaba basada en criterios claros y conocidos.

P 23: La distribución de la carga horaria de las asignaturas de cada semestre (año) es adecuada.

P 24: La secuencia de las asignaturas en la malla curricular es adecuada.

P 25: Las correlatividades existentes facilitan el cursado de la carrera y ayudan al alumno en su proceso de aprendizaje.

P 26: Considero que existe un adecuado balance entre materias teóricas y práctica.

P 27: La coordinación entre las asignaturas es adecuada (no hay superposición de contenidos de las diferentes materias).

P 28: La estructura del plan de estudios permite que el alumno curse las asignaturas y realice la preparación de los exámenes finales con el tiempo adecuado.

En las respuestas, vemos que se repiten de alguna manera las opiniones vertidas por los alumnos expuestas en el Capítulo 9.3.4. Nuevamente se critica fuertemente los problemas de las correlatividades, la distribución de la carga horaria y las dificultades que tienen los alumnos a la hora de preparar los exámenes finales. En

cuanto a la valoración del plan de estudios, también en este caso vemos una disminución del puntaje respecto del que dieron los alumnos que aún están en la carrera.

Figura 93 Encuesta alumnos que desertaron – Valoración del Plan de Estudios

9.4.5. De una historia particular

Finalmente, el espíritu de la encuesta se puede perfectamente resumir en la respuesta de un encuestado, el cual dejó la carrera con un total de 30 materias aprobadas.

¿Cuáles crees que son las causas del atraso en el cursado de tu carrera?

Llegue a tercer año sin quedar libre en ninguna materia en ese momento rendí 5 veces la materia Algebra 2 hasta aprobar, y perdí mi grupo de estudio de ese momento, cuando me integre en un nuevo grupo de estudio, fallecieron mis dos amigos con los que estudiaba, en accidentes de autos separados por dos años cada uno, F. C. y G. S., esto me dejó totalmente sin ánimos de seguir, me sorprendió que ningún profesor noto que perdí a los chicos con los que me juntaba, igual hay profesores que son excelentes y me ayudaron sin saber mi situación, una vez que pase esto y decidí encarar la última parte de mi carrera al rendir un final muy importante para terminar de cursar, se equivocaron en la corrección y no me cambiaron la nota porque ya estaba puesta en la planilla, y me llegaron a decir que mi cx no ayudaba, por llevar muchos años en la facu, creo que no se debería rendir con libreta en mano se debería entregar después de ser evaluado, así cada alumno podría tener una nueva oportunidad para rendir y plasmar los conocimientos en una materia sin importar su edad o trayectoria, una semana después en una materia cuya regularidad también me servía para terminar de cursar, se

me evaluó en una recuperación de un primer parcial, solo rendimos 2 personas, como esa materia justo se dictaba por primera vez en el primer cuatrimestre y el profesor necesitaba alumnos se nos tupo un examen puramente teórico en lo que debería ser un examen puramente practico. Sumado a esto hable con mi papá sobre la situación (mi papá era ingeniero en electrónica egresado de la Tecnológica), y me dijo que me cambie inmediatamente y no pierda ni un año más, que cambiándome ya iba a poder trabajar, no entendí porque me recomendó eso, porque él siempre me dijo que siga adelante y no me dé por vencido, hasta me enoje con él porque ya había perdido mucho tiempo insistiendo por demostrarle que no me iba a dejar vencer, a los dos meses me enteré que tenía cáncer y falleció a los 6 meses justo cuando empecé mi nueva etapa en la tecnológica donde pude conseguir trabajo y avanzar con mis estudios a pesar de los golpes de la vida.

En conclusión, le agradezco la oportunidad para expresarme, quiero mucho y agradezco a la U.N.T por los buenos momentos y las materias que me dio, pero sí creo que debería cambiar algunas cosas y dejo planteado aquí lo que según mi experiencia haría mejorar el desempeño de algunos alumnos cuya vida tal vez no fue fácil.

1- Rendir sin libreta, que se entregue una vez que la nota ya está puesta y así que represente al examen expuesto y no a su pasado.

2- No prejuizar a un alumno por ser recursante.

3- Que se pueda cambiar la nota de un final, aunque ya esté en la planilla si esto es lo que corresponde por algún error en la corrección.

4- Ver la forma en que los alumnos de los dos últimos años de la carrera puedan ir trabajando, tal vez flexibilizando las asistencias y con sistemas de pasantías sin tantos requerimientos de promedio o buen desempeño (sé que no es fácil de lograr, pero ayudaría a mucha gente, no solo por lo económico sino también en su autoestima, ya que como todos sabemos el trabajo dignifica)

¿Se plantea la idea de regresar a la facultad si las condiciones que lo llevaron a pedir el cambio se modifican?

No volvería por una cuestión de que estoy bien en la U.T.N y ya no soportaría más cambios bruscos, estoy muy agradecido con muchos docentes de la U.N.T ya que los considero excelentes, pero hay otros pocos, cuya soberbia no dejan ver que hay una persona detrás del alumno, y solo apuntan a la perfección como idea de ingeniero, yo creo que nuestro campo de acción es tan amplio que no hay porque ser perfectos en todas las materias, o si no volver a estudiar una sola rama como se hacía antes y ahí si exigir al máximo, ya que en ese caso uno si se dedicaría exactamente a esas materias. Algo muy bueno que

también se me ocurre para que los alumnos puedan trabajar es que una vez que se supere el ciclo básico, ya se pueda enseñar esas materias en los colegios, como era antes, mis papá y mi mamá, ambos ingenieros de bajos recursos mientras estudiaban, pudieron recibirse gracias a que enseñaban física y matemáticas en distintos colegios, hay nocturnos por ejemplo que podrían servir a nuestros estudiantes (U.N.T).

Una cosa más en la Tecnológica hay una materia que se llama tecnología de la construcción, donde se ven métodos constructivos, creo que está muy buena porque se ven cosas sencillas como capa aisladora, trabas en una pared, etc. Cosas básicas y que se aprenden en la calle, pero esta bueno haberlas visto antes y sirven mucho en la vida profesional.

Le agradezco mucho la posibilidad de expresarme y con mi experiencia tal vez ayudar a otros chicos a progresar en sus vidas.

9.5.- ENCUESTAS A EGRESADOS

9.5.1. Descripción de la encuesta y caracterización de los encuestados

Las encuestas a esta población se realizaron a ingenieros civiles del medio, cuyas direcciones de correo se obtuvieron del Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán. Las encuestas se realizaron mediante un formulario Google en agosto de 2020. Se enviaron 289 formularios a las direcciones de correo de las cuales se recibieron 75 respuestas.

Las encuestas presentaban partes estructuradas, con respuestas predefinidas, en forma numérica o textual. Además, se ha dejado lugar a la expresión libre de opiniones respecto de los diversos tópicos que se estaban consultando. El formulario con las preguntas realizadas se puede observar en el Anexo 7.

La encuesta realizada se centró en los siguientes temas:

- Estudios de postgrado realizados
- Actividad laboral actual.
- Valoración de la formación académica recibida
- Necesidades de fortalecimiento en la formación académica.

Los datos analizados corresponden entonces a opiniones de 75 ingenieros civiles FACET-UNT que dejaron los estudios de la carrera. La privacidad se ha preservado no incluyendo ninguna identificación en el data set. Los datos se han organizado en una tabla, con 75 filas y 51 columnas, las cuales incluyen tanto datos numéricos como textuales. La distribución de los datos es la siguiente:

- Datos de tipo numérico y/o respuesta corta: 50 columnas

- Datos de tipo textual de opinión: 1 columna.

Del total de respuestas obtenidas, el 89.7 % correspondió al género masculino y el 10.3 % al género femenino. La distribución del año en que egresaron y la duración de la carrera se pueden ver en las figuras siguientes:

Figura 94 Encuesta egresados – Porcentaje de respuesta año egreso

Figura 95 Encuesta egresados – Porcentaje de respuesta duración carrera

9.5.2. Del lugar de trabajo actual

Con relación al lugar en el que desarrollan su trabajo al momento de la encuesta, casi el 90 % se desempeña en el sector privado (sector privado más lo que trabajan por cuenta propia). En cuanto a su la tarea específica que desarrollan, el 37 % realiza tareas de elaboración de proyectos, el 8 % realiza trabajos no relacionados con la profesión, casi el 8 % realiza trabajos de gerenciamiento de empresas y el resto trabajos relacionados con la ejecución de obras (Ver Figura 96 y Figura 97).

Figura 96 Encuesta egresados – Sector de trabajo actual

Figura 97 Encuesta egresados – Tipo de trabajo que desarrollan

9.5.3. De la comparación entre la formación recibida en la FACET y la requerida por el medio en el cual se desempeñan

Uno de los aportes que consideramos más importantes en relación a estas encuestas es la vivencia que pueden aportar los egresados en relación a las diferencias que observan entre la formación que recibieron en la FACET con la que el medio de trabajo en el cual se desempeñan les ha requerido.

Figura 98 Encuesta egresados – Diferencia entre formación recibida y requerida por Áreas Curriculares

Referencias:

A: Ciencias Básicas (Matemáticas, Física- Química, Informática y Sistemas de Representación)

B: Tecnológicas Básicas (Teoría de las Estructuras, Ciencia y Tecnología de los Materiales, Fluidos, Geotopografía, Geología y Suelos)

C: Tecnológicas Aplicadas (Construcciones e Instalaciones; Dimensionado de Estructuras; Arquitectura, Planeamiento y Urbanismo; Geotecnia Aplicada; Aplicaciones Hidráulicas; Vías de Comunicación, Tránsito y Transporte)

D: Complementarias (Economía, Legislación, Organización Industrial, Gestión Ambiental, Formulación y Evaluación de Proyectos)

Figura 99 Encuesta egresados – Comparación entre Competencias Recibidas-
Requeridas por el medio laboral

Referencias:

- A. Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida
- B. Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios
- C. Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo
- D. Capacidad y habilidad de comunicación utilizando medios escritos, orales y digitales
- E. Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería
- F. Habilidad para llevar la teoría a la práctica
- G. Utilización de Herramientas informáticas
- H. Sensibilidad por el medio ambiente

Figura 100 Encuesta egresados – Comparación entre Competencias Específicas Recibidas-Necesitan fortalecer en la formación

Referencias:

A: Planificar, diseñar, calcular, proyectar y construir obras civiles y de arquitectura, obras complementarias e infraestructura, transporte y urbanismo, con aplicación de la legislación vigente.

B: Medir, calcular y representar planialtimétricamente el terreno y las obras construidas y a construirse con sus implicancias legales.

C: Planificar, diseñar, calcular, proyectar y construir obras e instalaciones para el almacenamiento, captación, tratamiento, conducción y distribución de sólidos, líquidos y gases, incluidos sus residuos.

D: Dirigir y controlar la construcción, rehabilitación, demolición y mantenimiento de las obras arriba indicadas.

E: Dirigir, realizar y certificar estudios geotécnicos para las obras indicadas anteriormente, incluidas sus fundaciones.

F: Caracterizar el suelo y las rocas para su uso en las obras indicadas anteriormente

G: Proyectar, dirigir y evaluar lo referido a la higiene y seguridad y a la gestión ambiental en lo concerniente a su actividad profesional.

H: Certificar el funcionamiento y/o condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente.

En cuanto a las respuestas de opinión libre sobre cuáles eran las competencias que la Facultad debía desarrollar para mejorar el desempeño del futuro profesional, el análisis de NLP de extracción de tópicos arroja la siguiente nube de palabras.

Figura 101 Nube de palabras encuesta alumnos – Competencias a desarrollar para mejorar el desempeño profesional

Como podemos observar, existe una discrepancia entre lo que requiere el medio laboral y lo que está ofreciendo la carrera a sus alumnos. Lo que está demandando el ingeniero en su ejercicio profesional es una mayor aplicabilidad de la teoría en la práctica del día a día laboral. Remover contenidos obsoletos. Aprendizaje real de programas computacionales, que son las verdaderas herramientas con las que se trabaja. Contenido destinado menos a lo académico y más a la preparación de profesionales. Muchos comentarios están pidiendo llevar la enseñanza de la ingeniería al campo del ejercicio de esta.

Algunas de las respuestas de opinión se pueden ver a continuación.

“Planteo de soluciones a proyectos reales.”

“Programación Avanzada, visual basic como complemento del Excel. Softwares de Calculo Estructural tales como: CypeCad, Ram Elements, Sap2000, etc. Al tomar empleados en el estudio empresa, nos lleva muchísimo tiempo, paciencia y esfuerzo tener que formarlos en las herramientas que se necesitan como mínimo para ser productivos. Salen con conocimiento casi NULOS de excel y así también de cualquier software de cálculo o de análisis de precios.”

“Me parece muy importante reforzar las materias que nos capacitan para la dirección de obras, desde el punto de vista técnico y económico. En mi opinión, en este punto la formación es muy mala.”

“Transferencia práctica en casos reales de los conceptos teóricos, vinculación con empresas del medio o entes estatales para pasantías (no solo la PPS), trabajos de extensión. Modernizaciones informáticas con Software adecuado en cada una de las asignaturas. Modernización de laboratorios.”

“Creo que es muy importante el trabajo multidisciplinario con otras áreas (profesionales o no profesionales) y la formación de un ingeniero que se pueda adaptar a diferentes ámbitos y desafíos REALES (no seguir solamente lo teórico) en un mundo cada vez más globalizado.”

“No se debería invertir tanto tiempo en materias básicas, pero si en desarrollar mayores tareas prácticas en las materias específicas de la carrera.”

9.6.- ENCUESTA A DOCENTES

9.6.1.- Descripción de la encuesta y caracterización de los encuestados

Las encuestas a esta población se realizaron a los docentes pertenecientes al claustro docente de la Carrera de Ingeniería Civil en la FACET. Las encuestas se realizaron mediante un formulario Google en agosto de 2020. Se enviaron 86 formularios a las direcciones de correo disponibles en la secretaría del Instituto de Ingeniería civil, de las cuales se recibieron 17 respuestas.

Las encuestas presentaban partes estructuradas, con respuestas predefinidas, en forma numérica o textual. Además, se ha dejado lugar a la expresión libre de opiniones respecto de los diversos tópicos que se estaban consultando. El formulario con las preguntas realizadas se puede observar en el Anexo 8.

La encuesta realizada se centró en los siguientes temas:

- Estructura del curriculum vigente. Fortalezas y debilidades.
- Necesidad de cambio de curriculum.
- De la forma de evaluación
- De las formas de enseñanza.
- Cambios que se deben realizar en el curriculum.

Los datos analizados corresponden entonces a opiniones de 17 docentes de la carrera de Ingeniería Civil de la FACET-UNT. La privacidad se ha preservado no incluyendo ninguna identificación en el data set. Los datos se han organizado en una tabla, con 17 filas y 47 columnas, las cuales incluyen tanto datos numéricos como textuales. La distribución de los datos es la siguiente:

- Datos de tipo numérico y/o respuesta corta: 39 columnas
- Datos de tipo textual de opinión: 8 columnas.

Del total de respuestas obtenidas, el 75 % correspondió al género masculino y el 25 % al género femenino. La distribución del año en que egresaron y la duración de la carrera se pueden ver en las figuras siguientes:

Figura 102 Encuestas a Docentes – Respuestas por edad

Figura 103 Encuestas a Docentes – Respuestas por antigüedad docente

9.6.2. Del Plan de Estudios y su necesidad de cambio

Como se explicitó en el apartado 9.6.1., la encuesta solicitó la opinión del cuerpo docente respecto del plan de estudios vigente. A continuación, se exponen las respuestas sobre algunos de los tópicos consultados.

Figura 104 Encuesta Docente – Del proyecto académico.

Referencias:

Pregunta 4: La carrera de Ingeniería Civil tiene un buen proyecto académico.

Pregunta 5: Conozco el plan de estudios y este responde a las necesidades del perfil de egreso.

Pregunta 6: El reglamento interno de la carrera es claro y conocido]

El 70 % de los docentes coinciden en que la carrera tiene un buen proyecto académico, sin embargo, esto contrasta con las respuestas obtenidas en relación a la necesidad de cambio del plan de estudios, donde el 100 % coinciden en que se deben hacer cambios en el plan de estudios vigente. Respecto de la magnitud de los cambios que se deben realizar, el 95 % de las respuestas consideran que deben realizar modificaciones importantes o modificar completamente el plan de estudios vigente (Ver Figura 105). Estas dos últimas respuestas entran en flagrante contradicción con la opinión que expresan sobre lo bueno que es el proyecto académico.

Figura 105 Encuesta Docente – De la magnitud del cambio de plan de estudios.

A continuación, se les pidió una opinión sobre cómo debería concretarse el cambio de plan de estudios. En la Figura 106 se puede observar la nube de palabras generadas al respecto.

Figura 106 Encuesta Docente – Nube de palabras cambio plan de estudios.

Las opiniones vertidas están centradas en los contenidos de las asignaturas, los cuales según muchas opiniones deben disminuirse y adecuarse a las necesidades

del medio (destacado en el tópico de color rojo). Además, destacan que se debería dar preponderancia a lo profesional en la carrera, y disminuir contenidos del ciclo básico. Se exponen a continuación las opiniones más relevantes.

“Se debe modificar la currícula de acuerdo a tecnología actual y las necesidades del medio local y regional.”

“Ahora es importante adecuarse a un nuevo perfil de profesional, dado los grandes cambios tecnológicos que influyen de manera notoria en los avances de los conocimientos y las soluciones a los problemas ingenieriles.”

“El plan de estudio no es acorde a las necesidades de los profesionales ya que abarca mucho contenido con poco tiempo de asimilación para el alumnado. quizás sería conveniente volver a otorgar al alumno la posibilidad de elegir la orientación que considere necesaria para su desempeño como profesional ampliando la dedicación sobre lo necesario para su futuro.”

“Deben disminuirse contenidos teóricos en algunos casos (no eliminarse, disminuirse) para dar lugar a mayor cantidad de actividades aplicadas (talleres, prácticas in situ, prácticos aplicados).”

“Debe incorporarse mayor contenido en áreas como: medio ambiente, diseños sustentables, gerenciamiento de obras.”

“Hay reformas del plan de estudios que deberían ir acompañadas de modificaciones del Ciclo Básico. Considero que habría que, sobre la base de conceptos básicos de física y matemáticas que forman el núcleo duro de la carrera, se deberían introducir en los ciclos intermedio y profesional conceptos más modernos de análisis y junto con ellos también modernas herramientas que se usan habitualmente en la práctica de la profesión. Esto no significaría recargar la carrera, sino que se debería descartar métodos ya superados por estos nuevos métodos que a su vez son más didácticos.”

“Creo que debería considerarse la opinión de los alumnos del último año y/o egresados de esta última década.”

Interesante lo expresado por un docente con relación a considerar la opinión de los alumnos avanzados de la carrera y a los egresados. Como hemos expuesto en los capítulos anteriores, se encuentran opiniones muy valiosas en estos actores, las cuales pueden enriquecer el debate que todo proceso de generación de un nuevo plan de estudios debe involucrar.

9.6.3. De la Estructura Curricular Vigente

Para el requerimiento de opinión en relación a la estructura curricular vigente, se adoptaron las mismas preguntas de respuesta corta que se hicieron a los alumnos que cursan actualmente la carrera (Ver apartado 9.3.4.). De esta manera se busca contrastar la visión que ambos actores tienen respecto de este tema. En el apartado de conclusiones veremos las diferencias encontradas. En la Figura 107 podemos ver las respuestas a las preguntas formuladas.

Figura 107 Encuesta a Docentes – Respuestas a preguntas 10 a 21

Referencias:

P 10: La secuencia de asignaturas establecidas en el plan de estudios es la adecuada.

P 11: Creo que el plan de estudios responde a las necesidades del futuro profesional que forma esta carrera.

P 12: La mayoría de las asignaturas de esta carrera fomentan la creatividad de los estudiantes.

P 13: Existe una adecuada distribución de tiempo entre materias del ciclo básico y del ciclo profesional.

P 14: El plan de estudios integra el conocimiento científico, tecnológico, y las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión.

P 15: Las correlatividades existentes facilitan el cursado de la carrera y ayudan al alumno en su proceso de aprendizaje.

P 16: Considero que existe un adecuado balance entre materias teóricas y prácticas.

P 17: La coordinación entre las asignaturas es adecuada (NO hay superposición de contenidos de las diferentes materias).

P 18: Existe una adecuada correlación entre el tiempo de desarrollo de la carrera planificado y el real.

P 19: Hay algunos contenidos que no son útiles ni relevantes en la formación.

P 20: El plan de estudios integra adecuadamente actividades teóricas y prácticas.

P 21: La distribución de la carga horaria de las asignaturas de cada semestre (año) es adecuada.

Si analizamos las respuestas, vemos que los docentes (al menos los que participaron en la encuesta) no tienen una buena opinión respecto de las preguntas planteadas. Es llamativo como entienden que el plan de estudios NO responde a las necesidades del futuro profesional.

En las respuestas a la pregunta 15, vemos que coinciden con los alumnos en relación a que las correlativas no facilitan el cursado ni ayudan al alumno en el proceso de aprendizaje. Tampoco parece haber una adecuada coordinación entre asignaturas, lo cual muestra cierto grado de descoordinación o la falta de una autoridad que reglamente y ordene este aspecto tan importante.

Respecto de las fortalezas que ven en el plan de estudios, llamativamente es la respuesta que tiene el menor número de palabras por respuesta, en coincidencia con lo encontrado en la encuesta de los alumnos.

Figura 108 Encuesta Docente – Nube de palabras fortalezas del plan de estudios.

Llamativamente, las respuestas relacionadas con las debilidades del plan de estudios presentan un incremento en el número de docentes que se expresaron y el número de palabras utilizadas fue el doble que con relación a las fortalezas. ¿Acaso los docentes más debilidades que fortalezas en el plan de estudios vigente? A continuación, se puede ver la nube de palabras con relación a este tópico.

Figura 109 Encuesta Docente – Nube de palabras debilidades del plan de estudios.

Algunas opiniones sobre las fortalezas del plan de estudios.

“El ciclo profesional es bueno, aunque debería mejorarse. El personal docente es idóneo.”

“Se brinda al alumno completa información teórica.”

“Hay una graduación del proceso de razonamiento y de lógica en el alumno, pero se deberían graduar los tiempos de cada ciclo de formación.”

“Formación generalista, sólida base teórica.”

“Formación sólida en las materias del ciclo básico.”

“Buena formación académica.”

Como vemos, las opiniones destacan sobre todo la formación académica de tipo teórico como fortaleza.

Respecto de las debilidades del plan de estudios, tenemos las siguientes opiniones:

“Las materias todas cuatrimestrales. Desconexión entre materias. Excesiva carga curricular del ciclo básico. Favorece la deserción de los estudiantes.”

“Mucha carga horaria en ciencias básicas.
no hay una globalización de los conocimientos adquiridos. el alumno no se encuentra incentivado a continuar con la carrera en los primeros años por el exceso de horas en los ciclos básicos, sin coordinar con problemas propios de la ingeniería.”

“El tener integrados materias de formación básica y profesional en un mismo plan, hace que cambiarlo resulte un proceso muy tedioso. El ciclo profesional requiere una renovación más constante, por lo que considero que la actualización debería poder realizarse de manera desarticulada.”

“El plan de correlativas.”

“Una gran carga inicial de conocimientos de ciencias básicas que mayoritariamente no se emplean en las aplicadas restándole tiempo a estas últimas. Se debiera reducir drásticamente la carga y contenidos de las ciencias básicas reservando para los años del ciclo profesional la profundización de conceptos necesarios para las asignaturas de ese ciclo que lo requieran. El alumno actualmente hasta 4 año no ve la aplicabilidad de los conocimientos que le llevan tres años intensos.”

9.6.4. Del sistema de regularización y aprobación de asignaturas

Un tema de importancia, ya visualizado en los análisis realizados en los capítulos anteriores, es la forma en que las asignaturas programan las evaluaciones para la regularización y aprobación de las mismas. En la Tabla 82 se pueden observar la forma actual en que las asignaturas a las que pertenecen los docentes encuestados realizan la regularización y aprobación del cursado. En la Tabla 83 se les preguntó cuales creen que es la metodología que es la más adecuada o con la que están más de acuerdo.

Tabla 82 Encuesta Docente – Tipo de regularización y aprobación de asignatura actual.

Tipo de regularización y aprobación de asignatura actual	Respuestas (%)
Aprobación de la asignatura mediante Evaluación Formativa	10,50
Desarrollo de proyectos con evaluación de entregas con posibilidad de promover	5,23
Regularización con aprobación de trabajos prácticos con promoción	11,10
Regularización con exámenes parciales con posibilidades de promocionar la asignatura	23,50
Regularización con exámenes parciales sin posibilidades de promocionar la asignatura	8,50
Regularización con exámenes parciales y aprobación de trabajos prácticos con promoción	26,10
Regularización con exámenes parciales y aprobación de trabajos prácticos sin promoción	5,88
Regularización y promoción con presentación de trabajos integradores y aprobación de evaluaciones	9,15

Tabla 83 Encuesta Docente – Tipo de regularización y aprobación de asignatura con el que está de acuerdo.

Tipo de regularización y aprobación de asignatura con lo que está de acuerdo	Respuestas (%)
Considero que se debe mantener el sistema actual de regularidades con examen final.	28,80
Considero que se deben eliminar las regularidades y considerar la aprobación de la asignatura con evaluaciones durante el cursado y presentación de Trabajos y/o Proyectos	9,15
Considero que se deben eliminar las regularidades y considerar la aprobación de la asignatura con evaluaciones durante el cursado solamente	55,6
La opción actual de promoción y en caso de no promocionar quedar regular para render un examen final.	6,54

En la Tabla 82, vemos que existe una gran heterogeneidad en cuanto a la forma en que el alumno regulariza y aprueba la asignatura. Si bien en las respuestas se encuentran que un alto porcentaje de alumnos que tienen la posibilidad de promocionar, esto dista mucho de ser real, porque solo 19 asignaturas presentan alumnos que han promocionado sus asignaturas. Por otra parte, como lo expresan los alumnos en las encuestas, alcanzar la promoción no siempre es una tarea fácil, más bien todo lo contrario.

“Dos años de ciclo básico sin posibilidades de PROMOCION de más del 70% de las materias de ciclo básico.”

“Otra razón a mi entender son las materias de primer y segundo año, ciclo básico, dónde hay pocas materias promocionales (muy exigente para la promoción) y los finales son eternos tanto para estudiar como

rendirlos, dónde hay cátedras que son muy poco empáticas con los estudiantes.”

“He perdido una promoción sacando 7 10 y 4 en un último parcial en el que desaprobaron casi todos por haber tomado un caso práctico nunca visto en clases.”

La nube de palabras para la respuesta de opinión libre se puede observar en la Figura 110.

Figura 110 Encuesta Docente – Nube de palabras – Formas de regularización y Aprobación de Asignaturas.

En las opiniones, se observa que muchos docentes están

“Promover las promociones.”

“La promoción nos ayudará a acortar los plazos.”

“Las regularidades hacen ineficiente el cursado.”

“La enseñanza y evaluación por competencias compatibiliza con evaluaciones continuas. Considero que estas evaluaciones contribuyen más al proceso enseñanza aprendizaje y resultan más justas que las exámenes con parciales y finales.”

“Para promocionar la materia el alumno debe contar con conocimientos teórico - prácticos de la misma, caso contrario debe rendir examen.”

“Deben ser rigurosos.”

Como podemos observar, si bien algunos docentes proponen formas de aprobación de asignaturas más en consonancia con el nuevo paradigma de la enseñanza centrada en el alumno, otros mantienen una postura más rígida a la hora de evaluar.

9.6.5. De lo Alumnos

Se exponen a continuación las opiniones sobre la preparación con la que llegan los alumnos al cursado de las asignaturas y la dedicación al estudio que observan en los mismos.

Figura 111 Encuesta a Docentes – Respuestas a preguntas 27 a 36

Referencias:

P27: En el momento del cursado de la asignatura presentan un buen nivel de conocimientos para afrontar la materia.

P28: Las materias ante-precedentes los preparan adecuadamente.

P29: Los alumnos muestran una buena dedicación al estudio.

P30: Los alumnos entienden fácilmente las consignas de clase, así como de los trabajos prácticos.

P31: Los alumnos cumplen con los plazos de presentación de prácticos-proyectos.

P32: Las evaluaciones realizadas muestran que los nuevos conceptos son comprendidos.

P33: En la asignatura se tiene un alto porcentaje de aprobados-promocionados.

P34: Los alumnos vienen siempre bien preparados para los exámenes finales.

P35: El tiempo que le dedican a la materia es el adecuado.

P36: Se nota poca dedicación por sobrecarga de tareas en otras asignaturas del mismo módulo.

En las preguntas 27 y 28 vemos que los docentes observan una pobre preparación previa al cursado de la asignatura. Esta situación tampoco es vista como responsabilidad exclusiva de estos. En relación al tiempo que el alumno le dedica al estudio, se deja entrever que no se está conforme con la dedicación que estos le brindan a la preparación de los exámenes. El balance general nos está mostrando de alguna manera que los bajos rendimientos académicos serían una responsabilidad del alumno.

Cuando se les pidió opinión con relación a la muy baja tasa de graduación y los muchos problemas de deserción de alumnos y cuáles serían las razones de estos problemas, las respuestas fueron las siguientes.

Tabla 84 Encuesta Docente – Causas de baja tasa de graduación y alta deserción

Razones seleccionadas	Respuestas (%)
Estamento institucional	29.4
Estructura curricular (plan de estudios - formas de evaluación, etc.)	76.5
Estamento docente	47.1
Dedicación de los alumnos	52.9
Ciclo básico muy agobiante	5.9
Bajo nivel de ingresantes	5.9
Otro	5.9

Referencia:

Otro: "Es un combo. Desde lo institucional no se ve un carácter firme en mejorar la situación. En lo docente se cuenta con un enorme plantel de profesionales que no respetan adecuadamente su carga horaria de trabajo (también es falla institucional por no hacer los controles). Una gran parte de los alumnos no toman noción del enorme esfuerzo que significa como nación poner a su disposición los recursos que se ponen y no los aprovechan adecuadamente. Finalmente, el plan de estudio debe ser actualizado."

Debemos aclarar, que los encuestados podían seleccionar una o más de una opción o añadir una razón si lo consideraban oportuno.

Cuando se les pidió, en el caso de haber elegido más de una opción, que indiquen cual era la que consideraban la más importante, el resultado fue el siguiente.

Figura 112 Encuesta Docente – Principales causas de baja tasa de graduación y alta deserción

9.6.6. Del cuerpo Docente

Respecto del cuerpo docente, su dedicación y distribución en las asignaturas, se tuvieron las siguientes respuestas.

Tabla 85 Encuesta docente – Opiniones sobre el cuerpo docente

Opiniones sobre cuestiones del cuerpo docente	Respuestas (%)
La dedicación formal y real de los docentes inadecuada	9,15
Faltan docentes	8,50
La cantidad de docentes es excesiva	7,84
La cantidad de docentes es la adecuada	15,70
La cantidad de docentes es la adecuada pero su distribución en las asignaturas no es buena	30,10
La cantidad de docentes NO es la adecuada y además su distribución en las asignaturas no es buena	21,60
No podría responder a esta pregunta porque no dispongo de datos.	7,19

Como vemos, existe una gran disparidad en las respuestas. Algunas indicarían cierto grado de malestar respecto de la forma en que se distribuyen los docentes en las asignaturas. También es llamativa la opinión en el sentido de que unos creen que existe una cantidad excesiva de docentes y otros creen que faltan docentes. Claramente existiría una mala distribución de docentes.

9.6.7. Sobre los métodos de enseñanza y lo que debería cambiarse en el plan de estudios

Se les preguntó a los docentes cuales creían que eran los métodos de enseñanza que más enriquecedores para la formación del futuro ingeniero. La nube de palabras con las respuestas se puede ver en la Figura 113.

Figura 113 Encuesta Docente – Nube de palabras - Métodos de enseñanza más enriquecedores para la formación del ingeniero.

Se observa claramente que entienden que los métodos basados en competencias, la enseñanza basada en problemas concretos y la utilización de proyectos en las asignaturas son los que mejores opiniones tuvieron.

En cuanto a los cambios que debería realizar la carrera, las opiniones están en consonancia con la respuesta anterior, ya que nuevamente se habla de adecuar los contenidos, trabajar en enseñanza por competencias y cambiar la estructura del plan de estudios (Ver Figura 114).

utilizar ya analizar los resultados de softwares que sin lugar a dudas utilizarán en su vida profesional.”

“Sacaría contenidos del ciclo básico y agregaría más contenidos al ciclo profesional, pero de actualidad.”

“Reducir ciencias básicas y aumentar las tecnológicas. En particular las aplicadas.”

Finalmente, se les pidió valorar el plan de estudios vigente, lo cual se expone en la Figura 116.

Figura 116 Encuesta Docente – Valoración del plan de estudios vigente.

Llamativamente, los docentes tienen una valoración inferior sobre el plan de estudios vigente que los alumnos.

9.6.8 Comentario final y estadística de opiniones

Los comentarios finales que emitieron en la encuesta reafirman las opiniones vertidas en las preguntas anteriores. La mayoría de ellas muestran la preocupación sobre el funcionamiento del plan vigente y la necesidad de cambio.

Figura 117 Encuesta Docente – Nube de palabras – Opinión final.

“Se debe reestructurar sin dudas el plan de estudio porque está visto que no cumple con el objetivo de entregar título a alumnos en 6,5 años, ya que casi duplica es tiempo la media.”

“Modificar el Plan de estudios, pero no aumentar carga horaria total. Reduciría la carga horaria de algunos temas en cada materia (no los eliminaría, los reduciría), según proponga cada responsable de materia.”

“Nuestros ingenieros salen buenos, pero a un costo de años muy alto. Por distintas razones que no viene al caso discutir en esta instancia, cada vez menos jóvenes se sentirán atraídos por una carrera con este diseño.”

“Quizás esta encuesta ayude a saber dónde estamos parados los docentes.”

Para finalizar, en la tabla siguiente se exponen la estadística de las respuestas de opinión libre en su conjunto.

Tabla 86 Encuesta Docentes - estadística de respuestas a preguntas de opinión libre

	Pregunta 9	Pregunta 22	Pregunta 23	Pregunta 26	Pregunta 42	Pregunta 43	Pregunta 44	Pregunta 46	Promedio General
Nº Respuestas	15	15	16	16	15	14	16	12	
Porcentaje sobre total	88%	88%	94%	94%	88%	82%	94%	71%	88%
Nº Palabras	418	161	346	310	225	239	370	264	
Nº Palabras por respuesta	27.87	10.73	21.63	19.38	15.00	17.07	23.13	22.00	19.60

9.7.- REFLEXIONES A MODO DE CIERRE DE ESTE CAPITULO

Los cuatros actores encuestados han expresado opiniones coincidentes en el sentido de que el plan de estudios vigente presenta problemas que dificultan seriamente el cursado de los alumnos en la carrera y que son los causantes de la alta tasa de deserción y el alargamiento de la carrera. Tanto los alumnos que continuaron cursando como los que desertaron y los docentes señalaron al sistema de correlatividades como el principal problema.

Sin embargo, creemos que fueron las opiniones docentes las que fueron al fondo de la cuestión en este sentido, en tanto consideran que no es el sistema de correlatividades el problema. Entienden que se deben tener conocimientos previos para poder cursar una asignatura que necesita de ellos para el desarrollo de los contenidos de esta. El problema que allí está en las metodologías de evaluaciones existentes para la regularización de la asignatura y fundamentalmente, la existencia de un examen final.

Los alumnos ven en el sistema de correlatividades un mecanismo que les impide cursar materias y avanzar en la carrera, porque antes deben rendir los exámenes finales que les habilite a ello. Sin embargo, la razón última está en los exámenes finales y la imposibilidad material por falta de tiempo que tienen de poder rendir las asignaturas. Es por ello que los docentes entienden que se debe propender a que las evaluaciones de los contenidos de las asignaturas se realicen durante el cursado de la misma y se apruebe la materia en ese momento, dejando de lado el examen final.

Otro tema que se ha destacado en las respuestas de alumnos, docentes y sobre todo egresados es la desconexión que pareciera existir entre los contenidos que se imparten en la facultad de aquellos que la sociedad y el medio profesional les está exigiendo a los egresados. En todos los casos se está demandando una "modernización" de los métodos de enseñanza y de los contenidos.

Los alumnos por otra parte están pidiendo ser escuchados, denuncian cierto maltrato de parte de los docentes, algunos en forma directa, otros en forma indirecta o solapado. (no concurrir a horario a las clases teóricas o de consulta, imposibilitar o dificultar la visualización de exámenes son también ejemplos de maltrato).

Es llamativo como todos dan un puntaje relativamente alto al plan de estudios vigente, pero son más propensos a señalar sus defectos y debilidades y remisos a señalar sus virtudes.

Con relación a las respuestas de los egresados, estas señalan que existe una discrepancia entre lo que requiere el medio laboral y lo que está ofreciendo la carrera a sus alumnos. Lo que está demandando el ingeniero en su ejercicio profesional es, según algunos de los comentarios vertidos en la encuesta: "Mayor aplicabilidad de la teoría en la práctica del día a día laboral. Remover contenidos obsoletos. Aprendizaje real de programas computacionales, que son las

verdaderas herramientas con las que se trabaja. Contenido destinado menos a lo académico y más a la preparación de profesionales”. Muchos comentarios están pidiendo llevar la ingeniería al campo de ejercicio. Esto se corresponde con lo expresado por Pico:

Es necesaria e imperiosa la reducción de contenidos y de cargas horarias del Ciclo Básico de Ingeniería, ajustándose a lo prescripto como mínimo por las resoluciones de 2021 del Ministerio de Educación y Libro Rojo de CONFEDI, de forma tal que, sin perder calidad en la enseñanza y en el aprendizaje, se enfoque en lo realmente necesario para la formación en ingeniería (Pico, 2022, p. 13).

Un tema que creemos merece preocupación es la falta de compromiso que denota la participación de los docentes en las encuestas. Sólo 17 docentes contestaron de un total de más de 100 que pertenecen al claustro de carrera de ingeniería civil. Es conocido que las encuestas siempre tienen bajo porcentaje de respuestas, pero en este caso estamos hablando de un tema que debiera interesar y mucho a uno de los actores principales que participan en el desarrollo del plan de estudios. Lejos de ello, la participación ha sido francamente baja.

Es notable además cuan diferente han sido las respuestas entre los alumnos y los docentes con relación a las preguntas de opinión libre. Los alumnos utilizaron un 44% más de palabras para cada respuesta de opinión libre que los docentes. Evidentemente los alumnos tienen muchas más cosas que contarnos y muchos más deseos de expresarse. De hecho, en las palabras finales, fueron muchas las expresiones de agradecimiento por permitir su expresión.

Lo expresado anteriormente está en coincidencia con lo que expresas Lucero y Catuogno:

la mayoría de los jóvenes tienden a buscar carreras cortas y con rápida salida laboral. Las quejas y reclamos que reciben frecuentemente, por parte de los estudiantes, y que profundizan el malestar y/o frustración, son las siguientes:

1. Docentes que no dan consultas.
2. Programas de asignaturas desactualizados donde no está actualizado el contenido ni las condiciones para cursar y aprobar.
3. Re cursado de asignaturas críticas, es decir aquellas que tienen correlativas y que si no aprueban no pueden cursar el cuatrimestre siguiente.
4. Falta de vinculación entre la facultad y el polo industrial, escasez de convenios, visitas técnicas, rondas de vinculación entre FICA, cámara de industria, empresas, colegio de ingenieros, Municipio, Gobierno Provincial/Nacional, asociaciones, como principales actores.

5. Estudiantes con avance de trabajo final y que aún no acceden a la PPS.

Estas dificultades se nucleon mayoritariamente en los primeros 3 años de las Carreras de Ingeniería (Lucero & Catuogno, 2019, p. 111).

Muchas conclusiones parciales se pueden encontrar en el análisis de las respectivas encuestas, lo importante en lo que creemos coinciden todas es en que el plan de estudios debe modificarse.

10.- MARCO CONCLUSIVO

10.1.- INTRODUCCIÓN

10.2.- CONCLUSIONES RELATIVAS A LA DESERCIÓN

10.3.- CONCLUSIONES RELATIVAS AL DESGRANAMIENTO

10.4.- APORTES DE LA TESIS AL CONOCIMIENTO

10.- MARCO CONCLUSIVO

“La conclusión es que sabemos muy poco y sin embargo es asombroso lo mucho que conocemos. Y más asombroso todavía que un conocimiento tan pequeño pueda dar tanto poder”

Bertrand Russel

10.1.- INTRODUCCIÓN

En la presente Tesis se ha realizado un profundo análisis del diseño y del proceso de desarrollo curricular mediante la aplicación de diferentes técnicas, desde la estadística clásica hasta las nuevas técnicas que incorporan la utilización de minería de datos. Todas las técnicas utilizadas han permitido determinar la incidencia que tiene el diseño curricular en la excesiva permanencia algunos alumnos y en la deserción de otros.

Respecto de las técnicas en sí, algunas de ellas presentan escasa aplicación en el ámbito del análisis curricular, como el análisis de supervivencia. Para este caso sólo se ha encontrado un trabajo en la revisión bibliográfica realizada (Costa et al., 2018). En relación a la aplicación de la técnica PERT al análisis del desarrollo curricular no se han encontrado antecedentes en la forma en que se lo aplicó en esta Tesis.

Todos los resultados obtenidos se muestran congruentes y validan las conclusiones que se encuentran en la aplicación de las técnicas por separado. La técnica de análisis de sistemas complejos también permitió realizar un análisis profundo respecto de las relaciones entre asignaturas que genera la estructura del currículum y el plan de correlatividades que no siempre es fácil de visualizar.

Asimismo, se analizó la mirada de los alumnos, tanto de los que actualmente cursan la carrera como los que desertaron, y de los docentes con relación a las prácticas de enseñanza y de evaluación que se practican en el currículum vigente. Estas opiniones validaron lo encontrado en los análisis cuantitativos realizados.

Finalmente, se presentan dos modelos de predicción de abandono para la detección temprana de alumnos con problemas. Esto puede permitir la ejecución de medidas que tiendan a morigerar este hecho.

Por todo lo anteriormente mencionados, creemos que se ha dado cumplimiento a los objetivos planteados al inicio del proceso de investigación de la presente Tesis. A continuación, explicitaremos las principales conclusiones encontradas y daremos respuestas a los interrogantes que dieron origen a este proceso de investigación.

10.2.- CONCLUSIONES RELATIVAS AL DESGRANAMIENTO

Con relación al proceso de desgranamiento analizado y respondiendo a los interrogantes planteados que motivaron la presente investigación podemos concluir lo siguiente:

¿Se cumplen los objetivos planteados en el curriculum de ingeniería civil?

Un objetivo importante en la formación universitaria es el referido a la graduación de sus estudiantes. Cuando se formula el plan de estudios de una carrera, y se establece una estructura curricular, con una carga horaria determinada y se fija un tiempo esperado para su desarrollo, la expectativa de la institución es que el proceso se concrete de acuerdo con lo que esa prescripción establece. En el caso bajo estudio, como se mostró a través de la utilización de diferentes técnicas, claramente no se cumple el objetivo de que los alumnos puedan completar la carrera en el tiempo estipulado en el plan de estudios vigente.

El tiempo de 50 % de probabilidad de duración de la carrera determinado con la técnica de análisis de supervivencia arroja un valor de 12,15 años. Este valor más que duplica la duración prevista de la carrera que es de 5,50 años. La técnica de PERT, tomando un escenario realista arroja un tiempo de 10,50 años, valor que también duplica la duración prevista.

¿Es posible su cumplimiento en las condiciones en que el plan se desarrolla? Tanto los datos estadísticos como la herramienta utilizada nos están mostrando que, bajo las condiciones que tiene la estructura del curriculum como las formas de evaluación existentes, es muy difícil completar la carrera en el tiempo estipulado en el plan de estudios.

¿Cómo incide la estructura curricular en el cursado de la carrera? ¿Es un facilitador u obstaculizador de los itinerarios estudiantiles? Desde el punto de vista curricular ¿cuáles son las razones que permiten entender por qué más del 90% de los estudiantes de la carrera no logran graduarse en el tiempo teórico de la misma o la abandonan?

La estructura curricular ha mostrado ser un obstaculizador de los itinerarios estudiantiles, esto debido fundamentalmente a su rigidez y a la falta de mecanismos que permitan el progreso del alumno en la carrera cuando éste tiene que recurrir alguna asignatura. Esto se ve en el análisis de la estructura del plan realizada en el Capítulo 5, mediante la utilización de la teoría de los sistemas

complejos (Ver apartado 5.4 para las conclusiones específicas correspondientes a este análisis).

La utilización de la técnica PERT ha demostrado que recurrir a una asignatura implica agregar literalmente un año más a la carrera, considerando que el alumno falla sólo en este aspecto y luego tiene un desempeño excelente, sin desaprobado y recurrir a ninguna otra asignatura. Las técnicas de análisis de supervivencia por otra parte nos muestran que el hecho de no regularizar una asignatura en el tiempo correspondiente lleva a que la carrera se alargue en 5 años con un 50 % de probabilidad, que es lo que finalmente termina ocurriendo, ya que, si sumamos estos 5 años a los 5,50 años de duración prevista en el plan de estudios, tenemos la duración real que actualmente tiene la carrera.

No solo la estructura curricular se muestra como un obstáculo en los itinerarios estudiantiles, la forma de evaluar o sobre-evaluar, también constituye un elemento que coadyuva en el proceso de alargamiento de los itinerarios estudiantiles. El espíritu con el cual se diseñó la estructura del currículum vigente tendía a que las evaluaciones de los aprendizajes se realicen en forma continua durante el cursado de la asignatura, promoviendo y facilitando la promoción de las materias. De esa manera se pretendía que los exámenes finales tengan menor incidencia en la evaluación de los conocimientos.

Este objetivo no se ha logrado ya que no todas las asignaturas tienen como forma de aprobación la promoción durante el cursado de la misma. Por otra parte, la evaluación final puede ocurrir mucho después de la finalización del curso (los estudiantes tienen hasta un año y medio años para realizar el examen final). Esta situación les impide matricularse en nuevos cursos, lo que trae otro problema: el sistema de correlatividades, el cual se ha manifestado reiteradamente en las encuestas realizadas en forma negativa.

Por otra parte, cuando existe la posibilidad de promocionar la asignatura, existe en algunas situaciones un tipo de evaluación que podríamos llamar excluyente. Este tipo de evaluaciones se manifiesta de múltiples modos. Uno de ellos, quizás el más injusto, es la práctica común de permitir la promoción de una asignatura sólo a aquellos alumnos que no tienen ningún aplazo en las evaluaciones parciales, quitando esa posibilidad a los que aprueban las evaluaciones recuperatorias (cuando las hay), aun cuando hayan alcanzado una excelente nota.

En este caso se está utilizando la evaluación como una forma de otorgar "premios" (la posible promoción de la asignatura) y castigos (impedir la promoción), produciendo una situación de injusticia para aquellos que finalmente alcanzan el mismo nivel de conocimientos que los que aprobaron en la primera instancia y que

ahora ven cercenadas sus posibilidades de promover. "Si lo que está en juego es la capacidad individual para llevar a cabo una tarea, el mérito no puede ser equivalente a un premio" (Puyol, 2007).

Este tipo de evaluaciones también se manifiesta en los exámenes altamente exigentes que se practican en algunas asignaturas, muchas veces amparados en una supuesta "excelencia académica". En este caso se podría suponer que la universidad "trabaja" sólo para los mejores, excluyendo a estudiantes que no pueden alcanzar los muy altos estándares de rendimiento exigidos en algunos casos y que a veces no se condicen con lo dictado por la asignatura.

En muchos casos, las clases son del tipo magistral, sin muchas posibilidades de interacción con los docentes, ni los estudiantes entre sí, con explicación de problemas simples que sólo exigen la aplicación de reglas que se imparten en las clases. Sin embargo, al momento de los exámenes, el nivel de los problemas se incrementa, ya no se trata solamente de aplicar lo conocido, se hace una vuelta de tuerca, muchas veces con preguntas o problemas con mayor complejidad que la enseñada. Este hecho, cuando la dificultad no es superada, produce frustración, desmotivando al alumno, y produciendo a veces finalmente deserción.

En el caso de ingeniería civil, las asignaturas con cuatrimestrales. El reglamento vigente establece como fechas límite para la presentación de los alumnos regulares el 31 de marzo o el 31 de agosto según sean Asignaturas del segundo o primer cuatrimestre, siendo estas fechas posteriores al inicio de un nuevo período lectivo. Esto produce una superposición de actividades encontrándonos con las siguientes situaciones:

- Alumnos que no saben si podrán cursar una materia porque aún no han regularizado la anterior y por lo tanto no pueden realizar las inscripciones correspondientes.
- Alumnos que no pueden asistir al inicio de un nuevo período porque se encuentran presentando carpetas o rindiendo recuperaciones para poder obtener la regularidad de una asignatura del cuatrimestre anterior.
- Alumnos que no pueden aprovechar las mesas de exámenes de diciembre y agosto debido a que se encuentran completando trabajos prácticos y rindiendo parciales.

Estas situaciones son altamente perjudiciales para los alumnos y para los docentes, ya que lleva a un atraso en el inicio de clases y un perjuicio a los alumnos que deben postergar estudios para exámenes para dedicar este tiempo a

completar requisitos para regularizar las asignaturas (trabajos prácticos, parciales), los cuales debieran cumplimentarse en el período de clases normales. Esta situación probablemente es una de las que lleva a que los alumnos deban resignar el cursado de materias en un cuatrimestre o hasta un año para poder dedicarse a la preparación de exámenes finales, alargando el tiempo de cursado de sus carreras.

Esto muestra que deben destinar tiempo a estas actividades (presentación de trabajos prácticos y estudio para las evaluaciones parciales) que les impide preparar los exámenes finales. Esto está mostrando que existe una clara sobreevaluación de los conocimientos que dificulta el desarrollo en tiempo y forma de la carrera, produciendo atraso.

En esta dirección, Rosso et al. concluyen que:

evidentemente el plan de estudio y su correspondiente régimen de correlativas ejercen una influencia significativa sobre el desgranamiento temprano en las carreras de ingeniería, pero se tiene presente que no es la única variable que lo determina. De allí, que se puedan plantear nuevas preguntas que abran nuevas investigaciones, en torno a los planes de estudio y los factores organizacionales que definen la vida académica en relación con el fenómeno del desgranamiento temprano en carreras de ingeniería (Soria & Rosso, 2017, p. 9)

¿Cuál es la perspectiva docente con relación al currículum, su funcionamiento y sus efectos sobre la deserción y el desgranamiento? ¿Cómo perciben los estudiantes los problemas de deserción y desgranamiento? ¿Cuáles son sus explicaciones acerca de por qué se producen?

En las encuestas realizadas se percibe que ambos estamentos coinciden en las razones que producen el desgranamiento y la deserción. Los alumnos responsabilizan fundamentalmente al sistema de correlatividades y a la falta de mesas de exámenes, mientras que los docentes apuntan directamente a la existencia de exámenes finales. Es cierto que, al ser pocos los que han participado en la encuesta docente, esta última afirmación no tiene tanto peso estadístico, pero el hecho que esté presente en la opinión de la mayoría de las opiniones no debe dejarse de lado.

10.3.- CONCLUSIONES RELATIVAS A LA DESERCIÓN

¿La reglamentación institucional promueve la permanencia de los alumnos o los expulsa?

Creemos que la reglamentación institucional ni la estructura del currículum promueven la permanencia de los alumnos y termina siendo expulsiva. Los datos nos muestran que la gran mayoría de los alumnos deja la carrera en los primeros años de cursado, siendo uno de los principales factores detectados la falta de rendimiento o avance en la carrera.

La estadística nos dice que más del 50 % de las deserciones se produce por la falta de regularización en dos asignaturas del módulo 1. El 80 % de la deserción se produce cuando sólo han aprobado materias del módulo 1, en algunos casos luego de años de cursado. Es decir que la mayoría de los alumnos que dejan la carrera no han tenido absolutamente ningún contenido relacionado con la misma. No han visto nada relacionado directamente con ingeniería civil.

El currículum da preferencia a las ciencias básicas, como matemáticas y física, en detrimento de los contenidos prácticos en los primeros años. La estructura curricular está diseñada para que los primeros dos años, los estudiantes solo tengan contenido de ciencias básicas y ningún contenido relacionado con la preparación profesional. Esto puede llevar a algunos a desanimarse y, al carecer de un fuerte sentido de pertenencia, terminan abandonando la carrera.

También hay que decir que existen asignaturas claramente expulsivas. Se ha puesto el ejemplo de la historia académica de un alumno que puede calificar de excelente y que ha desaprobado exámenes en una asignatura en más de una ocasión, cuando aprobaba las del mismo módulo con notas altas. Claramente la forma de evaluar no es homogénea.

Finalmente, las encuestas muestran que existe maltrato estudiantil por parte de los docentes en los exámenes.

10.4.- APORTES DE LA TESIS AL CONOCIMIENTO

En la presente Tesis se han desarrollado procedimientos de análisis curricular que creemos innovadores, ya que existe muy poca o ninguna referencia con relación a la aplicación de estos en este ámbito.

La aplicación de la técnica PERT se ha mostrado como una herramienta que puede servir para la etapa del diseño curricular, ya que permite simular el devenir curricular de un alumno ficticio, sujeto a los condicionantes prescriptos en el plan. En el caso utilizado ha permitido verificar desde otra perspectiva el funcionamiento del plan de estudios vigente y ha posibilitado la verificación del tiempo de cursado para distintos escenarios. Utilizado en la etapa de diseño, permitirá detectar las

posibilidades reales de lo que se está diseñando y actuar en aquellos puntos en los cuales se detecten problemas que eviten el cumplimiento de los objetivos perseguidos en el diseño. De esta manera, se pueden utilizar las técnicas de simulación para analizar los procesos futuros (anticipación de soluciones) con el fin de obtener el diseño más eficiente.

El análisis de supervivencia se ha mostrado también muy útil en la detección de aquellos factores que influyen en el desgranamiento y/o deserción, ya que permite un análisis detallado de los mismos y de la influencia que tienen en los tiempos de la carrera.

Las técnicas de conocidas como Learning Analytics, si bien son de amplia aplicación y difusión en la literatura científica, entendemos que aún no se han realizado estudios de este tipo en el medio, por lo que creemos aportan al conocimiento de la situación local.

Finalmente, entendemos que uno de los mayores aportes que realiza esta Tesis es que el curriculum y los factores de desgranamiento y deserción se analizaron con muchas herramientas, las cuales que van desde la estadística clásica, pasando por técnicas de manejo de proyectos (Project Management), sistemas complejos (Teoría de grafos), minería de datos, inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural (NLP), las cuales no siempre se han utilizado en conjunto. Todas son congruentes en los resultados que se obtienen, por lo que creemos que las conclusiones obtenidas se han validado a través de distintos métodos, lo que les otorga mayor solides a las mismas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Abdala, C. (2007). *Currículum y enseñanza. Claroscuros de la formación universitaria*. Editorial Brujas.
- Abdala Leiva, S., Castiglione, A. M., & Infante, L. A. (2008). La deserción universitaria. Una asignatura pendiente para la gestión institucional. *Cuadernos de La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy*, 34, 173-191.
- Abram, M. D., Mancini, K. T., & Parker, R. D. (2020). Methods to Integrate Natural Language Processing Into Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1609406920984608. <https://doi.org/10.1177/1609406920984608>
- Adrogué, C., & de Fanelli, A. G. (2018). Gaps in persistence under open-access and tuition-free public higher education policies. *Education Policy Analysis Archives*, 26. Scopus. <https://doi.org/10.14507/epaa.26.3497>
- Agrawal, R., Imieliński, T., & Swami, A. (1993). Mining Association Rules between Sets of Items in Large Databases. *SIGMOD Rec.*, 22(2), 207-216. <https://doi.org/10.1145/170036.170072>
- Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19(6), 716-723. <https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705>
- Alban, M., & Mauricio, D. (2019). Predicting university dropout through data mining: A systematic literature. *Indian Journal of Science and Technology*, 12(4), 1-12.
- Albione, M., Gregoret, A., Nuñez, A., & Vitale, B. (2005). FORTALECIMIENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTUDIANTES EN SUS PROCESOS ACADÉMICOS UNIDAD DOCENTE BÁSICA (UDB)- MATEMÁTICA-DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL.
- Aldrich, P. R. (2015). The curriculum prerequisite network: Modeling the curriculum as a complex system. *Biochemistry and Molecular Biology Education*, 43(3), 168-180. <https://doi.org/10.1002/bmb.20861>
- Allen, J., Robbins, S. B., Casillas, A., & Oh, I.-S. (2008). Third-year college retention and transfer: Effects of academic performance, motivation, and social connectedness. *Research in Higher Education*, 49(7), 647-664.

- Álvarez, G. (2010). Diseñar el currículo universitario: Un proceso de suma complejidad La formación humana y lo curricular. *Signo y pensamiento*, 29(56), 68-85.
- Álvarez Méndez, J. M. (2001). *Evaluar para conocer, examinar para excluir*. Morata.
- Alzen, J. L., Langdon, L. S., & Otero, V. K. (2018). A logistic regression investigation of the relationship between the Learning Assistant model and failure rates in introductory STEM courses. *International journal of STEM education*, 5(1), 1-12.
- Angulo, L. M. V., & de la Rosa, O. M. A. (2004). *Manual para la excelencia en la enseñanza superior*. McGraw Hill.
- Arana, M., & Bianculli, K. (2006). Estrategias para la retención de la matrícula universitaria. La UNMDP y la UTN como análisis de caso. *VI Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul, Blumenau [BRA]*. <http://nulan.mdp.edu.ar/983/>
- Arancibia, S., Rodríguez, G., Fritis, R., Tenorio, N., & Poblete, H. (2013). Representaciones sociales en torno a equidad, acceso y adaptación en educación universitaria. *Psicoperspectivas*, 12(1), 116-138.
- Araque, F., Roldán, C., & Salguero, A. (2009). Factors influencing university drop out rates. *Computers & Education*, 53(3), 563-574.
- Arce, D. M., Gallo, L., Guiller, C., Iotti, A., & Ungaro, A. M. (2017). *Una aproximación a las experiencias estudiantiles que se configuran en el proceso de afiliación académica en la universidad. Su lectura desde la mirada de los estudiantes en sus atravesamientos por el escenario cultural actual*. Jornadas de Investigación en Educación Superior, Montevideo. <https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/5/2018/03/CO4-ARCE.pdf>
- Armatas, C., & Spratt, C. F. (2019). Applying learning analytics to program curriculum review. *The International Journal of Information and Learning Technology*, 36(3), 243-253. <https://doi.org/10.1108/IJILT-11-2018-0133>
- Arnal, J., del Rincón, D., & La Torre, A. (1992). *Investigación educativa. Fundamentación y Metodología* (Labor, Ed.).
- Arnal, J., Rincón, D. del, & La Torre, A. (1992). *Investigación educativa. Fundamentación y Metodología* (Labor, Ed.).
- Arredondo Trapero, F. G., Vázquez Parra, J. C., & Velázquez Sánchez, L. M. (2019). STEM y brecha de género en Latinoamérica. *Revista de El Colegio de San Luis*, 9(18), 137-158.

- Barraqué, F., Sampaolesi, S., Briand, L. E., & Vetere, V. (2021). Educational innovation for first-year college chemistry teaching. *Educacion Quimica*, 32(1), 58-73. Scopus. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2021.1.75760>
- Basri, N. E. A., Taib, K. A., Jaafar, O., Zain, S. M., Suja', F., Kasa, A., Osman, S. A., & Shanmugam, N. E. (2011). An Evaluation of Programme Educational Objectives and Programme Outcomes for Civil Engineering Programmes. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 18, 56-64. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.009>
- Bastian, M., Heymann, S., & Jacomy, M. (2009). *Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks* (0.9.5). <http://www.aiai.org/ocs/index.php/ICWSM/09/paper/view/154>
- Benotti, L., Aloï, F., Bulgarelli, F., & Gomez, M. J. (2018). The effect of a web-based coding tool with automatic feedback on students' performance and perceptions. *SIGCSE - Proc. ACM Tech. Symp. Comput. Sci. Educ.*, 2018-January, 2-7. Scopus. <https://doi.org/10.1145/3159450.3159579>
- Berelson, B. (1952). *Content analysis in communication research*. (p. 220). Free Press.
- Bergman, M. M. (2008). *Advances in mixed methods research: Theories and applications*. Sage.
- Bericat, E. (1998). *La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social: Significado y medida*. Ariel.
- Bernardo, A., Esteban, M., Fernández, E., Cervero, A., Tuero, E., & Solano, P. (2016). Comparison of personal, social and academic variables related to university drop-out and persistence. *Frontiers in psychology*, 7, 1610.
- Berthold, M. R., Cebron, N., Dill, F., Gabriel, T. R., Kötter, T., Meinel, T., Ohl, P., Sieb, C., Thiel, K., & Wiswedel, B. (2007). KNIME: The Konstanz Information Miner. *Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization (GfKL 2007)*.
- Beyer, L. E., & Liston, D. P. (1996). *Curriculum in Conflict: Social Visions, Educational Agendas, and Progressive School Reform*. Teachers College, Columbia University.
- Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, 32(3), 347-364. <https://doi.org/10.1007/BF00138871>
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does* (4th edition). Open University Press, McGraw-Hill Education.
- Bisquerra, R. (1989). *Métodos de investigación educativa: Guía práctica*.

- Blei, D., Ng, A., & Jordan, M. (2003). Latent Dirichlet Allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 993-1022.
<https://doi.org/10.1162/jmlr.2003.3.4-5.993>
- Blondel, V., Guillaume, J., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 10.
- Bobbit, F. (1918). *THE CURRICULUM*. The Riverside Press Cambridge.
- Bourdieu, P., 1930-2002. (1970). *La reproduction; elements pour une theorie du systeme d'enseignement [par] Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron*. Editions de Minuit.
- Brandes, U. (2001). A faster algorithm for betweenness centrality. *The Journal of Mathematical Sociology*, 25(2), 163-177.
<https://doi.org/10.1080/0022250X.2001.9990249>
- Brewer, J., Hunter, A., & others. (2006). *Foundations of multimethod research: Synthesizing styles*. Sage.
- Bumbacco, C., & Scharfe, E. (2020). Why Attachment Matters: First-Year Post-secondary Students' Experience of Burnout, Disengagement, and Drop-Out. *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 1-14. <https://doi.org/10.1177/1521025120961012>
- Caballero Dominguez, C. C., Gallo-Barrera, Y., & Suárez Colorado, Y. (2018). Algunas variables de salud mental asociadas con la propensión al abandono de los estudios universitarios. *Psychologia*, 12(2), 37-46.
<https://doi.org/10.21500/19002386.3466>
- Camacho Sanabria, C. A., Pérez Díaz, L. E., Rincón Ussa, L. J., Muñoz Barriga, A., & Ramírez Camargo, C. F. (2016). *Evaluación curricular: Realidades y desafíos*. Universidad de la Salle.
- Campbell, J. P., DeBlois, P. B., & Oblinger, D. G. (2007). Academic analytics: A new tool for a new era. *EDUCAUSE review*, 42(4), 40.
- Candel, A., & Malohlava, M. (2020). *Gradient Boosted Models*.
<http://docs.h2o.ai/h2o/latest-stable/h2o-docs/booklets/GBMBooklet.pdf>
- Casaravilla, A., Del Campo, J. M., García, A., & Torralba, R. M. (2012). Análisis del abandono en estudios de ingeniería y arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid. *Congresos CLABES*.
- Castillo-Sánchez, M., Gamboa-Araya, R., & Hidalgo-Mora, R. (2020). Factores que influyen en la deserción y reprobación de estudiantes de un curso universitario de matemáticas. *Uniciencia*, 34(1), 219-245.

- Celman, S. (2014). Atando cabos y soltando amarras. Una mirada sobre la evaluación universitaria a 15 años de la sanción de la Ley de Educación Superior en Argentina. *Revista del Cisen Tramas/Maepova*, 2(2), 41-58.
- Chacín, A. J. P., González, A. I., & Peñaloza, D. W. (2020). Educación superior e investigación en Latinoamérica: Transición al uso de tecnologías digitales por Covid-19. *Revista de ciencias sociales*, 26(3), 98-117.
- Clark, V. L. P., Creswell, J. W., Green, D. O., & Shope, R. J. (2008). Mixing quantitative and qualitative approaches. *Handbook of emergent methods*, 363.
- Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2002). *Dentro-fuera. Enseñantes que investigan* (Akal, Ed.).
- Contreras Domingo, J. (1990). *Enseñanza, Currículum Y Profesorado. Introducción Crítica A La Didáctica*. Ediciones Akal.
- Cook, T. D., & Reichardt, CH. S. (1986). *Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa*. Ediciones Morata.
- Coronel Chucos, L. G. (2020). *Factores académicos asociados al lugar y tipo de maltrato en universitarios de la Sierra Central del Perú*.
- Corr, R., Glier, S., Bizzell, J., Pelletier-Baldelli, A., Campbell, A., Killian-Farrell, C., & Belger, A. (2022). Triple Network Functional Connectivity During Acute Stress in Adolescents and the Influence of Polyvictimization. *Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging*, 7(9), 867-875. <https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2022.03.003>
- Costa, F. J. da, Bispo, M. de S., & Pereira, R. de C. de F. (2018). Dropout and retention of undergraduate students in management: A study at a Brazilian Federal University. *RAUSP Management Journal [online]*, v 53(1), 74-85. <https://doi.org/10.1016/j.rauspm.2017.12.007>.
- Cox, D. R. (1972). Regression Models and Life-Tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 34(2), 187-202. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1972.tb00899.x>
- Da Re, L., & Clerici, R. (2017). Abandono, rendimiento académico y tutoría: Una investigación de la Universidad de Padua. *Educatio Siglo XXI*, 35(2 Jul-Oct), 139-160.
- Davidson-Pilon, C. (2022). *Lifelines, survival analysis in Python (v0.27.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6359609>
- Dawson, S., & Hubball, H. (2014). Curriculum analytics: Application of social network analysis for improving strategic curriculum decision-making in a research-intensive university. *Teaching and Learning Inquiry*, 2(2).

- de Alba, A. (1994). *Currículum: Crisis, mito y perspectivas*. Miño y Davila.
- De Coninck, D., Matthijs, K., & Luyten, P. (2019). Subjective well-being among first-year university students: A two-wave prospective study in Flanders, Belgium. *Student Success, 10*(1), 33-46.
- De Silva, T. T. (1999). *Documentos de Identidad. Una introducción a las teorías del currículum* (2º Edición). Autêntica Editorial.
- Del Rincón, D., Arnal, J., Latorre, A., & Sans, A. (1995). *Técnicas de investigación en ciencias sociales*. Dykinson.
- Deng, Z. (2018). Contemporary curriculum theorizing: Crisis and resolution. *Journal of Curriculum Studies, 50*(6), 691-710.
- Denzin, N. K., & Lincoln, S. Y. (2013). *Manual de Investigación Cualitativa: Las Estrategias de Investigación Cualitativa* (G. S.A., Ed.; Primera Ed).
- Díaz Barriga, Á. (2003). Currículum. Tensiones conceptuales y prácticas. *Revista Electrónica de Investigación y Educativa, 5*(2).
<http://redie.uabc.mx/vol5no2/contenido-diazbarriga.html>
- Díaz Peralta, C. (2008). MODELO CONCEPTUAL PARA LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA CHILENA. *Estudios Pedagógicos (Valdivia), 34*, 65-86.
- Díaz Villa, M. (2014). Currículum: Debates actuales. Trazos desde América Latina. *Pedagogía y Saberes. Universidad Pedagógica Nacional., 40*, 35-45.
- Doll Jr, W. E. (1989). Foundations for a post-modern curriculum. *Journal of curriculum studies, 21*(3), 243-253.
- Doll Jr, W. E. (1993). *A post-modern perspective on curriculum*. Teachers College Press.
- Doll, W. E. (2008). Complexity and the Culture of Curriculum. En *Complexity Theory and the Philosophy of Education* (Edited by Mark Mason, pp. 181-203). John Wiley & Sons, Ltd.
- Dupéré, V., Leventhal, T., Dion, E., Crosnoe, R., Archambault, I., & Janosz, M. (2015). Stressors and Turning Points in High School and Dropout: A Stress Process, Life Course Framework. *Review of Educational Research, 85*(4), 591-629. <https://doi.org/10.3102/0034654314559845>
- Erickson, F. (1986). Qual itative M ethods in Research on Teaching. En *Handbook Of Research On Teaching* (Third Edition, pp. 119-161). Macmillan Publishing Company; Collier Macmillan Publishers.
- Estrada, M. L. B., Cabada, R. Z., Bustillos, R. O., & Graff, M. (2020). Opinion mining and emotion recognition applied to learning environments. *Expert*

- Systems with Applications*, 150, 113265.
<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113265>
- Falco, M., Istvan, R., & Sergio, A. (2017). *University Desertion: Analysis to 2017 admission course in Information Systems Engineering*. JAIIO.
- Faucault, M. (2002). *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión* (1º Ed.). Siglo Veintiuno Editores Argentina.
- Fernández, M. F. D. (2007). *La tutoría entre compañeros en la universidad* [PhD Thesis]. Universidad de Granada.
- Ferrero, E. L., & Oloriz, M. G. (2015). Aplicación de estrategias motivacionales para mejorar la enseñanza de matemática introductoria en la educación superior. *Congresos CLABES*.
- Fonseca, G., & García, F. (2016). Permanence and dropout rates among university students: An organizational theory analysis. *Revista de la educación superior*, 45(179), 25-39.
- Freeman, L. (1979). Centrality in social networks conceptual clarification. *Soc. Networks*, 1.
- Gage, N. L. (1963). *Handbook of research on teaching: A project of the American Educational Research Association*. Rand McNally & Co.
- Gagliardi, J., Parnell, A., & Carpenter-Hubin, J. (2018). The Analytics Revolution in Higher Education. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 50, 22-29.
<https://doi.org/10.1080/00091383.2018.1483174>
- Gallego, H. J., & Gallego, L. M. (2009). Elucidación de lo curricular. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*, 5(2), 11-28.
- Garcés Estrada, C., Santos Pérez, A., & Castillo Collado, L. (2020). Universidad y Violencia de Género: Experiencia en Estudiantes Universitarios de Trabajo Social en la Región de Tarapacá. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 14(2), 59-77.
- García de Fanelli, A. (2004). (PDF) Indicadores y estrategias en relación con el abandono y la graduación universitarios. En E. de la U. de Palermo (Ed.), *La Agenda Universitaria*.
https://www.researchgate.net/publication/279751987_Indicadores_y_estrategias_en_relacion_con_el_abandono_y_la_graduacion_universitarios
- García, E., Gil, J., & Rodríguez, G. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa* (Segunda Edición). Aljibe.
- García, J. C., González, M. L., & Zanfrillo, A. I. (2011). Desgranamiento universitario: Perspectiva estudiantil en Ingeniería—Núlan. *XI Colóquio*

Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul, Florianópolis [BRA]. <http://nulan.mdp.edu.ar/1474/>

- García, R. (2000). *El conocimiento en construcción: De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de sistemas complejos*. Gedisa.
- García, R. (2006). *Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria* (Vol. 3). Gedisa.
- García-Holgado, A., Díaz, A. C., & García-Peñalvo, F. J. (2019). Engaging women into STEM in Latin America: W-STEM project. *Proceedings of the Seventh International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*, 232-239.
- Gastelú Soto, S. J., & Hurtado Deudor, L. E. (2022). Salud Mental en universitarios: Una revisión de la literatura científica en el tiempo. *Journal of neuroscience and public health*, 2(3), 253-263.
- Glatthorn, A. A. (2000). *The Principal as Curriculum Leader: Shaping What Is Taught & Tested*. (2nd ed.). Corwin Press.
- Godsil, C., & Royle, G. (2001). *Algebraic Graph Theory*. Springer.
- Goetz, J. P., & Lecompte, M. D. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa* (Vol. 1). Morata Madrid.
- González Cabanach, R., Souto-Gestal, A., González-Doniz, L., & Franco Taboada, V. (2018). Perfiles de afrontamiento y estrés académico en estudiantes universitarios. *Revista de Investigación Educativa*, 36(2), 421-433. <https://doi.org/10.6018/rie.36.2.290901>
- González Fiegehen, L. E. (2007). Repitencia y deserción universitaria en América Latina. En *Informe sobre la Educación Superior en America Latina y el Caribe 200-2005. La Metamorfosis de la educación superior*. (pp. 156-170). IESALC.
- González Reyna, S. (1995). *Manual de redacción e investigación documental*. Trillas País.
- Gonzalez-Ramirez, T., & Pedraza-Navarro, I. (2017). Social and families variables associated with university drop-out. *Educatio Siglo XXI*, 35(2), 365-387.
- Gough, N. (2013). Towards deconstructive nonalignment: A complexivist view of curriculum, teaching and learning. *South African Journal of Higher Education*, 27(5), 1213-1233. <https://doi.org/10.10520/EJC153525>
- Graffigna, A. M., Hidalgo, L., Jofré, A., del Carmen Berenguer, M., Moyano, A., & Esteybar, I. (2014). Tutorial Practice as a Strategy of Retention at the

- School of Engineering. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 116, 2489-2493.
- Grambsch, P. M., & Therneau, T. M. (1994). Proportional Hazards Tests and Diagnostics Based on Weighted Residuals. *Biometrika*, 81(3), 515-526. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/2337123>
- Guerra, L., Rivero, D., Díaz, E., & Arciniegas, S. (2020). Tendencias en modelos informativos sobre la retención-deserción universitaria. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, E26, 55-68.
- Guetterman, T. C., Chang, T., DeJonckheere, M., Basu, T., Scruggs, E., & Vydiswaran, V. V. (2018). Augmenting qualitative text analysis with natural language processing: Methodological study. *Journal of medical Internet research*, 20(6), e9702.
- Gustems-Carnicer, J., Calderón, C., & Calderón-Garrido, D. (2019). Stress, coping strategies and academic achievement in teacher education students. *European Journal of Teacher Education*, 42(3), 375-390. <https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1576629>
- Hamilton, D. (1989). *Towards a Theory of Scholing* (Vol. 4). Falmer Pres - Taylor and Francis.
- Hamilton, D. (2003). *Instruction in the making: Peter Ramus and the beginnings of modern schooling*. Annual convention of the American Educational Research Association, Chicago, EE. UU. http://www.onlineassessment.nu/onlineas_webb/contact_us/Umea/David/ramustext030404.pdf
- Han, J., Pei, J., & Yin, Y. (2000). Mining Frequent Patterns Without Candidate Generation. En *Sigmod Record* (Vol. 29, p. 12). <https://doi.org/10.1145/342009.335372>
- Harvey, A. C. (1990). ARIMA Models. En J. Eatwell, M. Milgate, & P. Newman (Eds.), *Time Series and Statistics* (pp. 22-24). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-20865-4_2
- Harvey, L., Drew, S., & Smith, M. (2006). *The Higher Education Academy* (p. 195). The Higher Education Academy. [https://www.qualityresearchinternational.com/Harvey papers/Harvey and Drew 2006.pdf](https://www.qualityresearchinternational.com/Harvey%20papers/Harvey%20and%20Drew%202006.pdf)
- Hashim, A. S., Awadh, W. A., & Hamoud, A. K. (2020). Student Performance Prediction Model based on Supervised Machine Learning Algorithms. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 928(3), 032019. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/928/3/032019>

- Hernández Sampieri, R., Collado, C. F., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). *Metodología de la Investigación* (S. A. D. C. V. McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, Ed.; Sexta Edic).
- Hertz-Lazarowitz, R., Kagan, S., Sharan, S., Slavin, R., & Webb, C. (2013). *Learning to cooperate, cooperating to learn*. Springer Science & Business Media.
- Hilliger, I., Miranda, C., Celis, S., & Pérez-Sanagustín, M. (2019). *Evaluating Usage of an Analytics Tool to Support Continuous Curriculum Improvement*.
- Huner, E., & Suárez, J. L. (2022). *The SAGE Handbook of Social Media Research Methods* (De pages 173-184; Vol. 1-0). SAGE Publications Ltd.
<https://doi.org/10.4135/9781529782943>
- Hurtado de Barrera, J. (2000). *Metodología de la Investigación Holística* (Tercera Edición). Fundación Sypal.
- Hwang, W., Cho, Y., Zhang, A., & Ramanathan, M. (2006). *Bridging Centrality: Identifying Bridging Nodes in Scale-free Networks*.
- Iatrellis, O., Fitsilis, P., Lampakis, D., & Kameas, A. (2019). Project Management in Education: A Case Study for Student Learning Pathway Evaluation in a Lifelong Learning Program Using Fuzzy CPM and Fuzzy PERT. *European Journal of Educational Sciences*, 6(2), 32-45.
<https://doi.org/10.19044/ejes.v6no2a3>
- Ibañez Martín, M. M., Arnaudo, M. F., & Morresi, S. (2018). Inclusion and performance: The effect of education policies in higher education. A study applied to the universidad nacional del sur (Argentina). *Revista Complutense de Educacion*, 29(3), 699-717. Scopus.
<https://doi.org/10.5209/RCED.53628>
- Icarte, G. A., & Labate, H. A. (2016). Metodología para la revisión y actualización de un diseño curricular de una carrera universitaria incorporando conceptos de aprendizaje basado en competencias. *Formación universitaria*, 9(2), 03-16.
- Indolia, S., Goswami, A. K., Mishra, S. P., & Asopa, P. (2018). Conceptual Understanding of Convolutional Neural Network- A Deep Learning Approach. *International Conference on Computational Intelligence and Data Science*, 132, 679-688. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.05.069>
- Istvan, R. M., & Lasagna, V. (2018). Modelo predictivo para la determinación de riesgo de deserción universitaria para ingresantes de la UTN FRLP. XX *Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2018, Universidad Nacional del Nordeste)*.

- Jacomy, M., Venturini, T., Heymann, S., & Bastian, M. (2014). ForceAtlas2, a Continuous Graph Layout Algorithm for Handy Network Visualization Designed for the Gephi Software. *PLoS ONE*, 9(6).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098679>
- Jiménez Chaves, V. E., García Torres, M., & Vázquez Noguera, J. L. (2020). Análisis de la Minería de Datos en el ámbito de la Educación. *Revista Paraguaya de Educación*, 8(2).
- Johnson, M. (1967). Definitions and Models in Curriculum Theory. *Educational Theory*, 17(2), 127-140. <https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.1967.tb00295.x>
- Johnson, N. L., Kotz, S., & Balakrishnan, N. (1995). *Continuous Univariate Distributions: Vol. Volumen 2* (Edición 2).
- Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. *Educational researcher*, 33(7), 14-26.
- Kaplan, E. L., & Meier, P. (1958). Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. *Journal of the American Statistical Association*, 53(282), 457-481. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/2281868>
- Kori, K., Pedaste, M., & Must, O. (2018). The academic, social, and professional integration profiles of information technology students. *ACM Transactions on Computing Education (TOCE)*, 18(4), 1-19.
- Krippendor, K. (2004). *Content Analysis. An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications Inc.
- Kuhn, L. (2008). Complexity and the Culture of Curriculum. En *Complexity Theory and the Philosophy of Education* (Edited by Mark Mason, pp. 169-180). John Wiley & Sons, Ltd.
- Lage, L. A., Chireno, C. D., & Carmen. (2017). Deserción y desgranamiento en la carrera de licenciatura en psicología en la UCSE-DASS cohortes 2002-2012. *IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR*, 172-177.
<https://www.aacademica.org/000-067/506>
- Lamas, R. D., García Verónica, A., Torres, M., & Pérez Ibarra, M. (2017). Desgranamiento temprano en materias de primer año en las carreras de la Facultad de Ingeniería de la UNJu: Evaluación de la influencia de factores cognitivos. *XIX Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2017, ITBA, Buenos Aires)*, 1139-1144.
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/62848>

- Lang, C., Siemens, G., Wise, A., & Gašević, D. (Eds.). (2017). *Handbook of Learning Analytics* (1st ed.). Society for Learning Analytics Research. <https://doi.org/10.18608/hla17>
- Lázaro Alvarez, N. & others. (2020). *Acciones tutoriales con TIC atendiendo a factores predictivos de la deserción estudiantil en carreras de Ingeniería Informática*.
- LeDell, E., & Poirier, S. (2020). H2O AutoML: Scalable Automatic Machine Learning. *7th ICML Workshop on Automated Machine Learning (AutoML)*. https://www.automl.org/wp-content/uploads/2020/07/AutoML_2020_paper_61.pdf
- Leeson, W., Resnick, A., Alexander, D., & Rovers, J. (2019). Natural Language Processing (NLP) in Qualitative Public Health Research: A Proof of Concept Study. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1609406919887021. <https://doi.org/10.1177/1609406919887021>
- Leone, L., Veizaga, K., Conforte, J., & Zanazzi, J. L. (2014). Modelos para explicar el desgranamiento en una carrera de Ingeniería. *12º Simposio Argentino de Investigacion Operativa, SIO 2014*, 25-32. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/41698/Documento_completo__.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Lofland, J., & Lofland, L. H. (1984). *Analyzing social settings: A guide to qualitative observation and analysis*. (Second). Wadsworth Publishing Company.
- Lucero, V., & Catuogno, A. (2019). Hacia un abordaje en la temática del abandono universitario en las Facultades de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, y Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis, en el ciclo profesional Understanding Un. *Argonautas*, 9(12), 100-114.
- Luengo Navas, J. J., Luzón Trujillo, A., Torres Sánchez, M. M., & others. (2008). El enfoque por competencias en el desarrollo de políticas de formación del profesorado: Entrevista a Claude Lessard. *Profesorado: revista de curriculum y formación del profesorado*.
- Manning, C. D., Surdeanu, M., Bauer, J., Finkel, J., Bethard, S. J., & McClosky, D. (2014). The Stanford CoreNLP Natural Language Processing Toolkit. *Association for Computational Linguistics (ACL) System Demonstrations*, 55-60. <http://www.aclweb.org/anthology/P/P14/P14-5010>
- Mason, M. (Ed.). (2008). *Complexity and the Culture of Curriculum* (Edited by Mark Mason). John Wiley & Sons, Ltd.

- Matusovich, H. M., Streveler, R. A., & Miller, R. L. (2010). Why do students choose engineering? A qualitative, longitudinal investigation of students' motivational values. *Journal of Engineering Education*, 99(4), 289-303.
- Maya, M., González, R., Aguirre, G., Juárez, J., Fernández, Y., & Abdala, V. (2019). School dropout in the careers in biological sciences of the national university of Tucumán. Decade 1991-2001. *Revista Iberoamericana de Educacion Superior*, 10(28), 131-156. Scopus. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2019.28.433>
- Mayor Ruiz, C. M. (1995). *Enseñar y aprender a enseñar en la universidad. Un estudio sobre las condiciones profesionales y formativas del profesorado de la Universidad de Sevilla*. <https://idus.us.es/handle/11441/86888>
- Meaningcloud API. (s. f.). Meaningcloud. <https://www.meaningcloud.com>
- Mendonça, M. (2022). Strategies for student support in university entrance in Argentina in the last two decades. New mechanisms or generalization and visibility of existing actions? *Esbocos*, 29(51), 469-489. Scopus. <https://doi.org/10.5007/2175-7976.2022.e84405>
- Merriam, S. B. (1988). *Case study research in education: A qualitative approach*. Jossey-Bass.
- Meyer, M., & Fang, N. (2019). A qualitative case study of persistence of engineering undergraduates. *International Journal of Engineering Education*, 35(1), 99-108.
- Miranda Beltrán, S., & Ortiz Bernal, J. A. (2020). Los paradigmas de la investigación: Un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(21).
- Mitic, M., Woodcock, K. A., Amering, M., Krammer, I., Stiehl, K. A., Zehetmayer, S., & Schrank, B. (2021). Toward an integrated model of supportive peer relationships in early adolescence: A systematic review and exploratory meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 12, 589403.
- Monereo, C., Castelló, M., & Martínez-Fernández, J. R. (2013). Prediction of Success in Teamwork of Secondary Students. *Revista de Psicodidáctica*, 18(2), 235-255. <https://doi.org/10.1387/RevPsicodidact.6776>
- Monereo, C., & Durán, D. (2002). *Entramados. Métodos de aprendizaje cooperativo y colaborativo*. Edebé.
- Montes, B. E. (2011). DEL DISEÑO CURRICULAR AL DESARROLLO CURRICULAR. UN ESTUDIO DE CASO DE LA APLICACIÓN DE UN NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DEL PROFESORADO EN BIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE FORMOSA. *Didasc@ lia: didáctica y educación ISSN 2224-2643*, 2(1), 25-40.

- Morales Rodríguez, F. M. (2017). Relaciones entre afrontamiento del estrés cotidiano, autoconcepto, habilidades sociales e inteligencia emocional. *European Journal of Education and Psychology*, 10(2), 41-48. <https://doi.org/10.1016/j.ejeps.2017.04.001>
- Moretti, F., Terzuoli, F., D'Auria, F., & Mazzantini, O. (2018). Instrumenting full-scale Boron Injection Test Facility to support Atucha-2 NPP licensing. *Nuclear Engineering and Design*, 336, 154-162. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2018.02.034>
- Morse, J. M. (2003). Principles of mixed methods and multimethod research design. *Handbook of mixed methods in social and behavioral research*, 1, 189-208.
- Munévar, R., Yepes, J., Gómez, P., Pinzón, E., & Torres, F. (2009). Construcción de un modelo de currículo integrado para la educación superior. *Un estudio de caso en la Universidad de Caldas. Manizales, Colombia: Editorial Universidad de Caldas.*
- Munizaga Mellado, F. R. (2018). *Retención y abandono estudiantil en la educación superior universitaria en América Latina* [Universidad de Chile]. [https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/187777/Retenci%
b3n-y-abandono-estudiantil.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/187777/Retenci%c3%b3n-y-abandono-estudiantil.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Namoun, A., & Alshantiti, A. (2021). Predicting Student Performance Using Data Mining and Learning Analytics Techniques: A Systematic Literature Review. *Applied Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/app11010237>
- Nandeshwar, A., Menzies, T., & Nelson, A. (2011). Learning patterns of university student retention. *Expert Systems with Applications*, 38(12), 14984-14996.
- Negut, C. N. (2020). Psychosocial Factors Involved in Dropping Out of University Education. *NEW TRENDS IN PSYCHOLOGY*, 2(2), 18-24.
- Newman, D., Asuncion, A., Smyth, P., & Welling, M. (2009). Distributed Algorithms for Topic Models. *Journal of Machine Learning Research*, 10, 1801-1828. <https://doi.org/10.1145/1577069.1755845>
- Niitsoo, M., Paales, M., Pedaste, M., Siiman, L., & Tõnisson, E. (2014). Predictors of informatics students progress and graduation in university studies. *International Technology, Education and Development Conference*, 380-392.

- Núñez-Regueiro, F. (2017). Le décrochage scolaire comme processus de stress: Des profils hétérogènes sous forme d'ennui et de surmenage. *L'Orientation scolaire et professionnelle*, 46(4). <https://doi.org/10.4000/osp.5332>
- Oloriz, M., Lucchini, M. L., & Ferrero, E. (2007). *Relación entre el Rendimiento Académico de los Ingresantes en Carreras de Ingeniería y el Abandono de los Estudios Universitarios*. VII Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria en América del Sur., Mar del Plata, Argentina.
- Osberg, D., & Biestab, G. (2010). The End/s of Education: Complexity and the Conundrum of the Inclusive Educational Curriculum. *International Journal of Inclusive Education*, 14(6), 593-607.
- Ozdemir, D., Opseth, H. M., & Taylor, H. (2019). Leveraging learning analytics for student reflection and course evaluation. *Journal of Applied Research in Higher Education*.
- Paimin, A. N., Prpic, J. K., Hadgraft, R. G., & Alias, M. (2017). Understanding student's learning experiences in higher education. *INTED2017 Proceedings*, 6670-6676.
- Panaia (Coordinadora), M. (2015). *Universidades en cambio: ¿generalistas o profesionalizantes?* (Miño y Dávila editores).
- Panaia, M., & Delfino, A. (2019). *El estallido del tiempo. De la formación al trabajo y el empleo* (1º ed). Miño y Davila.
- Panizzi, M. D. (2019). *Establecimiento del estado del arte sobre la Minería de Datos Educativa en el Nivel Superior: Un Estudio de Mapeo Sistemático*.
- Paoloni, P. V., Martín, R. B., & Chiecher, A. C. (2015). Contextos de Aprendizaje en el Nivel Medio y en la Universidad: Percepciones y Expectativas de Estudiantes que Ingresan en Carreras de Ingeniería. *Formación universitaria*, 8(6), 47-56.
- Parrino, M. del C. (2014). *¿Evasión o expulsión?: Los mecanismos de la deserción universitaria*. Editorial Biblos.
- Pascoe, M. C., Hetrick, S. E., & Parker, A. G. (2020). The impact of stress on students in secondary school and higher education. *International Journal of Adolescence and Youth*, 25(1), 104-112. <https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1596823>
- Paz, H. R. (2022a). Application of Survival Analysis Techniques to the Study of Student Delay in the Civil Engineering Major-FACET-UNT. *SciELO Preprints*. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.4490>
- Paz, H. R. (2022b). APPLICATION OF SURVIVAL ANALYSIS TECHNIQUES TO THE STUDY OF STUDENT DROPOUT IN A CIVIL ENGINEERING MAJOR. *SciELO Preprints*. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.4589>

- Paz, H. R., & Abdala, N. C. (2021). Curriculum Formal Real y Oculto de la Carrera de Ingeniería Civil—FACET - UNT. *Actas 2021 - CADI-CLADI-CAEDI*. 11° Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI), Buenos Aires - Argentina.
- Paz, H. R., & Abdala, N. C. (2022a). Applying Data Mining Techniques to Determine Frequent Patterns in Student Dropout: A Case Study. *2022 IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE)*, 1-4. <https://doi.org/10.1109/EDUNINE53672.2022.9782379>
- Paz, H. R., & Abdala, N. C. (2022b). The Curriculum of Civil Engineering From The View Of Students. A Case Study. *2022 IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE)*, 1-6. <https://doi.org/10.1109/EDUNINE53672.2022.9782359>
- Pearlin, L. I., & Bierman, A. (2013). Current Issues and Future Directions in Research into the Stress Process. En C. S. Aneshensel, J. C. Phelan, & A. Bierman (Eds.), *Handbook of the Sociology of Mental Health* (pp. 325-340). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4276-5_16
- Perez, B., Castellanos, C., & Correal, D. (2018, octubre). Applying Data Mining Techniques to Predict Student Dropout: A Case Study. *2018 IEEE 1st Colombian Conference on Applications in Computational Intelligence, ColCACI 2018 - Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/ColCACI.2018.8484847>
- Pérez Serrano, M. G. (2000). *Investigación cualitativa retos e interrogantes: Técnicas y análisis de datos. II* (Tercera). La Muralla.
- Perrenoud, P. (1990). *La Construcción del Éxito y del Fracaso Escolar. Hacia un análisis del éxito, del fracaso y de las desigualdades como realidades construidas por el sistema escolar*. Ediciones Morata.
- Perrenoud, P. (2012). El «curriculum real» y el trabajo escolar. En *Diseño, desarrollo e innovación del currículum* (José Gimeno Sacristán Editor, pp. 91-112). Morata.
- Petrucci, D., Giuliano, M., & Pedrosa, J. (2021). Response profiles in the ROSE survey. *Proc. Int. Conf. Ind. Eng. Oper. Manage.*, 245-246. Scopus. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85121114334&partnerID=40&md5=8106ceee1a397fb47622ca466f5da435>
- Piccin, A. M., & Hadad, G. D. S. (2021). Introductory programming courses: Teachers conceptions about the object to be taught. *ICCSE - IEEE Int. Conf. Comput. Sci. Educ.*, 385-390. Scopus. <https://doi.org/10.1109/ICCSE51940.2021.9569656>

- Pico, L. (2022). Enseñanza de Ciencias Básicas en Ingeniería: Planteos sinceros para la reducción de cargas horarias y de contenidos. *REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - Publicación del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina*, 19.
<https://confedi.org.ar/ensenanza-de-ciencias-basicas-en-ingenieria-planteos-sinceros-para-la-reduccion-de-cargas-horarias-y-de-contenidos/>
- Pierella, M.-P., Peralta, N.-S., & Pozzo, M.-I. (2020). The first year of college. Working conditions, admission procedures and academic dropout from the teachers' perspective. *Revista Iberoamericana de Educacion Superior*, 11(31), 68-84. Scopus.
<https://doi.org/10.22201/iissue.20072872e.2020.31.706>
- Pike, M. C. (1966). A method of analysis of a certain class of experiments in carcinogenesis. *Biometrics*, 22(1), 142-161.
- Ponce, J. P. D. A. (2021). ARTICULACIÓN DE VARIABLES DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL Y DESEMPEÑO DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES EN ESCUELAS DE NEGOCIOS. *Palermo Business Review*, 23, 103-120.
- Prekaj, B., Velardi, P., Stilo, G., Distante, D., & Faralli, S. (2020). A Survey of Machine Learning Approaches for Student Dropout Prediction in Online Courses. *ACM Comput. Surv.*, 53(3). <https://doi.org/10.1145/3388792>
- Project Management Institute, Inc. (Ed.). (2017). *A Guide to the Project Management. Body of Knowledge* (6º Edición).
- Puyol, Á. (2007). Filosofía del mérito. *Contrastes: Revista interdisciplinar de filosofía*, ISSN 1136-4076, Nº 12, 2007, pags. 169-187, 12.
<https://doi.org/10.24310/Contrastescontrastes.v12i0.1439>
- Qi, P., Dozat, T., Zhang, Y., & Manning, C. D. (2018). Universal Dependency Parsing from Scratch. *Proceedings of the CoNLL 2018 Shared Task: Multilingual Parsing from Raw Text to Universal Dependencies*, 160-170.
<https://nlp.stanford.edu/pubs/qi2018universal.pdf>
- Quiroga, L. (2013). *¿De qué hablamos cuando hablamos de currículum?* Educ.ar Portal. <https://www.educ.ar/recursos/116971/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-curriculum>.
- RapidMiner Studio* (9.10.008). (s. f.). RapidMiner GmbH. www.rapidminer.com
- Reynoso, C. (1995). El lado oscuro de la descripción densa. *Revista de antropología*, 16, 17-43.
- Rodríguez, G., Gil, J., García, E., & Etxeberria, J. (1995). *Análisis de datos cualitativos asistido por ordenador: Aquad y Nudist*. Promociones y Publicaciones Universitarias.

- Rodríguez Sosa, J. (2005). *La Investigación Acción Educativa ¿qué es? ¿cómo se hace?* (Primera Edición). Doxa.
- Rojas-Castro, P. (2017). Learning Analytics: Una revisión de la literatura. *Educación y Educadores*, 20(1), 106-128.
- Romeo, R. D. (2013). The Teenage Brain: The Stress Response and the Adolescent Brain. *Current Directions in Psychological Science*, 22(2), 140-145. <https://doi.org/10.1177/0963721413475445>
- Romero, C., & Ventura, S. (2020). Educational data mining and learning analytics: An updated survey. *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, 10(3), e1355. <https://doi.org/10.1002/widm.1355>
- Rosati, G. (2022). Procesamiento de Lenguaje Natural aplicado a las ciencias sociales. Detección de tópicos en letras de tango. *Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social*, 23, 38-60.
- Ruiz, M. V., Yus, M. Á. M., & Currás, M. P. (2008). Hacia una caracterización de buenas prácticas pedagógicas ante el riesgo de exclusión educativa. *Organizaciones educativas al servicio de la sociedad*, 289-296.
- Rutman, L. S. (1977). *Evaluation research methods: A basic guide*. Sage.
- Saikia, R., & Barman, M. P. (2017). A Review on Accelerated Failure Time Models. *International Journal of Statistics and Systems*, Volume 12(Number 2), 311-322.
- Salinas, D. (1994). La planificación de la enseñanza: ¿Técnica, sentido común o saber profesional? En *Teoría y Desarrollo del Currículum* (José Félix Angulo y Nieves Blanco Coordinadores). Aljibe.
- Sandelowski, M. (1995). Triangles and crystals: On the geometry of qualitative research. *Research in Nursing & Health*, 18(6), 569-574. <https://doi.org/10.1002/nur.4770180612>
- Santos-Sharpe, A. (2019). «Mine is an atypical case»: An analysis of life stories about the experience of higher education drop-out. *International Journal of Higher Education*, 8(6), 144-156. Scopus. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n6p144>
- Santos-Sharpe, A. (2021). Representations of four degrees at the University of Buenos Aires and their link to dropout rates. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 12(34), 21-45. Scopus. <https://doi.org/10.22201/iissue.20072872e.2021.34.977>
- Schapiro, R. E. (2013). Explaining AdaBoost. En B. Schölkopf, Z. Luo, & V. Vovk (Eds.), *Empirical Inference: Festschrift in Honor of Vladimir N. Vapnik* (pp. 37-52). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41136-6_5

- Schuster, A., Puente, M., Andrada, O., & Maiza, M. (2013). La metodología cualitativa, herramienta para investigar los fenómenos que ocurren en el aula. *La investigación educativa. Revista electrónica iberoamericana de educación en ciencias y tecnología*, 4(2), 109-139.
- Seidman, A. (Ed.). (2012). *College student retention: Formula for student success* (2da. Edición). Lanham : Rowman & Littlefield Publishers.
- Semetsky, I. R. (2019). *Semiotic subjectivity in education and counseling: Learning with the unconscious*. Routledge.
- Seminara, M. P., & Aparicio, M. T. (2018). La Deserción Universitaria ¿Un Concepto Equívoco? Revisión De Estudios Latinoamericanos Sobre Conceptos Alternativos. *Revista de Orientación Educativa*, 32(61), 44-72.
- Shulman, L. S. (1986). Paradigms and Research Programs in the Study of Teaching: A Contemporary Perspective. En *Handbook of Research on Teaching* (Tercera Edición, pp. 3-36). Macmillan Publishing Company; Collier Macmillan Publishers.
- Simons, H. (2011). *El estudio de caso: Teoría y práctica* (Morata, Ed.).
- Slavin, R. E. (1996). Research on cooperative learning and achievement: What we know, what we need to know. *Contemporary educational psychology*, 21(1), 43-69.
- Soistak Christo, M. M., Martins de Resende, L. M., & Galan Kuhn, T. do C. (2018). WHY ENGINEERING STUDENTS GIVE UP IN THEIR FORMATION: A CASE STUDY. *NUANCES-ESTUDOS SOBRE EDUCACAO*, 29(1), 154-168.
- Soria, M., & Rosso, M. (2017). ESTUDIO DEL DESGRANAMIENTO TEMPRANO EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL VILLA MARÍA. *RIIYM - Revista Científica de Ingeniería Industrial y Mecánica*, 2(2), 18.
- Sosa Mendoza, W. A. & others. (2019). *El maltrato: Un secreto a gritos en la educación universitaria en medicina*.
- Sriskandarajah, N., Bawden, R., Blackmore, C., Tidball, K. G., & Wals, A. E. J. (2010). Resilience in learning systems: Case studies in university education. *Environmental Education Research*, 16(5-6), 559-573. <https://doi.org/10.1080/13504622.2010.505434>
- Stenhouse, L. (2003). *Investigación y desarrollo del currículum*. (Quinta edición). Ediciones Morata.
- Stensrud, M. J., & Hernán, M. A. (2020). Why Test for Proportional Hazards? *JAMA*, 323(14), 1401-1402. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.1267>

- Suárez-Montes, N., & Díaz-Subieta, L. B. (2015). Estrés académico, deserción y estrategias de retención de estudiantes en la educación superior. *Revista de Salud Pública, 17*, 300-313.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). Putting the Human Back in "Human Research Methodology": The Researcher in Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research, 4*(4), 271-277.
<https://doi.org/10.1177/1558689810382532>
- Taylor, F. W. (1919). *The Principles of Scientific Management*. Harper & Brothers Publishers.
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación* (Vol. 1). Paidós Barcelona.
- Teh, C. K., Ngo, C. W., Zulkifli, R. A. binti, Vellasamy, R., & Suresh, K. (2015). Depression, Anxiety and Stress among Undergraduate Students: A Cross Sectional Study. *Open Journal of Epidemiology, 5*(4), 260-268.
<http://dx.doi.org/10.4236/ojepi.2015.54030>
- Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research. *Review of Educational Research, 45*(1), 89-125.
<https://doi.org/10.3102/00346543045001089>
- Tinto, V. (1989). DEFINIR LA DESERCIÓN: UNA CUESTIÓN DE PERSPECTIVA. *Revista de Educación Superior, 18*(3), 1-9.
- Tomás, J.-M., & Gutiérrez, M. (2019). Aportaciones de la teoría de la autodeterminación a la predicción de la satisfacción escolar en estudiantes universitarios. *Revista de Investigación Educativa, 37*(2), 471-485.
- Topping, K. (2015). Tutoría entre iguales: Método antiguo, nuevos avances. *Journal for the Study of Education and Development, Infancia y Aprendizaje, 38*(1), 14-29.
- Toutanova, K., Klein, D., Manning, C., & Singer, Y. (2004). Feature-Rich Part-of-Speech Tagging with a Cyclic Dependency Network. *Proceedings of the 2003 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics on Human Language Technology—NAACL '03, 1*.
<https://doi.org/10.3115/1073445.1073478>
- Toutanova, K., & Manning, C. (2002). *Enriching the Knowledge Sources Used in a Maximum Entropy Part-of-Speech Tagger*.
<https://doi.org/10.3115/1117794.1117802>
- Traag, V. A., Waltman, L., & van Eck, N. J. (2019). From Louvain to Leiden: Guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports, 9*(1), 5233.
<https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z>

- Triche, S., & McKnight, D. (2004). The quest for method: The legacy of Peter Ramus. *History of Education*, 33(1), 39-54.
<https://doi.org/10.1080/00467600410001648751>
- Tyler, R. W. (1949). *Basic Principles Of Curriculum And Instruction*. THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS.
- UdeLaR. (2015). *La evaluación en la educación superior: Un escenario de controversia*. Universidad de la República. Comisión Sectorial de Enseñanza. Unidad Académica.
- Ullah, M. A., Alam, M. M., Mahiuddin, M., & Rahman, M. M. (2019). Predicting factors of students dissatisfaction for retention. En *Emerging Technologies in Data Mining and Information Security* (pp. 501-510). Springer.
- UNESCO, I. (s. f.). *Red Iberoamericana para la acreditación de la calidad de la educación superior (RIACES)*.
https://drive.google.com/file/d/1xKDO_tRLR9tCq6rGTkSDxtdMiZnZM2uw/view
- Van Bordeleau, Y., Brunet, L., Haccoun, R., Rigny, A., & Savoie, A. (1987). *Modelo de investigación para el desarrollo de recursos humanos*.
- Van Rossum, G., & Drake Jr, F. L. (1995). *Python tutorial*. Centrum voor Wiskunde en Informatica Amsterdam, The Netherlands.
- Vasilachis de Gialdino, I. (2007). La investigación cualitativa. En *Estrategias de investigación cualitativa* (Vasilachis de Gialdino Coordinadora). Editorial Gedisa.
- Villwock, R., Appio, A., & Andreta, A. A. (2015). Educational data mining with focus on dropout rates. *International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS)*, 15(3), 17.
- Vizoso-Gómez, C., & Arias-Gundín, O. (2018). Resiliencia, optimismo y burnout académico en estudiantes universitarios. *European Journal of Education and Psychology*, 11(1), 47-59. <https://doi.org/10.30552/ejep.v11i1.185>
- Volungeviciene, A., Duart, J. M., Naujokaitiene, J., Tamoliune, G., & Misiuliene, R. (2019). Learning Analytics: Learning to Think and Make Decisions. *Journal of Educators Online*, 16(2), n2.
- Wan Yaacob, W. F., Mohd Sobri, N., Nasir, S. A. M., Wan Yaacob, W. F., Norshahidi, N. D., & Wan Husin, W. Z. (2020). Predicting Student Drop-Out in Higher Institution Using Data Mining Techniques. *Journal of Physics: Conference Series*, 1496(1), 012005. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1496/1/012005>
- Watkins, D. C. (2017). Rapid and Rigorous Qualitative Data Analysis: The "RADaR" Technique for Applied Research. *International Journal of*

- Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917712131.
<https://doi.org/10.1177/1609406917712131>
- Weiss, C. H. (1972). *Evaluation Research: Methods for Assessing Program Effectiveness*. Prentice-Hall.
- World Economic Forum. (2016). *World Economic Forum Annual Meeting 2016 Mastering the Fourth Industrial Revolution*.
- Xenos, M., Pierrakeas, C., & Pintelas, P. (2002). A survey on student dropout rates and dropout causes concerning the students in the Course of Informatics of the Hellenic Open University. *Computers & Education*, 39(4), 361-377.
- Yao, L., Mimno, D., & McCallum, A. (2009). Efficient Methods for Topic Model Inference on Streaming Document Collections. *Proceedings of the 15th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 937-946. <https://doi.org/10.1145/1557019.1557121>
- Yuni, J. A., & Urbano, C. A. (2014a). *Técnicas para Investigar—Recursos Metodológicos para la Preparación de Proyectos de Investigación. Volumen 1* (E. Brujas, Ed.; Primera Ed). <https://doi.org/978-987-591-547-3>
- Yuni, J. A., & Urbano, C. A. (2014b). *Técnicas para Investigar—Recursos Metodológicos para la Preparación de Proyectos de Investigación. Volumen 2* (Primera Edición). Brujas.
- Yuni, J. A., & Urbano, C. A. (2016). *Técnicas para Investigar—Recursos Metodológicos para la Preparación de Proyectos de Investigación. Volumen 3* (Primera Edición). Brujas.